

分类号: TU447

单位代码: 10335

密 级: 无

学 号: 12012019

浙江大学

博士学位论文

中文论文题目: 长期循环荷载下软土一维固结的公理化系统
动力学分析

英文论文题目: Axiomatic System Dynamics Analysis of
One-Dimensional Consolidation of Soft Soil
under Long-Term Cyclic Loading

申请人姓名: 夏凡

指导教师: 徐日庆 教授

合作教师: 夏唐代 教授

专业名称: 岩土工程

研究方向: 软土固结理论;土动力学

所在学院: 建筑工程学院

论文提交日期: 2026年6月

长期循环荷载下软土一维固结的公理化系统动力学分析

论文作者签名: _____

夏A

指导教师签名: _____

傅日庆

论文评阅人 1: _____ 隐名评阅

评阅人 2: _____ 隐名评阅

评阅人 3: _____ 隐名评阅

评阅人 4: _____ 隐名评阅

评阅人 5: _____ 隐名评阅

答辩委员会主席: _____ 唐晓武/教授/浙江大学

委员 1: _____ 丁智/教授/浙大城市学院

委员 2: _____ 孙苗苗/教授/浙大城市学院

委员 3: _____ 胡安峰/教授/浙江大学

委员 4: _____ 刘海江/教授/浙江大学

委员 5: _____

答辩日期: _____ 2026年5月23日

**Axiomatic System Dynamics Analysis of One-Dimensional
Consolidation of Soft Soil under Long-Term Cyclic Loading**

Author's signature: _____

Xia Fan

Supervisor's signature: _____

Au. Riging

Thesis reviewer 1: _____ **Anonymous**

Thesis reviewer 2: _____ **Anonymous**

Thesis reviewer 3: _____ **Anonymous**

Thesis reviewer 4: _____ **Anonymous**

Thesis reviewer 5: _____ **Anonymous**

Chair: Tang Xiaowu/Professor/Zhejiang University
(Committee of oral defence)

Committeeman 1: Ding Zhi/Professor/Hangzhou City University

Committeeman 2: Sun Miaomiao/Professor/Hangzhou City University

Committeeman 3: Hu Anfeng/Professor/Zhejiang University

Committeeman 4: Liu Haijiang/Professor/Zhejiang University

Committeeman 5: _____

Date of oral defence: 23 May 2026

浙江大学研究生学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得浙江大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

签字日期：2026年5月25日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解浙江大学有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权浙江大学可以将学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：

导师签名：

签字日期：2026年5月25日

签字日期：2026年5月25日

致 谢

正如本文所建立的公理化系统动力学(ASD)所述:系统的当前状态,由其初始状态与外作用历史共同决定。回望在求是园攻读博士学位的岁月,能够完成这篇让自己满意、且不负少年科学理想的论文,除了个人有限的天赋与努力外,更离不开诸位师长、同门、亲友在不同阶段给予的支持、启发与陪伴。

由衷感谢我的导师夏唐代教授和徐日庆教授。忆及2019年课题尚无定论的胶着阶段,导师受台州海堤工程工后沉降现象的启发,指引我探究软土在动荷载作用下的再次固结沉降问题。彼时,“涨落”概念尚未成形,我也未能洞悉研究“稳态总沉降”背后的深远意义。导师凭借敏锐的学术直觉,多次以“质点振动”、“结合水转化”、“循环固结理论本质上仍属静力固结理论”等看似离散甚至彼此矛盾的观点启发于我。正是这些极具张力的思想碰撞,促使我在日复一日的试验与沉思中,将最初难以言表的模糊直觉重构为相对严谨的理论框架。没有导师画龙点睛般的灵感启发,便不会有本文在方法论层面的意外突破。

感谢诸位同门师兄的帮助与陪伴。何绍衡师兄与周飞师兄在论文写作与投稿过程中倾囊相授,助我跨越学术发表的门槛。王子豪师弟是最早参与这一新课题的伙伴,我们共同经历了试验设备与试验方案从无到有的艰辛过程,完成了振动固结问题的初步探索。随后,刘卓越师弟与杜超师弟的加入,为试验研究注入了新的活力,那些不断涌现的有趣发现,为理论的最终完善提供了珍贵的现实素材。特别感谢好友王阿强,在我人生低谷阶段给予了重要的精神支持。

感谢浙江省自然科学基金(LZ24E080002)的资助。这笔启动资金为试验设备的自主研发提供了重要保障,使本文中的许多理论设想得以在试验层面获得初步实现。

感谢我的父母。是他们给予了我人生系统最初的“初始状态”,也始终构成我最稳定、最温暖的支撑。今日巨轮得以启航,根基皆源于他们多年来的默默付出与无私托举。

最后,感谢我的妻子。感谢她始终给予我事业上的理解与支持,也包容了我在论文攻坚阶段长期画饼的“渣男”行为。

摘要

软黏土地基在长期循环荷载作用下的固结变形问题，是交通工程与海洋工程中的关键科学难题。其研究不仅关乎软基工后沉降的预测与控制，也可为动荷载在地基处理与泥浆固化等领域的创新应用提供理论基础。

软土的固结涉及外荷载变化、渗流和蠕变等多种物理机制，其相互作用形成复杂的因果关系及反馈结构，构成固结过程的内在逻辑结构。现有固结理论多以具体数学模型为核心，缺乏对上述逻辑结构的显式表征，因而在理论比较、机制推广与物理解释等方面仍存在不足。

基于此，本文构建了公理化系统动力学（Axiomatic System Dynamics, ASD）作为核心方法论工具，旨在解决复杂系统建模中逻辑结构不透明的根本问题。围绕“方法论工具构建-分析框架构建-试验与理论研究-工程情境拓展”的逻辑主线，本文系统开展了相关研究，主要成果如下：

（1）方法论层面：构建了 ASD 形式化分析语言，以系统、状态、参量、作用等概念为基础，将系统演化行为统一表述为“状态-作用-状态增量”的形式，提出“先概念模型，后数学模型”的模块化建模路径，为复杂系统建模提供了一种逻辑结构透明的通用分析框架。

（2）分析框架层面：基于 ASD 构建了一维固结分析框架与涨落-平均分析框架。前者揭示了经典固结理论内在的逻辑同构性，阐明了静力固结中渗流与蠕变的阶段性主导更替、循环固结中孔压生成与消散的动态竞争等机制耦合细节；后者通过引入双时间尺度分析，将瞬态涨落识别为驱动平均演化的关键因素，为长期循环固结提供了新的物理解释路径。

（3）试验研究层面：构建了振动固结试验方法体系，提出等效静荷载增量、等效压力比及正常振动固结线（NVCL）等新指标，实现对振动荷载内禀固结能力的定量表征，并通过室内试验揭示了振动幅值与频率对固结行为的影响规律。

（4）理论研究层面：基于涨落-平均框架建立了一维振动固结模型，将振动固结过程重构为状态空间中的非线性演化问题，并提出基于 NVCL 与正常固结线的参数反演方法。数值计算还原了平均有效应力与平均孔压的典型非单调演化特征。

（5）工程情境拓展层面：将振动固结试验方法应用于粉土固化与软基工后沉降预

测，并结合路基-软土地基体系的波传播特性分析，探讨了波动分析与振动固结分析相耦合的工后沉降预测路径。

总体而言，本文从方法论层面重构了固结问题的分析框架，探索出一种能够显式刻画物理机制及其逻辑关系的分析路径。研究成果不仅深化了对长期循环固结机理的认识，也为岩土工程复杂系统建模提供了一种逻辑透明、可复用的研究范式。

关键词：软黏土；长期循环固结；公理化系统动力学；多物理耦合；涨落-平均分析；振动固结；动力学特性试验；工后沉降

Abstract

The consolidation deformation of soft clay foundations under long-term cyclic loading is a critical scientific challenge in transportation and offshore engineering. Its investigation is essential not only for predicting and controlling post-construction settlement of soft ground, but also for providing a theoretical basis for innovative applications of dynamic loading in ground improvement and slurry solidification.

The consolidation of soft soils involves multiple interacting physical mechanisms, including variations in external loading, seepage, and creep. These interactions form complex causal relationships and feedback structures, constituting the intrinsic logical structure of the consolidation process. However, existing consolidation theories are predominantly built upon specific mathematical models and lack explicit representation of such logical structures, which limits their capability in theoretical comparison, mechanism generalization, and physical interpretation.

To address this issue, this study develops Axiomatic System Dynamics (ASD) as a core methodological framework, aiming to resolve the fundamental problem of non-transparent logical structures in complex system modeling. Following a logical pathway of “methodological development-framework construction-experimental and theoretical investigation-engineering application,” systematic research is conducted, and the main contributions are summarized as follows:

(1) Methodological level: ASD is established as a formal analytical language based on the fundamental concepts of system, state, parameter, and action. The evolution of a system is uniformly represented in the form of “state-action-state increment,” and a modular modeling paradigm of “conceptual model first, mathematical model second” is proposed, providing a general framework with explicit logical structure for complex system modeling.

(2) Analytical framework level: Based on ASD, a one-dimensional consolidation framework and a Fluctuation-Average framework are developed. The former reveals the intrinsic logical isomorphism of classical consolidation theories and clarifies key coupled mechanisms, including the stage-wise dominance transition between seepage and creep in static consolidation, and the dynamic competition between pore pressure generation and dissipation in cyclic consolidation. The latter introduces a dual time-scale analysis and identifies transient fluctuations as the driving factor of long-term average evolution, offering a new physical interpretation for cyclic consolidation.

(3) Experimental level: A vibration consolidation testing methodology is established. New indicators, including the equivalent static load increment, equivalent pressure ratio, and Normal Vibration Consolidation Line (NVCL), are proposed to quantitatively characterize the intrinsic consolidation capacity of cyclic loading. Laboratory tests further reveal the influence of vibration amplitude and frequency on consolidation behavior.

(4) Theoretical level: A one-dimensional vibration consolidation model is developed within the Fluctuation-Average framework, reformulating the process as a nonlinear evolution problem in state space. A parameter inversion method based on NVCL and the Normal Consolidation Line (NCL) is proposed. Numerical simulations reproduce the characteristic non-monotonic evolution of average effective stress and average pore water pressure.

(5) Engineering application level: The proposed experimental methodology is applied to silt densification and post-construction settlement prediction of soft ground. Combined with the analysis of wave propagation in roadbed-soft foundation systems, a coupled approach integrating wave analysis and vibration consolidation analysis is proposed for settlement prediction under cyclic loading.

In summary, this study reconstructs the analytical framework of consolidation from a methodological perspective and proposes a systematic approach for explicitly representing physical mechanisms and their logical relationships. The findings not only deepen the understanding of long-term cyclic consolidation mechanisms, but also provide a transparent and reusable paradigm for complex system modeling in geotechnical engineering.

Keywords: Soft clay; Long-term cyclic consolidation; Axiomatic System Dynamics; Multiphysics coupling; Fluctuation-Average analysis; Vibration consolidation; Dynamic characteristic testing; Post-construction settlement

目 录

致 谢	I
摘 要	II
Abstract	IV
目 录	VI
主要符号清单	XI
1 绪论	1
1.1 课题研究背景	1
1.2 研究现状	4
1.2.1 动力学特性试验研究	4
1.2.2 一维循环固结理论	6
1.2.2.1 “第一类”固结理论	7
1.2.2.2 “第二类”固结理论	8
1.3 当前存在的问题	11
1.3.1 动力学特性试验研究	11
1.3.2 固结理论研究	13
1.3.3 复杂系统建模与系统科学	20
1.4 本文研究定位与主要内容	22
1.4.1 研究定位与总体目标	22
1.4.2 全文结构与模块划分	23
2 公理化系统动力学 (Axiomatic System Dynamics, ASD)	26
2.1 引言	26
2.2 基本公理	27
2.3 基本概念	27
2.3.1 一级概念	27
2.3.2 二级概念	28
2.3.3 三级概念	29
2.4 应用示例	30
2.4.1 牛顿质点力学	31

2.4.2 理想气体的准静态过程.....	32
2.4.3 材料的应力-应变本构关系	36
2.4.4 土的 NC-OC 有效应力-孔隙比本构关系	43
2.4.5 Biot 三维固结理论.....	45
2.4.6 R^3 中的变换.....	51
2.5 公理化系统动力学 (ASD) 的方法论意义.....	53
2.5.1 复杂系统建模的挑战与中层演绎策略.....	53
2.5.2 ASD 的概念模型与模块化功能.....	58
2.5.3 ASD 在本文研究中的运用	64
2.6 本章小结.....	64
3 一维固结的系统动力学分析.....	66
3.1 引言.....	66
3.2 一维固结的 ASD 概念模型.....	67
3.3 不排水加载过程和固结过程的本质差异.....	75
3.4 不排水静力加载过程和静力固结过程.....	80
3.5 循环加载过程和两类分析策略.....	91
3.5.1 第一类分析策略.....	93
3.5.2 第二类分析策略.....	99
3.5.3 两类分析策略的优势比较.....	116
3.6 长期循环固结问题的特点和当前存在的问题.....	119
3.6.1 长期循环固结过程的特点.....	119
3.6.2 固结试验研究的“土单元体困境”.....	120
3.6.3 第二类分析策略中的涨落机制缺位.....	124
3.6.4 动力学特性试验研究中的不足.....	128
3.7 本章小结.....	130
4 循环固结的涨落-平均分析框架	132
4.1 引言.....	132
4.2 状态和参量的涨落-平均分解	133
4.3 涨落-平均概念模型	138

4.4 涨落的计算方法和性质	157
4.4.1 涨落的计算方法	158
4.4.2 涨落的空间分布与衰减系数 δ 的关系	166
4.4.3 涨落稳态假设的合理性分析	173
4.4.4 涨落性质的间接验证	176
4.5 振动强度与受力状态演化图	178
4.6 本章小结	185
5 振动固结试验研究的思路和方法	187
5.1 引言	187
5.2 试验设备	187
5.3 土样的初始状态控制	188
5.4 加载方案	190
5.5 试验中测量的参量	191
5.6 试验数据处理与呈现方法	192
5.7 多级加载方法与加载顺序的影响	199
5.8 其他试验的例子	204
5.9 本章小结	206
6 室内动单轴固结仪的研制	208
6.1 引言	208
6.2 设计思路	208
6.3 组成系统	209
6.3.1 受荷系统	211
6.3.2 静荷载系统	213
6.3.3 动荷载系统	214
6.3.4 支架系统	216
6.3.5 信号发生系统	217
6.3.6 信号采集系统	217
6.4 试验操作方法	219
6.5 试验中土体-质量块系统的动力分析	221

6.6 本章小结	224
7 振动固结试验研究	226
7.1 引言	226
7.2 重塑土的制备	227
7.3 试验方案	229
7.4 试验操作方法	231
7.5 试验结果及分析	232
7.5.1 试验 A	232
7.5.2 试验 B	239
7.6 讨论：振动固结过程与静力固结过程	240
7.7 本章小结	243
8 饱和软黏土的一维振动固结理论	245
8.1 引言	245
8.2 数学建模	246
8.3 “三大场”的确定	254
8.3.1 基本加载区域	254
8.3.2 振动弱化率场	256
8.3.3 压缩系数场	259
8.3.4 渗透系数场	261
8.4 有限差分法求解	261
8.5 振动固结行为分析	263
8.6 本章小结	272
9 振动固结试验的运用	275
9.1 引言	275
9.2 饱和粉土的振动密实试验研究	275
9.2.1 试验土样	276
9.2.2 试验方案	277
9.2.3 试验结果及分析	278
9.3 西险大塘堤防加固工程淤泥土层静、动荷载作用下沉降研究	280

9.3.1 试验土样与试验方案.....	282
9.3.2 试验结果及分析.....	284
9.4 本章小结.....	288
10 振动荷载作用下路基--地基体系中波的传播特性.....	290
10.1 引言.....	290
10.2 不同路基--地基体系中波的传播特性.....	290
10.2.1 上软下硬体系.....	291
10.2.2 上硬下软体系.....	293
10.2.3 软夹层体系.....	296
10.3 讨论：波动-振动耦合分析方法.....	299
10.4 本章小结.....	300
11 结论与展望.....	302
11.1 主要成果与结论.....	302
11.2 主要创新点.....	306
11.3 进一步研究建议及展望.....	307
参考文献.....	309
攻读博士学位期间发表的成果.....	322

主要符号清单

主要变量

S, \hat{S}, \bar{S}	状态、涨落、平均状态	v_w	渗流速度
F, F_i, F_e	作用、内作用、外作用	γ_w	水的重度
$F_q, F_{\bar{q}}$	外荷载作用、静荷载作用	a_v	压缩系数
F_s, F_c	渗流作用、蠕变作用	b_v	振动弱化率
F_{flu}	涨落生成作用	c_v	固结系数
$F_{e\ path}$	外作用路径	k_v	渗透系数
σ_v, σ'_v	竖向总应力、竖向有效应力	λ_U, c'_v	涨落计算的弹性特征参数
u	孔隙水压力	δ	涨落的无量纲衰减系数
e	孔隙比	η	涨落的振动幅值留存率
q	外荷载或循环荷载	$\langle \hat{\sigma}_v \rangle$	振动强度
\hat{q}, \bar{q}	振动荷载、静荷载	(\bar{q}_i, \hat{q}_i)	土样的受力状态控制序列
u_g	孔隙水压力生成规律	s, \bar{s}	沉降量、再次固结沉降量
z, Z	坐标、无量纲坐标	\bar{e}_f	最终平均孔隙比
t, T_v	时间、无量纲时间	$\Delta \bar{q}$	等效静荷载增量
H	排水距离	r	等效压力比
ε_z	轴向应变	C_c	压缩指数
A, f	循环荷载幅值、频率	C_e	回弹与再压缩指数
T_0, ω	循环周期、圆频率	C_k	渗透指数
N	循环次数	i	虚数单位

上标与算子

$\hat{(\cdot)}$	涨落	e	弹性
$\bar{(\cdot)}$	平均	p	塑性
$ (\cdot) $	模长	$\langle(\cdot)\rangle$	周期函数的本性特征
$(\cdot)+(\cdot)\mapsto(\cdot)$	广义本构关系		

下标

U, D	不排水、排水	i, e	内、外
flu, ave	涨落、平均	max	最大
q, s, c	外荷载、渗流、蠕变	amp	幅值
\bar{q}	静荷载	path	路径

缩写

ASD	公理化系统动力学	NCL	正常固结线
NVCL	正常振动固结线	OCL	超固结线或回弹与再压缩线

1 绪论

1.1 课题研究背景

在土力学中，土的固结是指土体在外荷载作用下，孔隙水逐渐排出、土骨架逐渐压缩的过程，通常伴随着孔隙水压力的消散和有效应力的增加。随着现代社会基础设施建设的不断发展，大量工程项目修建于软黏土地基之上。在实际工程环境中，地基土体除承受结构自重等静荷载外，往往还会长期受到各类动荷载作用，例如交通荷载、风浪荷载以及储油罐油面高度变化所引起的荷载等。在这些动荷载的持续作用下，软土地基可能会产生显著的固结沉降，进而引发一系列工程问题。下面以课题组参与的海堤工程为例，对这一现象进行说明。

该海堤工程位于浙江省台州市临海市某围垦区，海堤总长 7410m，围垦面积约 1 万亩。海堤下部为深厚软黏土层，采用塑料排水板结合土工织物加筋法进行地基处理。海堤典型断面如图 1.1 所示。由于海堤在设计时并不承担交通运输功能，因此在地基处理过程中未考虑交通荷载作用，也未针对交通荷载进行堆载预压。

图 1.1 海堤典型断面示意图

海堤于 2008 年 9 月开始分段、分时逐级堆载施工，并于 2012 年 3 月完成全部堆载。图 1.2 给出了某主控断面部分测点的荷载--沉降--时间关系曲线^[1]。其中测点 ET2、ET3 和 ET4 位于海堤主堤上，ET6 位于滩涂区域。观测结果表明，在 2009~2014 年期间，海堤沉降发展规律与经典土力学中的静力固结理论基本一致：加载初期主固结沉降发展迅速且沉降量较大，而在加载完成一段时间后，次固结沉降发展缓慢，沉降量相对较小并最终趋于稳定。软黏土地基在这一阶段基本完成了在堤身静荷载作用下的初始固结过程。主控断面各测点的总沉降量约为 1500~2200mm。

图 1.2 海堤主控断面部分沉降观测结果

该工程于 2015 年 6 月由第三方单位对海堤高程进行复核，结果表明海堤高程满足设计要求。随后随着围区内土地开发（建设工厂），堤顶道路在施工期间被用作运输通道，大量工程车辆在堤顶频繁通行，如图 1.3 所示。2020 年 3 月竣工验收时再次进行高程复测，结果发现海堤整体出现明显后续沉降。其中图 1.2 所示主控断面的最大沉降增量高达 900mm^[2]。随后在 2020 年 5 月和 2020 年 9 月又进行了两次复测，海堤沉降基本稳定。最终 2020 年 11 月浙江省水利厅组织的竣工验收报告指出：海堤堤顶高程低于设计的 50 年一遇挡潮标准，但仍可满足 20 年一遇挡潮标准。

图 1.3 海堤堤顶卡车通行

类似现象在公路工程中同样普遍存在。在软土地基公路设计中，交通荷载通常采用拟静力法进行处理，即将其等效为一个静荷载施加于路基结构。在地基处理阶段，一般通过塑料排水板结合土工织物加筋法，并配合超载预压方法以减少路基工后沉降。经此处理后的地基土通常处于超固结状态。按照经典土力学中的静力固结理论，软土地基经超载预压处理后，其主固结沉降及大部分次固结沉降应已基本完成，路基的工后沉降应显著减小，从而满足工程对总沉降与差异沉降的控制要求。然而工程实践表明^[3]，即使按照拟静力法确定的超载预压参数进行加固处理，软土地基在交通荷载长期作用下仍可能产生显著的工后沉降和差异沉降，并持续较长时间。其中较为典型的工程表现即为“桥头跳车”现象^[4]。

除上述案例外，软土地基在各类动荷载作用下的长期沉降问题在国内外工程中均有大量报道。例如：上海地铁一号线自 1995 年开始运营至 2000 年的累计沉降普遍超过 20mm，其中人民广场站附近的累计沉降超过 140mm^[5]；上海黄浦江某越江公路隧道浦西段在投入运营后的十余年内最大沉降增量达到 120mm^[6]；上海浦东国际机场第一跑道在运营后的 6 年内平均累计沉降量达 403mm，平均沉降速率约为 3.3mm/月，远高于 100mm 沉降控制标准^[7]；日本 Saga 机场高速公路自通车以来 1200 余天内最大沉降超过 500mm，且沉降速率依在持续增加^[8]。

以上工程实例表明，在长期动荷载作用下，即使软土地基已完成初始静力固结并处于正常固结乃至超固结状态，仍可能产生显著且持续发展的附加沉降，其演化规律与传统静力固结理论的预测存在明显差异。在工程实践中，以交通荷载为代表的动荷载通常可近似为具有周期特征的循环荷载。因此，有必要对软黏土在长期循环荷载作用下的固结变形机制开展系统研究。近年来，软土的长期循环固结问题已逐渐成为岩

土工程领域关注的重要研究方向之一，也是当前软土地基工程中亟待解决的关键科学与工程问题。

软土的长期循环固结具有以下几个关键特征：

(1) 长期性

外荷载的循环周期远小于土体固结到达稳定所需的时间，研究关注的重点在于土体变形和孔隙水压力的长期累积特性，而非每个循环周期内的往复变化或瞬态涨落。

(2) 孔隙水压力的增长与消散

在不排水条件下，土体内的孔隙水压力会随着循环荷载的持续作用不断生成与累积^[9,10]。而在循环固结过程中，孔隙水压力的生成与消散相互耦合，累积孔隙水压力总体呈现先上升后下降的演化特征^[11,12]，伴随可观的固结变形。

(3) 安定性

在长期循环荷载作用下，土体通常不会发生整体破坏，其变形虽持续累积，但最终趋于收敛并到达动态平衡状态，符合安定性理论^[13]中的“稳定型”(shakedown)响应模式。

此外，在利用高频动荷载进行泥浆固化和地基处理的工程实践中^[14]，土体固结行为同样表现出上述特征。因此，对长期循环固结机理的深入研究，不仅有助于解决交通工程和海洋工程中软土地基的长期沉降问题，也可为动荷载在地基处理及泥浆固化等领域的应用提供理论依据，具有重要的工程与经济价值。

1.2 研究现状

1.2.1 动力学特性试验研究

目前，国内外学者围绕软土的动力学特性开展了大量室内试验研究，系统揭示了循环荷载作用下软土的响应规律，并建立了多种经验模型。

从试验设备类型来看，研究主要依赖循环三轴试验(triaxial test)，此外还包括循环单轴固结试验(oedometer test)和循环直剪试验(direct simple shear test)等。

从试验条件设置来看，现有研究主要考察了以下因素对软土循环响应的影响：土体的初始状态(围压、初始平均有效固结压力、各向异性固结比、超固结比等)；循环荷载特性(波形、幅值、频率、循环加载间歇等)；排水条件(循环时不排水、循环时排水)；土体类型(重塑土、原状土、人工结构性土等)。

从试验结果的整理方法来看, 研究通常关注循环加载过程中土体若干关键参量的演化规律, 包括轴向应变、孔隙水压力、体积应变以及刚度软化等, 并分析这些参量随加载时间或循环次数的变化规律。在此基础上, 学者们提出了多种形式的数学模型, 用于描述软土在循环荷载作用下的响应规律。

由于软黏土的渗透性差, 从短期角度看, 土体在循环荷载作用下通常可近似认为处于不排水条件。因此, 相应的试验研究多采用循环时不排水的条件。

目前软土动力学特性试验中, 绝大多数均属于循环时不排水试验。除考虑软黏土低渗透性的因素外, 不排水试验之所以较排水试验更为常见, 还在于在不排水条件下, 土样可近似视为一个土单元体。通过该类试验能够直接获得土单元体层面的动力响应, 例如累积孔隙水压力随循环次数的发展规律, 从而便于本构模型的建立与验证。

相比之下, 在排水试验中, 土样内部通常存在不均匀的孔隙水压力分布, 从而产生渗流作用。此时土样内部不同位置的土单元体状态(如有效应力、孔隙水压力及孔隙比等)在同一时刻并不一致。受当前试验技术条件的限制, 试验过程中难以对所有土单元体的动力响应进行实时追踪。因此, 排水试验中获得的土样整体测量结果(如土样轴向应变)通常只能反映土样内部各土单元体状态的平均水平(如土单元体轴向应变均值), 这在一定程度上限制了排水试验结果的进一步应用。关于排水试验与不排水试验的差异将在 3.3 节中作进一步讨论。

现有循环时不排水试验研究^[15-54]中, 绝大多数为循环三轴试验。相关研究主要考察以下试验因素: 土体初始状态方面, 包括 k_0 固结特性^[15,16]、结构性^[17-20]、超固结比(OCR)^[21-23]; 循环荷载特性方面, 包括循环应力比(CSR)^[24-27]、波形^[28-30]、频率^[31-36]、循环围压^[37-42]、间歇加载^[43-47]、静偏应力^[48,49]等。

在实际工程中, 地基土通常处于部分排水条件。在长期循环荷载作用下, 软黏土中累积的孔隙水压力会逐渐消散, 从而引起排水固结。因此, 开展循环时排水试验能够更真实地反映地基土在循环荷载作用下的固结行为。

典型的循环时排水试验研究^[55-71]中, 大多数属于循环三轴试验^[55-65], 部分采用循环单轴固结试验^[60,66-69,71]。除排水条件外, 这类研究所关注的试验因素与循环时不排水试验基本相同。其中, 在振动排水固结地基处理方法的研究^[61-65]中, 循环荷载被作为一

种主动工程手段加以利用，展示了循环荷载在地基处理中的潜在积极作用。

此外，还有一类试验称为不排水循环后再固结试验^[72-78]。在此类试验中，土样在循环加载阶段保持不排水条件，当循环加载到达一定条件时，停止加载同时打开排水阀门，使土样内部的孔隙水压力充分消散，以研究再固结效应对土体力学性质的影响。从机理上看，该类试验可视为对循环固结过程的分阶段近似。在实际循环固结过程中，循环荷载作用与渗流作用相互耦合，而通过将其分解为“不排水循环加载”和“静力固结”两个阶段，可在分析中分别处理这两种作用机制，从而降低问题的复杂性。

软土在循环荷载作用下的响应具有明显的时间效应。在几乎所有现有试验研究中，均关注软土各类参量（如应变、孔隙水压力、循环刚度等）随时间的演化规律。由于试验中施加的是周期性循环荷载，这些规律通常还可整理为随循环次数（振次） N 变化的形式。

基于大量试验观测结果，研究者提出了多种经验公式，用于描述不同试验条件下软土各类参量随循环次数 N 的发展规律，其中包括累积孔隙水压力和累积轴向塑性应变的经验公式^[21,25,31-33,79-86]。例如，孔隙水压力的双曲函数模型^[79,80]：

$$\frac{u}{\sigma'_{vc}} = \frac{N}{\alpha + \beta N} \quad (1-1)$$

式中： u 为孔隙水压力， σ'_{vc} 为固结压力， α 和 β 为试验常数。例如，孔隙水压力的指数模型^[31,81]：

$$\frac{\dot{u}}{p_e} = \alpha N^\beta \quad (1-2)$$

式中： p_e 为等效固结压力。例如，累积轴向塑性应变的指数模型^[83-85]：

$$\varepsilon_p = \alpha N^\beta \quad (1-3)$$

式中： ε_p 为累积轴向塑性应变。

1.2.2 一维循环固结理论

自1925年Terzaghi^[87]建立一维线性固结理论以来，固结理论在近百年间得到了迅速发展。从一维固结理论到Biot^[88]提出的三维固结理论，从小应变固结理论到以Gibson^[89]为代表的大应变固结理论，同时也形成了大量考虑土体非线性、成层性、流变

性及复杂外荷载形式的固结理论^[90-94]。

尽管二维和三维固结理论在基本假设上更贴近实际工程条件，但其解析求解和数值计算通常较为复杂。相比之下，一维固结理论由于形式简洁、物理意义明确，仍然是分析软土地基沉降问题的重要工具，在工程实践中具有持久的应用价值。

在考虑循环荷载的一维固结理论研究中，根据循环荷载的处理方式，可将现有理论分为两类，以下分别进行介绍。

1.2.2.1 “第一类”固结理论

“第一类”固结理论将循环荷载视为随时间周期变化的外荷载，并将其直接引入控制方程或边界条件中。

关山海^[95]在建立固结控制方程时，仅考虑外荷载为时间的函数，其余基本假设与 Terzaghi 一维固结理论保持一致，从而得到以孔隙水压力为控制变量的定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \frac{dq}{dt} \\ u|_{t=0} = 0, u|_{z=\pm H} = 0 \end{cases} \quad (1-4)$$

式中： $u = u(z, t)$ 为地基 z 处、 t 时刻的孔隙水压力； $q = q(t)$ 为外荷载； c_v 为固结系数； H 为排水距离（此处为双面排水条件）。可以看出，除外荷载取为时间的函数 $q = q(t)$ 以及初始条件设置外，该模型与 Terzaghi 一维固结理论在形式上基本一致。此处，循环荷载以源项形式出现在控制方程中。

类似地，Wilson^[96]和吴世明^[97]采用有效应力作为控制变量，在相同基本假设下建立了如下定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial \sigma'_v}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 \sigma'_v}{\partial z^2} \\ \sigma'_v|_{t=0} = \sigma_{v0}, \sigma'_v|_{z=\pm H} = \sigma_{v0} + q \end{cases} \quad (1-5)$$

式中： $\sigma'_v = \sigma'_v(z, t)$ 为竖向有效应力； σ_{v0} 为初始固结压力。此处，循环荷载通过边界条件引入。根据有效应力原理：

$$\sigma_v = \sigma'_v + u = \sigma_{v0} + q \quad (1-6)$$

式中： σ_v 为竖向总应力。将式(1-6)代入式(1-4)就能得到式(1-5)，表明上述两种固结理论本质上是等价的。

在此基础上，其他研究^[98-106]进一步引入土体非线性、成层性及流变性等因素，建立了多种考虑循环荷载的一维固结模型，这些模型均属于“第一类”固结理论。其共同特征在于：能够描述循环固结过程中土体孔隙水压力、有效应力及孔隙比等参量在每个循环周期内的往复变化或涨落细节。图 1.4 展示了在循环荷载 $q = q_0 \sin(2\pi t/T_0)$ 且无量纲参数 $H\sqrt{\pi/c_v T_0} = 3$ 条件下，由式(1-4)求解得到的孔隙水压力 $u(z,t)$ 的典型演化过程，可直观反映该类理论对周期性涨落行为的刻画能力。

图 1.4 “第一类”固结理论中的典型孔隙水压力演化行为

然而，在长期循环固结问题中，“第一类”固结理论面临本构模型复杂性与计算效率之间的矛盾。一方面，若采用简单的应力-应变本构模型，则难以描述孔隙水压力总体上先累积后消散的演化特征，累积阶段往往不明显甚至完全无法体现（如图 1.4 所示）；另一方面，若采用复杂的本构模型（如弹塑性模型、弹性-粘塑性模型等^[107]），在处理涉及数万次甚至更多循环次数的问题时，计算成本将急剧增加，同时数值误差的累积也难以控制，从而限制了其在长期循环固结问题中的实际应用。

1.2.2.2 “第二类”固结理论

针对长期循环固结问题的特征，部分研究采用了“忽略涨落，关注累积变化”的分析策略，由此形成了“第二类”固结理论。

该类方法将循环荷载的作用效果，归结为于土体内生成累积孔隙水压力的能力，循环荷载引起的瞬态涨落则被忽略。通过不排水循环加载试验或经验公式确定土体于给定循环荷载作用下的孔隙水压力生成规律 $u_g = u_g(t)$ ，并将其与描述孔隙水压力消散

的固结方程相结合，从而得到循环固结过程中的累积孔隙水压力演化规律。在“第二类”固结理论中，循环固结过程同时包含孔隙水压力的生成机制与消散机制，这一方法最早用于饱和砂土在地震作用下因孔隙水压力积累与消散引起的固结问题^[108-112]。

Hyodo^[113,114]首次在软土的循环固结问题中采用了这种分析策略，如图 1.5 所示。在任意时刻 t 附近的时间微元 dt 内，土单元体的孔隙水压力增量 du 可以表示为生成量与消散量之和：

$$du = du_g + (du)_s \tag{1-7}$$

其中， du_g 为孔隙水压力生成量，对应孔隙水压力生成规律 $u_g = u_g(t)$ 在 dt 内的增量； $(du)_s$ 为由渗流作用引起的孔隙水压力消散量，与固结变形直接相关。在此基础上，除引入源项 u_g 外，其余基本假设与 Terzaghi 一维固结理论保持一致，得到以孔隙水压力为控制变量的定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \frac{du_g}{dt} \\ u|_{t=0} = 0, u|_{z=\pm H} = 0 \end{cases} \tag{1-8}$$

由此可见，孔隙水压力消散量 $(du)_s = c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dt$ 。将式(1-4)中的外荷载 q 替换为 u_g 即能得到上式，这充分说明此处循环荷载 q 完全被它于土体内生成孔隙水压力的能力所替代。

图 1.5 孔隙水压力的生成与消散和固结变形发展

图 1.6 展示了当孔隙水压力生成规律 u_g 满足式(1-1)所示的双曲函数形式且其中的

参数满足 $\frac{c_v}{H^2} \frac{\alpha}{\beta} = 0.5$ 时, 由式(1-8)求解得到的孔隙水压力 $u(z,t)$ 的典型演化过程。其中,

$u_{g \max} = u_g(\infty)$ 为最大孔隙水压力生成量, $T_v = \frac{c_v}{H^2} t$ 为无量纲时间, $Z = \frac{z}{H}$ 为无量纲坐标。

图 1.6 “第二类”固结理论中的典型孔隙水压力演化行为

可以看出,“第二类”固结理论能够通过相对简单的固结模型,复现长期循环固结过程中孔隙水压力总体上先累积后消散的演化特征。这种“忽略涨落,关注累积变化”的策略有效地把握了长期循环固结问题的主要特征,且计算效率较高,在相关试验分析和理论研究中得到了广泛应用[76,115-119]。

然而,现有“第二类”固结理论通常直接采用不排水循环加载试验得到的孔隙水压力生成规律 $u_{gU} = u_{gU}(t)$, 以替代实际循环固结过程中的孔隙水压力生成规律 $u_g = u_g(t)$, 这一处理方式存在一定局限性。

一方面,在循环固结过程中,随着孔隙水的持续排出,土体物理性质将不断变化,使得实际孔隙水压力生成规律与不排水条件下的相应试验结果存在差异。另一方面,由于渗流机制的存在,土样内部不同位置的土单元体在同一时刻的状态各异,具有不同的物理力学特性,从而导致其孔隙水压力生成规律在空间上呈现非均匀性,即实际孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z,t)$ 与坐标 z 有关。因此,直接采用不排水试验结果进行分析,会对孔压演化和固结变形等预测引入未被清晰界定的系统性误差。

从机理上看,循环固结过程中的孔隙水压力生成 du_g , 源于土骨架在循环荷载往复作用下的结构性损伤。具体而言,在循环荷载的持续作用下,土单元体内颗粒将围绕其

平衡位置发生往复运动（低频条件下）或振动（高频条件下）。颗粒间的相对位移以及颗粒与孔隙水之间的相互作用，将引发一系列细微观结构演化，包括颗粒间黏聚力的下降、颗粒重排以及颗粒表面结合水向自由水转化等。这些效应共同导致土体有效应力的下降，进而诱发孔隙水压力的生成与累积。

因此，尽管长期循环固结问题关注的是土体的累积变化特性，土体在循环荷载作用下的瞬态涨落却是驱动这一累积变化的关键因素。

这表明，现有“第二类”固结理论实质上忽略了一种关键的且应被显式建模的**涨落机制**，对该机制的正确理解是合理描述非均匀孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 的前提条件。对于长期循环固结问题，有必要在两个时间尺度上进行统一分析：在单个或若干循环周期尺度上，需采用“第一类”固结理论刻画土体的涨落特征；而在跨周期的长时间尺度上，则可继续采用“第二类”固结理论描述土体的累积演化行为，以发挥其计算效率优势，但需额外考虑涨落机制对累积行为的影响。

基于此，本文将构建一种显式考虑涨落机制的涨落-平均双时间尺度分析框架，以实现长期循环固结过程在机理上更为清晰的分析和建模。

1.3 当前存在的问题

1.3.1 动力学特性试验研究

动力学特性试验，包括不排水循环加载试验和循环固结试验（即排水循环加载试验），是研究土体在循环荷载作用下力学行为的重要手段。尽管相关研究已取得大量成果，但从长期循环固结问题的研究需求来看，现有试验在排水条件设置、循环荷载特征选取、试验结果的整理与分析方法和试验设备选择等方面仍存在一定局限性。

从**排水条件**来看，现有研究主要集中于不排水循环加载试验，而对循环固结试验的关注相对不足。

不排水试验在试验条件控制与结果解释方面具有明显优势。不排水试验属于严格的单元体试验，通过观测土样整体响应即可直接获得土单元体层面的动力学规律。这些规律具有较好的普适性，可广泛应用于本构模型参数标定及有限元分析等复杂工程问题。

然而，在实际固结过程中，土体在渗流作用下发生体积变化，其物理力学特性随之

变化,而这一关键过程无法通过不排水试验加以复现。因此,仅依赖不排水循环加载试验难以揭示长期循环固结过程中土体性质的演化规律,循环固结试验仍是获取土体固结特性及其演化行为的不可或缺的研究手段。

尽管循环固结试验客观上面临“土单元体困境”(详见 3.6.2 节),在现有试验条件下,仍可通过合理试验方案设计与数据分析方法,提升试验结果的代表性与工程适用性,从而揭示长期循环固结的主要特征与基本规律。

从**循环荷载特征**来看,现有试验采用的循环荷载频率普遍较低,多集中于 0.1Hz~1Hz 范围内,难以覆盖工程中可能涉及的更宽频率区间。

虽然以交通荷载、风浪荷载为代表的动荷载频率整体偏低,但在更宽频率范围内系统研究土体动力学特性,有助于更加全面地识别潜在物理机制。此外,研究软土在较高频率循环荷载作用下的固结特性,还可为振动荷载在地基处理和泥浆固化等工程领域中的积极运用提供理论依据,具有一定的前瞻性价值。

另一方面,为模拟交通荷载的实际特征,现有试验采用的附加循环荷载通常包含静荷载成分。此类循环荷载 q 实际上可视为一个没有拉压倾向性的振动荷载 \hat{q} 与一个非零静荷载 \bar{q} 的叠加(详见 4.2 节的涨落-平均分解),属于较为复杂的加载形式。在次类循环荷载作用下,土体内的涨落主要由振动荷载分量引起。基于由简入繁及对照试验的研究逻辑,有必要首先开展单一振动荷载作用下的振动固结试验,以明确涨落机制在循环加载过程中的基本作用特征。然而,目前针对该类基础工况的系统试验研究仍较为匮乏。

从**试验结果的整理与分析方法**来看,现有研究多关注孔隙水压力、轴向应变等参量随循环次数的演化规律,而对土体在循环荷载作用下最终到达的动态平衡态(或稳态)缺乏系统总结。

事实上,动态平衡态是理解长期循环固结问题的关键。一方面,动态平衡态直接反映地基在长期循环荷载作用下可能到达的最终沉降水平;另一方面,通过分析土体的稳态孔隙比等关键参数与初始固结压力、循环荷载幅值及频率之间的关系,可从新的角度深化对土体动力学特性的认识,并为本构模型研究提供新的验证路径。对于循环固结试验而言,优先关注土体的动态平衡态特征,而非完整的瞬态演化过程,也符合由简入繁的研究思路。

从土力学发展历程来看,正是通过系统研究土体在持续剪切作用下的极限状态,

逐步建立了临界状态土力学理论，并发展出剑桥模型体系。类比理想气体在平衡态下的压强、体积和温度关系，若能够系统揭示土体在循环或振动荷载作用下的动态平衡态特征，则有望构建以稳态为核心的“平衡态土动力学”研究框架，为土动力学理论提供新的研究范式。

从**试验设备**来看，现有研究主要依赖动三轴仪，而对单轴固结仪的应用相对有限。

动三轴试验能够施加复杂应力路径，在研究土体动力强度和破坏机理方面具有显著优势^[120]；但在循环荷载幅值较大时，土样易发生破坏，从而限制了其在长期循环稳定状态研究中的适用性。

相比之下，在多数工程条件下，地基土主要处于侧限状态，以固结变形为主。在单轴固结仪中开展一维循环固结试验更符合实际受力特征，不仅可系统研究长期循环固结行为，还可与常规固结试验结果进行直接对比，从而更清晰地揭示土体在静力与动力荷载作用下的响应差异。此外，单轴固结试验对应的一维应变状态是最为简化的基本工况之一，符合由简入繁的研究原则。

1.3.2 固结理论研究

在前述讨论中，已对两类循环固结理论的特点及其局限性进行了初步分析。然而，对长期循环固结问题而言，其核心挑战并非源于本构模型或渗透定律的选取及建立，而更深层源于现有固结理论研究所共同依赖的方法论基础。

从一般意义上看，固结理论关注的是在一定边界条件下，土层在附加外荷载作用下的状态变化过程。这一过程表现为总应力 σ_v 、有效应力 σ'_v 、孔隙水压力 u 和孔隙比 e 等各类可观测参量的空间分布变化。土层作为整体系统，由大量土单元体子系统构成。在机理层面，固结过程涉及外荷载变化、渗流（seepage）和蠕变（creep）等多种物理机制，这些机制可视为驱动土单元体状态变化的基本作用。为便于讨论，分别将其称为外荷载作用 F_q 、渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 。

由此可见，固结过程是一个典型的多机制耦合动态演化过程。不同物理机制在土单元体和土层两个尺度间交织作用，形成复杂的因果关系链条及反馈结构，它们共同决定了宏观参量的演化行为。这一由机制划分、因果组织与尺度关系等要素构成的整体结构，即是固结过程的内在**逻辑结构**；而具体固结模型，则可视为该逻辑结构的一种特定数学实现。

然而，数学模型仅表达了参量之间的数量关系，其背后的逻辑结构并未在方程中得到显式呈现。数学形式的相似性并不保证物理逻辑的一致性。若缺乏独立于具体模型的统一分析语言，物理机制划分、因果关系组织及尺度关系界定等关键信息，往往在模型推导过程中被隐式处理，并在方程的合并与简化过程中逐渐被压缩甚至消解，最终使所得数学模型呈现为仅描述参量输入-输出关系的“黑箱”，其内部逻辑结构缺乏透明性。

在一般工程应用中，这种逻辑结构的隐藏未必带来直接困难。然而，当理论研究需在既有框架上进行拓展，尤其是在引入新物理机制时，这一方法论缺陷将逐渐显现，并对理论发展形成实质性制约。例如，本文拟建立的涨落-平均双时间尺度分析框架，需在“第二类”固结理论上显式引入涨落机制。若缺乏具备清晰逻辑结构的循环固结分析框架，新机制将难以在原有理论体系中实现一致嵌入，从而使理论构建难以顺利推进。

为进一步揭示上述方法论困境，本节选取四个典型案例展开分析，分别从因果关系、机制划分、机制组织与尺度关系四个维度，系统展示现有固结理论研究在逻辑表达上的内在缺陷及其潜在影响。

例一：静力固结过程背后的因果倒置。

经典土力学普遍认为，饱和土的静力固结过程本质上是孔隙水压力 u 逐渐消散的过程，孔隙水压力 u 的消散导致了有效应力 σ'_v 的上升。该认识最早源自 Terzaghi 的弹簧-活塞模型，并体现在以孔隙水压力 u 为控制变量的 Terzaghi 一维固结方程中：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad (1-9)$$

该方程建立在四个基本关系之上：

(1) Darcy 渗透定律： $v_w = -\frac{k_v}{\gamma_w} \frac{\partial u}{\partial z}$ 。其中， v_w 为土层内的渗流速度， k_v 为渗透系数（常数）， γ_w 为水的重度（常数）。

(2) 连续性条件： $de = -(1+e_0) \frac{\partial v_w}{\partial z} dt$ 。其中， e_0 为初始孔隙比（常数）。

(3) 有效应力-应变关系： $d\sigma'_v = -\frac{1}{a_v} de$ 。其中， a_v 为压缩系数（常数）。

(4) 有效应力原理： $\sigma_v = \sigma'_v + u$ 。

联立上述关系并利用固结系数 $c_v = \frac{k_v(1+e_0)}{\gamma_w a_v}$ ，即可得到 Terzaghi 一维固结方程。

在初始孔隙水压力 u_1 均匀且边界孔隙水压力为零的条件下，求解该方程即可得到图 1.7 所示的典型的孔隙水压力消散过程。在这一过程中，土层内的孔隙水压力 u 逐渐消散，有效应力 σ'_v 同步等量上升。

图 1.7 静力固结过程中的孔隙水压力消散过程

然而，从机理层面来看，传统叙述中“孔隙水压力的消散导致了有效应力的上升”的表述并不严谨。根据四个基本关系的物理意义，在任意 t 到 $t+dt$ 时段，土单元体的状态变化由以下三对因果关系构成：

- (1) 在 t 时刻，土层内孔隙水压力分布 $u(z)$ 的不均匀性，是导致渗流的直接原因。在给定排水边界条件下，孔隙水压力分布 $u(z)$ 决定了渗流速度分布 $v_w(z)$ 。
- (2) 渗流速度分布 $v_w(z)$ 的不均匀性，在 t 到 $t+dt$ 时段引起了土单元体的液相体积变化，使其产生以孔隙比增量 de 为程度特征的体积变形。
- (3) 在 t 到 $t+dt$ 时段，以孔隙比增量 de 为程度特征的体积变形，使土单元体骨架发生相应压缩，引起有效应力增量 $d\sigma'_v > 0$ ，由有效应力原理，孔隙水压力产生 $du = -d\sigma'_v < 0$ 的等量下降。最终，所有土单元体的孔隙水压力增量分布 $du(z)$ 决定了 $t+dt$ 时刻的孔隙水压力分布 $u(z)$ ，从而形成反馈回路。

由此可见，在土单元体层面，渗流作用 F_s 直接引起的是孔隙比变化 de ，进而导致

有效应力变化 $d\sigma'_v$ ，随后才表现为孔隙水压力变化 du 。这一逻辑链条反映了固结过程中各物理量之间更为本质的因果关系，其合理性在于，土层内的液相质量守恒作为最基本的物理约束，直接决定的是与体积变化相关的广延量变化 de ，而非强度量变化 $d\sigma'_v$ 和 du 。孔隙比变化 de 是土单元体系统在 t 到 $t+dt$ 时段的真正“输入”，决定了土单元体其他所有参量（包括 $d\sigma'_v$ 和 du ）的变化，而与引起 de 的具体渗流速度分布形式 $v_w(z)$ 无关。

此外，由于土单元体的固相骨架是决定其力学性质的主要结构，孔隙比变化 de 首先表现为土骨架的压缩，从而引起有效应力的增加 $d\sigma'_v$ ，这一过程类似弹簧的压缩。相比之下，孔隙水压力并不直接参与决定土骨架的有效应力-应变关系（即 $de-d\sigma'_v$ 关系）。更为合理的逻辑顺序应为 de 直接引起 $d\sigma'_v$ ，再间接引起 du 。

因此，从机理层面来看，“孔隙水压力的消散导致了有效应力的上升”这一常见叙述在语义上存在因果倒置。在 Terzaghi 固结理论框架下，由于仅存在渗流作用 F_s ，且孔隙水压力 u 的下降与有效应力 σ'_v 的上升始终同步且等量，该表述在计算与工程应用中通常不会引发明显问题。

然而，当问题扩展至同时存在蠕变作用 F_c 和外荷载作用 F_q 的复杂固结过程时，有效应力 σ'_v 的变化不再仅由渗流作用 F_s 引起。此时，若仍沿用上述简化的因果表述，而未对固结方程背后所隐含的物理过程及其逻辑结构加以明确，则难以合理描述土体在多种物理机制耦合作用下的演化行为，可能导致理论推广过程中的内在不一致，并削弱模型对复杂工况的解释能力。

例二：静力固结过程中主、次固结阶段划分的机理混淆。

经典土力学普遍认为，饱和土的静力固结过程可划分为主固结阶段与次固结阶段，并以“孔隙水压力完全消散的时刻”作为两者的分界点。一般认为，主固结阶段主要受孔隙水压力消散控制；而次固结阶段则与渗流机制无关，主要由土体的蠕变特性所主导，包括土骨架在恒定受力条件下的缓慢调整，如结合水膜畸变及颗粒间相对滑移等。

这一划分在工程实践中具有重要意义，但从机理角度来看，其物理内涵存在一定程度的混淆。

从渗流角度分析，只要土体内部仍存在孔隙水的排出，就必然存在非零的渗流速

度场 $v_w(z)$ ，这是由液相质量守恒所决定的。即便在工程上认为孔隙水压力 u 已“基本消散”，只要液相仍以微弱速率迁移，渗流过程便客观存在。此时，渗流行为可能已不再严格满足经典 Darcy 渗透定律，但这仅意味着本构关系发生变化，而非渗流作用 F_s 本身的消失。

从固相角度来看，蠕变作用 F_c 源于土骨架内部结构的持续自发调整，是一种内禀演化机制。无论外部荷载是否变化、孔隙水压力 u 是否为零、渗流是否存在，蠕变作用 F_c 始终存在。在蠕变作用 F_c 下，土体细微观结构持续向更稳定的构型演化，从而引起有效应力 σ'_v 、孔隙水压力 u 及变形状态的持续调整。

由此可见，在整个静力固结过程中，渗流作用 F_s 与蠕变作用 F_c 始终同时存在，共同决定了土体的状态演化行为，它们既未在某一时刻发生切换，也不存在严格意义上的起止边界。所谓主固结与次固结，更合理的理解应是不同阶段中各物理机制主导程度的变化：在早期阶段，渗流作用 F_s 占主导；而在后期阶段，蠕变作用 F_c 逐渐占据主导地位。若在主固结阶段忽略蠕变作用 F_c ，或在次固结阶段忽略渗流作用 F_s ，则在机理上将导致模型假设的不自洽，并可能引入系统性偏差。

主、次固结阶段的传统划分，本质上是一种基于现象特征的经验性分段，而非严格的物理机制拆分。这一认识表明，在固结理论的建立过程中，有必要明确区分物理机制与宏观现象之间的关系，避免将多机制竞争或耦合所产生的综合效应简单归因于单一机制。

上述问题并未依赖于任何特定形式的固结模型，其产生也并非源于个别模型与试验结果之间的差异，而是根植于对固结过程机理的表述方式之中。换言之，问题不在于数学方程如何构建，而在于物理机制如何被表达。

因此，在理论分析中，有必要引入能够直接刻画物理机制及其相互关系的描述语言，并在此基础上建立清晰的逻辑结构框架；数学模型应作为该框架的具体量化实现形式，而非替代机制本身的表达。唯有在逻辑结构明确的前提下，数学模型才具备可靠的物理解释能力，这也是构建机理清晰的循环固结理论的必要条件。

例三：“第二类”固结理论中孔隙水压力生成机制的分歧。

在“第二类”固结理论中，土体内部的孔隙水压力生成 du_g ，通常被认为源于循环

荷载作用 F_q 下土骨架结构性损伤所导致的有效应力下降势。然而，对于土体有效应力 σ'_v 和总应力 σ_v 的演化规律，不同研究却给出了彼此不一致的理论结果。

Hyodo 模型^[113,114]基于 Booker 的推导框架^[108]，显式区分了外荷载作用 F_q 与渗流作用 F_s 。在任意时间微元 dt 内，外荷载作用 F_q 引起了土单元体的孔隙水压力生成 du_g ，并对应产生等量的有效应力下降：

$$(d\sigma'_v)_q = -du_g < 0 \quad (1-10)$$

另一方面，由于渗流作用 F_s 对应于土单元体在瞬时总应力 σ_v 不变条件下的响应，根据有效应力原理，其引起的孔隙水压力消散 $(du)_s$ 与有效应力增长 $(d\sigma'_v)_s$ 满足等量反号关系：

$$(d\sigma'_v)_s = -(du)_s > 0 \quad (1-11)$$

在同时考虑两种机制时，土单元体的总孔隙水压力增量和总有效应力增量分别满足：

$$du = du_g + (du)_s \quad (1-12)$$

$$d\sigma'_v = (d\sigma'_v)_q + (d\sigma'_v)_s \quad (1-13)$$

从而得到：

$$d\sigma_v = d\sigma'_v + du = 0 \quad (1-14)$$

因此，在 Hyodo 模型中，土单元体表现为：孔隙水压力 u 先上升后消散、有效应力 σ'_v 先下降后恢复至初始值、孔隙比 e 持续减小、总应力 σ_v 始终保持恒定。这一结果与图 1.5 和图 1.6 所示的典型循环固结行为保持一致。

相比之下，Paul 模型^[116,117]虽声称基于图 1.5 所示的相同概念框架，并得到了与式 (1-8) 类似的控制方程，但在关键推导步骤中采取了不同处理方式。其直接从有效应力原理：

$$\sigma_v = \sigma'_v + u = \sigma_{v0} + q \quad (1-15)$$

出发，将循环荷载 q 替换为孔隙水压力生成规律 u_g ，从而得到：

$$\sigma_v = \sigma'_v + u = \sigma_{v0} + u_g \quad (1-16)$$

进一步推导得到：

$$d\sigma_v = d\sigma'_v + du = du_g \quad (1-17)$$

该结果意味着，总应力 σ_v 将随孔隙水压力的生成持续增长。因此，在 Paul 模型中，尽管孔隙水压力 u 和孔隙比 e 的演化行为与图 1.5 中保持一致，但有效应力 σ'_v 与总应力 σ_v 却呈现持续单调增长的行为。这一结论显然违背了循环荷载作用下总应力 σ_v 不发生累积的基本物理事实。形式上，该模型将孔隙水压力的生成 du_g 错误地归结为总应力的增加 $d\sigma_v$ 。

上述两类模型的分歧，并非源于数学形式本身，而在于对物理机制的组织方式不同。Hyodo 模型中，外荷载作用 F_q 与渗流作用 F_s 被明确区分，并分别对应独立的应力响应关系；而在 Paul 模型中，这两种机制的作用被直接并入有效应力原理的整体表达之中，从而消解了不同机制之间的因果边界，最终改变了系统的内在逻辑结构。

值得注意的是，这两类模型在孔隙水压力 u 的控制方程形式上高度相似，所得孔压演化规律也基本一致，但在有效应力 σ'_v 与总应力 σ_v 的演化上却产生了本质分歧。这一对比表明：数学形式的一致性，并不保证物理逻辑的一致性。方程只能表达既定的逻辑结构，而无法反向检验该结构本身是否合理；一旦机制划分或因果关系处理不当，即便推导过程在数学形式上自洽，仍可能导出彼此矛盾的物理结论。

这一案例再次表明，在循环固结理论的构建中，单纯依赖数学方程的变换与重组，并不能保证理论的物理有效性。因此，有必要引入一种不依赖具体数学形式的分析语言，用以明确刻画各物理机制及其相互作用关系，并据此建立清晰的逻辑结构。在此基础上构建数学模型，才能在机理层面保持自洽性与可解释性。

例四：固结试验的“土单元体”尺度悖论。

固结理论所关注的核心问题，本质上是固结过程中土样内部土单元体状态分布的空间非均匀演化，尤其是与固结变形密切相关的孔隙水压力分布 $u(z)$ 、有效应力分布 $\sigma'_v(z)$ 和孔隙比分布 $e(z)$ 等参量分布的空间非均匀演化规律。

固结理论的建立高度依赖土体应力-应变本构关系。然而，在固结试验中，渗流不同于外荷载，无法被直接控制，其引起的体积变化使土单元体的物理力学性质处于持续演化之中。同时，由于同一时刻土样内部各位置单元体状态存在差异，这使得土单元体层面的本构关系在试验层面难以直接获取。

受限于现有试验手段，固结试验通常仅能获取土样的整体响应，而无法分辨内部

各土单元体的实时应力-应变状态。因此，在实际分析中，通常以试验所得的土样整体本构关系作为“土单元体”本构关系加以使用，这一做法本质上等价于将土样内部的状态分布视为空间均匀。

由此产生一个难以回避的逻辑悖论：一方面，本构关系的建立隐含了土样内部状态均匀的先验假设；另一方面，固结理论却试图利用该本构关系去推演土样内部状态分布的非均匀演化。这意味着，用于刻画非均匀性的理论基础，恰恰建立在均匀性假设之上。

该悖论本质上反映了系统描述中的尺度混淆问题。土样与土单元体作为不同层级的系统，其状态描述与物理机制并不具有简单的线性对应关系。若在理论构建中缺乏对尺度效应的明确处理，模型即便在形式上自洽，其逻辑基础亦是不完备的。

固结理论的突破性进展，或有赖于具备空间分辨能力的先进试验技术，这已超出本文的讨论范畴。本文并不试图在此消解上述悖论，而旨在强调：在循环固结分析框架的构建过程中，必须将尺度划分作为基本前提纳入其逻辑结构之中，以避免不同层之间的隐式替代，确保理论体系在底层逻辑上的一致性。

1.3.3 复杂系统建模与系统科学

前述四个案例所揭示的逻辑困境，并非固结理论研究所特有，而是复杂系统建模中普遍存在的方法论问题。

无论是地基、边坡等土木工程对象，还是社会、经济、生态等巨系统，这些复杂系统的共同特征，均在于多尺度结构与多物理机制的非线性耦合。受限于计算不可约性，此类系统的宏观演化行为难以跨越尺度层级，直接由底层普适物理规律（如牛顿运动定律、各类守恒律、量子力学等）严格演绎得到。因此，实践中往往不得不放弃纯粹的还原论演绎路径，转而采用**中层演绎策略**：即在特定尺度上引入结构性假设，针对不同物理机制构建局部子模型（如本构关系），以此为基础进行演绎合成，从而构建可描述复杂系统整体行为的合成模型。

然而，在缺乏对子模型逻辑结构显式表征的前提下，这一建模策略面临严峻局限性。若在数学方程层面直接进行组合，不同子模型之间的适用边界、因果关系及尺度关系往往难以实现逻辑对齐。即便推导过程在数学形式上保持自洽，其最终模型在物理语义上仍可能隐含深层矛盾。当子模型跨越不同细分学科领域时，术语体系与概念框

架的歧义将进一步加剧该问题；而当子模型本身已属于中层演绎得到的合成模型时，其内部逻辑结构的不透明性将在多次组合过程中发生连锁性放大。换言之，若子模型的组合缺乏清晰的逻辑结构约束，其物理可靠性与可解释性将受到根本限制，从而导致与前述四个案例类似的逻辑困境类产生。

因此，在中层演绎的方法论层面，复杂系统建模亟需引入一种能够显式表征数学模型背后逻辑结构的形式化语言。作为一种元语言，它应独立于具体数学形式，而聚焦数量关系背后的因果结构；并具备内容无关性（**content-free**），从而获得横跨异构研究对象与多学科语境的普适性。更为关键的是，这一语言体系须建立在严密的公理化规则之上，使物理机制的划分、因果关系的组织以及不同尺度之间的映射关系能够在明确的逻辑约束下实现透明的表达、拆解与模块化重组。

为在方法论层面寻求突破，系统科学（**Systems Science**）在过去数十年间对构建普适性建模语言进行了持续探索。围绕复杂系统的跨学科表达问题，一般系统论、控制论及系统动力学等理论从不同维度推进了人类对复杂性的理解。然而，在如何实现逻辑结构与数学形式解耦这一核心命题上，这些理论仍存在不同程度的局限。

一般系统论^[121,122]（**General Systems Theory, GST**）以打破学科壁垒为出发点，试图建立一套能够描述各类系统的统一语言。其提出的整体性、层次性与开放性等基本概念，为复杂系统提供了重要的本体论框架，使研究者能够从系统整体而非孤立要素出发理解问题。然而，这一理论更多停留于高度抽象的哲学层面，缺乏明确的运算规则与严格的逻辑语法，难以直接转化为可操作的建模工具。在面对涉及多物理机制耦合的定量工程问题时，其指导能力明显不足。

控制论^[123,124]（**Cybernetics**）通过引入反馈、状态空间以及输入-输出映射等概念，显著增强了系统建模的数学严密性。其依托微分方程、矩阵运算及传递函数等数学工具，为系统行为的分析与预测提供了坚实基础。然而，这种方法在语言层面与特定数学形式高度耦合，呈现出明显的“数学优先”特征。系统的状态空间通常需要预先定义并完成量化，这使得该方法更适用于结构已知、机制清晰的问题情境。对于物理机制尚未充分厘清、逻辑结构仍待拆解的复杂系统，该路径往往过早进入数学实现阶段，从而掩盖甚至替代了对原始因果关系的分析。

系统动力学^[125,126]（**System Dynamics, SD**）则提供了一种介于抽象哲学与严格数

学之间的中层表达架构。通过存量-流量结构与因果回路图等概念性工具,SD 能够直观刻画复杂系统内部的反馈关系与非线性演化机制,在社会、经济及生态等高层级复杂系统研究中展现出较强的解释力与建模灵活性。然而,SD 主要依赖图形化的拓扑符号表达,缺乏严谨的形式化逻辑语法,导致难以与以数学方程为核心的工程建模兼容。这使 SD 在实践中多局限于经济、社会及政策分析等软科学语境;而在基于既有数学模型开展中层演绎的工程建模实践中,其非形式化缺陷成为阻碍理论构建的瓶颈。

综上,现有系统科学理论虽分别在哲学抽象、数学严密性与中层结构表达等方面取得了重要进展,但尚未形成一种同时具备逻辑清晰性、形式严谨性与跨领域适用性的统一建模语言。特别是在依赖中层演绎的工程建模实践中,如何在不牺牲数学严密性的前提下,保持逻辑结构的显式化与透明度,仍是一个亟待填补的方法论空白。

在此背景下,本文提出了公理化系统动力学(Axiomatic System Dynamics, ASD)。作为一种专为中层演绎策略设计的形式化语言,ASD 旨在通过严密的公理化体系实现逻辑结构与数学形式的解耦,从而为复杂物理机制的透明化建模提供一套通用的语法规则。

1.4 本文研究定位与主要内容

1.4.1 研究定位与总体目标

由前述分析可知,长期循环固结问题的核心挑战,并非仅源于本构模型复杂性的不足或试验工况覆盖范围的局限,而更深层地植根于现有固结理论所依赖的方法论基础。因此,本文的研究定位,并非对既有模型进行参数修正或形式扩展,而在于对固结问题的分析框架及其内在逻辑结构进行系统性分析与重构。

基于上述认识,本文依托浙江省自然科学基金重点项目“饱和结构性软粘土在静荷载和交通荷载共同作用下的再次固结机理试验研究”(项目编号:LZ24E080002),构建公理化系统动力学(Axiomatic System Dynamics, ASD)作为贯穿全文的核心分析工具。

通过将 ASD 应用于饱和软黏土的一维固结分析,对各类经典固结理论进行还原与重构,揭示长期未被清晰表述的多物理机制耦合细节,从而建立逻辑结构清晰、语义明确的统一分析框架。在此基础上,诊断现有循环固结研究中潜在的结构性不足,进一步引入涨落机制与双时间尺度分析方法,构建循环固结的涨落-平均分析框架。

本文围绕涨落-平均分析框架,开展了相应的试验方案设计与数学模型推导,获得了一系列能够反映循环固结内在演化特征的全新试验结果与启发性理论认识。实践表明,该框架在描述土体长期演化行为方面具有良好的解释能力与分析潜力。随后,进一步将相关试验方法拓展至工程情境,并结合波动分析,初步探讨了面向工程尺度的波动-振动耦合分析方法。

需要指出的是,本文的研究目标并非建立适用于所有工程情形的通用计算模型,而在于尝试在方法论层面探索一种能够显式刻画物理机制及其逻辑关系的分析路径。其意义不仅在于深化对长期循环固结问题的认识,也在于为岩土工程中的复杂系统建模提供一种具有公理化特征且具备可复用性的研究范式。

1.4.2 全文结构与模块划分

为实现上述研究目标,本文以“方法论工具构建—分析框架构建—试验与理论研究—工程情境拓展”为逻辑主线,将全文划分为四个相互衔接的研究模块。各模块由若干章节构成,其整体逻辑关系如图 1.8 所示。各模块的功能定位及主要内容如下。

1. 方法论工具构建

本模块旨在回应复杂系统建模中逻辑结构不透明的根本问题,为后续一维固结分析提供一种能够显式刻画物理机制及其相互关系的分析语言。

第 2 章:提出公理化系统动力学(ASD)。从基本公理出发,围绕系统、状态、参量和作用等核心概念,将系统演化行为抽象为状态-作用-状态增量形式的广义本构关系。通过构建概念模型,实现对数学模型背后逻辑结构的显式表达。数学模型均可拆解为概念模型与数学实现两个层面,从而使不同学科领域的数学模型能够在统一逻辑框架下进行比较、综合与拓展。通过多个典型物理系统的应用示例,验证 ASD 在不同问题中的表达能力与普适性。

2. 分析框架构建

本模块在 ASD 方法的基础上,对饱和土的一维固结过程进行系统重构,提出涨落-平均概念模型及分析框架,为后续试验设计与数学建模奠定理论基础。

第 3 章:基于 ASD 构建一维固结过程的概念模型,对静力加载、循环加载、不排水加载及排水加载(固结)等多种工况进行统一分析,揭示不排水加载过程和固结过程的本质差异。进一步,对各类经典固结理论进行数学实现还原,解析其背后隐含的物理

机制耦合细节，并系统比较两类循环固结分析策略，阐明其逻辑差异、适用条件及内在局限性，识别当前试验与理论研究中的关键结构性缺位。

第 4 章：在前述分析基础上，引入涨落-平均分解与涨落机制，构建面向长期循环固结问题的涨落-平均概念模型。提出涨落的计算方法，分析其基本性质及空间分布特征，并引入振动强度等关键概念，从机制层面建立长期循环固结过程的统一分析框架。

3. 试验与理论研究

本模块围绕所提出的涨落-平均分析框架，开展试验方法构建、试验研究及数学模型建立，实现理论框架的物理落地与数学实现，并揭示循环固结过程中土体累积行为的关键演化规律。

第 5 章：针对现有动力学特性试验研究的不足，从试验设备、土样的初始状态控制、加载方案、试验中测量的参量和试验数据处理与呈现方法等维度，系统构建振动固结试验的研究思路与技术路径。

第 6 章：介绍自主研发的动单轴固结仪，包括总体设计思路、组成系统及试验操作方法，并对试验过程中形成的土体-质量块系统进行动力学分析，讨论波动效应及共振现象对试验结果的影响及其控制方法，以保证试验结果的稳定性与可解释性。

第 7 章：基于所研制设备，对饱和重塑软黏土开展振动固结试验，研究土体在初始静荷载作用下完成正常固结后再在额外施加的振动荷载作用下的再次固结情况。提出等效静荷载增量、等效压力比及正常振动固结线 (NVCL) 等表征动态平衡态特征的新型试验指标，并对比分析静力固结过程与振动固结过程的本质差异。

第 8 章：基于涨落-平均概念模型及“同源正常固结状态唯一性”等基本假设，建立涨落隐式的振动固结模型。推导以平均有效应力与平均孔隙比为控制变量的固结控制方程，提出基于 NVCL 的模型参数反演方法，并采用有限差分法进行数值求解，分析振动固结过程中土单元体的平均状态路径及孔隙水压力生成规律等演化特征。

4. 工程情境拓展

本模块将前述理论与试验方法推广至实际工程问题及更复杂物理情境中，验证其工程适用性与扩展潜力。

第 9 章：将振动固结试验方法应用于两个工程背景问题，一是钱塘江流域饱和粉土的振动密实试验研究，二是西险大塘堤防加固工程中淤泥土层在静、动荷载共同作用下的沉降分析。展示振动固结试验由室内机制研究向工程应用的过渡过程。

第 10 章：基于课题组自主开发的计算方法与程序，采用有限元方法分析不同路基--地基体系中的波传播特性，获得其定性规律。在此基础上，从波动传播与振动响应的耦合角度，探讨交通荷载作用下路基--软黏土地基体系产生长期沉降的潜在机制，为波动-振动耦合分析提供理论依据与方法支持。

图 1.8 本文的技术路线图

2 公理化系统动力学 (Axiomatic System Dynamics, ASD)

2.1 引言

如第 1 章所述, 长期循环固结问题的核心挑战, 并非主要源于具体模型形式或试验条件的局限, 而更深层地植根于现有固结理论所依赖的方法论基础, 其本质可归结为复杂系统建模中的普遍性问题。

当前研究缺乏一种能够显式表征数学模型背后逻辑结构的形式化语言。这里的“逻辑结构”, 不仅包括物理机制的划分, 还涉及各物理过程间的因果关系与反馈结构, 以及研究对象在不同尺度与层级上的组织方式。由于缺乏清晰的逻辑约束, 数学模型的构建及中层演绎过程中的子模型组合往往存在关键信息隐含, 从而在根本上制约其物理可解释性与结构一致性。

这一问题不仅限制了理论体系的拓展, 也使既有理论中潜在的结构性矛盾难以被有效识别与澄清 (如 1.3.2 节案例所示)。以本文拟构建的涨落-平均双时间尺度分析框架为例, 其引入的涨落机制须与既有机制实现协调耦合。若缺乏逻辑透明的表达方式, 该过程将不可避免地依赖隐含假设与经验性拼接, 从而削弱理论演绎的连续性与透明性。

因此, 有必要构建一种独立于具体数学形式、具有内容无关普适性的形式化语言, 用以对数学模型背后的逻辑结构进行显式表征。尽管一般系统论^[121,122]、控制论^[123,124]及系统动力学^[125,126]等系统科学理论在不同层面取得了重要进展, 但在同时兼顾逻辑清晰性、形式严谨性与工程适用性方面仍存在方法论缺口。

在此背景下, 本章提出公理化系统动力学 (Axiomatic System Dynamics, ASD), 作为面向中层演绎的形式化分析语言, 并作为贯穿全文的方法论基础。通过构建概念模型, ASD 实现了对数学模型底层逻辑结构的显式表达, 使复杂系统建模过程具备逻辑透明性、模块化特征及可持续扩展能力。

本章将系统阐述 ASD 的基本公理与核心概念体系, 并通过若干典型物理系统示例, 展示概念模型与数学模型之间的双向映射方法, 最后讨论其在复杂系统建模中的方法论意义及其在本文研究中的运用。

2.2 基本公理

1. **状态变化第一公理** (公理 1): 作用是改变系统状态的唯一因素。系统在 t 时刻的状态 \mathbf{S} 和在 $[t, t+dt]$ 时段受到的作用 \mathbf{F} , 唯一决定系统在 $[t, t+dt]$ 时段的状态增量 $d\mathbf{S}$ 。

$$\mathbf{S} + \mathbf{F} \mapsto d\mathbf{S} \quad (2-1)$$

2. **状态变化第二公理** (公理 2): 系统在 t 时刻的状态 \mathbf{S} , 唯一决定系统在 $[t, t+dt]$ 时段受到的内作用 \mathbf{F}_i 。

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i(\mathbf{S}) \quad (2-2)$$

3. **外作用归纳原理** (B-A 原理): 如果系统在 t 时刻的状态为 \mathbf{S} , 在 $[t, t+dt]$ 时段受到的外作用为 \mathbf{F}_e , 在 $[t, t+dt]$ 时段的状态增量为 $(d\mathbf{S})_B$; 系统在 t' 时刻的状态也为 \mathbf{S} , 在 $[t', t'+dt]$ 时段受到的外作用为零, 在 $[t', t'+dt]$ 时段的状态增量为 $(d\mathbf{S})_A$ 。那么, 系统在 $[t, t+dt]$ 时段单独在外作用 \mathbf{F}_e 下的状态增量归结为 $(d\mathbf{S})_B - (d\mathbf{S})_A$ 。

$$\begin{cases} \mathbf{S} + \mathbf{F}(\mathbf{F}_i, \mathbf{F}_e) \mapsto (d\mathbf{S})_B \\ \mathbf{S} + \mathbf{F}_i \mapsto (d\mathbf{S})_A \end{cases} \Rightarrow \mathbf{S} + \mathbf{F}_e \mapsto ((d\mathbf{S})_B - (d\mathbf{S})_A) \quad (2-3)$$

2.3 基本概念

2.3.1 一级概念

系统。系统即是研究对象, 它包含物质上的研究对象, 以及一部分环境对该物质部分的作用。

状态。状态反映了系统当前“是怎样的”, 它是系统在任何作用下的响应 (状态增量) 的决定依据。状态是一种形而上概念, 它包含与系统当前状况有关的完备信息或特征。在任意时刻 t , 系统的状态是存在且唯一的。本文用符号 \mathbf{S} 表示系统的状态。

作用。作用是改变系统状态的唯一因素, 是一种形而上概念。作用总是定义于一个时段 $[t, t+dt]$, 单独考虑某一时刻 t 的作用是无意义的。

参量。参量是系统的可被测量的属性, 是系统状态的定量特征。与状态相对, 参量是一种认识论概念, 它是状态中所包含的部分信息或特征。系统在任意时刻 t 的参量完

全由 t 时刻的状态决定, 不具有历史性。两个系统的状态相同, 它们所有的参量对应相同, 反之则不尽然。这是因为任意有限种类的参量, 并不一定能完全描述或决定系统的形而上状态。

特征时间尺度。特征时间尺度是基本公理中的时间间隔 dt 。它代表我们是在何种时间尺度上观察和理解系统行为的。在不同特征时间尺度下, 系统的动力学特性可能相差较大, 因此需要在研究中予以确定 (如 3.5 节的两类分析策略)。

2.3.2 二级概念

目标参量。目标参量是研究中最关心的系统参量。在具体研究中, 我们关心的并非系统的形而上状态, 完全掌握系统的全部特征通常是不可能也不必要的。我们关心的是系统的部分特征, 目标参量即是这部分特征的集中体现。研究的目的, 即是目标参量在系统状态变化过程中的变化情况。例如, 在研究小球的运动时, 小球的位置即属于目标参量, 它的形状和空间取向有时也属于目标参量, 但它的颜色、价格等通常不是。

内作用和外作用。内作用 F_i 是系统对自身的作用, 外作用 F_e 是外界环境对系统的作用。系统受到的总作用 F 是这两部分的函数, 即 $F = F(F_i, F_e)$ 。公理 2 表明, 系统无条件地受到由其状态决定的内作用。内作用不一定完全来自研究对象的物质部分, 而可能包含一部分外界环境对该物质部分的作用。内、外作用的划分是确定系统边界的结果, 这种划分不仅取决于研究对象的物质属性, 还取决于具体研究目的, 需遵循公理 2。作为内作用的环境作用可能会随着系统的状态变化而变化。

广义本构关系。广义本构关系是所有满足式(2-1)形式的函数关系, 具有状态-作用-状态增量形式的表达式。广义本构关系用于描述形而上的系统动力学模型 (概念模型), 需先将系统的状态和作用进行量化, 才能得到具体数学模型。虽然可以在数学上等价地表示为 $dS = dS(S, F)$, 在式(2-1)中采用 $S + F \mapsto dS$ 形式的表达式, 是为了强调公理 1 所描述的因果关系, 以区分同时存在的其它函数关系。当涉及多个广义本构关系时, 这种表达式所带来的便利将更为明显。

作用的耦合和解耦。系统受到的总作用 F 可以根据机理分解为若干种类子作用 F_1, F_2, \dots, F_n 。此时, 总作用 F 是这些子作用的耦合, 即 $F = F(F_1, F_2, \dots, F_n)$ 。如果系统在子作用耦合作用下的响应, 可以 (近似) 视为系统在这些子作用单独作用下的响应的线性叠加, 则称这些子作用是可解耦的。具体地, 假设系统在耦合作用

$F = F(F_1, F_2, \dots, F_n)$ 下的响应为:

$$S + F(F_1, F_2, \dots, F_n) \mapsto dS \quad (2-4)$$

则这些子作用可解耦等价于:

$$\left. \begin{array}{l} S + F_1 \mapsto (dS)_1 \\ S + F_2 \mapsto (dS)_2 \\ \dots \\ S + F_n \mapsto (dS)_n \end{array} \right\} \Rightarrow S + F(F_1, F_2, \dots, F_n) \mapsto (dS = (dS)_1 + (dS)_2 + \dots + (dS)_n) \quad (2-5)$$

由 B-A 原理可知, 系统的总内作用和总外作用的可解耦性在逻辑上是必然的。

状态蠕变过程。 状态蠕变过程, 是系统不受任何外作用而仅在其内作用下的状态变化过程 (包括状态完全不变化的过程), 代表系统的自发演化。状态蠕变过程仅由系统的初始状态决定, 这一性质是公理 1 和公理 2 的推论。

2.3.3 三级概念

状态空间和状态路径。 为了提供系统状态的抽象几何表示, 可以将状态视为状态空间中的点。系统的状态变化过程可以视为状态空间中以时间 t 为参数的参数曲线, 该曲线称为系统的状态路径。

外作用空间和外作用路径。 如果存在某一以时间 t 为自变量的函数 $F_{e\text{path}}(t)$, 使得系统在任意 $[t, t+dt]$ 时段受到的外作用 F_e 完全由函数段 $F_{e\text{path}}(\tau), \tau \in [t, t+dt]$ 决定, 即:

$$F_e = F_e((F_{e\text{path}}(\tau), \tau \in [t, t+dt])) \quad (2-6)$$

则称函数 $F_{e\text{path}}(t)$ 为外作用 F_e 的外作用路径, 称函数 $F_{e\text{path}}(t)$ 的像空间为外作用空间。如果系统受到的外作用 F_e 可以归结为某些系统参量或是对这些系统参量的主动改变, 相应参量所在空间就可以作为外作用空间, 而相应参量随时间 t 的函数就可以作为外作用路径 $F_{e\text{path}}(t)$ 。此时, 在广义本构关系中, 任意 $[t, t+dt]$ 时段的外作用 F_e 可以直接等价于函数段 $F_{e\text{path}}(\tau), \tau \in [t, t+dt]$, 即:

$$F_e = (F_{e\text{path}}(\tau), \tau \in [t, t+dt]) \quad (2-7)$$

这样外作用 F_e 就得到了量化。

状态参量。 状态参量是具体研究中能够作为系统状态等价替换的参量。状态参量应当能决定或包含所有目标参量, 并作为系统在内、外作用下发生状态变化时其自身

变化的决定依据。系统的状态参量是不一定存在的。系统的状态是形而上的, 不一定可以通过有限个可观测参量进行完全刻画。状态参量的存在性, 以及系统状态的可描述性则是认识论的。状态参量的存在性, 以及它存在时具体由哪些系统参量组成, 通常与目标参量的选择、系统的初始状态和可能受到的外作用种类密切相关。状态参量是一种描述马尔可夫系统的方法。

外作用历史和广义状态参量。如果系统在某一时刻 t_0 的初始状态 \mathbf{S}_0 已知或固定, 并且外作用 \mathbf{F}_e 存在外作用路径 $\mathbf{F}_{e\text{ path}}(t)$, 则由公理 1 和公理 2, 系统在任意时刻 t 的状态 \mathbf{S} 是初始状态 \mathbf{S}_0 和函数段 $\mathbf{F}_{e\text{ path}}(\tau), \tau \in [t_0, t]$ 的泛函, 即:

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}(\mathbf{S}_0, (\mathbf{F}_{e\text{ path}}(\tau), \tau \in [t_0, t])) \quad (2-8)$$

此时, 函数段 $\mathbf{F}_{e\text{ path}}(\tau), \tau \in [t_0, t]$ 称为系统 (在 t 时刻) 的外作用历史。外作用历史对状态的决定具有逻辑上的冗余性: 对于给定初始状态, 外作用历史相同, 系统的当前状态相同; 反之则不尽然, 因为不同外作用历史可能导致系统处于相同的当前状态。

在科学研究中, 通常会观察外作用历史 $\mathbf{F}_{e\text{ path}}(\tau), \tau \in [t_0, t]$ 的哪些部分特征 (如端点值、积分平均值、分数阶微分值等) 主导着目标参量的演化。将外作用历史 $\mathbf{F}_{e\text{ path}}(\tau), \tau \in [t_0, t]$ 的这部分特征和某些系统参量一起, 构成一个复合参量作为系统状态 \mathbf{S} 的等价替换, 这个复合参量称为广义状态参量。

从功能上来说, 广义状态参量和状态参量一样, 应当能决定或包含所有目标参量, 并作为系统在内、外作用下发生状态变化时其自身变化的决定依据。严格上来说, 广义状态参量不一定是一般的系统参量, 因为它不一定仅由系统当前 t 时刻状态 \mathbf{S} 决定, 因而具有历史性。广义状态参量是一种描述非马尔可夫系统的方法, 可以视为非马尔可夫系统的历史压缩算子。

2.4 应用示例

本节通过几个典型物理系统的示例, 展示 ASD 概念模型和具体数学模型之间的映射关系。讨论的重点是映射关系本身, 以及它们带来的启示, 而非得到这些数学模型的推导过程和历史进程。

2.4.1 牛顿质点力学

考虑惯性系中质点在外力作用下的运动。系统，即质点。目标参量，即质点的空间位置矢量 \mathbf{x} 。内作用 \mathbf{F}_i ，代表质点的惯性。外作用 \mathbf{F}_e ，代表质点所受合外力的作用。牛顿质点力学的 ASD 概念模型如下：

$$\mathbf{S} + \mathbf{F}_i \mapsto (d\mathbf{S})_i \quad (2-9)$$

$$\mathbf{S} + \mathbf{F}_e \mapsto (d\mathbf{S})_e \quad (2-10)$$

$$\mathbf{S} + \mathbf{F}(\mathbf{F}_i, \mathbf{F}_e) \mapsto (d\mathbf{S} = (d\mathbf{S})_i + (d\mathbf{S})_e) \quad (2-11)$$

为了将概念模型转化为数学模型，需要对系统的状态 \mathbf{S} 、内作用 \mathbf{F}_i 和外作用 \mathbf{F}_e 进行量化。由公理 2，内作用 \mathbf{F}_i 的量化由状态 \mathbf{S} 的量化间接完成。

在牛顿质点力学中，质点的状态 \mathbf{S} 通过状态参量进行量化。状态参量为质点的位置 \mathbf{x} 、速度 \mathbf{v} 和质量 m 。因此状态为 $\mathbf{S} = (\mathbf{x}, \mathbf{v}, m)$ 。此处状态参量已经包含了目标参量 \mathbf{x} ，并且额外包含了速度 \mathbf{v} 和质量 m 这两个对描述质点运动情况至关重要的参量。

外作用 \mathbf{F}_e 通过外作用路径量化。外作用路径 $\mathbf{F}_{e\text{path}}(t)$ 是质点所受合外力 \mathbf{F}_{net} 随时间 t 的函数，即 $\mathbf{F}_{e\text{path}}(t) = \mathbf{F}_{\text{net}}(t)$ 。由式(2-7)，任意 $[t, t + dt]$ 时段的外作用为：

$$\mathbf{F}_e = (\mathbf{F}_{\text{net}}(\tau), \tau \in [t, t + dt]) \quad (2-12)$$

当特征时间尺度 dt 趋于零时，外作用 \mathbf{F}_e 完全由函数段 $\mathbf{F}_{\text{net}}(\tau), \tau \in [t, t + dt]$ 的左端点值即当前 t 时刻的合外力 $\mathbf{F}_{\text{net}}(t)$ 决定。此时式(2-12)化为：

$$\mathbf{F}_e = \mathbf{F}_{\text{net}}(t) \quad (2-13)$$

最终，通过 ASD 概念模型得到的数学模型为：

$$(\mathbf{S} = (\mathbf{x}, \mathbf{v}, m)) + \mathbf{F}_i \mapsto ((d\mathbf{S})_i = (\mathbf{v}dt, 0, 0)) \quad (2-14)$$

$$(\mathbf{S} = (\mathbf{x}, \mathbf{v}, m)) + \mathbf{F}_e \mapsto \left((d\mathbf{S})_e = \left(0, \frac{\mathbf{F}_{\text{net}}(t)}{m} dt, 0 \right) \right) \quad (2-15)$$

$$(\mathbf{S} = (\mathbf{x}, \mathbf{v}, m)) + \mathbf{F}(\mathbf{F}_i, \mathbf{F}_e) \mapsto \left(d\mathbf{S} = \left(\mathbf{v}dt, \frac{\mathbf{F}_{\text{net}}(t)}{m} dt, 0 \right) \right) \quad (2-16)$$

式(2-14)和(2-15)分别对应于牛顿第一定律和牛顿第二定律。通过观察式(2-15)中关于速度 \mathbf{v} 的迭代关系，可以得到标准形式的牛顿第二定律： $\mathbf{F}_{\text{net}}(t) = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m \frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2}$ 。

式(2-14)中的状态增量 $(dS)_i = ((dx)_i, (dv)_i, (dm)_i)$ 仅包含状态 $S = (x, v, m)$ 的信息, 因此符合公理 2 的要求。式(2-15)中的状态增量 $(dS)_e = ((dx)_e, (dv)_e, (dm)_e)$ 则额外包含外作用 $F_e = F_{\text{net}}(t)$ 的信息。总的状态增量 $dS = (dx, dv, dm)$ 所包含的信息均是已知的, 因此式(2-16)给出了系统状态变化的完备迭代关系。

从认识论的角度来说, 通过试验观察能够直接得到的是系统在内作用 F_i 下的行为 (式(2-14)), 以及在内、外耦合作用 $F(F_i, F_e)$ 下的行为 (式(2-16))。系统仅在外作用 F_e 下的行为 (式(2-15)) 只能通过 B-A 原理也就是对照试验间接得到。

牛顿质点力学的 ASD 概念模型是最简单的 ASD 概念模型, 恰包含一个内作用和一个外作用, 它的数学模型描述的则是最简单的马尔可夫系统。质点的匀速直线运动即是系统的状态蠕变过程。此处, 惯性被视为一种内作用。匀速直线运动被视为系统持续仅在其内作用下的状态变化过程, 而非牛顿力学中所描述的完全无条件的行为。诚然, 系统不受任何外作用时的状态变化过程, 也可以视为一种不受任何作用的自发状态演化过程。公理 1 强调作用是改变系统状态的唯一因素, 能够在解释系统状态变化原因时在形式逻辑上更为统一, 为逻辑结构先于数学方程的建模方式提供严密基础。

应当指出, 状态参量的选取并非唯一, 具有等价变换自由度。例如, 质点系统的状态参量还可选择为位置 x 、动量 $p = mv$ 和质量 m , 此时状态为 $S = (x, p, m)$, 不难得到式(2-14)~式(2-16)在此种情况下的对应形式。

2.4.2 理想气体的准静态过程

考虑密闭容器中的理想气体, 如图 2.1 所示。在准静态过程中, 理想气体的压强 P 、体积 V 和温度 T 满足状态方程:

$$PV = nRT \quad (2-17)$$

其中: n 为摩尔数, R 为理想气体常数。

图 2.1 导热密闭容器中的理想气体

考虑热力学中的经典问题。已知理想气体的定容摩尔比热容为 C_V ，定压摩尔比热容为 C_p ，它们为常数。密闭容器所处的外界环境温度记为 T' 。在 $t=0$ 时刻，理想气体的初始压强为 P_0 ，初始体积为 V_0 ，初始温度为 T_0 ，外界环境的初始温度为 T'_0 。容器具有一定的导热性，单位时间流入的热量 dQ 正比于内、外温差，即：

$$dQ = k(T' - T)dt \quad (2-18)$$

其中： k 为容器的导热系数（常数）。从 $t=0$ 时刻开始，推动活塞使理想气体的压强 P 以人为控制的路径 $P=P(t)$ 变化，期间能实时测量环境温度的变化情况 $T'=T'(t)$ ，求这一准静态过程中压强 P 、体积 V 和温度 T 的变化情况。

对于这一具体问题。系统，即密闭容器中的理想气体，以及外界环境对它的热交换作用。目标参量，即理想气体的压强 P 、体积 V 和温度 T 。内作用 F_i ，代表瞬时的与压强 P 和环境温度 T' 的变化均无关的热交换作用。外作用 F_{e1} ，代表瞬时的与热交换和环境温度 T' 的变化均无关的压强 P 变化的作用。外作用 F_{e2} ，代表瞬时的与热交换和压强 P 的变化均无关的环境温度 T' 变化的作用。系统动力学的 ASD 概念模型如下：

$$S + F_i \mapsto (dS)_i \quad (2-19)$$

$$S + F_{e1} \mapsto (dS)_{e1} \quad (2-20)$$

$$S + F_{e2} \mapsto (dS)_{e2} \quad (2-21)$$

$$S + F(F_i, F_{e1}, F_{e2}) \mapsto (dS = (dS)_i + (dS)_{e1} + (dS)_{e2}) \quad (2-22)$$

与牛顿质点力学的 ASD 概念模型不同，此处存在两种可解耦的外作用。

状态 S 通过状态参量进行量化，状态参量为理想气体的压强 P 、体积 V 、温度 T 和环境温度 T' 。因此状态为 $S=(P, V, T, T')$ 。此处状态参量已经包含了所有目标参量，并

且额外包含了环境温度 T' 这一对描述热交换情况至关重要的参量。

外作用 F_{e1} 和 F_{e2} 均通过外作用路径量化。外作用路径 $F_{e1\text{ path}}(t)$ 是压强 P 随时间 t 的函数, 即 $F_{e1\text{ path}}(t) = P(t)$; 外作用路径 $F_{e2\text{ path}}(t)$ 是环境温度 T' 随时间 t 的函数, 即 $F_{e2\text{ path}}(t) = T'(t)$ 。与对式(2-12)和(2-13)的讨论类似, 当特征时间尺度 dt 趋于零时, 任意 $[t, t+dt]$ 时段的外作用 F_{e1} 由期间的压强增量 $dP = P(t+dt) - P(t)$ 决定, 即:

$$F_{e1} = dP \quad (2-23)$$

外作用 F_{e2} 由期间的环境温度增量 $dT' = T'(t+dt) - T'(t)$ 决定, 即:

$$F_{e2} = dT' \quad (2-24)$$

利用热力学中理想气体在定压过程和绝热过程中的性质, 不难得到 ASD 概念模型所对应的具体数学模型:

$$(S = (P, V, T, T')) + F_i \mapsto \left((dS)_i = \left(0, \frac{Rk(T'-T)}{PC_p} dt, \frac{k(T'-T)}{nC_p} dt, 0 \right) \right) \quad (2-25)$$

$$(S = (P, V, T, T')) + F_{e1} \mapsto \left((dS)_{e1} = \left(dP, -\frac{VC_V}{PC_p} dP, \frac{V}{nC_p} dP, 0 \right) \right) \quad (2-26)$$

$$(S = (P, V, T, T')) + F_{e2} \mapsto \left((dS)_{e2} = (0, 0, 0, dT') \right) \quad (2-27)$$

$$\begin{aligned} & (S = (P, V, T, T')) + F(F_i, F_{e1}, F_{e2}) \\ & \mapsto \left(dS = \left(dP, -\frac{VC_V}{PC_p} dP + \frac{Rk(T'-T)}{PC_p} dt, \frac{V}{nC_p} dP + \frac{k(T'-T)}{nC_p} dt, dT' \right) \right) \end{aligned} \quad (2-28)$$

式(2-28)给出了系统状态变化的完备迭代关系, 是该问题的系统动力学方程。结合 $t=0$ 时刻的初始状态 $S_0 = (P_0, V_0, T_0, T'_0)$, 即能得到所求准静态过程中压强 P 、体积 V 和温度 T 这三个目标参量的变化情况。例如, 观察式(2-28)中关于温度 T 的迭代关系, 并利用理想气体状态方程, 可以得到定解问题:

$$\begin{cases} \frac{dT}{dt} = \left(\frac{R}{PC_p} \frac{dP}{dt} - \frac{k}{nC_p} \right) T + \frac{kT'}{nC_p} \\ T|_{t=0} = T_0 \end{cases} \quad (2-29)$$

观察式(2-28)中关于体积 V 的迭代关系, 可以类似得到定解问题:

$$\begin{cases} \frac{dV}{dt} = -\left(\frac{C_V}{PC_P} \frac{dP}{dt} + \frac{k}{nC_P}\right)V + \frac{RkT'}{PC_P} \\ V|_{t=0} = V_0 \end{cases} \quad (2-30)$$

以上即退化为该问题的经典微分方程解答。

在以上问题中, 外作用 F_{e1} 代表推动活塞改变压强 P 所带来的作用。压强 P 的路径 $P = P(t)$ 能够任意控制, 它是系统的可控输入。研究目的, 即是得到系统在任意可控输入下的输出 (压强 P 、体积 V 和温度 T)。

内作用 F_i 代表理想气体与外界环境的热交换作用。这种热交换是无法人为控制的, 是无条件存在的。对理想气体本身而言, 热交换是一种不可控输入。由于此处理想气体和热交换作用构成了一个系统, 热交换作用成为了系统的内作用, 是系统的内禀属性。为了满足公理 2 的要求, 必须将决定热交换的信息纳入系统状态 S , 这即是环境温度 T' 纳入状态参量的根本原因。此时系统状态 $S = (P, V, T, T')$ 中不仅包含理想气体本身的信息, 还包含其外界环境的信息。

外作用 F_{e2} 代表外界环境温度 T' 的变化。在该问题中环境温度变化也是一种不可控输入, 虽然它不直接影响压强 P 、体积 V 和温度 T , 但这种作用能够通过改变环境温度 T' 在下一代区间通过热交换作用间接影响这些目标参量的演化。

以上案例较好地展现了: 系统边界的确定取决于研究目的, 而非仅由物理对象决定; 内作用不一定完全来自研究对象的物质部分, 它可能包含一部分外界环境对该物质部分的作用。

应当指出, 对同一问题, 可以采用不同的系统划分方式以及内、外作用划分方式, 建立合适的 ASD 概念模型。例如, 可以仅将理想气体本身作为系统。此时, 令外作用 F_{e2} 为理想气体与外界环境的热交换作用, 外作用 F_{e2} 的量化方式为 $F_{e2} = T'$ (即由当前环境温度决定)。系统在内作用 F_i 下的状态增量 $(dS)_i$ 为零 (因为没有其他状态演化机制)。系统的状态参量选择为 $S = (P, V, T)$, 它仅包含理想气体自身的信息。外作用 F_{e1} 及其量化方式不变。相应 ASD 概念模型所对应的具体数学模型为:

$$(S = (P, V, T)) + F_i \mapsto ((dS)_i = (0, 0, 0)) \quad (2-31)$$

$$(S = (P, V, T)) + F_{e1} \mapsto \left((dS)_{e1} = \left(dP, -\frac{VC_V}{PC_P} dP, \frac{V}{nC_P} dP \right) \right) \quad (2-32)$$

$$(\mathbf{S} = (P, V, T)) + \mathbf{F}_{e2} \mapsto \left((d\mathbf{S})_{e2} = \left(0, \frac{Rk(T' - T)}{PC_p} dt, \frac{k(T' - T)}{nC_p} dt \right) \right) \quad (2-33)$$

$$\begin{aligned} & (\mathbf{S} = (P, V, T)) + \mathbf{F}(\mathbf{F}_i, \mathbf{F}_{e1}, \mathbf{F}_{e2}) \\ & \mapsto \left(d\mathbf{S} = \left(dP, -\frac{VC_V}{PC_p} dP + \frac{Rk(T' - T)}{PC_p} dt, \frac{V}{nC_p} dP + \frac{k(T' - T)}{nC_p} dt \right) \right) \end{aligned} \quad (2-34)$$

式(2-34)等价地给出了所求目标参量的完备迭代关系。

2.4.3 材料的应力-应变本构关系

如图 2.2 所示, 考虑三轴试验仪中的材料单元体。在试验中, 能够测量单元体的周围应力和轴向应力 $\sigma = (\sigma_3, \sigma_1)$, 以及径向应变和轴向应变 $\varepsilon = (\varepsilon_3, \varepsilon_1)$ 。假设在 t_0 时刻, 单元体处于应力为 $\sigma_0 = (\sigma_{3,0}, \sigma_{1,0})$ 的初始状态 \mathbf{S}_0 。初始状态 \mathbf{S}_0 在重复试验中完全相同。研究目的, 是通过观察材料单元体在各种人为控制的应力路径 $\sigma(t)$ 下的应变路径 $\varepsilon(t)$, 得到它的应力-应变本构关系。热传导等次要效应忽略不计。

广义状态参量: $\sigma(\tau), \tau \in [t_0, t]$

$$\mathbf{S} = (\sigma(\tau), \tau \in [t_0, t]) \quad \varepsilon = \mathbf{a}(\mathbf{S}) = \mathbf{a}(\sigma(\tau), \tau \in [t_0, t])$$

图 2.2 材料单元体的应力-应变关系

在这一问题中。系统, 即材料单元体。目标参量, 即单元体的应力 σ 和应变 ε 。内作用 \mathbf{F}_i , 代表与应力 σ 变化无关的, 仅由材料自身内在属性所决定的作用, 与材料的蠕变或流变特性有关。外作用 \mathbf{F}_e , 代表应力 σ 变化产生的作用。系统动力学的 ASD 概念模型在形式上与牛顿质点力学中的完全一致, 即:

$$\mathbf{S} + \mathbf{F}_i \mapsto (d\mathbf{S})_i \quad (2-35)$$

$$\mathbf{S} + \mathbf{F}_e \mapsto (d\mathbf{S})_e \quad (2-36)$$

$$\mathbf{S} + \mathbf{F}(\mathbf{F}_i, \mathbf{F}_e) \mapsto (d\mathbf{S} = (d\mathbf{S})_i + (d\mathbf{S})_e) \quad (2-37)$$

然而，由于现实材料细微观结构的复杂性，状态 \mathbf{S} 和外作用 \mathbf{F}_e 的量化较为困难。

材料单元体的应力-应变关系通常具有路径依赖性。单元体在 t 时刻的状态 \mathbf{S} 不仅取决于该时刻的应力 $\boldsymbol{\sigma}$ 和应变 $\boldsymbol{\varepsilon}$ ，还与加载历史密切相关。此处的加载历史，即是应力历史 $\boldsymbol{\sigma}(\tau), \tau \in [t_0, t]$ 。此外，对于任意两个状态 \mathbf{S} 和 \mathbf{S}' ，即使它们的应力 $\boldsymbol{\sigma}$ 、应变 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 以及其它细微观参量如（多孔介质的）孔隙直径分布、颗粒定向频率、颗粒分形维数等完全对应相同，依然无法保证这两个状态是相同的。即使它们后续的应力路径 $\boldsymbol{\sigma}(\tau), \tau \geq t$ （输入）是完全相同的，它们展现出的应变路径 $\boldsymbol{\varepsilon}(\tau), \tau \geq t$ （输出）依然可能产生较大分歧。因此，材料单元体是一种典型的非马尔可夫系统，难以通过有限种类的参量完全确定其状态。

外作用 \mathbf{F}_e 依然可以通过外作用路径 $\mathbf{F}_{e \text{ path}}(t) = \boldsymbol{\sigma}(t)$ 量化，由式(2-7)，任意 $[t, t + dt]$ 时段的外作用为：

$$\mathbf{F}_e = (\boldsymbol{\sigma}(\tau), \tau \in [t, t + dt]) \quad (2-38)$$

由于材料单元体的路径依赖性和率相关性，对于给定的 t 时刻状态 \mathbf{S} ， $[t, t + dt]$ 时段内的应变增量 $d\boldsymbol{\varepsilon}$ 不仅取决于期间的应力增量 $d\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}(t + dt) - \boldsymbol{\sigma}(t)$ ，还可能与应力变化 $\boldsymbol{\sigma}(\tau), \tau \in [t, t + dt]$ 中所包含的其它信息有关，例如与 $\boldsymbol{\sigma}(\tau), \tau \in [t, t + dt]$ 在应力空间中的曲线形状和加载速率有关。这导致如果不考虑具体的材料特性，无法直接将式(2-38)简化为 $\mathbf{F}_e = d\boldsymbol{\sigma}$ 。

为了确定材料单元体的状态，材料力学中的做法本质上是采用广义状态参量。由式(2-8)，当初始状态 \mathbf{S}_0 一定时，单元体在 t 时刻的应力历史 $\boldsymbol{\sigma}(\tau), \tau \in [t_0, t]$ 决定了其 t 时刻的状态 \mathbf{S} ，从而进一步决定了应力 $\boldsymbol{\sigma}$ 和应变 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 这两个目标参量。因此，最简单的方法，即是直接将整个应力历史 $\boldsymbol{\sigma}(\tau), \tau \in [t_0, t]$ 作为系统的广义状态参量，此时：

$$\mathbf{S} = (\boldsymbol{\sigma}(\tau), \tau \in [t_0, t]) \quad (2-39)$$

由于在所考虑的应力控制的试验中, 任意时刻的应力历史 $\sigma(\tau), \tau \in [t_0, t]$ 是确定的, 结合式(2-38), 此时系统动力学的 ASD 概念模型实际上已经转化为了具体的数学模型。但是, 此处的广义状态参量并没有直接包含应变 ε 的信息, 状态 $\mathbf{S} = (\sigma(\tau), \tau \in [t_0, t])$ 在 ASD 概念模型中仅作为一个被量化的占位符, 需要额外确定应变 ε 关于状态或应力历史的函数关系:

$$\varepsilon = \varepsilon(\mathbf{S}) = \varepsilon((\sigma(\tau), \tau \in [t_0, t])) \quad (2-40)$$

才能最终通过所建立的数学模型, 描述材料单元体的应力-应变关系。此时, 式(2-35)和(2-36)中状态增量 $(d\mathbf{S})_i$ 和 $(d\mathbf{S})_e$ 所包含的应变增量分别为:

$$(d\varepsilon)_i = \varepsilon \left(\left\{ \begin{array}{l} \sigma(\tau), \tau \in [t_0, t] \\ \sigma(t), \tau \in [t, t+dt] \end{array} \right\} \right) - \varepsilon((\sigma(\tau), \tau \in [t_0, t])) \quad (2-41)$$

$$(d\varepsilon)_e = \varepsilon((\sigma(\tau), \tau \in [t_0, t+dt])) - \varepsilon \left(\left\{ \begin{array}{l} \sigma(\tau), \tau \in [t_0, t] \\ \sigma(t), \tau \in [t, t+dt] \end{array} \right\} \right) \quad (2-42)$$

简单来说, 系统在内作用 \mathbf{F}_i 下的应变增量 $(d\varepsilon)_i$, 代表 $[t, t+dt]$ 时段内的应力 σ 恒定在 t 时刻的值 $\sigma(t)$ 时而产生的蠕变变形, 这种变形与应力 σ 的变化无关, 是系统的基线响应。

系统在外作用 \mathbf{F}_e 下的应变增量 $(d\varepsilon)_e$, 等于 $[t, t+dt]$ 时段内的应力 σ 按照实际加载路径 $\sigma(\tau), \tau \in [t, t+dt]$ 变化时所产生的实际应变 $d\varepsilon$ 与 $(d\varepsilon)_i$ 之差, 即 $(d\varepsilon)_e = d\varepsilon - (d\varepsilon)_i$ 。 $(d\varepsilon)_e$ 是系统在内、外作用耦合下的相对于基线响应 (蠕变变形) 的额外响应。从认识论的角度来说, $(d\varepsilon)_e$ 只能通过 B-A 原理或对照试验间接得到。

可以想象, 直接采用整个应力历史 $\sigma(\tau), \tau \in [t_0, t]$ 作为广义状态参量 (式(2-39)), 会使式(2-40)中的函数关系变得异常复杂。该关系不仅难以解析表达, 并且在试验上也无法穷尽所有可能的应力历史, 因而缺乏可操作性与可验证性。

因此, 材料力学的发展路径本质上是一种历史信息压缩过程。在大量试验观察的基础上, 人们识别出应力历史 $\sigma(\tau), \tau \in [t_0, t]$ 中真正主导材料行为的部分结构信息, 并以此替代完整应力历史作为广义状态参量, 从而实现模型的可表达化与可计算化。接下来以经典的弹性和弹塑性模型为例说明。

弹性模型和弹塑性模型均属于率无关模型。率无关模型的基本假设可以用系统动力学语言总结为以下两点：

(1) 应力历史 $\sigma(\tau), \tau \in [t_0, t]$ 在应力空间中的几何曲线形状 L_t ，即能唯一决定单元体的当前状态 \mathbf{S} ，与完成这一加载过程的速率或时间无关，如图 2.3 中的曲线 AB 所示。用更严格的微分几何语言来说即是：应力历史 $\sigma(\tau), \tau \in [t_0, t]$ 作为应力空间中的正则参数曲线，它在任何正则参数变换 $\tau = \tau(\tau')$ 下所得到的应力历史 $\sigma(\tau(\tau')), \tau' \in [t_0, t']$ ，其对应的当前状态 \mathbf{S} 均是相同的。在率无关模型的语境下，在不至于引起混淆时，几何轨迹 L_t 依然称为应力历史。

(2) 对于给定的 t 时刻状态 \mathbf{S} ， $[t, t+dt]$ 时段内的状态增量 $d\mathbf{S}$ 也仅与期间的应力变化 $\sigma(\tau), \tau \in [t, t+dt]$ 在应力空间中的几何曲线形状 $L_{t,t+dt}$ 有关。当特征时间尺度 dt 趋于零时， $L_{t,t+dt}$ 即退化为其端点连线向量 $d\sigma = \sigma(t+dt) - \sigma(t)$ 。因此几何上， t 时刻的应力历史 L_t “加上” $d\sigma$ 即得到 $t+dt$ 时刻的应力历史 L_{t+dt} 。

图 2.3 率无关模型的广义状态参量

以上假设带来两个简化效果。首先, 系统在内作用 F_i 下的状态增量 $(dS)_i$ 为零。这使得在分析中, 内作用 F_i 可以忽略, 此时 $dS = (dS)_e$, $d\varepsilon = (d\varepsilon)_e$ 。这是因为, 系统在内作用 F_i 下的响应代表应力增量 $d\sigma$ 为零的基线响应, 此时 $t+dt$ 时刻的应力历史 L_{t+dt} 等于 t 时刻的应力历史 L_t 从而 $(dS)_i$ 为零。

其次, 应力历史 L_t 可以作为系统的广义状态参量, 此时系统在任意 t 时刻的状态为:

$$S = (L_t) \quad (2-43)$$

相应的, 式(2-40)化为:

$$\varepsilon = \varepsilon(L_t) \quad (2-44)$$

式(2-38)化为:

$$F_e = d\sigma \quad (2-45)$$

率无关模型可以形象地描述为一种研究应变 ε 与应力空间中曲线 L_t 对应关系的几何学。

弹性模型是最简单的率无关模型。它进一步假设应力历史 L_t 的末端点(如图 2.3 中的点 B)即当前应力 σ , 即能唯一决定单元体的当前状态 S 。可以将应力 σ 作为系统的广义状态参量, 式(2-43)简化为:

$$S = \sigma \quad (2-46)$$

此时, 广义状态参量仅包含一般系统参量, 它已经完全失去了历史性, 退化为一般的状态参量, 单元体成为了马尔可夫系统。式(2-44)简化为:

$$\varepsilon = \varepsilon(\sigma) \quad (2-47)$$

应变 ε 仅是应力 σ 的函数, 这充分体现了系统的弹性特征。弹性模型体是对非马尔可夫系统的极端信息压缩。

弹塑性模型^[127,128]在弹性模型的基础上额外考虑塑性应变。单元体的应变 ε 在概念上拆分为弹性应变 ε^e 和塑性应变 ε^p :

$$\varepsilon = \varepsilon^e + \varepsilon^p \quad (2-48)$$

其中弹性应变 ε^e 由弹性模型计算:

$$\boldsymbol{\varepsilon}^e = \boldsymbol{\varepsilon}^e(\boldsymbol{\sigma}) \quad (2-49)$$

为了确定塑性应变 $\boldsymbol{\varepsilon}^p$ ，首先需要定义内变量 $\boldsymbol{\alpha}$ ，它用于表征材料的细微观结构。

在此基础上，定义屈服函数 $F(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\sigma})$ 和塑性势函数 $G(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\sigma})$ 这两个以内变量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和应力 $\boldsymbol{\sigma}$ 为自变量的本构函数，以及内变量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和应力 $\boldsymbol{\sigma}$ 一定时塑性应变增量 $d\boldsymbol{\varepsilon}^p$ 和内变量增量 $d\boldsymbol{\alpha}$ 之间的关系（硬化法则）。对于任意时刻 t ，屈服函数 $F(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\sigma})$ 和应力增量 $d\boldsymbol{\sigma}$ 能够判定塑性应变增量 $d\boldsymbol{\varepsilon}^p$ 和内变量增量 $d\boldsymbol{\alpha}$ 是否产生（加载准则）；塑性势函数 $G(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\sigma})$ 则判定增量 $d\boldsymbol{\varepsilon}^p$ 和 $d\boldsymbol{\alpha}$ 的方向（流动法则）；当 $d\boldsymbol{\varepsilon}^p$ 和 $d\boldsymbol{\alpha}$ 产生时， $t+dt$ 时刻的应力 $\boldsymbol{\sigma}+d\boldsymbol{\sigma}$ 依然需要在更新后的屈服面 $F(\boldsymbol{\alpha}+d\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\sigma}+d\boldsymbol{\sigma})=0$ 上，这一条件将确定 $d\boldsymbol{\varepsilon}^p$ 和 $d\boldsymbol{\alpha}$ 的大小（一致性条件）。

逻辑上，已知 t 时刻的内变量 $\boldsymbol{\alpha}$ 、塑性应变 $\boldsymbol{\varepsilon}^p$ 和应力 $\boldsymbol{\sigma}$ ，根据 $[t, t+dt]$ 时段的应力增量 $d\boldsymbol{\sigma}$ 就能得到这三者在此期间的相应增量，形成完备迭代关系。因此，只需要确定初始状态 \boldsymbol{S}_0 所对应的初始塑性应变 $\boldsymbol{\varepsilon}^p_0$ 和初始内变量 $\boldsymbol{\alpha}_0$ ，理论上任何应力历史 L_t 所对应的内变量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和塑性应变 $\boldsymbol{\varepsilon}^p$ 就能通过递归得到确定，即存在函数关系：

$$\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}(L_t), \boldsymbol{\varepsilon}^p = \boldsymbol{\varepsilon}^p(L_t) \quad (2-50)$$

理论上来说，内变量 $\boldsymbol{\alpha}$ 作为人为定义的变量，它缺乏严格的物理定义，无法通过测量系统的当前状态 \boldsymbol{S} 得到。塑性应变 $\boldsymbol{\varepsilon}^p$ ，通常定义为将处于当前状态 \boldsymbol{S} 的单元体进行卸载使其应力恢复至初始值 $\boldsymbol{\sigma}_0$ 时的残余应变。然而，对于真实材料单元体而言，通过不同的卸载路径（包括不同卸载速率）所得到的塑性应变 $\boldsymbol{\varepsilon}^p$ 可能不同。这表明塑性应变 $\boldsymbol{\varepsilon}^p$ 并不是良性定义的系统参量，它也无法通过测量系统的当前状态 \boldsymbol{S} 唯一地得到确定。

因此，弹塑性模型中的内变量 $\boldsymbol{\alpha}$ 、塑性应变 $\boldsymbol{\varepsilon}^p$ 和弹性应变 $\boldsymbol{\varepsilon}^e$ 均不是一般的系统参量，它们本质上是应力历史 L_t 所蕴含的部分特征或部分信息，而非系统真实的物理坐标。弹塑性模型本质上将内变量 $\boldsymbol{\alpha}$ 、塑性应变 $\boldsymbol{\varepsilon}^p$ 和应力 $\boldsymbol{\sigma}$ 三者代替应力历史 L_t 作为系统的广义状态参量，此时式(2-43)简化为：

$$\boldsymbol{S} = (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\varepsilon}^p, \boldsymbol{\sigma}) \quad (2-51)$$

式(2-44)简化为：

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\varepsilon}^p, \boldsymbol{\sigma}) \quad (2-52)$$

其中, 弹性应变 $\boldsymbol{\varepsilon}^e$ 直接由应力 $\boldsymbol{\sigma}$ 决定, 塑性应变 $\boldsymbol{\varepsilon}^p$ 包含在广义状态参量中, 通过递归或迭代确定。

本节的讨论充分展现了在面对非马尔可夫系统时, 如何引入和运用广义状态参量表示系统状态, 并基于最简单的 ASD 概念模型建立相应数学模型。

广义状态参量的引入, 本质上是一种通过增加广义本构关系复杂性来确定系统状态的方法。它将系统状态的确定, 与目标参量和状态之间对应关系的建立分离开来。尽管这种做法通常会使广义本构关系变得复杂且呈现为泛函关系, 但在面对系统状态难以量化的情况时, 这种方法依然具有价值。因为只有当系统状态得到量化的基础上, 我们才能通过试验有效地记录和整理系统目标参量的变化情况。通过试验结果不断提炼并精简广义状态参量所蕴含的有效信息, 去除冗余内容, 简化所采用的广义状态参量和广义本构关系。本构理论的目标, 实际上是为材料单元体寻找合适的历史压缩映射。

将本节中的材料单元体例子与牛顿质点力学的例子进行对比, 可以明显看出它们在内、外作用划分上的差异。

对材料单元体而言, 它在内作用 \boldsymbol{F}_i 下的状态增量 $(d\boldsymbol{S})_i$, 代表 $[t, t+dt]$ 时段内应力 $\boldsymbol{\sigma}$ 恒定在 t 时刻的值 $\boldsymbol{\sigma}(t)$ 时的响应, 而不是应力 $\boldsymbol{\sigma}$ 恒为零完全不受外力时的响应。此时, 在 $[t, t+dt]$ 时段, 单元体受到的应力 $\boldsymbol{\sigma}(t)$ 产生于其物质上的外界, 例如来自三轴试验仪中压力室内的液体和轴向加压杆。这种力的作用属于环境作用, 但在应力-应变本构关系的语境下, 它被视为系统的内作用 \boldsymbol{F}_i , 是系统的一部分。决定这一作用的信息是当前 t 时刻的应力 $\boldsymbol{\sigma}(t)$, 它作为系统参量包含在 t 时刻的状态 \boldsymbol{S} 之中, 因此, 内作用 \boldsymbol{F}_i 的定义是符合公理 2 的。

与之相对, 材料单元体在外作用 \boldsymbol{F}_e 下的响应 $(d\boldsymbol{S})_e$, 则是实际响应 $d\boldsymbol{S}$ 与 $(d\boldsymbol{S})_i$ 之差, 它源自应力 $\boldsymbol{\sigma}$ 在 $[t, t+dt]$ 时段内相对 $\boldsymbol{\sigma}(t)$ 的变化。 $(d\boldsymbol{S})_e$ 是通过 B-A 原理间接得到的。

之所以将材料单元体在内作用 \boldsymbol{F}_i 下的响应 $(d\boldsymbol{S})_i$, 定义为应力 $\boldsymbol{\sigma}$ 恒定在 t 时刻的值 $\boldsymbol{\sigma}(t)$ 时的响应, 而非应力 $\boldsymbol{\sigma}$ 恒为零时完全不受外力的响应, 主要是由研究目的所决定

的。在现实场景中，材料单元体总是处于一定的环境中，受到初始应力的作用。研究的重点在于材料单元体在附加外荷载（应力增量）作用下的响应，而非初始完全不受力（ $\sigma = 0$ ）的状态下的响应。事实上，单元体完全不受力的情况极为罕见，这也是材料力学中定义蠕变为荷载恒定时的材料行为的原因。

本节案例再次表明，内作用不一定完全来自研究对象的物质部分，它可能包含外界环境对该物质部分的部分作用。内、外作用的划分不仅取决于研究对象的物质属性，还取决于具体的研究目的，这一划分必须遵循公理 2。

2.4.4 土的 NC-OC 有效应力-孔隙比本构关系

在许多考虑循环荷载的一维固结理论^[102,129]中，为了考虑土单元体因其有效应力 σ'_v 在固结过程中的往复变化而引起的压缩性变化，在数学模型的建立过程中，将土单元体的有效应力 σ'_v -孔隙比 e 本构关系分为正常固结阶段 (NC 阶段) 和超固结阶段 (OC 阶段)，如图 2.4 所示。

图 2.4 NC-OC 有效应力-孔隙比本构关系

现在基于 ASD 概念模型，复现这一数学模型的建立过程。系统，即土单元体。目标参量，即有效应力 σ'_v 和孔隙比 e 。外作用 F_e ，代表有效应力 σ'_v 变化引起的作用。不考虑内作用 F_i 的影响（即不考虑有效应力 σ'_v 不变的蠕变）。系统动力学的 ASD 概念模型为：

$$S + F_e \mapsto dS \tag{2-53}$$

假设在 t_0 时刻，土单元体处于有效应力为 σ'_{v0} ，孔隙比为 e_0 的正常固结的初始状态 S_0 ，可以用图 2.4 中的点 A 表示。

外作用 F_e 通过外作用路径 $F_{e\text{path}}(t) = \sigma'_v(t)$ 量化。由于 NC-OC 模型本质上是率无关模型, 当特征时间尺度 dt 趋于零时, 任意 $[t, t+dt]$ 时段的外作用 F_e 为:

$$F_e = d\sigma'_v = \sigma'_v(t+dt) - \sigma'_v(t) \quad (2-54)$$

系统的状态可以通过广义状态参量进行量化。定义先期固结压力 σ'_{vp} 为:

$$\sigma'_{vp} = \max_{\tau \in [t_0, t]} \sigma'_v(\tau) \quad (2-55)$$

先期固结压力 σ'_{vp} 即是有效应力历史 (外作用历史) $\sigma'_v(\tau), \tau \in [t_0, t]$ 的最大值这一部分特征。令广义状态参量为有效应力 σ'_v 和先期固结压力 σ'_{vp} , 系统状态为 $S = (\sigma'_v, \sigma'_{vp})$ 。此处的广义状态参量同时包含 σ'_v 和 σ'_{vp} 这两个有效应力历史的部分特征。ASD 概念模型所对应的具体数学模型为:

$$\begin{aligned} & (S = (\sigma'_v, \sigma'_{vp})) + (F_e = d\sigma'_v) \mapsto \\ & \left(dS = \begin{cases} (d\sigma'_v, d\sigma'_v), \sigma'_v = \sigma'_{vp} \text{ and } d\sigma'_v > 0 \\ (d\sigma'_v, 0), \sigma'_v < \sigma'_{vp} \text{ or } (\sigma'_v = \sigma'_{vp} \text{ and } d\sigma'_v \leq 0) \end{cases} \right) \end{aligned} \quad (2-56)$$

由于此处广义状态参量并未包含孔隙比 e 这一目标参量, 需要额外确定孔隙比 e 和状态 $S = (\sigma'_v, \sigma'_{vp})$ 的函数关系:

$$e = e_0 - C_c \lg \left(\frac{\sigma'_{vp}}{\sigma'_{v0}} \right) + C_e \lg \left(\frac{\sigma'_{vp}}{\sigma'_v} \right) \quad (2-57)$$

其中, C_c 和 C_e 分别为压缩指数和回弹指数, 它们分别是正常固结线 NCL 和超固结线 OCL 在 $e - \lg \sigma'_v$ 空间中斜率的绝对值, 如图 2.4 所示。式(2-56)和(2-57)一起即是 NC-OC 模型的系统动力学表达式。不难从以上推导过程可知, NC-OC 模型本质上是一维的弹塑性模型, 也是利用广义状态参量表示系统状态的典型例子。NC-OC 模型通过引入先期固结压力 σ'_{vp} 这一历史特征, 将非马尔可夫系统压缩为有限维递归系统。

还可以令广义状态参量为有效应力 σ'_v 、先期固结压力 σ'_{vp} 和孔隙比 e , 系统状态为 $S = (\sigma'_v, \sigma'_{vp}, e)$ 。ASD 概念模型所对应的具体数学模型为:

$$\begin{aligned}
& (\mathbf{S} = (\sigma'_v, \sigma'_{vp}, e)) + (F_e = d\sigma'_v) \mapsto \\
& \left(d\mathbf{S} = \begin{cases} \left(d\sigma'_v, d\sigma'_v, -\frac{C_c}{\sigma'_v \ln 10} d\sigma'_v \right), \sigma'_v = \sigma'_{vp} \text{ and } d\sigma'_v > 0 \\ \left(d\sigma'_v, 0, -\frac{C_e}{\sigma'_v \ln 10} d\sigma'_v \right), \sigma'_v < \sigma'_{vp} \text{ or } (\sigma'_v = \sigma'_{vp} \text{ and } d\sigma'_v \leq 0) \end{cases} \right) \quad (2-58)
\end{aligned}$$

由于此处广义状态参量包含所有目标参量，上式等价地描述了 NC-OC 模型的系统动力学表达式。

此外，系统的状态还可以通过状态参量进行量化。令状态参量为有效应力 σ'_v 和孔隙比 e ，系统状态为 $\mathbf{S} = (\sigma'_v, e)$ 。此处的状态参量恰为目标参量。ASD 概念模型所对应的具体数学模型为：

$$\begin{aligned}
& (\mathbf{S} = (\sigma'_v, e)) + (F_e = d\sigma'_v) \mapsto \\
& \left(d\mathbf{S} = \begin{cases} \left(d\sigma'_v, -\frac{C_c}{\sigma'_v \ln 10} d\sigma'_v \right), (\sigma'_v, e) \text{ 位于 NCL and } d\sigma'_v > 0 \\ \left(d\sigma'_v, -\frac{C_e}{\sigma'_v \ln 10} d\sigma'_v \right), (\sigma'_v, e) \text{ 位于 NCL 下方 or } \left((\sigma'_v, e) \text{ 位于 NCL} \right. \\ \left. \text{and } d\sigma'_v \leq 0 \right) \end{cases} \right) \quad (2-59)
\end{aligned}$$

上式同样等价地描述了 NC-OC 模型的系统动力学表达式。

本节的案例较好地展现了：对同一个问题，系统状态的量化方式是多样的。在 NC-OC 模型中采用状态参量时，虽然系统的状态 $\mathbf{S} = (\sigma'_v, e)$ 不再包含历史性，形式上较为简洁，但模型的复杂性实际上从先期固结压力 σ'_{vp} 的确定转移到了 (σ'_v, e) 与 NCL 相对位置关系的确定上了，模型的总体复杂性并没有改变。

2.4.5 Biot 三维固结理论

本节推导形式最为简单的 Biot 三维固结理论^[88]，并反向抽取其 ASD 概念模型。为此，考虑空间区域 Ω 内的土体，如图 2.5 所示。记土骨架位移场为 $\mathbf{u} = \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ ，孔隙水压力场为 $p = p(\mathbf{x}, t)$ 。分析中的基本假设如下：

- (1) 土体是饱和的。土颗粒和孔隙水不可压缩 (Biot 系数为 1)。小应变成立。
- (2) 土骨架是各向同性线弹性的。
- (3) 渗流服从 Darcy 渗透定律。

(4) 区域边界 $\partial\Omega$ 上的孔隙水压力 p 为零, 总面应力矢量分布为已知的外荷载 $\bar{T} = \bar{T}(\mathbf{x}, t)$ 。

图 2.5 Biot 固结理论推导简图

首先, 分析区域 Ω 内的平衡方程或动量守恒。分别依次考虑如下的静力平衡、有效应力原理、位移-应变关系和有效应力-应变关系:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\sigma} \cdot \nabla = 0 \\ \boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' - p\mathbf{I} \\ \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2}(\mathbf{u}\nabla + \nabla\mathbf{u}) = \mathbf{u}\nabla^s \\ \boldsymbol{\sigma}' = 2G\boldsymbol{\varepsilon} + \lambda\text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})\mathbf{I} = \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon} \end{cases} \quad (2-60)$$

其中: $\boldsymbol{\sigma}$ 为总应力; $\boldsymbol{\sigma}'$ 为有效应力; $\boldsymbol{\varepsilon}$ 为土骨架应变; \mathbf{I} 为单位二阶张量 (空间的单位线性变换); $\nabla = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}}$ 为空间梯度算子 (微分算子); tr 为二阶张量的迹; G 和 λ 为 Lamé 常数; \mathbf{C} 为四阶弹性张量。 ∇^s 为对称化的空间梯度算子。以拉应力为正。联立以上四式得到平衡方程:

$$[\mathbf{C} : (\mathbf{u}\nabla^s) - p\mathbf{I}] \cdot \nabla = 0 \quad (2-61)$$

其次, 分析区域 Ω 内的连续性方程或质量守恒。分别依次考虑如下的液相质量守恒和 Darcy 渗透定律:

$$\begin{cases} \frac{\partial(\mathbf{u} \cdot \nabla)}{\partial t} + \mathbf{q} \cdot \nabla = 0 \\ \mathbf{q} = -\frac{k}{\gamma_w} p \nabla \end{cases} \quad (2-62)$$

其中： \mathbf{q} 为渗流速度； k 为渗透系数（常数）； γ_w 为水的重度（常数）。联立以上两式得到连续性方程：

$$\frac{\partial(\mathbf{u} \cdot \nabla)}{\partial t} = \frac{k}{\gamma_w} p \nabla^2 \quad (2-63)$$

最后，区域边界 $\partial\Omega$ 上的边界条件为：

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}, p) = \left(\left[\mathbf{C} : (\mathbf{u} \nabla^s) - p \mathbf{I} \right] \cdot \mathbf{n}, p \right) = (\bar{\mathbf{T}}, 0) \quad (2-64)$$

其中： \mathbf{n} 为边界外法向量。

Biot 固结方程通常指区域内方程式(2-61)和(2-63)。完整的系统动力学模型还需要加入边界条件式(2-64)和初始条件。假设在初始 t_0 时刻，初始位移场和初始孔隙水压力场分别为 $\mathbf{u}_0(\mathbf{x})$ 和 $p_0(\mathbf{x})$ 。研究目的，是得到土体在任意施加的外荷载 $\bar{\mathbf{T}}$ 作用下，其位移场 $\mathbf{u} = \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 和孔隙水压力场 $p = p(\mathbf{x}, t)$ 的演化情况。

现抽取以上问题的 ASD 概念模型。系统，即一定边界条件下区域 Ω 内的土体。目标参量，即位移场 $\mathbf{u} = \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 和孔隙水压力场 $p = p(\mathbf{x}, t)$ 。状态参量即是目标参量，系统的状态场为 $\mathbf{S} = \mathbf{S}(\mathbf{x}, t) = (\mathbf{u}(\mathbf{x}, t), p(\mathbf{x}, t))$ 。当特征时间尺度 dt 趋于零时，对任意 $[t, t + dt]$ 时段，利用状态 $\mathbf{S} = (\mathbf{u}, p)$ 和状态增量 $d\mathbf{S} = (d\mathbf{u}, dp)$ ，将式(2-61)、(2-63)和(2-64)依次表示为以下形式：

$$\begin{cases} \mathcal{L}_1(\mathbf{S}) = 0 & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}_{2,1}(d\mathbf{S}) = \mathcal{L}_{2,2}(\mathbf{S}) dt & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}_3(\mathbf{S}) = (\bar{\mathbf{T}}, 0) & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \quad (2-65)$$

其中： \mathcal{L}_1 、 $\mathcal{L}_{2,1}$ 、 $\mathcal{L}_{2,2}$ 和 \mathcal{L}_3 均是线性的微分算子，它们的定义分为：

$$\begin{cases} \mathcal{L}_1(\mathbf{S}) = \left[\mathbf{C} : (\mathbf{u} \nabla^s) - p \mathbf{I} \right] \cdot \nabla \\ \mathcal{L}_{2,1}(\mathbf{S}) = \mathbf{u} \cdot \nabla \\ \mathcal{L}_{2,2}(\mathbf{S}) = \frac{k}{\gamma_w} p \nabla^2 \\ \mathcal{L}_3(\mathbf{S}) = \left(\left[\mathbf{C} : (\mathbf{u} \nabla^s) - p \mathbf{I} \right] \cdot \mathbf{n}, p \right) \end{cases} \quad (2-66)$$

在式(2-65)中， \mathcal{L}_1 和 \mathcal{L}_3 的方程与时间增量 dt 和状态增量 $d\mathbf{S}$ 无关，它们是静态约束方程； $\mathcal{L}_{2,1}$ 和 $\mathcal{L}_{2,2}$ 的方程与时间增量 dt 和状态增量 $d\mathbf{S}$ 有关，它是动态演化方程。

为了得到状态增量 $d\mathbf{S}$ 的微分方程, 利用算子的线性性质, 将式(2-65)进一步化为:

$$\begin{cases} \mathcal{L}_1(d\mathbf{S}) = 0 & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}_{2,1}(d\mathbf{S}) = \mathcal{L}_{2,2}(\mathbf{S})dt & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}_3(d\mathbf{S}) = (d\bar{\mathbf{T}}, 0) & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \quad (2-67)$$

此时静态约束方程也变成了状态增量 $d\mathbf{S}$ 的方程。区域内算子 \mathcal{L}_1 对应 3 个(标量)方程, $\mathcal{L}_{2,1}$ 和 $\mathcal{L}_{2,2}$ 对应 1 个方程, 边界算子 \mathcal{L}_3 对应 4 个方程, 而状态 $\mathbf{S} = (\mathbf{u}, p)$ 是 4 维的。因此, 给定 t 时刻的状态场 $\mathbf{S} = \mathbf{S}(\mathbf{x})$, 通过求解上述方程组, 就能得到 $[t, t+dt]$ 时段的状态增量场 $d\mathbf{S} = d\mathbf{S}(\mathbf{x})$, 形成完备迭代关系。这就是 Biot 固结理论的系统动力学模型。

Biot 固结理论的 ASD 概念模型可以构建为:

$$\mathbf{S} + \mathbf{F}_i \mapsto (d\mathbf{S})_i \quad (2-68)$$

$$\mathbf{S} + \mathbf{F}_e \mapsto (d\mathbf{S})_e \quad (2-69)$$

$$\mathbf{S} + \mathbf{F}(\mathbf{F}_i, \mathbf{F}_e) \mapsto (d\mathbf{S} = (d\mathbf{S})_i + (d\mathbf{S})_e) \quad (2-70)$$

其中: 内作用 \mathbf{F}_i , 代表瞬时的与外荷载 $\bar{\mathbf{T}}$ 变化无关的由土体内部演化机制(包括渗流)引起的作用。外作用 \mathbf{F}_e , 代表瞬时的与土体内部演化机制无关的由外荷载 $\bar{\mathbf{T}}$ 变化引起的净作用。因此, 系统在内作用 \mathbf{F}_i 下的状态增量 $(d\mathbf{S})_i$ 定义为满足以下方程的解:

$$\begin{cases} \mathcal{L}_1((d\mathbf{S})_i) = 0 & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}_{2,1}((d\mathbf{S})_i) = \mathcal{L}_{2,2}(\mathbf{S})dt & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}_3((d\mathbf{S})_i) = (0, 0) & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \quad (2-71)$$

可以发现, 状态增量 $(d\mathbf{S})_i$ 即代表系统在外荷载增量 $d\bar{\mathbf{T}}$ 为零时的基线响应, 它完全由 t 时刻的状态场 \mathbf{S} 决定, 符合公理 2 的要求。由 B-A 原理, 将式(2-67)与式(2-71)中的对应方程相减, 系统在外作用 \mathbf{F}_e 下的状态增量 $(d\mathbf{S})_e$ 是满足以下方程的解:

$$\begin{cases} \mathcal{L}_1((d\mathbf{S})_e) = 0 & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}_{2,1}((d\mathbf{S})_e) = 0 & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}_3((d\mathbf{S})_e) = (d\bar{\mathbf{T}}, 0) & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \quad (2-72)$$

状态增量 $(d\mathbf{S})_e$ 代表系统在瞬时“冻结”渗流时的对外荷载变化 $d\bar{\mathbf{T}}$ 的响应。显然此处外作用 \mathbf{F}_e 的量化方式为 $\mathbf{F}_e = d\bar{\mathbf{T}}$ 。

如果额外考虑 $\frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2}$ 带来的惯性力 (为简化分析不计 $\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t}$ 的影响), 则式(2-61)中的平衡方程变成:

$$\left[\mathbf{C} : (\mathbf{u} \nabla^s) - p \mathbf{I} \right] \cdot \nabla = \rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} \quad (2-73)$$

其中: ρ 为土体总密度 (常数)。为了保证系统动力学依然保持 ASD 所要求的状态-作用-状态增量形式, 需要将状态参量扩展为: 位移场 $\mathbf{u} = \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 、速度场 $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}$ 和孔隙水压力场 $p = p(\mathbf{x}, t)$ 。此时, 系统的状态场为 $\mathbf{S} = \mathbf{S}(\mathbf{x}, t) = (\mathbf{u}(\mathbf{x}, t), \mathbf{v}(\mathbf{x}, t), p(\mathbf{x}, t))$ 。式(2-65)变为:

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_1(d\mathbf{S}) = \frac{1}{\rho} \mathcal{L}_1(\mathbf{S}) dt & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}'_2(\mathbf{S}) = 0 & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}_3(\mathbf{S}) = (\bar{\mathbf{T}}, 0) & \text{on } \partial\Omega \\ \mathcal{L}_4(d\mathbf{S}) = \mathcal{L}'_1(\mathbf{S}) dt & \text{in } \Omega \text{ and on } \partial\Omega \end{cases} \quad (2-74)$$

其中, 新出现的 \mathcal{L}'_1 、 \mathcal{L}'_2 和 \mathcal{L}_4 均是线性的微分算子, 它们的定义分别为:

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_1(\mathbf{S}) = \mathbf{v} \\ \mathcal{L}'_2(\mathbf{S}) = \mathbf{v} \cdot \nabla - \frac{k}{\gamma_w} p \nabla^2 \\ \mathcal{L}_4(\mathbf{S}) = \mathbf{u} \end{cases} \quad (2-75)$$

现在, \mathcal{L}_1 和 \mathcal{L}'_1 的方程是考虑惯性力的平衡方程, 它变成了动态演化方程; \mathcal{L}'_2 的方程依然是原来的连续性方程, 但现在它是静态约束方程; \mathcal{L}_4 的方程本质上是速度 \mathbf{v} 和位移 \mathbf{u} 的定义关系, 属于动态演化方程。为了得到状态增量 $d\mathbf{S}$ 的微分方程, 利用算子的线性性质, 将式(2-74)进一步化为:

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_1(d\mathbf{S}) = \frac{1}{\rho} \mathcal{L}_1(\mathbf{S}) dt & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}'_2(d\mathbf{S}) = 0 & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}_3(d\mathbf{S}) = (d\bar{\mathbf{T}}, 0) & \text{on } \partial\Omega \\ \mathcal{L}_4(d\mathbf{S}) = \mathcal{L}'_1(\mathbf{S}) dt & \text{in } \Omega \text{ and on } \partial\Omega \end{cases} \quad (2-76)$$

区域内算子 \mathcal{L}_1 和 \mathcal{L}'_1 对应 3 个方程, \mathcal{L}'_2 对应 1 个方程。边界算子 \mathcal{L}_3 对应 4 个方程。区域内和边界算子 \mathcal{L}_4 对应 3 个方程。状态 $\mathbf{S} = (\mathbf{u}, \mathbf{v}, p)$ 现在是 7 维的。因此上式依然形成了

状态场 \mathbf{S} 的完备迭代关系。相比上一个情况只需额外确定初始 t_0 时刻的速度场 $\mathbf{v}_0(\mathbf{x})$ ，就得到了 Biot 动力固结理论的系统动力学模型。

Biot 动力固结理论的 ASD 概念模型依然为(2-68)~(2-70)。但此时，内作用 \mathbf{F}_i 包含惯性力的影响，状态增量 $(d\mathbf{S})_i$ 是满足以下方程的解：

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_1((d\mathbf{S})_i) = \frac{1}{\rho} \mathcal{L}_1(\mathbf{S}) dt & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}'_2((d\mathbf{S})_i) = 0 & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}_3((d\mathbf{S})_i) = (0, 0) & \text{on } \partial\Omega \\ \mathcal{L}_4((d\mathbf{S})_i) = \mathcal{L}'_1(\mathbf{S}) dt & \text{in } \Omega \text{ and on } \partial\Omega \end{cases} \quad (2-77)$$

由 B-A 原理，将式(2-76)与式(2-77)中的对应方程相减，系统在外作用 \mathbf{F}_e 下的状态增量 $(d\mathbf{S})_e$ 是满足以下方程的解：

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_1((d\mathbf{S})_e) = 0 & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}'_2((d\mathbf{S})_e) = 0 & \text{in } \Omega \\ \mathcal{L}_3((d\mathbf{S})_e) = (d\bar{\mathbf{T}}, 0) & \text{on } \partial\Omega \\ \mathcal{L}_4((d\mathbf{S})_e) = 0 & \text{in } \Omega \text{ and on } \partial\Omega \end{cases} \quad (2-78)$$

与前一种情况不同，此处状态增量 $(d\mathbf{S})_e$ 包含渗流的影响（包含 \mathcal{L}'_2 的完整方程），但外作用 \mathbf{F}_e 的量化方式依然为 $\mathbf{F}_e = d\bar{\mathbf{T}}$ 。

本节的案例展现了场问题的系统动力学特征，以及如何根据具体数学模型抽取出 ASD 概念模型。

在场问题中，系统的状态是场，是函数空间中的元素。为了得到场问题 ASD 概念模型，需要将状态场的演化表示为状态场-作用-状态增量场的这种关于时间的一阶微分形式。每次迭代都涉及对状态增量场的完备微分方程（如式(2-67)和(2-76)）的求解。

如果原本的微分方程出现对时间的更高阶的偏导数项（如额外考虑惯性力的情况），则需要扩展状态参量，以维持状态场演化关于时间的一阶微分形式，从而保持清晰的因果结构。

如果微分方程是线性的，则内作用和外作用的划分可以通过拆分边界条件自然地得到。此时外作用表现为对部分边界条件的控制（本案例没有区域内外体力场的控制）。

一个完整的系统动力学模型, 需要包含区域内微分方程、边界条件和初始条件, 与微分方程求解的逻辑是一致的, 但在 ASD 框架下它们被统一为状态演化结构的要素。

在得到已知数学模型的 ASD 概念模型后, 可以系统化地将其推广至更复杂的数学模型 (如考虑非 Darcy 渗流、土颗粒压缩性和非弹性土骨架本构), 或和其它数学模型相互比较。如此有利于保持逻辑清晰自洽, 把握系统状态演化的因果关系和动力学本质, 避免陷入数学方程本身的复杂性。

2.4.6 \mathbf{R}^3 中的变换

考虑 \mathbf{R}^3 空间中的点作为系统, 如图 2.6 所示。点的坐标 x, y, z 分别代表三种不同系统参量。现在考虑两种 \mathbf{R}^3 中的变换 $F_{k,l}$ 和 F_θ 如下:

$$F_{k,l}(x, y, z) = ((k+z)x, (l+z)y, (k+l)z), \quad k, l > 0 \quad (2-79)$$

$$F_\theta(x, y, z) = ((\cos \theta)x - (\sin \theta)y, (\sin \theta)x + (\cos \theta)y, z), \quad \theta \in \mathbf{R} \quad (2-80)$$

关于时间离散的系统动力学 ASD 概念模型如下:

$$\mathbf{S} + \mathbf{F}_e \mapsto \mathbf{S}' \quad (2-81)$$

其中: \mathbf{S} 为系统在第 i 时刻的状态; \mathbf{F}_e 为第 i 时刻到第 $i+1$ 时刻的外作用; \mathbf{S}' 为系统在第 $i+1$ 时刻的状态。外作用 \mathbf{F}_e 代表对系统施加变换 $F_{k,l}$ 或 F_θ 的作用, 不考虑内作用 \mathbf{F}_i 的影响 (假设 x, y, z 不会自发变换)。坐标 (x, y, z) 代表系统的完备状态 \mathbf{S} 。

	目标参量	初始状态 S_0	外作用 F_e	极小状态参量
Case1	x	$(1,1,0)$	$F_{k,l}$	x
Case2	x, y	$(1,1,0)$	$F_{k,l}$	x, y
Case3	x	$(1,1,1)$	$F_{k,l}$	x, z
Case4	x	$(1,1,0)$	$F_{k,l}, F_{\theta}$	x, y

图 2.6 三维空间中的变换

考虑这样一个问题：假设目标参量是 x, y, z 中的一部分，我们可以对系统反复施加任意外作用 F_e ，即不断施加变换 $F_{k,l}$ 或 F_{θ} ，其中参数 k, l 和 θ 可以任意指定，但预先并不清楚变换 $F_{k,l}$ 和 F_{θ} 的函数表达式(2-79)和(2-80)。也就是说，外作用 F_e 能够通过 k, l 或 θ 唯一确定和量化，但预先未知广义本构关系式(2-81)的具体函数形式。研究目的，是通过观察目标参量在各种可能外作用 F_e 下的演化行为，引入适当的状态参量，构建能够刻画其任意输入-输出关系的数学模型。

图 2.6 列出了所考虑的四种情况。将 Case1 分别与 Case2~Case4 对比即可发现目标参量的选择、系统初始状态 S_0 和可能外作用 F_e 类型对极小状态参量的影响。所谓极小状态参量，是指在给定研究目标与可能外作用集合的前提下，为完全描述目标参量演化行为所需的最少系统参量集合。

可以发现，在所有情况中，极小状态参量都不是完备状态 (x, y, z) 。这是因为从研究目的来看，这几种情况中的目标参量在可能外作用 F_e 下的变化情况，都不需要基于对系统全部特征即完备状态 (x, y, z) 的掌握。在每种情况中，通过充分的“试验观察”，最终可以得到以极小状态参量为系统状态等价替换的广义本构关系，得到相应的数学模型，在 Case1~Case4 分别为：

$$(S = x) + (F_e = F_{k,l}) \mapsto (S' = kx) \tag{2-82}$$

$$(\mathbf{S} = (x, y)) + (\mathbf{F}_e = F_{k,l}) \mapsto (\mathbf{S}' = (kx, ly)) \quad (2-83)$$

$$(\mathbf{S} = (x, z)) + (\mathbf{F}_e = F_{k,l}) \mapsto (\mathbf{S}' = ((k+z)x, (k+l)z)) \quad (2-84)$$

$$\begin{cases} (\mathbf{S} = (x, y)) + (\mathbf{F}_e = F_{k,l}) \mapsto (\mathbf{S}' = (kx, ly)) \\ (\mathbf{S} = (x, y)) + (\mathbf{F}_e = F_\theta) \mapsto (\mathbf{S}' = ((\cos \theta)x - (\sin \theta)y, (\sin \theta)x + (\cos \theta)y)) \end{cases} \quad (2-85)$$

可以发现, 这些数学模型都是式(2-79)和(2-80)中所蕴含的“部分真理”。它们并非系统完备状态动力学的全部表达, 而是在特定研究目的与外作用约束下的有效描述。

Case3 和 Case4 中的极小状态参量均包含目标参量以外的系统参量。在这种情况下, 为了完全描述目标参量的变化情况, 需要观察目标参量以外的更多系统参量。如果在 Case3 中只能观察目标参量 x 而无法观察参量 z , 则目标参量 x 的行为难以单独将 x 作为状态参量来理解, 此时状态参量在该研究条件下不存在。

本案例揭示了: 状态参量的存在性不是先验保证的。状态参量的存在性, 以及它存在时具体由哪些系统参量组成, 通常与目标参量的选择、系统的初始状态和可能受到的外作用密切相关。“系统”也并非固定的物质实体, 而是围绕研究目的所形成的动力学闭合结构。

2.5 公理化系统动力学 (ASD) 的方法论意义

2.5.1 复杂系统建模的挑战与中层演绎策略

传统科学研究主要建立在经典的还原论方法之上, 其研究路径如图 2.7 所示。在面对复杂系统时, 首先将其拆解为若干相对独立的基本单元 (简单系统), 通过受控实验与理论分析归纳出基本单元的普适规律 (如牛顿运动定律、各类守恒律、热力学第二定律等)。随后, 以这些普适规律作为底层公理, 通过严密的数学分析与逻辑推演, 将其演绎至更高层级。由此得到的合成规律, 能够在宏观尺度上描述和预测系统的整体行为, 并最终通过实验观测完成验证。

这种“先拆分、再合成”的研究路径, 在组织结构相对简单、层级较低的系统展现出了极强的解释和预测能力。例如, 将牛顿运动定律与统计物理方法应用于微观粒子体系, 可推导出宏观尺度的理想气体状态方程 $PV = nRT$; 在连续介质力学中, 以质点或微元为基本单元, 结合基本物理定律与若干公理性假设, 逐步构建了刚体力学、弹性力学与流体力学等系统化理论体系。还原论方法构成了现代科学的重要方法论基础,

以此建立的宏观理论模型具备高度理论统一性与跨情境外推能力。

然而，当研究对象扩展至高层级复杂系统时，还原论方法中的演绎环节开始显现其适用边界。复杂系统内部普遍存在的非线性耦合与多尺度反馈机制，使计算复杂度随系统规模呈指数增长。随着层级跨度的增加，从底层普适规律贯通至宏观涌现行为的演绎路径迅速延长，其所需的信息组织与计算成本往往接近甚至超过现实算力的上限，从而使跨尺度的直接演绎在实践中面临计算不可约性的限制。以土体为例，若仅依赖基本物理定律试图从颗粒尺度直接演绎宏观本构关系与沉降规律，将不可避免地遭遇结构复杂度带来的巨大障碍。

在此背景下，唯象方法成为复杂系统研究中不可或缺的重要补充路径。该方法将系统视为整体，在特定尺度下直接归纳系统行为的经验关系，从而建立计算成本较低且建模路径相对直接的唯象规律与唯象模型。然而，唯象规律的外推能力通常高度依赖既定的标定区间与结构假设，因而具有较强情景依赖性。

图 2.7 还原论方法和唯象方法的研究路径

若按照系统层级与组织复杂度对科学规律进行排列，可形成如图 2.8 所示的光谱结构。

普适规律位于最低层级（区域 I），处于逻辑链条的起点，构成多数高层级规律的底层公理。

中高层级（区域 II, III 和 IV）则同时包含唯象规律与合成规律。其中，通过还原论方法由普适规律演绎得到的合成规律具有较强的理论外推潜力。然而，随着系统复杂度的增加，在计算不可约性的约束下，自普适规律出发的还原论演绎路径在中高层级逐渐呈现明显的可达性稀疏，如图 2.9 (a) 所示。这种稀疏性并非源于物理规律的缺失，而是源于演绎成本的急剧增加。与之相对，唯象规律的密度随层级升高而相对增加，成为在算力约束下进行复杂系统建模的重要补充手段。

然而，唯象规律本身存在固有的外推能力限制。唯象规律具有显著的情景依赖性，当系统状态或外部作用显著偏离其标定范围时，其预测可靠性难以保证。例如，一些在低 OCR 条件下表现良好的土体本构模型，在高 OCR 条件下可能会出现明显的预测偏差。若试图通过增加模型参数或扩大标定范围来提高其适用性，则必须在标定成本的显著增加与过拟合风险之间进行权衡。随着系统层级的提高，这种维持预测有效性的代价通常会进一步加大。

图 2.8 科学规律光谱

为在计算可行性与理论外推能力之间取得平衡，“中层演绎”策略应运而生。该策略不再坚持经典还原论所强调的完全自底层向上的演绎路径，而是承认复杂系统不同层级之间的相对独立性，允许以较低层级的唯象规律或已有合成规律作为新的演绎基础。通过这一方式，研究者可以在中间层级建立稳定的逻辑支点，以此推导能够描述复杂系统行为的更高层级合成规律（如图 2.9 (b) 所示）。

与纯粹的唯一规律相比, 中层演绎得到的合成规律在一定程度上继承了低层级规律的外推能力, 减少了对实验标定的依赖; 而与还原论路径相比, 该策略又规避了计算不可约性导致的演绎困难。例如, 通过结合 Darcy 渗透定律、弹性应力-应变本构关系与质量守恒定律等 I、II 层级规律, 可以构建 III 层级的 Terzaghi 固结理论, 这正是中层演绎的典型代表。

中层演绎策略的核心价值可以总结为以下三点:

(1) 逻辑的短链化

在高层级区域, 还原论演绎路径过长, 宏观规律往往难以直接获得底层普适规律的完全验证。中层演绎则允许较低层级规律为较高层级规律提供逻辑支撑, 从而形成逻辑相对短链的理论结构, 在工程尺度上提供远高于纯粹唯一规律的理论确定性。

(2) 演绎路径的多样化

传统还原论倾向于将知识体系视为从单一原点(普适规律)出发的放射状路径。中层演绎则引入了路径多样性, 允许利用已经形式化的中间层级唯一规律作为新的演绎起点。这种灵活性使研究者能够根据研究目标选择更合适的建模起点, 实现不同学科知识的有效整合。

(3) 光谱覆盖的密集化

中层演绎生成的合成规律能够有效填补由于计算成本过高而导致的理论稀疏区。这种更为密集的理论光谱为工程决策提供了更大的选择空间, 使研究者不必在“计算代价高但理论完备”的还原论演绎与“计算简单但外推受限”的唯一归纳之间做出二元选择。

图 2.9 还原论演绎和 中层演绎

在科学实践中，无论是普适规律、唯象规律还是合成规律，通常都以数学模型的形式呈现。数学模型由描述系统参量之间数量关系的一组数学方程构成，包括刻画状态空间几何结构的静态约束方程（如理想气体状态方程），以及描述状态变化速率的动态演化方程（如牛顿第二定律）。这些方程共同定义了系统状态及其演化规律，从而形成对系统行为的定量描述。

然而，数学模型表达的仅是参量之间的数量关系，支撑模型建立的逻辑结构并未在方程中得到显式呈现。这类逻辑结构信息包括：研究对象的尺度划分与基本单元定义、系统边界的确定方式、研究关注的目标参量、系统状态的量化方式、物理机制的划分与耦合关系、物理过程之间的因果结构与反馈回路等。尽管这些结构信息并不直接体现在数学表达式中，却为模型提供了必要的语义框架与结构约束。在模型推导与方程简化过程中，上述结构信息被逐步压缩甚至隐去，使最终得到的数学模型表现为仅有输入输出关系而缺乏内部结构透明性的语义黑盒。

从工程实用角度看，这种结构信息的隐含并不会造成明显困难。然而，当研究者采用中层演绎策略，通过组合多个子模型以构建复杂系统的合成数学模型时，这些被隐藏的逻辑结构便成为影响理论一致性的关键因素。不同子模型往往建立在各自特定的概念框架和结构假设之上，其逻辑结构之间既可能存在部分重叠，也可能存在差异。若在缺乏统一逻辑框架的情况下直接在数学方程层面进行组合，不仅容易产生潜在的

部矛盾, 还会使各子模型原有的适用范围难以得到清晰识别与管理, 从而增加模型被不恰当外推的风险。当这些子模型来源于不同细分学科领域时, 由于术语体系与概念结构的差异, 上述问题往往更加突出; 若子模型本身已经属于中高层级合成模型, 其内部逻辑结构的不透明性在进一步组合时还可能被进一步放大。

以本文研究的软土循环固结问题为例, 该问题同时涉及外荷载变化、渗流和蠕变等多种物理机制。在综合土体应力-应变本构关系、固结理论和动力学特性试验等来自不同土力学细分领域的数学模型时, 容易出现 1.3.2 节所述的因果关系混淆、机理划分不清和尺度关系不一致等问题。这类问题的存在使得已有理论在推广至复杂工况时面临明显困难。

从更一般的角度来看, 中层演绎策略在复杂系统研究中所面临的上述困难, 本质上源于缺乏一种能够统一描述数学模型背后逻辑结构的形式化语言。为了在不同理论之间建立一致且可靠的演绎关系, 这种元语言应当具有内容无关 (content-free) 的跨学科普适性, 并具备严格的语法结构, 使理论演绎能够在明确规则约束下展开。

2.5.2 ASD 的概念模型与模块化功能

系统科学的重要分支——系统动力学 (System Dynamics, SD) 提供了最接近解决方案的启发性尝试。SD 利用存量-流量结构、反馈回路和因果回路图等概念工具刻画复杂系统的动态演化, 相较于传统建模方法, 更关注系统内部结构与反馈机制, 在一定程度上弥补了数学模型在逻辑结构表达上的不足。然而, SD 主要依赖图形化的拓扑符号表达, 缺乏严谨的形式化逻辑语法, 导致难以与以数学方程为核心的工程建模兼容。这使 SD 在实践中多局限于经济、社会及政策分析等软科学语境; 而在基于既有数学模型开展中层演绎的工程建模实践中, 其非形式化缺陷成为阻碍理论构建的瓶颈。

在上述背景下, 公理化系统动力学 (Axiomatic System Dynamics, ASD) 提供了一种适用于中层演绎策略的形式化语言。ASD 基于系统、状态、参量和作用等基本概念, 并结合若干基本公理, 将系统演化行为的动力学结构抽象为状态-作用-状态增量形式 ($\mathbf{S} + \mathbf{F} \mapsto d\mathbf{S}$) 的广义本构关系, 使不同学科领域中的数学模型能够在共同的逻辑框架下进行比较、综合与拓展。

在 ASD 框架下, 任何数学模型 M 均可拆解为**概念模型** C 与**数学实现** R 两个维度, 如图 2.10 所示。

概念模型主要由广义本构关系 GCR 构成, 用于展现数学模型背后的逻辑结构。它显式承载了系统建模中的若干关键信息, 包括: 系统及其子系统的划分方式与尺度关系; 物理机制 (即作用) 的划分方法及耦合关系; 系统边界的划分方式 (即内外作用的划分方式) 等。概念模型明确了哪些机制需要被建模, 在何种尺度上建模, 以及不同机制之间的因果链条与反馈回路。

数学实现则描述了将概念模型转化为具体数学模型的实现方式, 其主要内容包括: 目标参量的选取; 特征时间尺度 dt 的确定; 系统状态及各类作用的量化方式 (如状态参量、广义状态参量、外作用路径等); 广义本构关系的具体函数形式; 目标参量关于系统状态的具体函数关系等。

在 ASD 语义框架中, 数学模型 M 被重新定义为概念模型 C 和数学实现 R 的组合:

$$M = \mathcal{M}(C, R) \tag{2-86}$$

其中, \mathcal{M} 代表这种组合映射对应的算子。从给定数学模型 M 中抽取出概念模型 C 和数学实现 R 后, 概念模型 C 即构成该数学模型的逻辑结构骨架。在保持概念模型 C 不变的情况下, 可以采用不同的数学实现方式 R' , 从而得到在逻辑结构上同构、但在计算形式或精度上有所不同的新模型 M' 。例如, 2.4.3 节展示了由同一概念模型得到不同本构模型的情形。这种逻辑结构的不变性为不同数学模型之间的语义对齐提供了关键基础, 使 ASD 能够作为组织和管理数学模型的操作系统, 式(2-86)则构成这一系统的最小逻辑单元。

图 2.10 ASD 框架下的数学模型、概念模型与数学实现

位于光谱图层级 II 的规律是中层演绎的核心组件。这类规律在复杂系统中通常作

为独立的物理机制单元存在, 其数学模型的概念结构相对简单, 概念模型通常仅包含一个内作用 F_i 和一个外作用 F_e , 如 2.4 节中的多数示例所示。

当研究对象扩展至涉及多种物理机制的高层级复杂系统时, 其概念模型 C 可根据物理机制对广义本构关系进行拆分, 视为由多个层级较低的子概念模型 C_i 构成, 如图 2.11 所示。每个子数学模型 M_i 本质上是子概念模型 C_i 在特定数学实现 R_i 下的具体结果, 即 $M_i = \mathcal{M}(C_i, R_i)$ 。

对于给定的一组子数学模型 M_i , 要实现逻辑一致的综合, 其必要条件为: 存在一组数学实现 R_i , 使每个子数学模型均可表示为 $M_i = \mathcal{M}(C_i, R_i)$, 并且各 R_i 在关键要素上保持兼容, 包括目标参量的选取、特征时间尺度的确定, 以及系统状态与作用的量化方式等。

当上述兼容条件得到满足时, 子数学实现 R_i 可进一步形成合成数学实现 $R = R(R_1, R_2, \dots, R_n)$ 。由合成概念模型 C 和合成数学实现 R 即可得到复杂系统的合成数学模型 $M = \mathcal{M}(C, R)$, 该模型即可称由子数学模型 M_i 通过中层演绎得到。

通过这种“先概念模型, 后数学模型”建模路径, 子数学模型的组合能够建立在逻辑结构一致的前提下, 从而有效消除了逻辑结构不一致产生的各种问题。

作为直观示例, 第 3 章的一维固结分析所采用的概念模型如图 2.12 所示。该概念模型明确了土样系统和土单元体子系统的划分, 以及物理机制单元的组织方式, 包括三类土单元体应力-应变本构关系、渗透定律及连续性条件。

图 2.11 ASD 模块化的中层演绎策略

图 2.12 一维固结的 ASD 概念模型

将概念模型 C 按物理机制拆分为子概念模型 C_i 后, 每个 C_i 即对应一个独立的**物理机制模块**。这种基于 ASD 的模块化中层演绎策略, 其优势主要体现在四个方面:

(1) 物理机制与层级精细化管理

通过模块化表达, 可明确需要建模的物理机制, 并确定其所在尺度与层级, 从而实现模型复杂度与精细度的控制。在此基础上, 可为每个物理机制模块 C_i 针对性地选取或建立相应层级的数学模型 M_i , 从而确保合成数学模型 M 在关键机制上既不失真, 也不过度复杂。

(2) 外推能力与参数管理

合成数学模型 M 中的所有参数均可溯源至具体物理机制模块的子模型 M_i , 从而清晰界定各参数的物理意义与适用范围。通过分析子模型 M_i 的外推能力, 可推导合成模型 M 的预测置信区间。当预测与试验结果偏离时, 可分模块进行定位和校准, 提升建模效率。

(3) 模块化推广策略

R 类推广 (数学实现演进): 在保持概念模型 C 不变的前提下, 通过更新或替换某些物理机制模块 C_i 的数学模型 M_i (或数学实现 R_i), 对原合成模型 M 进行局部改进。此类推广方式具有高度透明性与可控性, 每次调整对系统行为预测的影响均较为明确。例如, 可将图 2.12 中的渗透定律模块由 Darcy 渗透定律替换为非 Darcy 渗透模型。

C 类推广 (逻辑结构演进): 在原有概念模型 C 的基础上, 通过引入新的物理机制模块或对现有模块进行细化, 形成逻辑结构不同的新数学模型。此类推广方式往往对应理论层面的突破, 使模型能够从较简单的工况扩展至更复杂的耦合情景。例如, 在图 2.12 概念模型的基础上引入涨落机制, 可得到本文第 4 章提出的涨落-平均概念模型。

(4) 逻辑同构性分析与理论分类

通过比较不同数学模型的概念模型结构, 可系统识别各物理机制模块之间的同异关系, 以及同一机制模块在数学实现上的差异。这为数学模型的分类与理论分析提供了有效方法。例如, 本文第 3 章所讨论的多种传统固结模型均可由图 2.12 概念模型生成, 它们在逻辑结构上本质上是同构的, 互为 R 类推广。

ASD 支持模块化建模与中层演绎策略的底层逻辑特性主要包括以下三点:

(1) 状态与参量的解耦

ASD 在形式上严格区分形而上的状态 S 与认识论的参量, 是实现概念模型 C 、数学实现 R 与数学模型 M 分离的逻辑前提。

在复杂系统研究的初期, 系统状态 S 往往难以被直接量化。不同于控制论等要求预先确定状态空间的方法, ASD 允许研究者在未确定具体数学实现 R 的情况下, 先行构建基于逻辑结构的概念模型 C 。在这种架构下, 尚未量化的状态 S 可作为一种占位符存在。这使建模者能够优先关注系统演化的逻辑结构与因果关系, 而非受困于量化细节。这种逻辑结构优先的建模原则, 赋予了 ASD 极高的普适性与建模灵活性。

(2) 公理 2 与系统边界划分的形式化准则

ASD 的公理 2 为系统边界划分提供了明确的形式化准则：系统边界被正确划分的充分必要条件，是系统的内作用 F_i 能够被系统状态 S 唯一决定。

这一准则将直觉上的边界划分转化为可检验的状态-作用反馈关系，为数学模型提供了深度诊断机制：若观测发现系统在仅受内作用驱动时，其演化行为仍表现出非唯一性，则逻辑上指向两种可能：一是系统状态尚未完全量化或关键状态参量被遗漏；二是系统边界划分不当，导致部分实质上的外作用被误诊为内部机制。

(3) B-A 原理与模块化基础

B-A 原理将经典对照试验思想形式化嵌入 ASD 公理体系，为物理机制的拆分与组合提供了统一的操作协议。B-A 原理确保了每个物理机制模块 C_i 在逻辑上可以被清晰地隔离与定义。这不仅有效避免了机制间的逻辑重叠，更维持了模块间的强可组合性。这一原理为中层演绎策略提供了可操作的工具，使得 ASD 框架下的模块化建模不再是经验性的拼凑，而是具备严谨逻辑支撑的结构化集成。

需指出的是，ASD 本质上是一种形式化语言，而非物理定律本身。它规定了逻辑结构的组织方式，但并不直接生成具体数学模型的物理语义。换言之，ASD 提供的是一种描述系统结构的语法规则，而非决定模型内容的物理理论。

因此，对于同一个数学模型 M ，其概念模型 C 的提取方式并非唯一。概念模型的构建依赖研究目的与实际工况。这种非唯一性意味着，ASD 更类似于一种开放的逻辑编译器，它为研究者提供了在逻辑结构层面组织与重构模型的工具，同时也对研究者的物理直觉与建模经验提出了更高要求。

在涉及多种物理机制的高层级复杂系统中，为了公平比较多个异构数学模型，概念模型的提取应遵循“最大公约数”原则。即在不同模型之间尽可能识别并保留其共享的物理机制模块，使所得概念模型在结构上具有最大的可比性。在此基础上，可以进一步识别不同数学模型之间的逻辑结构差异，判断这些差异属于数学实现层面的 R 类推广，还是逻辑结构层面的 C 类推广。

这种“最大公约数”策略不仅有助于提升模型比较的客观性，也为不同理论之间建立清晰的结构对应关系提供了可操作路径，从而为复杂系统建模中的理论整合与分类分析奠定基础。

2.5.3 ASD 在本文研究中的运用

在本文研究中, ASD 并非冗余的抽象理论, 而是贯穿全文的核心分析工具。本文以 ASD 分析语言为基础, 对长期循环固结问题进行了系统性分析与方法论构建。

在第 3 章中, 首先基于一维固结的 ASD 概念模型, 对静力加载、循环加载、不排水加载及排水加载(固结)等多种工况进行系统动力学分析, 由此生成并解释了多种经典固结模型。概念模型向这些既有数学模型成功退化, 不仅验证了其逻辑结构的完备性与合理性, 也为后续的理论分析与模型推广提供了可靠的起点。在此基础上, 本文对当前循环固结研究中的两类主流分析策略进行了系统比较, 揭示了它们在逻辑结构上的差异及各自的适用性与局限性, 从而识别出当前试验与理论研究中存在的若干结构性不足。

第 4 章则构成本文的核心理论突破。与传统研究通常在既有逻辑结构内为物理机制模块选取更复杂的数学实现(即 R 类推广, 如更复杂的单元体本构模型)不同, 本文在第 3 章 ASD 概念模型的基础上, 引入此前未被显式建模的涨落机制及涨落-平均分解, 构建了机制层面更为合理的涨落-平均概念模型, 从而实现了逻辑结构层面的 C 类推广。这一新概念模型不仅可向下退化并涵盖第二类分析策略中的数学模型, 同时为本文针对长期循环固结问题的试验设计、数据分析以及理论研究供了更加清晰的研究路径。

综上, 本文的工作重点并不在于提出更复杂的本构模型、开展更大规模的循环试验、或对既有固结模型中的参数进行修正, 而在于建立一种针对长期循环固结问题的通用分析框架。尽管基于该框架的试验与理论研究仍处于初探阶段, 尚有大量工作需完善, 但本文初步实现从经验拟合向结构化演绎的研究方法论转变。所提出的 ASD 语言及其在一维固结问题中的建模应用具有良好的可复用性, 不仅适用于循环固结问题, 也为岩土工程中的复杂系统建模提供了一种逻辑透明、模块化且可持续推广的研究范式示例。

2.6 本章小结

本章围绕复杂系统建模中数学模型逻辑结构难以显式表达的根本问题, 提出了公理化系统动力学 (Axiomatic System Dynamics, ASD), 作为面向中层演绎的形式化分析语言。ASD 以系统、状态、参量、作用等基本概念, 结合若干基本公理, 将系统演

化行为统一表述为状态-作用-状态增量形式的广义本构关系,并据此构建概念模型,从而实现对数学模型底层逻辑结构的显式表达。

在 ASD 框架下,数学模型被重新理解为概念模型与数学实现的组合。其中,概念模型用于刻画物理机制构成、物理过程因果关系与反馈结构、系统层级关系与尺度划分等;数学实现则规定概念模型向具体数学模型的映射方式,包括目标参量选取、系统状态量化方式、各类作用量化方式、特征时间尺度确定及本构关系数学形式等。

基于此,ASD 确立了“先概念模型,后数学模型”的建模路径,使模型构建能够在逻辑结构一致的前提下展开,并为复杂系统的中层演绎提供了清晰的组织方式。

通过将概念模型按物理机制拆分为子模块,ASD 形成了一种模块化建模策略,其主要特点体现在:在保证物理机制完整性的同时实现建模复杂度与精细度控制;通过模型参数与物理机制模块的对应关系提升模型的可追溯性与外推能力管理;支持通过局部数学实现更新或物理机制模块重构进行模型推广;可通过概念模型结构比较识别不同数学模型之间的逻辑同构关系,从而为既有模型的统一理解与分类提供基础。

通过若干典型物理系统的分析,本章展示了概念模型与数学模型之间的双向构建方法,包括由概念模型生成数学表达,以及由既有数学模型反向抽取其逻辑结构。相关示例验证了 ASD 在不同物理情境中的表达能力与普适性。

从方法论层面看,ASD 可被理解为一种“数学模型的操作系统”:它并不直接替代具体模型,而是为模型的构建、组织与交互提供统一的结构规则与运行框架,使复杂系统建模过程具备逻辑透明性、模块化特征及可持续扩展能力。由此,为显式刻画物理机制及其逻辑关系提供了一种具有通用性的分析范式,为后续一维固结问题的系统重构及涨落-平均分析框架的提出提供了关键基础。

3 一维固结的系统动力学分析

3.1 引言

从一般意义上看，固结理论关注的是在一定边界条件下，土层在附加外荷载作用下的状态变化过程。这一过程表现为总应力、有效应力、孔隙水压力和孔隙比等各类可观测参量的空间分布变化。在尺度上，该过程涉及土层系统及其内部大量土单元体子系统。在机理上，则涉及外荷载变化、渗流（seepage）和蠕变（creep）等多种物理机制。不同机制在多尺度间交织作用，形成复杂的因果链条与反馈结构，并共同决定宏观参量的演化行为，构成固结过程的内在逻辑结构。因此，固结问题本质上属于典型的复杂系统建模问题。

如 1.3.2 节所示，若干典型问题虽源于不同试验与理论情境，在表面上彼此独立，但其背后反映的是同一根本性困境：现有固结理论主要围绕具体数学方程展开，缺乏对固结过程内在逻辑结构的显式刻画。由于缺乏统一的结构表达框架，由这种逻辑结构不一致所引发的系统性偏差，往往被归因于物理过程本身的复杂性，从而使相关问题长期以孤立经验形式存在，难以在统一体系下加以识别与归纳。

第 2 章提出的公理化系统动力学（ASD）为突破上述逻辑不透明性提供了一种可能路径。本章并不预设 ASD 的必要性，而是通过将其应用于一维固结问题，检验其在复杂系统建模中的表达能力与分析潜力。

具体而言，首先基于 ASD 构建一维固结过程的概念模型，对静力加载、循环加载、不排水加载及排水加载（固结）等多种工况进行统一分析。在该分析框架下，对各类经典固结理论进行数学实现层面的还原，证明其在逻辑结构上具有内在同构性。同时，该分析过程能够显式揭示传统模型中未被清晰表述的物理机制耦合细节，从而为理解固结过程提供基于系统动力学的新视角。

在此基础上，进一步对两类循环固结分析策略进行结构性比较，识别其在机制表达与组织方面的差异与局限，进而揭示当前试验研究中的不足以及理论建模中涨落机制缺位的关键断层。上述分析不仅展示了 ASD 在结构解析方面的有效性，也为第 4 章涨落-平均分析框架的提出奠定了必要的逻辑基础。

3.2 一维固结的 ASD 概念模型

一维固结分析的简图如图 3.1 所示。考虑一个具有上下排水边界的土样。其中， z 为竖向坐标， t 为时间， H 为排水距离。土样一开始 ($t \leq 0$) 受到的初始 (竖向) 总应力为 σ_{v0} ，附加 (竖向) 外荷载 $q = q(t)$ 从 $t = 0$ 时刻开始施加。外荷载 q 考虑瞬时静荷载和循环荷载两种情况，记 T_0 为循环周期。

在一维固结过程的分析中。系统，即一定排水边界条件下的土样。土样是由其内无数土单元体组成的。土单元体是土样系统的子系统。用 \mathbf{S} 表示土单元体的状态，它包含土单元体所有参量的信息。土样的状态由所有土单元体状态决定，因此可以表示为状态分布 $\mathbf{S}(z)$ ，它包含所有参量分布的信息，同时包含排水距离 H 和排水边界条件等土样整体性质的信息。对土单元体而言，目标参量，即总应力 σ_v 、有效应力 σ'_v 、孔隙水压力 u 和孔隙比 e 。对土样而言，目标参量是这些参量的分布，即总应力分布 $\sigma_v(z)$ 、有效应力分布 $\sigma'_v(z)$ 、孔隙水压力分布 $u(z)$ 和孔隙比分布 $e(z)$ 。研究目的，即是得到这些参量分布的演化规律。

分析中的基本假设如下：

(1) 土体是饱和，土样的初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 是均匀的平衡态，初始孔隙水压力 u_0 为零，小应变成立。

(2) 总应力分布 $\sigma_v(z)$ 在任意时刻是均匀的，即 $\sigma_v(z, t) = \sigma_{v0} + q(t)$ 。

(3) 渗流只能发生在竖向。考虑单轴状态的情况时，变形只能发生在竖向；考虑三轴状态的情况时，变形可以发生在竖向和侧向。

(4) 土样不会发生破坏。如果 q 是瞬时静荷载，土样最终会到达平衡态。如果 q 是循环荷载，土样最终会到达动态平衡态，且到达动态平衡态的时间 T_R 远大于循环周期 T_0 ，即 $T_0 \ll T_R$ 。

(5) 土颗粒和孔隙水不可压缩。

图 3.1 一维固结分析简图

假设 2 实际上要求，土样内的总应力波动，不会使任意时刻的总应力分布 $\sigma_v(z)$ 在空间上呈现明显的不均匀性。现实中的地基土层较深厚，在地表循环荷载作用下，地基中不同位置的总应力波动幅值差异较大，且存在相位差。只有当波长远大于土层厚度时，假设 2 才是成立的。室内试验中的土样通常是满足假设 2 的，本文将满足该假设的土层也统一称为土样。本文的试验研究以室内试验为主，因此仅分析假设 2 成立时的理想情况，真实地基的循环固结问题可能需要考虑总应力的波动效应和非均匀分布（见第 10 章的分析）。

假设 3 中的单轴状态和三轴状态分别指土样位于单轴固结仪 (odometer) 和动三轴仪中的状态。在单轴状态下，变形只能发生在竖向，任何变形都由体积应变产生；在三轴状态下，变形可以发生在竖向和侧向，能够发生体积不变的剪切变形。在考虑三轴状态时，因为仅考虑施加竖向外荷载 q ，土样的侧向总应力（围压）是恒定的。

假设 4 是基于长期循环固结特性所采用的合理假设。

首先分析土单元体子系统受到的作用。土单元体受到近似可解耦的三种作用：外荷载作用 F_q 、渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 。土单元体的系统动力学 ASD 概念模型如下：

$$S + F_q \mapsto (dS)_q \tag{3-1}$$

$$\mathbf{S} + \mathbf{F}_s \mapsto (\mathrm{d}\mathbf{S})_s \quad (3-2)$$

$$\mathbf{S} + \mathbf{F}_c \mapsto (\mathrm{d}\mathbf{S})_c \quad (3-3)$$

$$\mathbf{S} + \mathbf{F}(\mathbf{F}_q, \mathbf{F}_s, \mathbf{F}_c) \mapsto (\mathrm{d}\mathbf{S} = (\mathrm{d}\mathbf{S})_q + (\mathrm{d}\mathbf{S})_s + (\mathrm{d}\mathbf{S})_c) \quad (3-4)$$

其中：蠕变作用 \mathbf{F}_c ，是土单元体的内作用，代表与总应力 σ_v 的变化和渗流均无关的，仅由土体自身细微观特性所决定的作用，是蠕变、流变和次固结等现象的本质成因。外荷载作用 \mathbf{F}_q 和渗流作用 \mathbf{F}_s 均是土单元体的外作用。外荷载作用 \mathbf{F}_q ，代表与渗流无关的，由总应力 σ_v 的变化所引起的作用。渗流作用 \mathbf{F}_s ，代表与总应力 σ_v 的变化无关的，由渗流引起的作用。

土单元体关于外荷载作用 \mathbf{F}_q 、渗流作用 \mathbf{F}_s 和蠕变作用 \mathbf{F}_c 的广义本构关系（式(3-1)~(3-3)），是土体应力-应变本构关系在概念上的抽象，代表固结过程中引发土单元体状态 \mathbf{S} 变化的三种主导物理机制。

任意 $[t, t + dt]$ 时段的蠕变作用 \mathbf{F}_c ，作为土单元体的内作用，根据公理 2，它由 t 时刻的状态 \mathbf{S} 决定，即：

$$\mathbf{F}_c = \mathbf{F}_c(\mathbf{S}) \quad (3-5)$$

因此，蠕变作用 \mathbf{F}_c 的量化由状态 \mathbf{S} 的量化间接完成。

外荷载作用 \mathbf{F}_q ，可以通过外作用路径 $\mathbf{F}_{q \text{ path}}(t)$ 进行量化。由假设 2，总应力 σ_v 的变化情况与外荷载 q 的变化情况一致，外作用路径 $\mathbf{F}_{q \text{ path}}(t)$ 可以定义为外荷载 $q(t)$ ，即 $\mathbf{F}_{q \text{ path}}(t) = q(t)$ 。由式(2-7)，任意 $[t, t + dt]$ 时段的外荷载作用 \mathbf{F}_q 量化为：

$$\mathbf{F}_q = (q(\tau), \tau \in [t, t + dt]) \quad (3-6)$$

需要注意，如果 $[t, t + dt]$ 时段的外荷载 q 没有发生变化，则相应状态增量 $(\mathrm{d}\mathbf{S})_q$ 为零，外荷载作用 \mathbf{F}_q 视为零，其理由可见 2.4.3 节末的讨论。当特征时间尺度 dt 趋于零时，外荷载作用 \mathbf{F}_q 可近似视为仅由期间的外荷载增量（即总应力增量） $dq = q(t + dt) - q(t)$ 决定，即：

$$\mathbf{F}_q = dq \quad (3-7)$$

上式是较为普遍的第一类分析策略（见 3.5.1 节）中所采用的外荷载作用 \mathbf{F}_q 的量化方

式。

任意 $[t, t+dt]$ 时段的渗流作用 F_s ，通过渗流在此期间引起的土单元体孔隙比增量 $(de)_s$ 进行量化，即

$$F_s = (de)_s \quad (3-8)$$

由于假设土颗粒和孔隙水不可压缩，渗流作用 F_s 是唯一能够引起孔隙比 e 变化的作用，因此实际上 $(de)_s = de$ ，从而：

$$F_s = de \quad (3-9)$$

如果 de 为零，则相应状态增量 $(dS)_s$ 为零，渗流作用 F_s 视为零。也就是说，本文将渗流作用 F_s 归结为渗流对土单元体体积的改变，这种体积改变（输入）进一步引起其它参量的变化（输出），所有参量的变化信息即构成了状态增量 $(dS)_s$ 。

其次分析土样系统受到的作用。对土样而言，它同样受到外荷载作用 F_q 、渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c ，这些作用的物理意义与对土单元体讨论中的完全相同。土样的系统动力学 ASD 概念模型如下：

$$S(z) + F_q \mapsto (dS(z))_q \quad (3-10)$$

$$S(z) + F_s \mapsto (dS(z))_s \quad (3-11)$$

$$S(z) + F_c \mapsto (dS(z))_c \quad (3-12)$$

$$S(z) + F(F_q, F_s, F_c) \mapsto (dS(z) = (dS(z))_q + (dS(z))_s + (dS(z))_c) \quad (3-13)$$

在任意 $[t, t+dt]$ 时段，土样在外荷载作用 F_q 下的状态增量 $(dS(z))_q$ ，等于所有土单元体在外荷载作用 F_q 下的状态增量 $(dS)_q$ 的分布。对土样在渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 下的状态增量 $(dS(z))_s$ 和 $(dS(z))_c$ 来说，也有类似结论。

由于在任意 $[t, t+dt]$ 时段，所有土单元体受到的外荷载作用 F_q 完全相同，均可通过式(3-6)或(3-7)量化。只要得到了土单元体的关于外荷载作用 F_q 和蠕变作用 F_c 的广义本构关系（式(3-1)和(3-3)）的具体数学表达式，土样的关于两个作用的广义本构关系（式(3-10)和(3-12)）的数学表达式即得到了确定。式(3-10)和(3-12)分别是式(3-1)和(3-3)的简单空间叠加。

现在, 关键问题出在土样的渗流作用 F_s 上。由式(3-9), 土样的渗流作用 F_s 量化为:

$$F_s = de(z) \quad (3-14)$$

如何确定任意 $[t, t+dt]$ 时段的孔隙比增量分布 $de(z)$ 呢?

渗流, 是土样系统内的液相运输, 本质上产生于不均匀的土单元体状态分布 $S(z)$, 并且主要由 $S(z)$ 中所包含的不均匀孔隙水压力分布 $u(z)$ 主导。因此, 只要 t 时刻的状态分布 $S(z)$ 和排水边界条件得到了确定, 理论上土样内瞬时的渗流速度分布 $v_w(z)$ 就唯一确定了。不均匀的渗流速度分布 $v_w(z)$ 进一步导致了土单元体的孔隙水含量在 $[t, t+dt]$ 时段产生净变化, 从而决定了该时段的孔隙比增量分布 $de(z)$ 。

基于以上逻辑, 将土样排水边界条件的信息纳入其状态 $S(z)$ 中后, 土样在渗流作用 F_s 下的广义本构关系式(3-11)可以拆分为:

$$S(z) \mapsto v_w(z) \quad (3-15)$$

$$v_w(z) \mapsto de(z) \quad (3-16)$$

$$S(z) + (F_s = de(z)) \mapsto (dS(z))_s \quad (3-17)$$

以上三式显式地表达了式(3-11)中所蕴含的因果结构。

式(3-15)表示, t 时刻的状态分布 $S(z)$ 决定了 t 时刻的渗流速度分布 $v_w(z)$ 。该式的具体数学表达式即是**渗透定律**, 如经典的 Darcy 渗透定律:

$$v_w(z) = -\frac{k_v}{\gamma_w} \frac{\partial u}{\partial z} \quad (3-18)$$

其中: k_v 为渗透系数; γ_w 为水的重度(常数)。Darcy 渗透定律仅用到了状态分布 $S(z)$ 中所包含的孔隙水压力分布 $u(z)$ 以及渗透系数分布 $k_v(z)$ 的信息。需注意, 真实的渗流速度分布 $v_w(z)$ 还与排水边界条件有关。

式(3-16)表示, t 时刻的渗流速度分布 $v_w(z)$ 决定了 $[t, t+dt]$ 时段的孔隙比增量分布 $de(z)$ 。该式的具体数学表达式即是**连续性条件**或液相质量守恒, 在小应变假设及土颗粒和孔隙水不可压缩假设下, 其数学表达式为:

$$de(z) = -(1+e_0) \frac{\partial v_w}{\partial z} dt \quad (3-19)$$

其中： e_0 是初始状态 \mathbf{S}_0 的初始孔隙比。

式(3-17)则是土单元体关于渗流作用 \mathbf{F}_s 的广义本构关系式(3-2)的简单空间叠加。

由式(3-15)~(3-17)可知，土样在渗流作用 \mathbf{F}_s 下的响应 $(d\mathbf{S}(z))_s$ 完全由其状态 $\mathbf{S}(z)$ 决定。由公理2，渗流作用 \mathbf{F}_s 本质上是土样系统的内作用。因此，对土样系统而言，它的内作用是渗流作用 \mathbf{F}_s 和蠕变作用 \mathbf{F}_c ，外荷载作用 \mathbf{F}_q 则是唯一的外作用。因此，对土单元体子系统和土样系统而言，内、外作用的划分是不一样的。

综上所述，本文建立的一维固结的**ASD概念模型**如图3.2所示。该模型是一个同时考虑多空间尺度（土样系统和土单元体子系统）以及多物理机制（外荷载作用、渗流作用和蠕变作用）的系统动力学分析框架。

在此框架下，只需通过适当的方法对土单元体状态 \mathbf{S} 进行量化，并在此基础上为土单元体的应力-应变本构关系（式(3-1)~(3-3)）和渗透定律（式(3-15)）选取合适的且在基本假设上相互兼容的数学模型，结合已具有明确数学表达的连续性条件（式(3-16)），即可进一步推导得到关于土样状态 $\mathbf{S}(z)$ 的完备迭代关系（式(3-13)）。

此时，**ASD概念模型**即转化为具体的一维固结数学模型，式(3-13)则构成固结过程中土样系统的**系统动力学方程**。

图 3.2 一维固结的 ASD 概念模型

现在，无需将 ASD 概念模型转化为具体数学模型，由外荷载作用 F_q 、渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 的定义，已经能够得到土单元体在这三种作用下的状态增量 $(dS)_q$ 、 $(dS)_s$ 和 $(dS)_c$ 的部分信息如下：

$$(dS)_q : (d\sigma_v)_q = dq, (d\sigma'_v)_q + (du)_q = dq, (de)_q = 0 \tag{3-20}$$

$$(dS)_s : (d\sigma_v)_s = 0, (d\sigma'_v)_s + (du)_s = 0, (de)_s = de \tag{3-21}$$

$$(dS)_c : (d\sigma_v)_c = 0, (d\sigma'_v)_c + (du)_c = 0, (de)_c = 0 \tag{3-22}$$

其中已经运用了土力学中经典的有效应力原理：

$$\sigma_v = \sigma'_v + u \tag{3-23}$$

再次注意到由于假设土颗粒和孔隙水不可压缩，渗流作用 F_s 是唯一能够引起孔隙比 e

变化的作用, 因此 $(de)_q$ 和 $(de)_c$ 为零, 而 $(de)_s = de$ 。在静力固结过程中, de 总是为负; 在循环固结过程中, de 可正可负, 并且孔隙比增量分布 $de(z)$ 能够同时存在为正和为负的区域。

土单元体在外荷载作用 F_q 下的状态增量 $(dS)_q$, 代表它在瞬时不排水条件下对外荷载变化 $q(\tau), \tau \in [t, t+dt]$ 的响应。在单轴状态下, 由于外荷载增量 dq 完全由孔隙水承担, 此时 $(d\sigma'_v)_q = 0, (du)_q = dq$; 在三轴状态下, $(d\sigma'_v)_q$ 和 $(du)_q$ 与土单元体的剪胀性及外荷载变化情况 $q(\tau), \tau \in [t, t+dt]$ 密切相关, 因而较为复杂。将这一信息单独列出:

$$(dS)_q : \begin{cases} (d\sigma'_v)_q = 0, (du)_q = dq & \text{(单轴状态)} \\ (d\sigma'_v)_q = dq - (du)_q & \text{(三轴状态)} \end{cases} \quad (3-24)$$

蠕变作用 F_c 产生的有效应力增量 $(d\sigma'_v)_c$ 通常是负的, 即表现为**应力松弛**; 当有效应力增量 $(d\sigma'_v)_c$ 为正时, 蠕变作用 F_c 表现为**应力紧致**。在不排水循环三轴试验中能够清晰地观察到应力紧致这种反常现象, 详见 3.5.2 节。

以上性质是任何基于本文基本假设所建立的固结模型均满足的。

本章后续讨论基于一维固结的 ASD 概念模型, 深入研究一维固结过程的普遍特征。在此过程中, 将介绍几个具体的固结模型实例, 这些模型均可在 ASD 概念模型框架下得到, 充分展示 ASD 概念模型的可靠性和广泛适用性。

除了固结过程, 本文同时对不排水加载的退化情况进行分析。在**不排水加载过程**中, 除了从 $t=0$ 时刻开始加载时土样的排水边界变为完全不透水外, 其它的条件假设与固结过程的完全一致。不排水加载过程同样可以用一维固结的 ASD 概念模型进行描述, 只需注意此时渗透定律 (式(3-15)) 中土样状态 $S(z)$ 所包含的排水边界信息现在是“不透水”。这导致不排水加载过程中的渗流速度 $v_w(z)$ 恒为零, 详见下一节讨论。

现在, 根据加载时的排水条件, 以及外荷载 q 是瞬时静荷载还是循环荷载, 相应的加载过程可以分为:**不排水静力加载过程**、**静力固结过程**、**不排水循环加载过程**和**循环固结过程**, 如图 3.3 所示。

图 3.3 四种基本加载过程

3.3 不排水加载过程和固结过程的本质差异

不排水加载过程具有两个重要特征：

- (1) 任意时刻 t 的状态分布 $\mathbf{S}(z)$ 是均匀的，渗流速度 $v_w(z)$ 为零。
- (2) 任意 $[t, t+dt]$ 时段的渗流作用 \mathbf{F}_s 为零， $(d\mathbf{S}(z))_s$ 为零。

接下来进行分析。

在不排水加载过程中，对任意 $[t, t+dt]$ 时段，假设 t 时刻的状态分布 $\mathbf{S}(z)$ 是均匀的。由于此时土样内包括孔隙水压力分布 $u(z)$ 在内的任何参量分布都是均匀的，并且排水边界是不透水的，根据渗透定律（式(3-15)）得到的渗流速度 $v_w(z)$ 必为零（无论在土样内还是在边界上），从而由连续性条件（式(3-19)）得到的孔隙比增量分布 $de(z)$ 为零，从而由式(3-9)所有土单元体受到的渗流作用 \mathbf{F}_s 完全相同且为零。所有土单元体受到的外荷载作用 \mathbf{F}_q 也完全相同，均归结为式(3-6)或(3-7)。由式(3-5)，所有土单元体受到的蠕变作用 \mathbf{F}_c 也完全相同。因此，土单元体的状态 \mathbf{S} 和受到的外荷载作用 \mathbf{F}_q 、渗流作用 \mathbf{F}_s 和蠕变作用 \mathbf{F}_c 在土样内都是均匀的，这表明状态增量 $d\mathbf{S}$ 也是均匀的，从而土样的状态增量 $d\mathbf{S}(z)$ 是均匀的，这导致 $t+dt$ 时刻的状态分布 $\mathbf{S}(z)+d\mathbf{S}(z)$ 依然是均匀的。由于假设土样的初始状态 $\mathbf{S}(z)=\mathbf{S}_0$ 是均匀的，通过递归得到任意时刻 t 的状态分布 $\mathbf{S}(z)$ 是

均匀的，渗流速度 $v_w(z)$ 为零。

以上系统动力学分析表明，初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 均匀的土样，在不排水加载过程中的状态分布 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_U$ 永远是均匀的，这一结论对任何形式的外荷载 q 均成立。在不排水加载过程中，所有土单元体沿着完全相同的状态路径 $\mathbf{S}_U = \mathbf{S}_U(t)$ 从初始状态 \mathbf{S}_0 开始不断演化，如图 3.4 所示。在不排水静力加载过程中，所有土单元体最终到达相同的末平衡态；在不排水循环加载过程中，虽然土单元体的状态在演化过程中存在涨落，但其忽略涨落后的平均状态最终会逐渐到达同一动态平衡态。在土样到达（动态）平衡态后，包括（平均）孔隙比分布在内的任何参量分布都是均匀的。涨落和平均状态的严格定义详见 4.2 节，本章不涉及对它们的定量分析。

图 3.4 不排水加载过程和固结过程的状态演化特性

不排水加载过程的这种系统动力学特征，即是在不排水试验中能够将整个土样视为单一土单元体的根本原因。在不排水剪切试验和不排水循环加载试验中，通过观察土样的整体性质，即能直接得到土单元体层面的相应性质。例如，假设在试验中观察得到了土样整体轴向应变随时间的演化规律为 $\varepsilon_z(t)$ ，由于土样内的土单元体状态 \mathbf{S} 总是

均匀的，同一时刻所有土单元体的轴向应变完全相同并等于土样整体的轴向应变，因此 $\varepsilon_z(t)$ 即同时是土样内所有土单元体轴向应变的演化规律，如图 3.5 所示。

因此，不排水试验是严格的单元体试验。在土体应力-应变本构关系的研究中，通过观察不排水试验中土样整体的应力-应变关系，即能得到土单元体层面的应力-应变关系。土单元体层面的应力-应变关系，反映了土体的内禀属性，可以较为普适地运用于各类复杂现实场景的分析，包括有限元计算分析。

图 3.5 不排水加载过程和固结过程的试验规律

排水加载过程，即固结过程，则相对复杂。在固结过程中，由于渗流的存在，土样内土单元体的状态分布 $\mathbf{S}(z)$ 是不均匀的。这可以从固结过程中土样内不均匀的孔隙水压力分布 $u(z)$ 直观地看出，如图 3.6 所示。图中所示静力固结过程和循环固结过程中的典型孔隙水压力分布 $u(z)$ ，是分别求解 3.4 节式(3-36)和 3.5.1 节式(3-44)得到的。在固结过程中，所有土单元体沿着不同的状态路径 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}(z, t)$ 从初始状态 \mathbf{S}_0 开始不断演化，如图 3.4 所示。在静力固结过程中，在土样到达未平衡态后，虽然土样内的孔隙水压力已经消散，孔隙水压力分布 $u(z)$ 为零因而均匀，但除非采用特殊的假设（如弹性的应力-应变关系），土单元体的状态分布 $\mathbf{S}(z)$ 依然可能不均匀，例如存在不均匀的孔隙比分布 $e(z)$ ，这种情况在考虑土体的流变特性时尤为明显。在循环固结过程中也

存在类似的结论，即土样到达动态平衡态后，土单元体的动态平衡态也是不均匀的，可能存在不均匀的平均孔隙比分布 $\bar{e}(z)$ 。

图 3.6 固结过程中的孔隙水压力分布

固结过程的这种系统动力学特征，导致固结试验（排水试验）中的土样无法视为单一土单元体。通过观察土样的整体性质，无法直接得到土单元体层面的相应性质。例如，假设在试验中观察得到了土样整体轴向应变随时间的演化规律为 $\epsilon_z(t)$ ，由于同一时刻土样内所有土单元体的轴向应变分布 $\epsilon_z(z,t)$ 可能不均匀，土样的轴向应变 $\epsilon_z(t)$ 只能体现轴向应变分布 $\epsilon_z(z,t)$ 在空间上的平均特性。因此， $\epsilon_z(t)$ 并非土单元体层面的轴向应变演化规律，如图 3.5 所示。

因此，排水试验并非严格的单元体试验。在土体应力-应变本构关系的研究中，通过观察排水试验中土样整体的应力-应变关系，无法直接得到土单元体层面的应力-应变关系。土样整体的应力-应变关系，反映的并非是纯粹的土体内禀属性，而是与土样排水距离等几何因素有关，这较大的限制了其普适性，将其直接运用于有限元计算将产

生难以估计的系统误差。

此外，对比不排水加载过程和其它条件完全相同的固结过程。考虑到固结过程中土单元体因渗流引起的体积变化会显著改变其物理力学特性（如压缩性、渗透性等），固结过程中土单元体的状态路径 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}(z, t)$ 和（动态）平衡态与不排水加载过程中的状态路径 $\mathbf{S}_U = \mathbf{S}_U(t)$ 和（动态）平衡态可能在整体上相差较大。例如，通过不排水循环加载试验得到的土样累积孔隙水压力生成规律 $u_{gU} = u_{gU}(t)$ 与实际循环固结试验中各土单元体的孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 可能整体上相差较大。孔隙水压力生成规律将在 3.5.2 节进一步讨论。因此，直接将不排水试验得到的规律运用于固结过程的分析缺乏严谨性。

综上，固结过程相较于不排水加载过程的本质差异可以总结为以下几点：

- (1) 土样内的渗流速度分布 $v_w(z)$ 非零，渗流作用 \mathbf{F}_s 存在。
- (2) 土样内土单元体的状态分布 $\mathbf{S}(z)$ 不均匀，不同土单元体的状态演化路径 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}(z, t)$ 各不相同。
- (3) 土样到达（动态）平衡态后，土单元体的（动态）平衡态也可能不均匀。
- (4) 固结过程中土单元体的状态演化路径 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}(z, t)$ 和（动态）平衡态，与其它条件完全相同的不排水加载过程中的相应状态演化路径 $\mathbf{S}_U = \mathbf{S}_U(t)$ 和（动态）平衡态在整体上相差较大。

固结过程的上述特性，将对理论分析和试验设计产生重要影响，正视土样的内在不均匀性，是建立逻辑严谨的固结分析框架的前提。

需要注意，不排水加载过程中土样内渗流的不存在性，是以初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 均匀为前提的。如果初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0(z)$ 是不均匀的，即使初始孔隙水压力 u_0 为零，并且加载时排水边界不透水，土样在加载过程中依然可能产生不均匀的孔隙水压力分布 $u(z)$ ，从而使渗流得以存在。初始状态 $\mathbf{S}_0(z)$ 非均匀的不排水加载过程，其性质与固结过程较为类似，本文不考虑这种复杂情况。

3.4 不排水静力加载过程和静力固结过程

设 q 为瞬时静荷载:

$$q(t) = \begin{cases} q_0 & (t > 0) \\ 0 & (t \leq 0) \end{cases} \quad (3-25)$$

其中: q_0 为静荷载大小。

对于不排水静力加载过程和静力固结过程, 考虑从 $t_0 = 0$ 到 $t_1 = dt$ 的第一个迭代区间 $[t_0, t_1]$ 。由于土样在 t_0 时刻尚处于均匀的初始平衡态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$, 且孔隙水压力 u_0 为零, $[t_0, t_1]$ 时段内不考虑渗流作用 \mathbf{F}_s 和蠕变作用 \mathbf{F}_c 。由于 $[t_0, t_1]$ 时段外荷载 q 从零瞬时变为 q_0 , 外荷载作用 \mathbf{F}_q 非零。因此, $[t_0, t_1]$ 时段土样的状态增量 $d\mathbf{S}(z) = (d\mathbf{S}(z))_q$, 且该增量是均匀的, 记 t_1 时刻土样的状态为 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_1$, 孔隙水压力为 u_1 , 如图 3.7 所示。

考虑从 t_1 时刻开始的后续任意迭代区间 $[t, t + dt]$ 。由于此时外荷载 q 恒定于 q_0 , 外荷载作用 \mathbf{F}_q 为零因而可以不纳入考虑。在不排水静力加载过程中, 土样此时仅受蠕变作用 \mathbf{F}_c , 土样的状态增量 $d\mathbf{S}(z) = (d\mathbf{S}(z))_c$ 。蠕变作用 \mathbf{F}_c 通常表现为应力松弛, 因此孔隙水压力增量 $du(z) > 0$ 。土样的状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}$ 始终保持均匀, 如图 3.7 所示。在静力固结过程中, 土样同时受渗流作用 \mathbf{F}_s 和蠕变作用 \mathbf{F}_c , 土样的状态增量 $d\mathbf{S}(z) = (d\mathbf{S}(z))_s + (d\mathbf{S}(z))_c$ 。土样的状态 $\mathbf{S}(z)$ 从第二次迭代后的 $t_2 = 2dt$ 时刻开始就是非均匀的了, 如图 3.7 所示。

总结来说, 无论是不排水静力加载过程, 还是静力固结过程, 瞬时静荷载 q 仅在第一个迭代区间 $[t_0, t_1]$ 内起到“启动点火”的作用, 使土样从原来的稳定状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 跃迁至 t_1 时刻的不稳定状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_1$ 。此后, 土样仅在其内作用下发生状态蠕变过程, 即发生系统自发的状态调整和演化, 类似于质点的匀速直线运动。唯一的区别是, 不排水静力加载过程中仅存在蠕变作用 \mathbf{F}_c , 而在静力固结过程中同时存在渗流作用 \mathbf{F}_s 和蠕变作用 \mathbf{F}_c 。

图 3.7 不排水静力加载过程和静力固结过程的系统动力学分析

接下来介绍不排水静力加载过程和静力固结过程的几个数学模型，关注的重点是从 t_1 时刻开始的状态蠕变过程。

首先是不排水静力加载过程。第一个迭代区间 $[t_0, t_1]$ 内的状态增量 $d\mathbf{S}(z) = (d\mathbf{S}(z))_q$ 可通过各类土的总应力-应变-孔压模型（即式(3-10)的具体数学表达式）或试验观察得到，不具体展开。此处假设 t_1 时刻的土样状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_1$ 已知，其中包含的目标参量信息为：

$$\mathbf{S}_1 : \sigma_v = \sigma_{v0} + q_0, \sigma'_v = \sigma_{v0} + q_0 - u_1, u = u_1, e = e_0 \quad (3-26)$$

令土单元体的状态参量为目标参量，此时土单元体的状态为 $\mathbf{S} = (\sigma_v, \sigma'_v, u, e)$ ，土样的状态为 $\mathbf{S}(z) = (\sigma_v(z), \sigma'_v(z), u(z), e(z))$ 。

对于土单元体关于蠕变作用 \mathbf{F}_c 的广义本构关系，考虑 Yin-Graham EVP 一维弹性-

粘塑性模型^[130,131], 该模型中土单元体的应力松弛满足方程:

$$\frac{\kappa}{V} \frac{\dot{\sigma}'_{vp}}{\sigma'_v} = -\frac{\psi}{Vt_0} \exp\left[-\left(\varepsilon_z - \varepsilon_{z0}^{ep}\right) \frac{V}{\psi}\right] \left(\frac{\sigma'_v}{\sigma'_{v0}}\right)^{\lambda/\psi} \quad (3-27)$$

式中: $\dot{\sigma}'_{vp}$ 为有效应力的粘塑性率; ε_z 为轴向应变; λ , κ , ψ , V , t_0 , σ'_{v0} 和 ε_{z0}^{ep} 均是模型常数。在单轴状态下, 轴向应变 ε_z 和孔隙比 e 满足:

$$\varepsilon_z = \frac{e_0 - e}{1 + e_0} \quad (3-28)$$

因此, 在明确模型常数后, 式(3-27)可以简单表示为:

$$\dot{\sigma}'_{vp} = \dot{\sigma}'_{vp}(\sigma'_v, e) < 0 \quad (3-29)$$

该式表示, 土单元体的粘塑性率 $\dot{\sigma}'_{vp}$ 仅是有效应力 σ'_v 和孔隙比 e 这两个参量的函数, 因此它本质上是土单元体状态 \mathbf{S} 的函数。此时, 土单元体关于蠕变作用 \mathbf{F}_c 的广义本构关系为:

$$(\mathbf{S} = (\sigma_v, \sigma'_v, u, e)) + \mathbf{F}_c \mapsto ((d\mathbf{S})_c = (0, \dot{\sigma}'_{vp} dt, -\dot{\sigma}'_{vp} dt, 0)) \quad (3-30)$$

状态增量 $(d\mathbf{S})_c$ 仅由状态 \mathbf{S} 决定, 因此满足公理 2。土样关于蠕变作用 \mathbf{F}_c 的广义本构关系则是上式的空间叠加, 即:

$$(\mathbf{S}(z) = (\sigma_v(z), \sigma'_v(z), u(z), e(z))) + \mathbf{F}_c \mapsto ((d\mathbf{S}(z))_c = (0, \dot{\sigma}'_{vp} dt, -\dot{\sigma}'_{vp} dt, 0)) \quad (3-31)$$

上式即是 **Yin-Graham EVP 模型** 的系统动力学表述。

由于在不排水静力加载过程中 $d\mathbf{S}(z) = (d\mathbf{S}(z))_c$, 而式(3-26)恰给出了 t_1 时刻土样的状态 $\mathbf{S}(z) = (\sigma_{v0} + q_0, \sigma_{v0} + q_0 - u_1, u_1, e_0)$ □ 因此式(3-31)实际上给出了土样在 t_1 时刻后其状态变化的完备迭代关系。观察其中孔隙水压力 $u(z)$ 的迭代关系, 并注意到孔隙比 $e(z)$ 恒等于初始孔隙比 e_0 , 结合有效应力原理, 可以得到定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = -\dot{\sigma}'_{vp}(\sigma_{v0} + q_0 - u, e_0) \\ u|_{t=t_1} = u_1 \end{cases} \quad (3-32)$$

求解以上定解问题即能得到孔隙水压力 $u(z)$ 的演化规律, 同时得到有效应力 $\sigma'_v(z) = \sigma_{v0} + q_0 - u(z)$ 的演化规律。显然, 土样在 t_1 时刻后其有效应力 $\sigma'_v(z)$ 逐渐下降, 孔隙水压力 $u(z)$ 逐渐上升, 与图 3.7 中描述的情况一致。

其次考虑静力固结过程。依然令土单元体的状态参量为目标参量，此时土单元体的状态为 $\mathbf{S} = (\sigma_v, \sigma'_v, u, e)$ ，土样的状态为 $\mathbf{S}(z) = (\sigma_v(z), \sigma'_v(z), u(z), e(z))$ 。

对于土单元体关于渗流作用 \mathbf{F}_s 的广义本构关系，假设式(3-21)中的 $(d\mathbf{e})_s$ 和 $(d\sigma'_v)_s$ 具有线性关系，得到其具体表达式：

$$(\mathbf{S} = (\sigma_v, \sigma'_v, u, e)) + \mathbf{F}_s \mapsto \left((d\mathbf{S})_s = \left(0, -\frac{de}{a_v}, \frac{de}{a_v}, de \right) \right) \quad (3-33)$$

其中： a_v 为压缩系数。 de 作为输入，其信息已经包含在渗流作用 \mathbf{F}_s 中（式(3-9)）。由公理 1，压缩系数 a_v 必须是状态 $\mathbf{S} = (\sigma_v, \sigma'_v, u, e)$ 的函数，因此可能随着土单元体的状态变化而改变。此处考虑最简单的情况，假设压缩系数 a_v 在土样内是均匀的常数，此时 a_v 成为模型常数。

土样关于渗流作用 \mathbf{F}_s 的广义本构关系需要确定式(3-15)~(3-17)。在式(3-15)中采用式(3-18)中的 Darcy 渗透定律；式(3-16)在本文的假设下为式(3-19)；式(3-17)则是式(3-33)的空间叠加。因此，土样关于渗流作用 \mathbf{F}_s 的广义本构关系为：

$$\begin{aligned} & (\mathbf{S}(z) = (\sigma_v(z), \sigma'_v(z), u(z), e(z))) + \mathbf{F}_s \mapsto \left((d\mathbf{S}(z))_s = \right. \\ & \left. \left(0, -\frac{(1+e_0)}{a_v} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{k_v}{\gamma_w} \frac{\partial u}{\partial z} \right) dt, \frac{(1+e_0)}{a_v} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{k_v}{\gamma_w} \frac{\partial u}{\partial z} \right) dt, (1+e_0) \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{k_v}{\gamma_w} \frac{\partial u}{\partial z} \right) dt \right) \right) \end{aligned} \quad (3-34)$$

由公理 1，如果不进一步假设，渗透系数 k_v 同样是状态 $\mathbf{S} = (\sigma_v, \sigma'_v, u, e)$ 的函数。此处考虑最简单的情况，假设渗透系数 k_v 在土样内也是均匀的常数，此时 k_v 成为模型常数。

从而上式简化为：

$$\begin{aligned} & (\mathbf{S}(z) = (\sigma_v(z), \sigma'_v(z), u(z), e(z))) + \mathbf{F}_s \mapsto \\ & \left((d\mathbf{S}(z))_s = \left(0, -c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dt, c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dt, c_v a_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dt \right) \right) \end{aligned} \quad (3-35)$$

其中： $c_v = \frac{k_v(1+e_0)}{\gamma_w a_v}$ 为固结系数（模型常数）。上式即是经典 Terzaghi 一维固结理论的系统动力学表述。

经典 Terzaghi 一维固结理论，实际上是只考虑渗流作用 \mathbf{F}_s 而不考虑蠕变作用 \mathbf{F}_c 的静力固结理论，此时 $d\mathbf{S}(z) = (d\mathbf{S}(z))_s$ ，因此式(3-35)已经给出了土样在 t_1 时刻后其状态

变化的完备迭代关系。观察其中孔隙水压力 $u(z)$ 的迭代关系，结合 t_1 时刻的土样状态

$S(z) = (\sigma_{v0} + q_0, \sigma_{v0} + q_0 - u_1, u_1, e_0)$ ，可以得到定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \\ u|_{t=t_1} = u_1, u|_{z=\pm H} = 0 \end{cases} \quad (3-36)$$

上式退化为经典 Terzaghi 一维固结理论中的固结控制方程。求解以上定解问题即能得到孔隙水压力 $u(z)$ 的演化规律，同时得到有效应力 $\sigma'_v(z) = \sigma_{v0} + q_0 - u(z)$ 以及孔隙比 $e(z) = e_0 + a_v(u(z) - u_1)$ 的演化规律，从而获得土样受力和固结变形的演化信息。由于 $t_1 = dt$ 通常微小，求解时可以近似认为 $t_1 = 0$ ，此时以上定解问题的解答^[132]为：

$$u(z, t) = u_1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(2n-1)\pi} \exp\left(-\frac{(2n-1)^2 \pi^2}{4} T_v\right) \sin\left(\frac{(2n-1)\pi}{2}(Z+1)\right) \quad (3-37)$$

其中： $Z = \frac{z}{H} \in [-1, 1]$ 为无量纲坐标； $T_v = \frac{c_v}{H^2} t$ 为无量纲时间。通过以上解答即能得到静力固结过程中典型的孔隙水压力 $u(z)$ 的消散过程，如图 3.8 所示。

图 3.8 静力固结过程中的孔隙水压力消散过程

如果在经典 Terzaghi 一维固结理论的基础上，额外考虑式(3-31)中由 Yin-Graham EVP 模型所描述的蠕变作用 F_c ，则相应静力固结过程的系统动力学方程为：

$$\begin{aligned} & (\mathbf{S}(z) = (\sigma_v(z), \sigma'_v(z), u(z), e(z))) + \mathbf{F}(\mathbf{F}_s, \mathbf{F}_c) \mapsto \\ & \left(d\mathbf{S}(z) = \left(0, -c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dt + \dot{\sigma}'_{v, vp} dt, c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dt - \dot{\sigma}'_{v, vp} dt, c_v a_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dt \right) \right) \end{aligned} \quad (3-38)$$

上式是式(3-31)和式(3-35)的叠加。观察其中孔隙水压力 $u(z)$ 和孔隙比 $e(z)$ 的迭代关系，结合 t_1 时刻的土样状态 $\mathbf{S}(z) = (\sigma_{v0} + q_0, \sigma_{v0} + q_0 - u_1, u_1, e_0)$ ，可以得到定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} - \dot{\sigma}'_{v, vp} \\ \frac{\partial e}{\partial t} = c_v a_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \\ u|_{t=t_1} = u_1, e|_{t=t_1} = e_0 \\ u|_{z=\pm H} = 0 \end{cases} \quad (3-39)$$

上式退化为文献^[130,131]中的固结控制方程。求解以上定解问题即能得到孔隙水压力 $u(z)$ 和孔隙比 $e(z)$ 的演化规律，同时得到有效应力 $\sigma'_v(z) = \sigma_{v0} + q_0 - u(z)$ 的演化规律。需要注意，以上定解问题中单纯孔隙水压力 u 的方程并不是完备的，因为其中的粘塑性率：

$$\dot{\sigma}'_{v, vp} = \dot{\sigma}'_{v, vp}(\sigma'_v, e) = \dot{\sigma}'_{v, vp}(\sigma_{v0} + q_0 - u, e) \quad (3-40)$$

可以表示为 (u, e) 的函数，但不能单独由 u 唯一确定。 (u, e) 是该问题中土样系统的极小状态参量。

式(3-38)和(3-39)是一个综合考虑渗流作用 \mathbf{F}_s 和蠕变作用 \mathbf{F}_c 的静力固结模型，是经典 Terzaghi 一维固结理论和 Yin-Graham EVP 模型的有机结合，较好地展现了静力固结过程的主要机理特征。

一般的，通过选择土样关于渗流作用 \mathbf{F}_s 和蠕变作用 \mathbf{F}_c 的广义本构关系的不同具体数学模型或表达式，即能基于本文一维固结的 ASD 概念模型得到更多静力固结模型。前提是在这些数学模型中，土单元体状态 \mathbf{S} 的量化方式是兼容的，并且采用的基本假设在逻辑上是一致的（如均假设土颗粒和孔隙水不可压缩）。

例如，可以在土样关于渗流作用 \mathbf{F}_s 的广义本构关系中，考虑渗透性的变化（假设式(3-34)中的渗透系数 k_v 是状态 $\mathbf{S} = (\sigma_v, \sigma'_v, u, e)$ 的函数），或是考虑压缩性的变化（假设式(3-34)中的压缩系数 a_v 是状态 $\mathbf{S} = (\sigma_v, \sigma'_v, u, e)$ 的函数），或是考虑非 Darcy 渗流（修

改式(3-15)的具体数学表达式), 又或是考虑非线性的 $(de)_s - (d\sigma'_v)_s$ 本构关系 (修改式(3-33)的形式)。如此即可得到有别于式(3-35)的一系列土样关于渗流作用 F_s 的广义本构关系。

ASD 概念模型在此提供了模块化的数学模型管理平台, 为不同数学模型之间的比较和综合提供了便利。

从系统动力学的角度来说, 经典 Terzaghi 一维固结理论最主要的贡献, 是给出了土样关于渗流作用 F_s 的广义本构关系式(3-35)。从该式的推导过程来看, 并不需要假设土样限于单轴状态, 也不需要假设外荷载 q 限于某种形式。因此, 式(3-35)完全可以和与之兼容的土样关于外荷载作用 F_q 的广义本构关系相结合, 得到能够考虑任意外荷载形式的固结理论。

在静力固结过程中, 无论土样处于单轴状态还是三轴状态, 只要得到了瞬时加载后 t_1 时刻土样内的孔隙水压力 u_1 , 后续固结过程中土样在渗流作用 F_s 下的响应均可采用式(3-35)描述。只需注意, 在单轴状态和三轴状态中, 固结系数 c_v 的计算方式可能具有差异^[133]。经典 Terzaghi 一维固结理论本质上是式(3-35)中的系统动力学关系, 运用于孔隙水压力 u_1 恰等于瞬时静荷载 q_0 并且忽略蠕变作用 F_c 的特殊情况。

接下来对静力固结过程进行更深入的系统动力学分析。首先关注普遍存在的因果倒置问题。

经典土力学普遍认为, 饱和土的静力固结过程本质上是孔隙水压力 u 逐渐消散的过程, 孔隙水压力 u 的消散导致了有效应力 σ'_v 的上升。该认识最早源自 Terzaghi 的弹簧-活塞模型, 并体现在以孔隙水压力 u 为控制变量的 Terzaghi 一维固结方程(式(3-36))中。

然而, 从机理层面看, 传统叙述中“孔隙水压力的消散导致了有效应力的上升”这一表述并不严谨。由本文对式(3-15)~(3-17)的讨论, 在静力固结过程中的任意 $[t, t+dt]$ 时段, 土样在渗流作用 F_s 下的状态变化 $(dS(z))_s$, 由以下三对因果关系构成:

(1) 在 t 时刻, 土样内孔隙水压力分布 $u(z)$ 的不均匀性, 是导致渗流的直接原因。在给定排水边界条件下, 土样的状态分布 $S(z)$ (主要是其中包含的孔隙水压力分布

$u(z)$) 决定了渗流速度分布 $v_w(z)$ 。

(2) 渗流速度分布 $v_w(z)$ 的不均匀性, 在 $[t, t+dt]$ 时段内引起了土单元体的液相体积变化, 使其产生以孔隙比增量 $(de)_s = de$ 为程度特征的体积变形。

(3) 在 $[t, t+dt]$ 时段, 以孔隙比增量 de 为程度特征的体积变形, 使土单元体骨架发生相应压缩, 进一步导致了土单元体其他各类参量的变化, 即产生状态增量 $(dS)_s$ 。其中包含因土骨架压缩而直接引起的有效应力上升 $(d\sigma'_v)_s > 0$, 由有效应力原理, 这间接导致了孔隙水压力的等量下降 $(du)_s = -(d\sigma'_v)_s < 0$ 。所有土单元体的状态增量 $(dS)_s$ 构成了土样的状态增量 $(dS(z))_s$, 形成反馈回路。

由此可见, 在土单元体层面, 渗流作用 F_s 直接引起的是孔隙比变化 de , 进而导致有效应力变化 $(d\sigma'_v)_s$, 随后才表现为孔隙水压力变化 $(du)_s$ 。这一逻辑链条反映了固结过程中各物理量之间更为本质的因果关系, 其合理性在于, 土样内的液相质量守恒作为最基本的物理约束, 直接决定的是与体积变化相关的广延量变化 de , 而非强度量变化 $(d\sigma'_v)_s$ 和 $(du)_s$ 。孔隙比变化 de 是土单元体子系统在 $[t, t+dt]$ 时段的真正“输入”, 决定了状态增量 $(dS)_s$ (因而决定了 $(d\sigma'_v)_s$ 和 $(du)_s$), 而与引起 de 的具体渗流速度分布形式 $v_w(z)$ 无关。

此外, 由于土单元体的固相骨架是决定其力学性质的主要结构, 孔隙比变化 de 首先表现为土骨架的压缩, 从而引起有效应力的增加 $(d\sigma'_v)_s$, 这一过程类似弹簧的压缩。相比之下, 孔隙水压力并不参与决定土骨架的有效应力-应变关系 (即 $de - (d\sigma'_v)_s$ 关系)。在考虑渗流作用 F_s 时, 由于假设 $[t, t+dt]$ 时段的总应力 σ_v 瞬时不变, 由有效应力原理, 孔隙水压力会产生等量下降 $(du)_s = -(d\sigma'_v)_s$ 。因此, 更为合理的逻辑顺序应为 de 直接引起 $(d\sigma'_v)_s$, 再间接引起 $(du)_s$ 。

现考虑土样在蠕变作用 F_c 下的状态变化 $(dS(z))_c$ 。对土单元体而言, 它在蠕变作用 F_c 下的响应 $(dS)_c$, 代表与总应力 σ_v 的变化和渗流均无关的, 仅由土体自身细微观特性所引起的自发状态演化。同样, 这种自发状态演化主要由土单元体的固相性质决定, 土骨架在总应力 σ_v 恒定的等体积 (孔隙比 e 恒定) 条件下发生应力松弛, 产生有效

应力下降 $(d\sigma'_v)_c < 0$ ，由有效应力原理，孔隙水压力等量上升 $(du)_c = -(d\sigma'_v)_c > 0$ 。

综上所述，在静力固结过程中，并非简单地“孔隙水压力的消散导致了有效应力的上升”。无论是土样内的孔隙水压力 $u(z)$ 还是有效应力 $\sigma'_v(z)$ ，它们的演化都是系统内部动力学机制（典型地如式(3-38)所示）不断驱动的结果，它们存在于系统内部的反馈回路中。如果非要描述它们的因果关系，更准确的应是“有效应力的上升（体积变形和应力松弛叠加的净效果）导致了孔隙水压力的消散”。

其次关注静力固结过程中主、次固结划分存在的机理混淆。首先给出基于系统动力学的主、次固结划分方法。

在静力固结过程中，土样在 $t \geq t_1$ 的任意迭代区间 $[t, t+dt]$ 内，同时受到渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 。总的孔隙水压力增量 $du(z) < 0$ ，它等于渗流作用 F_s 产生的孔隙水压力消散 $(du(z))_s < 0$ 和蠕变作用 F_c 产生的孔隙水压力上升 $(du(z))_c > 0$ 之和，即 $du(z) = (du(z))_s + (du(z))_c$ ，如图 3.9 所示。

图 3.9 静力固结过程的主次固结阶段划分

在静力固结过程的前期，土样内的孔隙水压力 $u(z)$ 较高，渗流作用 F_s 相对较强。此时，渗流作用 F_s 产生的孔隙水压力消散 $(du(z))_s < 0$ 远远显著于蠕变作用 F_c 产生的孔隙水压力上升 $(du(z))_c > 0$ ，孔隙水压力 $u(z)$ 在此期间迅速消散，这一阶段可以认为是主固结阶段。

在静力固结过程的后期，土样内的孔隙水压力 $u(z)$ 基本消散，渗流作用 F_s 相对较弱。此时，蠕变作用 F_c 产生的孔隙水压力上升 $(du(z))_c > 0$ 已经可以和渗流作用 F_s 产生的孔隙水压力消散 $(du(z))_s < 0$ 相抗衡，孔隙水压力 $u(z)$ 因此总体维持在低位，这一阶段可以认为是次固结阶段。

可见，无论静力固结处于何种阶段，渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 都是存在的，它们只有程度上的差异。

在经典土力学中，根据土体在固结过程中的变形机理，静力固结过程分为主固结阶段和次固结阶段。主固结阶段，被认为主要由渗流引起的土体内孔隙水不断排出主导，伴随着孔隙水压力 $u(z)$ 的逐渐消散；次固结阶段，则被认为是主固结阶段结束后，由土体蠕变特性主导的过程，伴随着结合水膜的畸变和土颗粒之间的相对滑移等土体内部细微观结构的缓慢调整。在实践中，主、次固结阶段的划分，通常以孔隙水压力 $u(z)$ 完全消散的时刻为分界点；或是根据静力固结试验（或蠕变试验）中土样整体的 $e - \lg t$ 曲线，将该曲线反弯点前后两段的切线交点时刻作为主、次固结的分界点，如图 3.10 所示。

图 3.10 根据 $e - \lg t$ 曲线的主、次固结划分方法

从系统动力学的角度来说，经典土力学中的主、次固结阶段划分存在一定的机理

混淆，接下来分两种解读方式对其进行分析。

划分方式一：主固结阶段是渗流机制存在的阶段，次固结阶段是渗流机制不存在的阶段。这种划分方式的优点是定义明确，但忽略了渗流机制或渗流作用 F_s 的全局存在性。在静力固结过程，无论处于何种阶段，本质上是土样内孔隙水逐渐排出的过程。只要孔隙水在持续排出，土样内就必然存在非零的渗流速度分布 $v_w(z)$ ，这是由液相质量守恒决定的基本性质。即便孔隙水压力 $u(z)$ 已接近完全消散，只要土样内的孔隙水仍在以微弱速率排出，土样内的渗流作用 F_s 就仍然存在。此时，渗流速度分布 $v_w(z)$ 可能不再符合经典的 Darcy 渗透定律，但这并不代表 $v_w(z)$ 本身的消失。因此，尝试通过孔隙水压力 $u(z)$ 的完全消散推得渗流机制不存在，同样是不严谨的。如果以渗流机制的存在性作为主、次固结的划分依据，则次固结阶段根本不存在。

目前，学界争论的焦点主要是基于这种划分方式时，在主固结阶段是否存在蠕变机制也就是蠕变作用 F_c ，有认为不存在的假说 A^[134,135]，也有认为存在的假说 B^[136,137]。从系统动力学的角度来说，无论何时渗流机制和蠕变机制都是存在的，因此可以视为支持假说 B。

划分方式二：主固结阶段和次固结阶段均存在渗流机制和蠕变机制，主固结阶段是渗流机制主导的阶段，次固结阶段是蠕变机制主导的阶段。这种划分方式的优点是机理上严谨且合理，但目前缺乏配套的量化手段和可操作性定义。无论是以孔隙水压力 $u(z)$ 完全消散的时刻为分界点，还是基于土样整体的 $e-\lg t$ 曲线确定分界点，这些划分方式均不是基于机理而是基于表象的。因而缺乏与该划分方式在逻辑上满足一致性的判定方法。

本文在此提出一个可能的解决方案。在静力固结过程中，土样的状态变化同时由渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 驱动，它们在孔隙水压力的生成上通常表现为如图 3.9 所示的竞争关系。因此，可以通过渗流作用 F_s 产生的孔隙水压力消散 $(du(z))_s < 0$ 和蠕变作用 F_c 产生的孔隙水压力上升 $(du(z))_c > 0$ 之间的相对关系，得到基于机理的、可量化的主、次固结划分准则。例如，可以根据 $(du(z))_s$ 和 $(du(z))_c$ 的空间积分平均值的大小关系，量化渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 相对强弱程度，以此划分主、次固结阶段。虽然目前试验上确定 $(du(z))_s$ 和 $(du(z))_c$ 存在根本性困难（见 3.6.2 节的讨论），但这种划分方

式能够在理论分析时提供逻辑上更为自洽的分析框架。

综上所述,以上因果倒置问题和主、次固结划分中的机理混淆,本质上反映了固结理论研究中长期存在的一类共性的方法论问题。

固结过程并非由单一物理机制主导,而是外荷载作用、渗流和蠕变等多种机制在同一系统内并行耦合、共同演化的结果。不同固结模型由于关注重点不同,在应力-应变本构关系(式(3-1)~(3-3))、渗透定律(式(3-15))等子模型的选取上存在差异,这些子模型的推导和组合过程中所隐含的结构性假设亦不尽一致。这些假设往往未被显式地澄清,使得各参量之间的因果关系被掩盖在形式化的数学表达式中。过早停留在数学表达式的推导和组合,往往容易忽视固结过程背后的系统动力学机理,引发概念上的混淆和误解。

现有固结理论尚缺乏逻辑结构自洽且统一的分析框架,用以系统刻画多种物理机制在不同空间尺度(土样、土单元体)上的耦合关系。这一不足导致许多基本概念(如主、次固结)在不同固结模型中的含义存在差异,制约了固结理论向更复杂情况的拓展,其中即包含本文所关注的长期循环固结问题。

本文提出的一维固结的 ASD 概念模型,正是针对以上不足引入的。通过将固结过程统一表述为系统状态在外荷载作用 F_q 、渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 驱动下的动力学演化问题, ASD 概念模型能够在不预设具体子模型数学形式的前提下,清晰地揭示各物理机制在系统内部所形成的因果链条与反馈结构。本节对静力固结过程的系统动力学分析,初步展现了该框架在澄清物理机制、避免因果混淆方面所具有的明确分析优势。

3.5 循环加载过程和两类分析策略

对于不排水循环加载过程和循环固结过程,由于初始状态 $S(z) = S_0$ 是均匀的平衡态,从 $t_0 = 0$ 到 $t_1 = dt$ 的第一个迭代区间 $[t_0, t_1]$ 内,土样仅受外荷载作用 F_q 的影响。而在 t_1 时刻后的任意迭代区间 $[t, t + dt]$ 内,不排水循环加载过程中的土样受到外荷载作用 F_q 和蠕变作用 F_c ,循环固结过程中的土样受到外荷载作用 F_q 、渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c ,如图 3.11 所示。在循环加载过程中,外荷载作用 F_q 始终存在,因而远比静力加载过程复杂。

图 3.11 不排水循环加载过程和循环固结过程的系统动力学分析

在不排水循环加载过程中，土样内的孔隙水压力 u 通常会随着循环加载不断累积，如图 3.11 所示。图中展示了不排水循环三轴试验中的典型情况^[9,10]。

在循环固结过程中，土样内的孔隙水压力 $u(z)$ 通常会随着循环加载总体上先累积后消散，如图 3.11 所示。图中展示了循环固结试验中土样中部 $z=0$ 处（双面排水时）的典型情况^[11,12]。需要注意，在循环固结过程中，孔隙水压力分布 $u(z)$ 总是非均匀的，其等时线呈现复杂的几何特征，不同位置 z 处的孔隙水压力变化情况 $u(z)=u(z,t)$ 也不尽相同。

在循环加载过程中的每一个循环周期内，土单元体的孔隙水压力 u 会随着循环荷载 q 往复变化。从长期来看，观察每个循环周期结束时的孔隙水压力 u ，会发现它随着

循环加载次数 N 逐渐累积或消散。一般地，土单元体的各种参量在第 N 个循环周期结束时的值，称为该参量在第 N 次加载时的**塑性部分**（例如塑性孔隙水压力 u^p ）；这些参量在第 N 个循环周期内相对于其塑性部分（例如第 $N-1$ 和第 N 次加载时的塑性部分的线性插值）的偏离，称为该参量在第 N 次加载过程中的**弹性部分**（例如弹性孔隙水压力 u^e ）。参量的弹性部分和塑性部分，分别表征了土单元体的弹性响应和塑性响应。土单元体的弹性响应可以视为某种涨落，塑性响应则反映了其累积变化特性。

针对循环加载过程，目前主要存在两种分析策略，接下来分别介绍。

3.5.1 第一类分析策略

在第一类分析策略中，循环荷载 q 被视为随时间 t 逐渐变化的外荷载，如图 3.12 所示。分析中的特征时间尺度 dt 趋近于零，远小于循环周期 T_0 ，即 $dt \ll T_0$ 。任意 $[t, t+dt]$ 时段的外荷载作用 F_q 完全由期间的外荷载增量（即总应力增量） $dq = q(t+dt) - q(t)$ 决定，即：

$$F_q = dq \tag{3-41}$$

此时每个迭代区间 $[t, t+dt]$ 内的外荷载变化情况 $q(\tau), \tau \in [t, t+dt]$ 不尽相同，通过不断迭代即能充分考虑循环荷载 q 在每个循环周期内的逐渐往复变化。在任意 $[t, t+dt]$ 时段，土单元体的状态增量 dS 同时包含弹性响应和塑性响应，如其中的孔隙水压力增量 du 包含往复的弹性孔隙水压力增量 du^e 和累积的塑性孔隙水压力增量 du^p 。

图 3.12 第一类分析策略

第一类分析策略是最常见的、科学研究中默认的分析策略，不仅适用于外荷载 q 为循环荷载的情况，还适用于任意外荷载形式。

然而如 1.2.2.1 节所述，在长期循环固结问题中，第一类分析策略往往面临本构模型复杂性和计算效率之间的矛盾。为了更清楚地说明这一问题，接下来基于 ASD 概念模型，推导 1.2.2.1 节展示的两个“第一类”固结理论，它们是采用第一类分析策略的最简单的循环固结理论。

令土单元体的状态参量为目标参量，此时土单元体的状态为 $\mathbf{S} = (\sigma_v, \sigma'_v, u, e)$ ，土样的状态为 $\mathbf{S}(z) = (\sigma_v(z), \sigma'_v(z), u(z), e(z))$ 。考虑土样处于单轴状态的情况，由式(3-24)，土样关于外荷载作用 \mathbf{F}_q 的广义本构关系为：

$$\left(\mathbf{S}(z) = (\sigma_v(z), \sigma'_v(z), u(z), e(z))\right) + \mathbf{F}_q \mapsto \left(\left(d\mathbf{S}(z)\right)_q = (dq, 0, dq, 0)\right) \quad (3-42)$$

土样关于渗流作用 \mathbf{F}_s 的广义本构关系，采用式(3-35)所示的经典 Terzaghi 一维固结理论中的形式，不考虑蠕变作用 \mathbf{F}_c 。将式(3-42)与式(3-35)叠加，得到循环固结过程的系统动力学方程：

$$\left(\mathbf{S}(z) = (\sigma_v(z), \sigma'_v(z), u(z), e(z))\right) + \mathbf{F}(\mathbf{F}_q, \mathbf{F}_s) \mapsto \left(d\mathbf{S}(z) = \left(dq, -c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dt, dq + c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dt, c_v a_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dt\right)\right) \quad (3-43)$$

观察其中孔隙水压力 $u(z)$ 和有效应力 $\sigma'_v(z)$ 的迭代关系，结合 $t=0$ 时刻的土样初始状态 $\mathbf{S}(z) = (\sigma_{v0}, \sigma'_{v0}, 0, e_0)$ ，利用有效应力原理，可以分别得到定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \frac{dq}{dt} \\ u|_{t=0} = 0, u|_{z=\pm H} = 0 \end{cases} \quad (3-44)$$

以及

$$\begin{cases} \frac{\partial \sigma'_v}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 \sigma'_v}{\partial z^2} \\ \sigma'_v|_{t=0} = \sigma'_{v0}, \sigma'_v|_{z=\pm H} = \sigma'_{v0} + q \end{cases} \quad (3-45)$$

以上两式即分别对应于 1.2.2.1 节所示的两个“第一类”固结理论，因此这两个固结理论本质上是同一系统动力学方程的不同表述方式。求解以上定解问题即能得到孔隙水

压力 $u(z)$ 和有效应力 $\sigma'_v(z)$ 的演化规律，同时得到孔隙比 $e(z) = e_0 + a_v(\sigma_{v0} - \sigma'_v(z))$ 的演化规律。由于以上推导过程不涉及对外荷载 q 形式的限制，因此式(3-43)~(3-45)还能用于描述任意外荷载形式的固结过程。

接下来仅考虑循环荷载 q 为正弦波形的典型情况进行具体求解。设循环荷载 q 为：

$$q = q_0 \exp(i\omega t) \quad (3-46)$$

其中： q_0 为幅值； $\omega = 2\pi f = 2\pi/T_0$ 为圆频率； f 为频率； i 为虚数单位。涉及复数形式的分析结果，在图示中仅给出其虚部呈现。式(3-44)中的控制方程，本质上是含有孔隙水压力生成源项 q 的经典 Terzaghi 一维固结方程。当 q 为周期函数时，相应定解问题的通用解析解法可参考文献^[138]，在此直接给出孔隙水压力 $u(z) = u(z, t)$ 的解：

$$u(z, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{32\delta^2 q_0}{(2n-1)(8\delta^2 - i(2n-1)^2 \pi^2) \pi} \times \left(\exp(i\omega t) - \exp\left(-\frac{(2n-1)^2 \pi^2}{8\delta^2} \omega t\right) \right) \sin\left(\frac{(2n-1)}{2} \pi(Z+1)\right) \quad (3-47)$$

其中： $\delta = H \sqrt{\frac{\pi f}{c_v}}$ 为无量纲衰减系数； $Z = \frac{z}{H} \in [-1, 1]$ 为无量纲坐标。同时能得到有效应力增量 $\Delta\sigma'_v(z, t) = \sigma'_v(z, t) - \sigma_{v0} = q - u(z, t)$ 的解。

图 3.13 (a) 和 (b) 分别展示了 $\delta = 3$ 时，土样内的孔隙水压力 $u(z)$ 和有效应力增量 $\Delta\sigma'_v(z)$ 在 $t \in [0, T_0]$ 的第一个循环周期内的变化情况，展示了 5 个相位的等时线。图 3.13 (c) 和 (d) 分别展示了 $\delta = 3$ 时，土样内不同位置 z 处的孔隙水压力 u 和有效应力增量 $\Delta\sigma'_v$ 在 $t \in [0, 8T_0]$ 的前八个循环周期内的变化情况。

图 3.13 “第一类”固结理论中土样的典型行为

由图 3.13 可知，在循环固结过程中，土样内孔隙水压力 $u(z)$ 和有效应力增量 $\Delta\sigma'_v(z)$ 的空间分布（等时线）呈现复杂的几何特征。土样内不同位置 z 处的孔隙水压力 u 和有效应力增量 $\Delta\sigma'_v$ 虽然随着循环加载不断涨落（往复变化），但这种涨落本身均在前 3 个循环周期内近似到达稳态，此后 $u(z) = u(z, t)$ 和 $\Delta\sigma'_v(z) = \Delta\sigma'_v(z, t)$ 可完全视为以 T_0 为周期的周期函数。这表明，土样在前 3 个循环周期内即能近似到达动态平衡态。

衰减系数 δ 对土样循环固结行为的影响见 4.4.2 节的进一步分析。衰减系数 δ 能显著影响土样内孔隙水压力 $u(z)$ 和有效应力增量 $\Delta\sigma'_v(z)$ 的空间分布特征。然而，无论 δ 取何种值， $u(z)$ 和 $\Delta\sigma'_v(z)$ 随时间 t 的演化均能在前 3 个循环周期内近似到达稳态，此

后土样即近似到达动态平衡态。

显然，式(3-43)~(3-45)所示的“第一类”固结理论，无法反映长期循环固结过程中土样内孔隙水压力 $u(z)$ 总体上先累积后消散的特征（如图 3.11 所示）。图 3.13 中的 $u(z)$ 完全不存在累积阶段，而是迅速到达稳态振动。

分析其原因，在式(3-43)的推导过程中，总共涉及土单元体关于外荷载作用 F_q 和渗流作用 F_s 这两个应力-应变本构关系（式(3-1)和(3-2)），不涉及蠕变作用 F_c 。其中，土单元体关于外荷载作用 F_q 的本构关系为：

$$(\mathbf{S} = (\sigma_v, \sigma'_v, u, e)) + F_q \mapsto ((d\mathbf{S})_q = (dq, 0, dq, 0)) \quad (3-48)$$

土单元体关于渗流作用 F_s 的本构关系为式(3-33)，且其中的压缩系数 a_v 为模型常数。因此，相应固结模型实际上考虑的是单轴状态下，土单元体为线弹性的简单情况。而实际循环固结过程中，孔隙水压力 $u(z)$ 的累积行为反映的则是土体的塑性特征，这种累积行为自然是无法通过将土单元体视为简单的线弹性材料得到的。

因此，若要合理描述长期循环固结过程中孔隙水压力 $u(z)$ 的累积效应，相应固结模型中就必须充分考虑土体的塑性特征。此时，式(3-1)~(3-3)中的土单元体应力-应变本构关系，需要采用更为复杂的本构模型，例如各类弹塑性模型以及弹性-粘塑性模型。此时会出现两个问题。

首先，是计算效率的问题。复杂本构模型的引入，会使土单元体状态 \mathbf{S} 的量化，以及式(3-1)~(3-3)的迭代关系变得复杂。此时，土单元体的状态 \mathbf{S} 难以通过少量系统参量（如目标参量）进行量化，可能需要将土单元体的加载历史（如有效应力历史 $\sigma'(\tau), \tau \in [0, t]$ ）的有关信息纳入考虑，即采用广义状态参量（见 2.4.3 节的讨论）。循环固结过程的系统动力学方程不再具有解析解，需要通过数值计算不断迭代得到土样状态 $\mathbf{S}(z)$ 的演化。在每个迭代区间 $[t, t+dt]$ 内，不但需要对土样内的大量土单元体依次进行式(3-1)~(3-3)中的计算，还要计算土样整体的渗流速度分布 $v_w(z)$ （式(3-15)）及孔隙比增量分布 $de(z)$ （式(3-16)）。在面对动辄涉及数万、数十万次循环加载的长期循环固结问题，这种迭代计算在实践中是难以承受的，计算的累积误差也难以收敛和估计。

其次,是模型有效性的问题。土的本构模型通常是普适性较强的模型,它并不是针对特定循环荷载建立的,理论上能描述和预测土单元体在任意可能应力历史(输入)下的相应应变历史(输出)。然而,在实际运用中,本构模型的模型参数只能通过观察土样在非常有限种类的应力历史下的行为来标定。而在循环固结过程中,随着加载的不断进行,土单元体应力历史将变得越来越复杂。同时,不同波形、幅值和频率的循环荷载又能产生一系列不同的应力历史。鉴于土体细观结构的复杂性,可以想象,通过观察土单元体在少量种类输入下的行为,去预测它在极其丰富种类输入下的行为,其可靠性难以保证,也难以直接验证其可靠性。这导致数值计算中存在难以估计的系统性误差。

第一类分析策略所面临的这种本构模型复杂性和计算效率之间的矛盾,本质上源于该分析策略和长期循环固结问题在方法和目标上的不匹配。

在长期循环固结问题中,关注的是土样的长期累积行为或塑性响应,例如土样内孔隙水压力 $u(z)$ 在多周期尺度上呈现出的累积-消散演化特性,而不是每个循环周期内的涨落行为或弹性响应。图 3.13 展示的恰恰是土样的涨落行为,这对长期循环固结问题来说是次要的,甚至是冗余的信息。

从输入-输出的角度看,在循环加载过程中,土样的长期累积行为实际上仅由循环荷载 q 的本性特征,也就是波形、幅值和频率三者决定。例如,其它条件一定时,只要确定了 q 的本性特征,相应不排水循环加载过程中的塑性孔隙水压力 u^p 随时间 t 或循环次数 N 的关系就唯一确定了。因此,对长期循环固结问题而言,研究目标是得到 q 的本性特征(输入)与土样长期累积行为(输出)之间的映射关系,而非精确重现每一循环周期内的瞬态响应细节。

第一类分析策略作为一种普适性较强的分析框架,原则上适用于任意形式外荷载 q 的固结过程。在该策略中,由于特征时间尺度 dt 趋近于零 ($dt \ll T_0$),土单元体在任意 $[t, t+dt]$ 时段内的状态增量 dS 不可避免地同时包含弹性响应和塑性响应。这一特性使其在运用于循环固结过程时,能够同时描述土样的长期累积行为和涨落行为,所得到的土样状态演化结果 $S(z) = S(z, t)$ 在信息层面是完备的。然而,这种完备性意味着模型输出中包含大量与长期累积行为无关的弹性响应信息。

在长期循环固结问题的背景下，对土样的弹性响应和塑性响应同时追求高精度，不仅显著提高了本构模型的复杂度与计算成本，也在有限试验数据条件下引入了难以控制的系统不确定性。此时，对短期涨落行为的精细刻画非但无法转化为对长期累积行为预测能力的提升，反而削弱了模型在长期尺度上的有效性。这种同时追求完备性与精确性的分析思路，容易导致过拟合的出现，使第一类分析策略难以成为长期循环固结问题的高效分析工具。

3.5.2 第二类分析策略

针对长期循环固结问题，部分学者^[76,108-119]采用了第二类分析策略。

在第二类分析策略中，循环荷载 q 被视为某种“恒定”的外荷载，如图 3.14 所示。分析中的特征时间尺度 dt 为循环周期 T_0 的整数倍，即 $dt = nT_0, n \in \mathbb{Z}^+$ ，并且满足 $dt \ll T_R$ 。由假设 4，这是能够做到的。

此时，任意 $[t, t+dt]$ 时段的外荷载变化情况 $q(\tau), \tau \in [t, t+dt]$ 均是相同的，恰包含 $q = q(t)$ 的 n 个完整循环周期。由式 (3-6)，任意 $[t, t+dt]$ 时段的外荷载作用 $F_q = (q(\tau), \tau \in [t, t+dt])$ 也完全相同，这即是能够将 q 视为某种“恒定”外荷载的原因。

图 3.14 第二类分析策略

由于循环荷载 q 本质上是周期函数，外荷载变化情况 $q(\tau), \tau \in [t, t+dt]$ 进一步仅由其本性特征（波形、幅值和频率）决定。为方便讨论，本文定义符号：

$$\langle q \rangle = (\text{Waveform}, q_0, f) \tag{3-49}$$

其中：符号 $\langle \rangle$ 代表提取其内周期函数 q 的本性特征；Waveform， q_0 和 f 分别代表 q 的波形、幅值和频率。符号 $\langle q \rangle$ 恰包含 q 的本性特征（波形、幅值和频率）的全部信息，因此本文直接称其为 q 的本性特征。从信息的角度来说，外荷载变化情况 $q(\tau), \tau \in [t, t+dt]$ 和 $\langle q \rangle$ 是完全等价的，因此式(3-6)可以化简为：

$$F_q = \langle q \rangle \quad (3-50)$$

将上式与式(3-41)对比可知，在第二类分析策略中，外荷载作用 F_q 归结为恒定的本性特征 $\langle q \rangle$ ，而非第一类分析策略中会随迭代区间不断变化的外荷载增量 dq 。

在循环加载过程中，采用第二类分析策略时，从 $t=0$ 开始的任意迭代区间 $[t, t+dt]$ 内，土单元体的状态增量 dS 仅包含塑性响应，例如其中的孔隙水压力增量 du 即等于塑性孔隙水压力增量 du^p ；在任意 $[t, t+dt]$ 时段的端点时刻 t ，土单元体状态 S 所包含的也都是各参量的塑性部分的信息，例如其中的孔隙水压力 u 即等于塑性孔隙水压力 u^p 。因此，土样的状态演化 $S(z) = S(z, t)$ 代表其长期累积行为，涨落行为则被自动过滤。

特别地，由于此时任意 $[t, t+dt]$ 时段的外荷载增量 dq 为零，任意时刻 t 的总应力 σ_v 恒等于初始总应力 σ_{v0} ，由式(3-20)，土单元体在外荷载作用 F_q 下的状态增量 $(dS)_q$ 满足：

$$(dS)_q : (d\sigma_v)_q = 0, (d\sigma'_v)_q + (du)_q = 0, (de)_q = 0 \quad (3-51)$$

结合式(3-21)和(3-22)可知，在第二类分析策略下，土单元体在外荷载作用 F_q 、渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 下的状态增量 $(dS)_q$ 、 $(dS)_s$ 和 $(dS)_c$ 中，均不含总应力 σ_v 的非零增量。因此，土样在任意 t 时刻的孔隙水压力 $u(z)$ 和有效应力增量 $\Delta\sigma'_v(z) = \sigma'_v(z) - \sigma_{v0}$ 仅相差一个负号。

接下来采用第二类分析策略，对循环加载过程进行系统动力学分析。

无论是不排水循环加载过程，还是循环固结过程，由于任意 $[t, t+dt]$ 时段的外荷载增量 dq 为零，土单元体在外荷载作用 F_q 下的响应 $(dS)_q$ ，无法简单归结为对总应力增量 $d\sigma_v = dq$ 的响应，而是应当归结为对 $[t, t+dt]$ 时段内由循环荷载 q 于土单元体内引起的涨落的响应。

正如在循环三轴试验中普遍观察到的那样，土样内的土单元体会在循环荷载 q 的持续作用下产生往复变形，土单元体内的土颗粒会在平衡位置附近不断往复运动（低频时）或振动（高频时）。土颗粒之间的相对运动以及土颗粒与孔隙水之间的相对运动将导致土颗粒间的粘聚力下降、土颗粒的重排、土颗粒表面结合水向自由水转化等一系列细微观效应。宏观上表现为土骨架的结构性损伤，有效应力 σ'_v 将趋于下降，间接引起孔隙水压力 u 的生成与累积。因此，土单元体在外荷载作用 F_q 下的响应 $(dS)_q$ 通常满足以下系统动力学特征：

$$(dS)_q: (d\sigma_v)_q = 0, (d\sigma'_v)_q < 0, (du)_q = -(d\sigma'_v)_q > 0, (de)_q = 0 \quad (3-52)$$

即外荷载作用 F_q 表现为**振动弱化**。

土单元体的往复变形和土颗粒的往复运动或振动，这些现象集中体现了循环荷载 q 于土单元体内引起的涨落。虽然在第二类分析策略下，外荷载作用 F_q 的作用效果 $(dS)_q$ 只包含土单元体的塑性响应，但循环荷载 q 引起的涨落却是产生塑性响应 $(dS)_q$ 的根本原因和内在机制。可以认为，循环荷载 q 通过引起系统内的涨落，间接使系统状态产生改变。

在任意 $[t, t+dt]$ 时段，土单元体的孔隙水压力生成量 du_g ，定义为外荷载作用 F_q 产生的孔隙水压力增量 $(du)_q > 0$ 与蠕变作用 F_c 产生的孔隙水压力增量 $(du)_c$ 之和，即：

$$du_g = (du)_q + (du)_c \quad (3-53)$$

将所有迭代区间 $[t, t+dt]$ 内的孔隙水压力生成量 du_g 按照时间顺序逐次累加或积分，即得到该土单元体在整个循环加载过程中的孔隙水压力生成规律 $u_g = u_g(t)$ ，即：

$$u_g(t) = \int_0^t du_g \quad (3-54)$$

$u_g(t)$ 代表土单元体从 $t=0$ 时刻开始至 t 时刻累积生成的孔隙水压力。

在不排水循环加载过程中，仅考虑外荷载作用 F_q 和蠕变作用 F_c ，因此由式(3-52)和(3-22)，土样系统在任意 $[t, t+dt]$ 时段满足以下系统动力学特征：

$$dS(z): d\sigma_v(z) = 0, d\sigma'_v(z) = -du_g, du(z) = du_g, de(z) = 0 \quad (3-55)$$

这表明，不排水循环加载过程中的实际孔隙水压力累积情况 $u = u(t)$ （即塑性孔隙水压力累积情况 $u^p = u^p(t)$ ），恰等于孔隙水压力生成规律 $u_g = u_g(t)$ ，如图 3.15 所示。

不排水循环加载过程

图 3.15 不排水循环加载过程中的孔隙水压力生成与累积

在实践中，不排水循环加载过程中的孔隙水压力生成规律 $u_g = u_g(t)$ ，除了直接试验观察孔隙水压力的累积情况 $u = u(t)$ 外，还可以通过 1.2.1 节介绍的各类经验公式间接得到，例如常用的双曲函数形式的经验公式：

$$u_g(t) = u_{g\max} \frac{t}{t + \alpha} \tag{3-56}$$

其中： $u_{g\max}$ 为最大孔隙水压力生成量； α 为模型参数，具有时间的量纲。模型参数 $u_{g\max}$ 和 α 均是土样初始状态 S_0 和循环荷载本性特征 $\langle q \rangle$ 的函数。在得到孔隙水压力生成规律 $u_g = u_g(t)$ 后，相应不排水循环加载过程中土样目标参量的演化情况即得到确定：

$$S(z,t): \sigma_v(z,t) = \sigma_{v0}, \sigma'_v(z,t) = \sigma_{v0} - u_g(t), u(z,t) = u_g(t), e(z,t) = e_0 \tag{3-57}$$

因此，在不排水循环加载过程中，土样目标参量的演化完全由孔隙水压力生成机制驱动。

由式(3-53)，在任意 $[t, t + dt]$ 时段，土单元体的孔隙水压力生成量 du_g ，同时包含外荷载作用 F_q 引起的 $(du)_q$ 和蠕变作用 F_c 引起的 $(du)_c$ 两部分影响。外荷载作用 F_q 表现为

振动弱化, $(du)_q > 0$, 因此对 du_g 产生了积极贡献。为了进一步明确蠕变作用 F_c 的效果和 $(du)_c$ 的正负号, 理论上可以通过对照试验或平行试验加以观察。

具体地, 对于不排水循环加载过程, 可以进行如图 3.16 所示的对照试验。试验组进行常规的不排水循环加载试验, 对初始状态为 $S(z) = S_0$ 的土样持续加载循环荷载 q , 观察得到土样的孔隙水压力累积情况 $u = u(t)$ 。对任意给定的 $[t, t + dt]$ 时段, 记该时段的孔隙水压力增量为 $(du)_B$, 则该时段 $(du)_q$ 和 $(du)_c$ 满足:

$$(du)_B = (du)_q + (du)_c \quad (3-58)$$

为了得到 $(du)_q$ 和 $(du)_c$ 的确切大小, 进行相应对照试验。

在对照组中, 对初始状态为 $S(z) = S_0$ 的土样加载循环荷载 q 直至到达 t 时刻, 此后停止加载循环荷载。记 $[t, t + dt]$ 时段内观察到的孔隙水压力增量为 $(du)_A$ 。由于对照组和试验组中的土样在 t 时刻的状态 $S(z)$ 是完全一致的, 由公理 2 或式(3-5), 这两组试验中 $[t, t + dt]$ 时段内由蠕变作用 F_c 产生的状态增量 $(dS(z))_c$ 和孔隙水压力增量 $(du)_c$ 也完全相同。但在对照组的 $[t, t + dt]$ 时段内, 由于循环荷载已经停止加载, 外荷载作用 F_q 为零, 因此:

$$(du)_A = (du)_c \quad (3-59)$$

通过对比式(3-58)和(3-59), 可以得到在试验组中 $[t, t + dt]$ 时段内的 $(du)_q$ 和 $(du)_c$ 分别为:

$$\begin{cases} (du)_q = (du)_B - (du)_A \\ (du)_c = (du)_A \end{cases} \quad (3-60)$$

理论上, 对任意的 $[t, t + dt]$ 时段, 进行相应的一系列对照试验, 即可得到不排水循环加载过程中任意迭代区间 $[t, t + dt]$ 内的 $(du)_q$ 和 $(du)_c$ 。

由于在不排水循环加载过程中, 外荷载作用 F_q 和蠕变作用 F_c 恰为土样系统的全部外作用和全部内作用, 以上对照试验本质上是对 ASD 中 B-A 原理的运用。

图 3.16 不排水循环加载过程的对照试验方案

目前，在不排水循环加载试验中进行系统性对照试验的研究鲜有报道。不过，通过观察考虑周期性间歇的不排水循环加载试验，依然可以获得关于 $(du)_q$ 和 $(du)_c$ 的有用信息。

在^[139]的研究中，时长为 T 的加载期和时长为 ΔT 的间歇期在不排水循环三轴试验中交替出现，以模拟地铁列车荷载，试验中实测的孔隙水压力变化情况 $u = u(t)$ 如图 3.17 所示。考虑加载前期 t_A 时刻的情况，该时刻恰好为加载期和间歇期的分界点。在 t_A 时刻左侧的加载期，塑性孔隙水压力随时间近似线性增长，其增长率 \dot{u}_- 与 $[t_A - dt, t_A]$ 时段内的 $(du)_q$ 和 $(du)_c$ 满足：

$$(du)_q + (du)_c = \dot{u}_- dt > 0 \tag{3-61}$$

在 t_A 时刻右侧的间歇期，塑性孔隙水压力随时间同样近似线性增长，其增长率 \dot{u}_+ 与 $[t_A - dt, t_A]$ 时段内的 $(du)_c$ 满足：

$$(du)_c = \dot{u}_+ dt > 0 \tag{3-62}$$

得到以上两式的分析逻辑与式(3-58)和(3-59)的一致。由于 $\dot{u}_- > \dot{u}_+$ ，这表明：

$$(du)_q > 0, (du)_c > 0 \tag{3-63}$$

由图 3.17 可知，以上性质在加载前期的任意 $[t, t + dt]$ 时段是普遍存在的。

对加载后期 t_B 时刻进行类似分析，可知 $[t_B - dt, t_B]$ 时段的 $(du)_q$ 和 $(du)_c$ 满足：

$$(du)_q > 0, (du)_c < 0 \tag{3-64}$$

并且以上性质在加载后期的任意 $[t, t + dt]$ 时段也是普遍存在的。

图 3.17 周期性间歇加载的不排水循环三轴试验结果

以上分析表明，不排水循环加载过程中的外荷载作用 F_q 确实总表现为式(3-52)所示的振动弱化。蠕变作用 F_c 在不排水循环加载过程前期表现为应力松弛 $((d\sigma'_v)_c < 0)$ ，在后期则表现为应力紧致 $((d\sigma'_v)_c > 0)$ ，如图 3.18 所示。将这一重要系统动力学特征单独列出：

$$(\mathbf{dS})_c : \begin{cases} (d\sigma_v)_c = 0, (d\sigma'_v)_c < 0, (du)_c = -(d\sigma'_v)_c > 0, (de)_c = 0 \\ \text{(加载前期, 应力松弛)} \\ (d\sigma_v)_c = 0, (d\sigma'_v)_c > 0, (du)_c = -(d\sigma'_v)_c < 0, (de)_c = 0 \\ \text{(加载后期, 应力紧致)} \end{cases} \quad (3-65)$$

分析这种系统动力学特征背后可能存在的机理：

在不排水循环加载过程中，外荷载作用 F_q 总是通过引起土单元体内的涨落，使土骨架产生结构性破坏，因此始终表现为振动弱化。

在加载前期，由于土骨架刚刚承受涨落引起的结构性破坏，还没来得及进行相应的细微观结构调整，涨落已经对土骨架产生了某些深层次的影响，需要时间才能逐渐展现出结构性破坏的效果，因此土单元体的自发状态调整表现为加剧或延续结构性破坏的倾向，此时蠕变作用 F_c 即表现为应力松弛。

在加载后期，土骨架已经在涨落作用下进行了充分的细微观结构调整，土单元体的自发状态调整此时表现为抵抗结构性破坏甚至使其结构性恢复的倾向。这种倾向源自与振动弱化现象中相反的细微观效应，即自由水重新向结合水转化和土颗粒间黏聚力趋于恢复等。此时蠕变作用 F_c 即表现为应力紧致。

图 3.18 不排水循环加载过程的系统动力学特征

接下来对循环固结过程进行分析。

相比不排水循环加载过程，在循环固结过程中，需要额外考虑渗流作用 F_s 和土样状态 $\mathbf{S}(z)$ 的非均匀性。土单元体的孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 此时也是非均匀的，与土单元体的空间位置 z 密切相关。

在任意 $[t, t+dt]$ 时段，外荷载作用 $F_q = \langle q \rangle$ 是恒定的，而蠕变作用 F_c 由 t 时刻的状态 \mathbf{S} 决定（式(3-5)）。因此，土单元体在这两个作用下的状态增量 $(d\mathbf{S})_q + (d\mathbf{S})_c$ 是循环荷载本性特征 $\langle q \rangle$ 和状态 \mathbf{S} 的函数，从而孔隙水压力生成量 $du_g = (du)_q + (du)_c$ 也是 $\langle q \rangle$ 和 \mathbf{S} 的函数。因此，无论是不排水循环加载过程，还是循环固结过程，土单元体的孔隙水压力生成量 du_g 满足以下重要系统动力学特征：

$$du_g = \mathcal{F}_0(\mathbf{S}, \langle q \rangle) \quad (3-66)$$

其中， \mathcal{F}_0 代表相应泛函关系。由 $[t, t+dt]$ 的任意性，上式表明，在整个循环加载过程中，土单元体的孔隙水压力生成规律 $u_g = u_g(t)$ 是循环荷载本性特征 $\langle q \rangle$ 和该土单元状态路径 $\mathbf{S} = \mathbf{S}(t)$ 的函数。

由式(3-66)，在循环固结过程中，土样状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}(z, t)$ 的非均匀演化是导致孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 非均匀演化的根本原因。循环加载过程中，土单元体状态路径 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}(z, t)$ 和孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 的对应关系，其示意图如图 3.19 所示。

正如 3.3 节所述，循环固结过程中土样内不同土单元体的状态路径 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}(z, t)$ 和孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 各不相同，并且它们和不排水循环加载过程中的状态路径 $\mathbf{S}_U = \mathbf{S}_U(t)$ 和孔隙水压力生成规律 $u_{gU} = u_{gU}(t)$ 在整体上可能相差较大。

图 3.19 循环加载过程中土单元体状态路径和孔隙水压力生成规律

在循环固结过程中，同时存在孔隙水压力的生成与消散机制。在任意 $[t, t + dt]$ 时段，土单元体的孔隙水压力增量 du 同时包含外荷载作用 F_q 、渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 的影响，即：

$$du = (du)_q + (du)_s + (du)_c \tag{3-67}$$

由式(3-53)，上式化为：

$$du = du_g + (du)_s \tag{3-68}$$

因此，渗流作用 F_s 产生的孔隙水压力增量 $(du)_s$ 即是与 du_g 相对的孔隙水压力消散量。

由于渗流作用 F_s 是唯一能够产生孔隙比增量 $(de)_s = de$ 的作用， $(du)_s$ 与土单元体的固结变形直接相关。因此，将 $(du)_s$ 定义为土单元体的孔隙水压力消散量，与传统上“孔隙水压力的消散引起固结变形”的认知保持一致，尽管在逻辑上应当是 de 导致了 $(du)_s$ 的产生（见 3.4 节对因果倒置问题的分析）。需注意，在循环固结过程后期观察到的孔隙水压力表观消散量 du ，并不等于与固结变形直接相关的孔隙水压力消散量 $(du)_s$ 。

为了对循环固结过程中土样状态 $\mathbf{S}(z)$ 的非均匀性, 以及孔隙水压力的生成与消散机制形成直观印象, 接下来推导 1.2.2.2 节展示的“第二类”固结理论, 它是采用第二类分析策略的最简单的循环固结理论。

令土单元体的状态参量为目标参量, 此时土单元体的状态为 $\mathbf{S} = (\sigma_v, \sigma'_v, u, e)$, 土样的状态为 $\mathbf{S}(z) = (\sigma_v(z), \sigma'_v(z), u(z), e(z))$ 。假设所有土单元体的孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 均已知。则由式(3-52)和(3-22), 土样关于外荷载作用 \mathbf{F}_q 和蠕变作用 \mathbf{F}_c 的广义本构关系为:

$$\begin{aligned} & (\mathbf{S}(z) = (\sigma_v(z), \sigma'_v(z), u(z), e(z))) + \mathbf{F}(\mathbf{F}_q, \mathbf{F}_c) \mapsto \\ & \left((d\mathbf{S}(z))_q + (d\mathbf{S}(z))_c = (0, -du_g, du_g, 0) \right) \end{aligned} \quad (3-69)$$

土样关于渗流作用 \mathbf{F}_s 的广义本构关系, 采用式(3-35)所示的经典 Terzaghi 一维固结理论中的形式。将式(3-69)与式(3-35)叠加, 得到循环固结过程的系统动力学方程:

$$\begin{aligned} & (\mathbf{S}(z) = (\sigma_v(z), \sigma'_v(z), u(z), e(z))) + \mathbf{F}(\mathbf{F}_q, \mathbf{F}_s, \mathbf{F}_c) \mapsto \\ & \left(d\mathbf{S}(z) = \left(0, -c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dt - du_g, c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dt + du_g, c_v a_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dt \right) \right) \end{aligned} \quad (3-70)$$

观察其中孔隙水压力 $u(z)$ 的迭代关系, 结合 $t=0$ 时刻的土样初始状态 $\mathbf{S}(z) = (\sigma_{v0}, \sigma'_{v0}, 0, e_0)$, 可以得到定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \frac{\partial u_g}{\partial t} \\ u|_{t=0} = 0, u|_{z=\pm H} = 0 \end{cases} \quad (3-71)$$

其中的控制方程, 是含有孔隙水压力生成源项 u_g 的经典 Terzaghi 一维固结方程, 与式(3-44)中的控制方程在形式上一致。求解以上定解问题即能得到孔隙水压力 $u(z)$ 的演化规律, 同时得到有效应力 $\sigma'_v(z) = \sigma_{v0} - u(z)$ 的演化规律。

在土单元体层面, 式(3-35)蕴含关系:

$$de = a_v (du)_s \quad (3-72)$$

该式明确了孔隙水压力消散量 $(du)_s$ 和固结变形增量 de 之间的关系。由式(3-68), 上式化为:

$$de = -a_v (du_g - du) \tag{3-73}$$

对上式求和或积分，土单元体在任意时刻 t 的孔隙比增量 $\Delta e(t) = e(t) - e_0$ 满足：

$$\Delta e(t) = -a_v (u_g(t) - u(t)) \tag{3-74}$$

上式表明，土单元体的固结变形量 Δe 与其已经生成的孔隙水压力中的实际消散部分成正比，如图 3.20 所示。该图所反映的正是“第二类”固结理论中普遍采用的概念模型。

令 $t \rightarrow \infty$ ，由于土样到达动态平衡态时孔隙水压力 $u(z)$ 为零，土单元体的总固结变形量 Δe_{\max} 等于：

$$\Delta e_{\max} = \Delta e(\infty) = -a_v u_{g \max} \tag{3-75}$$

上式表明，土单元体的总固结变形量 Δe_{\max} 与其最大孔隙水压力生成量 $u_{g \max}$ 成正比。在土样层面，循环固结过程中孔隙比增量 $\Delta e(z) = e(z) - e_0$ 的演化规律为：

$$\Delta e(z, t) = -a_v (u_g(z, t) - u(z, t)) \tag{3-76}$$

图 3.20 土单元体的孔隙水压力生成与消散和固结变形发展

以上固结模型虽在理论上有效，但循环固结过程中土单元体的孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 通常是无法预先知道的。为此，“第二类”固结理论普遍假设循环固结过程中的孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ ，等于其他条件完全一致的不排水循环加载过程中的孔隙水压力生成规律 $u_{gU} = u_{gU}(t)$ ，即：

$$u_g(z, t) = u_{gU}(t), \forall z \in [-H, H] \tag{3-77}$$

$u_{gU} = u_{gU}(t)$ 可通过进行不排水循环加载试验观察得到，或采用经验公式。此时式(3-71)

化为：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \frac{du_{gU}}{dt} \\ u|_{t=0} = 0, u|_{z=\pm H} = 0 \end{cases} \quad (3-78)$$

上式即退化为 1.2.2.2 节所示的“第二类”固结理论。以上定解问题是常见的，虽然其解析解的存在性和函数 $u_{gU} = u_{gU}(t)$ 的具体形式有关，但其数值解法在数学上是高度成熟的，可通过各类求解器直接得到。

图 3.21 “第二类”固结理论中土样的典型行为

当 $u_{gU} = u_{gU}(t)$ 采用式(3-56)中的双曲函数形式，且模型参数满足 $\frac{c_v}{H^2} \alpha = 0.5$ 时，可

以得到土样在循环固结过程中的典型行为,如图 3.21 所示。其中图 (a) 和 (b) 分别展示了孔隙水压力 $u(z)$ 和孔隙比增量 $\Delta e(z)$ 的等时线,图 (c) 展示了土样内不同位置 z 处的孔隙水压力 u 和孔隙比增量 Δe 的变化情况。无量纲时间 $T_v = \frac{c_v}{H^2}t$ 。

由图 3.21 可知,“第二类”固结理论通过相对简单的固结模型,成功复现了长期循环固结过程中土样内孔隙水压力 $u(z)$ 总体上先累积后消散的演化特征。

孔隙水压力 $u(z)$ 和孔隙比增量 $\Delta e(z)$ 的等时线演化,直观反映了土样状态 $\mathbf{S}(z)$ 在循环固结过程中的非均匀演化。虽然土样初始状态 $\mathbf{S}(z) = (\sigma_{v0}, \sigma_{v0}, 0, e_0)$ 和最终的动态平衡态 $\mathbf{S}(z) = (\sigma_{v0}, \sigma_{v0}, 0, e_0 + \Delta e_{\max})$ 都是均匀的,但在绝大部分时间内,状态 $\mathbf{S}(z)$ 呈现出明显的非均匀性。

其中,孔隙比增量 $\Delta e(z)$ 的非均匀演化揭示了一个深刻的悖论。在同一时刻, $\Delta e(z)$ 反映了土样内土单元体的固结变形和体积应变情况。固结变形和体积应变能显著影响土单元体的物理力学特性(如压缩性、渗透性等),影响着土单元体在外荷载作用 \mathbf{F}_q 和蠕变作用 \mathbf{F}_c 下的响应,因而影响着每一迭代区间内的孔隙水压力生成量 du_g 。因此,“第二类”固结理论通过假设所有土单元体的孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 完全相同,得到了图 3.21 所示的孔隙比增量 $\Delta e(z)$ 的非均匀演化;而孔隙比增量 $\Delta e(z)$ 的非均匀演化又反过来说明孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 应当是非均匀的。这一悖论造成“第二类”固结理论在逻辑上难以自治。

此外如 3.3 节所述,由于固结变形的存在,循环固结过程中的孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$, 与其他条件完全一致的不排水循环加载过程中的孔隙水压力生成规律 $u_{gU} = u_{gU}(t)$ 在整体上可能相差较大。由式(3-75),如式(3-77)中那样将 $u_{gU} = u_{gU}(t)$ 等同于 $u_g(z) = u_g(z, t)$, 计算得到的最终固结变形量 $\Delta e_{\max}(z)$ 可能存在较大误差。

图 3.21 所示的孔隙水压力 $u(z)$ 的演化行为背后,蕴含如图 3.22 所示的系统动力学机制。在任意 $[t, t + dt]$ 时段,土样内的实际孔隙水压力增量 $du(z)$, 等于孔隙水压力生成量 $du_g(z) > 0$ 与孔隙水压力消散量 $(du(z))_s < 0$ 之和。在循环固结过程前期, $du_g(z)$

总体上强于 $(du(z))_s$ ，孔隙水压力 $u(z)$ 总体上呈现累积行为；在循环固结过程后期， $du_g(z)$ 总体上弱于 $(du(z))_s$ ，孔隙水压力 $u(z)$ 总体上呈现消散行为。

无论循环固结过程处于何种阶段，只要孔隙水压力消散 $(du(z))_s$ 持续存在，固结变形 $de(z)$ 就会持续产生，与孔隙水压力 $u(z)$ 的绝对大小无关。因此，在循环固结过程后期（到达动态平衡态之前），可能会出现这样的情况：尽管 $du_g(z)$ 与 $(du(z))_s$ 均较为显著并到达动态平衡，孔隙水压力增量 $du(z)$ 几乎为零，孔隙水压力 $u(z)$ 接近完全消散，但固结变形 $de(z)$ 依然会以可观的速率持续产生。

土样到达动态平衡态后，孔隙水压力 $u(z)$ 为零， $du_g(z)$ 与 $(du(z))_s$ 也均为零，固结变形不再产生。

与图 3.9 对比可知，在静力固结过程中，孔隙水压力 $u(z)$ 的演化是 $(du(z))_s < 0$ 和 $(du(z))_c > 0$ 相互竞争的结果；而在循环固结过程中，孔隙水压力 $u(z)$ 的演化则是 $(du(z))_s < 0$ 和 $du_g(z) > 0$ 相互竞争的结果。

图 3.22 循环固结过程中孔隙水压力变化的系统动力学机制

最后, 采用第二类分析策略, 简要地对不排水循环加载后的再固结过程进行系统动力学分析。

在不排水循环后再固结现象的试验研究中^[72-78], 土样首先进行不排水循环加载, 直至孔隙水压力 $u = u(t)$ 到达稳定, 随后停止循环加载并打开排水阀门, 使土样再固结, 如图 3.23 所示。

图 3.23 不排水循环加载后的再固结过程

在不排水循环加载阶段，土样从初始状态 $S(z) = S_0$ 开始持续累积孔隙水压力，孔隙水压力 $u(z)$ 到达稳定值 u_{max} 后，记其状态为 $S(z) = S_1$ 。期间土样仅受外荷载作用 F_q 和蠕变作用 F_c 。

在再固结阶段，土样从状态 $S(z) = S_1$ 开始，其孔隙水压力 $u(z)$ 从 u_{max} 逐渐消散。期间土样仅受渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 。

与图 3.7 对比可知，本质上，再固结过程和静力固结过程，均是土样从孔隙水压力非零的均匀状态 $S(z) = S_1$ 开始，不断在渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 下的状态蠕变过程。然而，这两个过程的系统动力学特征具有显著差异。

由式(3-65)，在不排水循环加载过程的后期，蠕变作用 F_c 表现为应力紧致。因此，在再固结过程的前期，蠕变作用 F_c 依然表现为应力紧致。此时，蠕变作用 F_c 产生的孔

隙水压力增量 $(du(z))_c < 0$ 和渗流作用 F_s 产生的孔隙水压力增量 $(du(z))_s < 0$ 均会使土样内的孔隙水压力 $u(z)$ 产生消散。这有别于静力固结过程中 $(du(z))_c > 0$ 且 $(du(z))_s < 0$ 的情况。

因此，在再固结过程中，孔隙水压力的表观消散量 $du(z) = (du(z))_s + (du(z))_c < 0$ 并非完全由与固结变形 $de(z)$ 相关的渗流机制引起。实际上，其中一部分消散量 $(du(z))_c < 0$ 是由与固结变形 $de(z)$ 无关的蠕变机制所致。这种现象可能导致在再固结过程中，出现“孔隙水压力显著消散但固结变形并未明显发生”的反常现象，相较于静力固结过程，其孔隙水压力表观消散 $du(z)$ 转化为固结变形 $de(z)$ 的效率更低。

3.5.3 两类分析策略的优势比较

本节对两类分析策略的优势进行定性分析，它们的概念对比如图 3.24 所示。

无论是采用第一类分析策略，还是第二类分析策略，循环固结问题的研究目标均是建立数学模型，以描述土样系统在任意可能输入下的输出。输入，即是从 $t=0$ 时刻开始施加的外荷载 $q = q(t)$ 。输出，即是土样的状态演化规律 $S(z) = S(z, t)$ ，特别是其中包含的目标参量的演化规律，如孔隙水压力演化规律 $u(z) = u(z, t)$ 等。数学模型，即是描述输入-输出关系的函数，如图 3.25 所示。

在实际应用中，对于给定数学模型，首先需要通过标定程序确定模型参数。通过试验观察系统在少量标定输入下的实际输出，调整模型参数，使得模型在标定输入下的输出尽可能与实际输出接近。

图 3.24 两类分析策略对比

图 3.25 数学模型的输入-输出关系

在第一类分析策略中，输入为任意形式的外荷载 $q = q(t)$ ，输出同时包含土样的弹性响应和塑性响应；在第二类分析策略中，输入仅为任意循环荷载 $q = q(t)$ （或它的本性特征 $\langle q \rangle$ ），输出仅包含土样的塑性响应。如图 3.26 所示。

相较而言，第一类分析策略在输入类型上更具普适性，在输出信息上则更具完备性。然而，正由于该策略作为一种通用分析框架存在，其所建立的数学模型并非专门针对循环荷载这一类输入设计，模型参数的标定通常并非基于循环荷载类型的标定输入完成。在参数标定过程中，模型需同时保证对弹性响应和塑性响应的拟合精度，使其在标定输入下能够全面复现土样的瞬态行为。当该类模型被用于与标定输入在整体特征上差异显著的循环荷载时，其对短期弹性响应的高精度拟合反而可能掩盖塑性演化机制的主导作用，从而引发过拟合问题，使长期循环固结问题中所关注的土样塑性响应预测产生较大偏差。

相比之下，第二类分析策略，则是围绕长期循环固结问题的研究目标专门构建的分析框架。该策略有意牺牲模型输入的普适性和输出信息的完备性，将分析重点集中于土样在循环荷载作用下的长期累积行为，即以塑性响应为主导的演化特征。在土的动力学特性试验研究中，所建立的各类累积孔隙水压力和轴向应变随循环次数的经验公式，正是此类建模思想的典型体现。

在上一节中，“第二类”固结理论通过相对简单的固结模型，成功复现了长期循环固结过程中土样内孔隙水压力 $u(z)$ 总体上先累积后消散的演化特征。由此可见，第二类分析策略能够在保证关键物理特征可辨识的前提下，有效规避第一类分析策略中所面临的本构模型复杂性与计算效率之间的矛盾，是研究长期循环固结问题的一种更为高效且目标导向更为明确的分析工具。

图 3.26 两类分析策略的输入-输出特征

3.6 长期循环固结问题的特点和当前存在的问题

3.6.1 长期循环固结过程的特点

以软土地基在交通荷载、风浪荷载等持续作用下的长期沉降现象为代表，长期循环固结过程通常具有以下几个主要特征：

(1) 长期性

外荷载 q 的循环周期 T_0 远小于固结稳定所需的时间 T_R ，即 $T_0 \ll T_R$ 。关注的重点是土体的长期累积行为或塑性响应，而非每个循环周期内的涨落行为或弹性响应。虽然土体在每个循环周期内所累积的塑性响应（如塑性孔隙水压力增量 du^p 和塑性应变增量

$d\epsilon^p$) 相较于弹性响应十分微小,但在整个循环固结过程中,土体的长期累积行为(如塑性孔隙水压力 u^p 的增长与消散和塑性应变 ϵ^p 的持续累积)其幅度则十分可观。

(2) 孔隙水压力的生成与消散

由 3.5.2 节对第二类分析策略的讨论,长期循环固结过程中同时存在孔隙水压力的生成 $du_g(z) > 0$ 与消散 $(du(z))_s < 0$ 两种竞争机制,它们主导着土样内孔隙水压力 $u(z)$ 的累积与消散,也主导着固结变形 $\Delta e(z)$ 的发展,是土样状态 $\mathbf{S}(z)$ 演化的关键驱动因素。

(3) 安定性

在整个循环固结过程中,土体不会发生破坏,其变形虽持续累积但趋于稳定(固结稳定),最终到达动态平衡态,符合安定性理论^[13]中的“稳定型”响应模式。在第二类分析策略下,土样在到达动态平衡态后,其状态 $\mathbf{S}(z)$ 即不再发生任何变化。

此外,在利用高频振动荷载进行泥浆固化和地基处理的工程实践中,土体的固结行为同样具备以上特征。这是因为,此处的长期性,并非基于固结稳定所需时间 T_R 的绝对大小,而是基于循环周期 T_0 远小于 T_R 这一相对特性。因此,对长期循环固结过程的深入研究,不仅有助于解决交通和海洋工程中的软基沉降问题,还能为振动荷载在地基处理和泥浆固化等领域的创新应用提供重要理论指导,具有潜在的经济效益。

3.5.2 节介绍的第二类分析策略,有效地把握了长期循环固结问题的主要特征,在试验分析和理论研究中均得到了广泛应用^[76,108-119]。然而,在当前的理论和试验研究中,依然存在着许多问题。

3.6.2 固结试验研究的“土单元体困境”

正如 3.3 节所述,固结过程中的土样状态 $\mathbf{S}(z)$ 具有内禀的不均匀性。然而,在现有试验条件下,这种不均匀性难以被精确观测和量化。

虽然各类微型孔隙水压力传感器在大尺度的模型试验中得到了广泛运用^[140,141],但对单轴固结仪、动三轴仪和空心圆柱扭剪仪等常见室内试验设备中的土样而言(典型排水距离 H 小于 0.1m),这些传感器依然过于庞大。为了减小对渗流的影响,孔隙水压力传感器在土样内的设置,通常限制在不排水边界(单面排水条件)或几何中心(双面

排水条件), 如图 3.27 所示。这意味着, 在室内固结试验中, 难以实时准确获取土样内的孔隙水压力分布 $u(z)$, 进而也无法基于有效应力原理间接得到有效应力分布 $\sigma'_v(z)$ 。目前, 已有基于 CT 扫描等三维成像技术的孔隙比分布 $e(z)$ 的测量方法^[142,144], 但这类方法多局限于玻璃微珠等人工透明土样的研究, 尚未在室内固结试验中得到广泛应用。

因此, 在现阶段的固结试验中, 往往只能获取土样内极少数位置处土单元体的状态演化过程 $\mathbf{S} = \mathbf{S}(t)$, 或是土样整体性质 (如整体沉降和应变) 的演化过程, 而无法全面掌握土样内各土单元体状态分布的演化过程 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}(z, t)$ 。这导致试验结果存在大量关键信息缺失。

图 3.27 孔隙水压力传感器的设置

上述试验条件的限制带来了“土单元体困境”。这一困境不仅体现在固结试验信息的不完备性上, 还体现在固结理论的验证困难和逻辑一致性问题上。

如 3.3 节所述, 通过固结试验得到的土样整体性质, 如土样的应力-应变关系, 反映的并非是纯粹的土体内禀属性, 而是土样内所有土单元体的平均行为, 与土样的排水距离等几何因素有关。原则上, 土样整体性质无法直接作为土单元体层面的性质, 如作为土单元体的应力-应变关系。与不排水加载试验相比, 这种结构性限制显著削弱了固结试验结果的普适性。

然而, 由于固结过程中土单元体因渗流引起的体积变化会显著改变其物理力学特性 (如压缩性、渗透性等), 而这一现象无法通过不排水加载试验复现, 固结试验仍然是获取土体固结特性的唯一途径。基于这一现实考虑, 虽然存在系统性误差, 工程实践

中通常将固结试验得到的土样整体性质直接视为土单元体层面的性质，并据此用于应力-应变本构模型的建立和有限元计算分析等应用场景。本文将这种处理方式称为**土单元体均匀化方法**，其核心假设是：在固结试验中，土样内土单元体的状态分布 $\mathbf{S}(z)$ 始终是均匀的。

常规一维固结试验（一维侧限压缩试验）中得到的 $e-\lg \sigma'_v$ 曲线，即是运用土单元体均匀化方法的典型实例。如图 3.28 所示，假设制样后位于环刀内的土样其初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 是均匀的，高度为 $2H$ ，初始孔隙比为 e_0 。按照规范逐级加载，设土样在第 i 级荷载 σ'_{v_i} 下固结沉降稳定后的状态为 $\mathbf{S}_i(z)$ ，其总沉降为 s_i （相对初始状态）。则土样在第 i 级荷载 σ'_{v_i} 下固结沉降稳定后的孔隙比 e_{ave_i} 如下计算：

$$e_{ave_i} = e_0 - \frac{s_i}{2H}(1 + e_0) \quad (3-79)$$

将所有坐标 $(\sigma'_{v_i}, e_{ave_i})$ 在 $e-\lg \sigma'_v$ 平面上进行绘制，即能得到土体的 $e-\lg \sigma'_v$ 曲线（压缩曲线）。

实际上，土样在固结完成后的状态 $\mathbf{S}_i(z)$ 并不是严格均匀的，其孔隙比分布 $e_i(z)$ 可能存在一定的非均匀性，尤其在考虑土体流变特性时更为明显。孔隙比 e_{ave_i} 反映的是土样整体性质，相应得到的 $e-\lg \sigma'_v$ 曲线以及由此得到的压缩系数 a_v 和压缩指数 C_c 也均是土样整体性质。

在工程实践中，普遍将固结试验得到的 $e-\lg \sigma'_v$ 曲线、压缩系数 a_v 和压缩指数 C_c 直接作为土单元体层面的参数，将其用于地基沉降的分层总和法计算，以及一维固结过程分析（如将压缩系数 a_v 运用于式(3-33)）。这一做法本质上依赖于土单元体均匀化方法。

图 3.28 常规一维固结试验中的土单元体均匀化方法

通过土单元体均匀化方法得到的土体固结特性，在工程实践中具有现实价值。但在固结理论的构建过程中，这种处理方式容易导致逻辑上的不一致。

固结理论所关注的核心问题，本质上是固结过程中土样内部土单元体状态分布 $\mathbf{S}(z)$ 的空间非均匀演化，尤其是与固结变形密切相关的孔隙水压力分布 $u(z)$ 、有效应力分布 $\sigma'_v(z)$ 和孔隙比分布 $e(z)$ 等参量分布的空间非均匀演化。

固结理论的建立高度依赖土体应力-应变本构关系。受“土单元体困境”限制，实践中通常采用土单元体均匀化方法，将固结试验获得的土样整体应力-应变关系，等效为土单元体层面的本构关系，并据此建立固结理论。

由此产生一个难以回避的逻辑悖论：一方面，本构关系的建立隐含了土样内部状态 $\mathbf{S}(z)$ 均匀的先验假设；另一方面，固结理论却试图利用该本构关系去推演土样内部状态分布 $\mathbf{S}(z)$ 的非均匀演化。这意味着，用于刻画非均匀性的理论基础，恰恰建立在均匀性假设之上。

在试验层面，现有手段虽可获取局部孔隙水压力 u 及土样整体沉降的演化规律，用于模型验证与参数标定，但对于理论所关注的状态分布 $\mathbf{S}(z)$ 的非均匀演化过程，仍缺乏直接观测能力。相较于已有百余年发展的固结理论^[145]，试验研究尚未真正进入“单

元体尺度”，其滞后性在一定程度上制约了理论的进一步深化。

基于此，本文并不试图直接消解上述困难，而是从概念与逻辑层面出发，强调应正视固结过程中土样状态 $\mathbf{S}(z)$ 的内禀非均匀性，并在分析框架中明确其生成机制。在此基础上，方可为试验设计提供理论指引，识别土单元体均匀化方法可能引入的系统性误差，并探索其修正路径。本文所构建的 ASD 概念模型，可作为实现上述目标的分析工具。

3.6.3 第二类分析策略中的涨落机制缺位

在 3.5.2 节中，通过将一维固结的 ASD 概念模型与第二类分析策略相结合，已建立起一个能够较好刻画长期循环固结过程主要特征、且在物理机理上相对清晰的分析框架。在此基础上，成功退化得到了“第二类”固结理论，并对其进行了深入的系统动力学分析，揭示了该理论实际蕴含但尚未被明确表述的系统动力学特征。

然而，现有第二类分析策略在理论结构上存在一个根本性问题：其在结构上将“涨落的生成机制”与“土单元体在涨落作用下的塑性演化机制”合并处理，从而掩盖了涨落这一关键中介物理机制。尽管在长期循环固结问题中，研究重点通常集中于土样的长期累积行为而非瞬态涨落行为，因此这种机制缺位在经验建模层面往往可以被忽略。但在理论分析框架中，这种合并处理将直接导致因果链条的不完整以及系统层级与空间尺度关系的混淆，从而严重削弱理论框架的逻辑一致性与普适性。下面对此问题进行详细分析。

根据 3.5.2 节对第二类分析策略的讨论，在循环加载过程中，循环荷载 q 的持续作用会使土样内的土单元体产生以往复变形和土颗粒往复运动或振动为主要特征的涨落现象。土单元体在其涨落作用下，进一步产生以有效应力 σ'_v 的下降和孔隙水压力 u 的生成为主要特征的塑性响应。土单元体在涨落作用下的这种塑性演化机制，即是**涨落的作用机制**，在形式上可以表示为如下的广义本构关系：

$$\mathbf{S} + \hat{\mathbf{S}} \mapsto (\mathbf{dS})_{\text{nu}} \quad (3-80)$$

其中： $\hat{\mathbf{S}}$ 代表 $[t, t + dt]$ 时段土单元体的涨落； $(\mathbf{dS})_{\text{nu}}$ 代表土单元体在涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 作用下的塑性响应。此处，涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 既是客观存在的物理现象，也是土单元体子系统的作用或输入。

涨落 \hat{S} 的严格定义在 4.2 节给出，在此暂将其视为抽象物理概念，但不影响后续讨论。

塑性响应 $(dS)_{nu}$ 中所包含的孔隙水压力增量 $(du)_{nu}$ ，即是孔隙水压力生成量 du_g 的重要组成部分，另一部分来源于蠕变作用 F_c 产生的孔隙水压力增量 $(du)_c$ ，即：

$$du_g = (du)_{nu} + (du)_c \quad (3-81)$$

在第二类分析策略中，涨落的生成机制与作用机制（式(3-80)）被合并为一个黑箱过程，整体包含于土单元体关于外荷载作用 F_q 的广义本构关系（式(3-1)）中，即：

$$S + F_q \mapsto (dS)_q \quad (3-82)$$

该式在系统动力学意义上，实质隐含了如下两类过程：

$$S + F_q \mapsto \hat{S} \quad (3-83)$$

$$S + \hat{S} \mapsto ((dS)_{nu} = (dS)_q) \quad (3-84)$$

其中，式(3-83)即为第二类分析策略中所隐含的涨落的生成机制。该式表明，土单元体的涨落 \hat{S} 被视为其对外荷载作用 F_q 的弹性响应，与土样内的渗流机制无关。决定涨落 \hat{S} 的因素仅包含土单元体自身状态 S 和循环荷载本性特征 $\langle q \rangle$ ，而与土样的排水条件、排水距离 H 和土样内其它土单元体的状态等系统整体性质无关。

第二类分析策略的关键问题正源于此：涨落生成机制式(3-83)在物理事实上并不成立。若该式成立，则从输入-输出的角度看，涨落 \hat{S} 作为中介物理机制确无必要被单独引入，因为土单元体关于外荷载作用 F_q 的广义本构关系已足以完成塑性响应 $(dS)_{nu}$ 的求解。然而，以下分析表明，式(3-83)在因果结构上是不完备的。

为此，暂时回到第一类分析策略。考虑单轴状态下的线弹性土样，分别考察其在循环固结过程和不排水循环加载过程中的行为：

(a) 在循环固结过程中，土样的系统动力学方程可由 3.5.1 节式(3-43)所示的“第一类”固结理论描述，其典型的行为如图 3.13 所示。由于土单元体是线弹性的，其涨落 \hat{S} 完全由反映土骨架受力情况的有效应力增量 $\Delta\sigma'_v = \Delta\sigma'_v(t)$ 的振动情况决定。由图 3.13 (b) 和 (d) 可知，土样内有效应力增量 $\Delta\sigma'_v(z) = \Delta\sigma'_v(z,t)$ 的振动呈现显著的空间非均匀性，虽然各位置 z 处的振动频率相同，但振动幅值存在明显差异。因此，土样内

的涨落分布 $\hat{S}(z)$ 也呈现相应的空间非均匀性：靠近排水边界的涨落 \hat{S} 较为强烈，土样中部的涨落 \hat{S} 则相对较弱。4.4.2 节的进一步分析表明，这种空间非均匀性与土体固结系数和土样排水距离 H 等土样整体性质密切相关。

(b) 在不排水循环加载过程中，由于土样处于单轴状态，且土颗粒和孔隙水不可压缩，土样内的有效应力增量 $\Delta\sigma'_v(z) = \Delta\sigma'_v(z, t)$ 始终为零，这意味着土样内完全不存在任何涨落 $\hat{S}(z)$ 。

上述结果表明：土样内的涨落 $\hat{S}(z)$ ，本质上是土样系统在特定排水边界条件下、在循环荷载 q 与渗流机制耦合作用下形成的内部状态扰动场。决定涨落分布 $\hat{S}(z)$ 的因素，除了循环荷载本性特征 $\langle q \rangle$ 外，还包括土样状态分布 $S(z)$ 、排水条件和排水距离 H 等系统整体性质。

对于单个土单元体而言，它的涨落 \hat{S} 本质上是涨落场 $\hat{S}(z)$ 在空间上的局部投影。涨落 \hat{S} 无法仅在土单元体层面得到确定，因此式(3-83)在因果关系上是不完备的。

在形式上，土样内涨落 $\hat{S}(z)$ 的生成机制应表示为如下广义本构关系：

$$S(z) + F_{\text{nu}} \mapsto \hat{S}(z) \quad (3-85)$$

其中， F_{nu} 代表使土样系统产生涨落 $\hat{S}(z)$ 的涨落生成作用，它在信息层面完全等价于循环荷载本性特征 $\langle q \rangle$ ，这点与外荷载作用 F_q 相同。二者的本质区别在于，土样在涨落生成作用 F_{nu} 下的响应与渗流机制密切相关。土样状态 $S(z)$ 则包含决定涨落 $\hat{S}(z)$ 所需的土样整体性质的信息。

综上所述，若显式引入涨落的生成机制（式(3-85)）与作用机制（式(3-80)），则第二类分析策略中土样关于外荷载作用 F_q 的广义本构关系，应被图 3.29 所示的三个广义本构关系所取代，而土样关于渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 的广义本构关系则保持不变。其中：

$$S(z) + \hat{S}(z) \mapsto (dS(z))_{\text{nu}} \quad (3-86)$$

仅是式(3-80)的空间叠加形式。

图 3.29 涨落的生成机制与作用机制

显式引入涨落的生成机制与作用机制，不仅能够使基于第二类分析策略的循环固结分析框架在物理机理上更加清晰，保证其逻辑一致性与因果链条的完整性，同时仍可保持第二类分析策略在本构模型复杂性与计算效率方面的优势，并显著提升该分析框架在不同工况与尺度条件下的普适性。

涨落的作用机制（式(3-80)），本质上是一类特殊的土单元体应力-应变本构关系，用以描述循环固结过程中由涨落驱动的塑性演化行为。这类土单元体层面的规律具有天然的普适性。理论上，一旦式(3-80)的具体数学形式得以确定，在任意 $[t, t + dt]$ 时段，只要土样内的涨落场 $\hat{S}(z)$ 已知（无论来源试验测量，还是通过涨落生成机制式(3-85)的模型计算），任何土单元体的塑性响应 $(dS)_{flu}$ 均可在单元体层面得到唯一确定，而不依赖于循环荷载 q 的具体形式及土样整体的几何尺度与排水条件。此时，土单元体的孔隙水压力生成量 du_g 也能完全能在土单元体层面得到确定。

另一方面，尽管涨落的生成机制式(3-85)与土样整体性质密切相关，但涨落 $\hat{S}(z)$ 本质上属于土样的弹性响应，相应数学模型中可采用相对简单的土单元体应力-应变本构关系，建模难度较低。因此，将涨落的生成机制与作用机制加以分离，既实现了弹性响应计算与塑性响应计算的分离，又实现了土样系统层面机制与土单元体子系统层面机

制的分离,从而在保证理论结构清晰性的同时,有效控制了模型复杂性,使分析框架在计算效率上仍保持第二类分析策略的固有优势。

相反,若缺乏涨落这一中介物理机制,则土单元体的孔隙水压力生成量 du_g 将无法与土样整体性质进行解耦。即使通过循环固结试验得到了关于孔隙水压力生成量 du_g 的规律,该规律也必然包含和土样整体性质有关的模型参数,因而难以被视为真正意义上的土单元体层面规律,其适用范围与普适性将受到显著限制。需要指出的是,在传统第二类分析策略中,孔隙水压力生成量 du_g 被错误的理解为仅由循环荷载本性特征 $\langle q \rangle$ 和土单元体状态 S 所决定(式(3-66)),这使得基于该策略建立的固结理论(包括“第二类”固结理论)存在未被显式识别的系统性偏差。

3.6.4 动力学特性试验研究中的不足

动力学特性试验,包括不排水循环加载试验和循环固结试验,是研究土体在循环加载条件下力学行为的重要手段。尽管相关研究已取得大量成果,但从长期循环固结问题的研究需求来看,现有试验研究在排水条件设置、循环荷载特征选取、试验结果的整理与分析方法和试验设备选择等方面仍存在一定局限性。

从排水条件来看,现有试验研究主要集中于不排水循环加载试验,而对循环固结试验的关注相对不足。

不可否认,不排水试验在试验条件控制与结果解释方面具有明显优势。不排水试验属于严格意义上的单元体试验,通过观测土样整体响应即可直接获得土单元体层面的动力学规律,这些规律在理论上具有较好的普适性,可广泛应用于复杂工程问题的分析,如本构模型参数标定及有限元数值计算等。

然而,在实际固结过程中,土单元体因渗流引起的体积变化会显著改变其物理力学特性,而这一关键过程无法通过不排水试验复现。因此,仅依赖不排水循环加载试验难以有效揭示长期循环固结过程中土体性质的演化规律,循环固结试验仍是获取土体固结特性及其演化规律不可或缺的研究手段。尽管循环固结试验客观上面临“土单元体困境”,但在现有试验条件下,仍可通过合理的试验方案设计与数据分析方法,提高试验结果的代表性与工程适用性,从而揭示长期循环固结过程的主要特征与基本规律。

从循环荷载特征来看,现有试验研究中所采用的循环荷载频率普遍较低,多集中于 $0.1\text{Hz}\sim 1\text{Hz}$ 的范围内,难以覆盖工程实际中可能存在的更宽频率区间。

虽然以交通荷载、风浪荷载为代表的动荷载频率整体偏低，但在更宽频率范围内系统研究土体的动力学特性，有助于更加全面地识别潜在的物理机制。此外，研究软土在较高频率循环荷载作用下的固结特性，还可为振动荷载在地基处理和泥浆固化等工程领域中的积极利用提供理论依据，具有一定的前瞻性价值。

另一方面，为贴近交通荷载的实际特征，现有试验中施加的附加循环荷载通常包含静荷载成分。此类循环荷载 q 实际上可以视为一个没有拉压倾向性的振动荷载 \hat{q} 与一个非零静荷载 \bar{q} 的叠加（详见4.2节的涨落-平均分解），属于较为复杂的加载形式。在该类循环荷载作用下，土单元体内的涨落主要由振动荷载分量引起。基于先易后难及对照试验的研究逻辑，有必要首先开展单一振动荷载作用下的振动固结试验研究，以便集中分析涨落机制在循环加载过程中的作用特征。然而，目前针对该类基础工况的系统试验研究仍较为匮乏。

从**试验结果的整理与分析方法**来看，现有研究多侧重试验中孔隙水压力、轴向应变等参量随循环次数的演化规律，而对土体在循环加载过程中最终到达的动态平衡态（或稳态）缺乏系统总结与深入讨论。

事实上，研究土体在循环固结过程中所到达的动态平衡态，对于理解长期循环固结过程具有重要意义。一方面，动态平衡态直接反映了地基在长期循环荷载作用下可能到达的最终沉降水平；另一方面，通过系统分析稳态孔隙比等关键土单元体参量与初始固结压力、循环荷载幅值及频率之间的关系，可从全新角度深化对土体动力学特性的认识，拓展“土的动力学特性”这一概念的内涵，并为本构模型研究提供新的验证路径。对于循环固结试验而言，优先关注土体的动态平衡态特征，而非完整的瞬态演化过程，也符合由简入繁的研究思路。

从土力学发展历程来看，正是通过系统研究土体在持续剪切作用下的极限状态，逐步建立了临界状态土力学理论，并发展出剑桥模型体系。类比理想气体在平衡态下压强、体积和温度之间的关系，若能够系统揭示土体在循环荷载或振动荷载作用下的动态平衡态特征，则有望构建以稳态为核心的“平衡态土动力学”研究框架，为土力学理论提供新的研究范式。

从**试验设备**来看，现有研究多采用动三轴仪开展循环三轴试验，而对单轴固结仪的应用相对有限。

动三轴试验能够施加复杂应力路径，在研究土体动力强度和破坏机理方面具有独

特优势；但在循环荷载幅值较大时，土样往往较易发生破坏，从而限制了其在研究土体长期循环稳定状态方面的适用性。

相比之下，在多数工程条件下，地基土主要处于以固结变形为主的侧限状态，在单轴固结仪中开展一维循环固结试验更符合实际受力特征。该类试验不仅能够系统研究长期循环固结行为，还可与常规一维固结试验结果进行直接对比，从而更加清晰地揭示土体在静力荷载与动力荷载作用下的响应差异。

此外，单轴固结仪中土样处于单轴状态（一维应变状态），是试验研究与理论分析中最为简化的工况之一，符合由简入繁的研究原则。与动三轴仪相比，其设备结构相对简单、试验控制变量较少、制样过程更为便利，有利于开展重复性试验以获得稳定可靠的数据。在单轴状态下，土单元体的轴向应变可近似等价于体积应变，固结变形可通过孔隙比变化表征，从而显著简化试验结果分析和固结过程数学建模。

3.7 本章小结

本章基于公理化系统动力学（ASD）构建了一维固结过程的概念模型，对固结问题进行了系统性重构。在统一的分析框架下，实现了对经典固结理论的结构还原，并对其内在机制及现有循环固结研究中的关键问题进行了深入分析。主要结论如下：

（1）经典固结理论的逻辑同构性

研究表明，尽管各类经典固结理论在数学表达形式上存在差异，但在 ASD 框架下可归结为具有一致结构的概念模型，其差异主要体现在物理机制模块及特征时间尺度等的具体数学实现方式上。这表明，一维固结问题可在统一的逻辑结构下进行表述，从而为不同模型之间的比较与整合提供了基础。

（2）物理机制耦合关系的揭示

对固结过程中的物理机制及其相互作用关系进行了系统分析，结果表明：不排水加载过程与固结过程在空间演化行为上存在本质差异；静力固结过程中，渗流作用 F_s 与蠕变作用 F_c 在不同阶段呈现出主导更替的演化特征；在循环固结过程中，孔隙水压力的生成与消散机制体现为多机制耦合作用下的动态竞争过程。上述结果从结构层面揭示了传统模型中未被清晰表述的机制关系。

（3）循环固结分析策略的差异及局限性

通过对两类循环固结分析策略的比较发现：第一类分析策略在刻画瞬态涨落方面

具有优势，但在长期累积演化分析中存在分析路径与研究目标不匹配的问题，从而导致本构模型复杂性与计算效率之间的矛盾；第二类分析策略在保证关键物理特征可辨识的前提下，能够有效规避上述问题，具有更好的效率与目标一致性。然而，该策略在物理机制表达上仍存在涨落机制缺位的关键不足。若在其框架中显式引入涨落机制，有望在保持计算优势的同时提升模型的物理一致性与适用范围。

（4）试验研究中的方法论约束

识别出固结试验研究中的“土单元体困境”及其方法论限制，指出现有动力学特性试验在排水条件、循环荷载特征、数据处理方法及试验设备等方面仍存在不足。

总体而言，本章在统一逻辑结构下完成了一维固结问题的分析框架重构，不仅验证了 ASD 在复杂系统结构解析中的适用性，更在机制层面识别出循环固结研究中的关键缺口。上述结果一方面为第 4 章涨落-平均分析框架的提出奠定了逻辑基础，另一方面为第 5 章振动固结试验设计提供了理论依据。该框架所展现出的解释能力与分析潜力，也为 ASD 进一步推广至更广泛的岩土复杂系统建模提供了关键范例。

4 循环固结的涨落-平均分析框架

4.1 引言

在第3章3.5.2节中,基于ASD概念模型与第二类分析策略,已构建出能够刻画长期循环固结主要特征的分析框架,并揭示了其隐含的系统动力学结构。然而,从理论结构上看,该分析策略仍存在一项根本性缺陷:其将“涨落的生成机制”与“涨落驱动下的塑性演化机制”合并处理,从而在逻辑结构上掩盖了“涨落”这一关键中介物理机制。

这一处理方式在经验建模中虽具有一定合理性,但在理论层面将导致因果链条的不完整,并引入系统层级与空间尺度的混淆,使模型难以在不同工况间保持一致的物理解释。因此,该问题并非参数修正或本构模型选取等数学实现层面改进所能解决的,而是源于分析框架层面的结构性缺失。

从机制角度看,涨落本质上连接了土样整体弹性响应与土单元体塑性演化,是实现系统尺度与单元体尺度耦合的关键中介变量。若缺乏对涨落机制的显式刻画,土单元体的本构关系将不可避免地混入土样尺度的信息,其参数也将失去独立的物理意义。这表明,传统第二类分析策略中将孔隙水压力生成直接归因于循环荷载本性特征与土单元体状态的处理方式,实际上隐含着未被识别的系统性偏差。

因此,有必要在现有分析框架基础上,对涨落机制进行显式分解与结构重构。通过区分“涨落的生成机制”与“涨落的作用机制”,不仅可以恢复理论结构的因果完整性与物理清晰性,而且能够实现弹性响应与塑性响应、系统尺度与单元体尺度的有效分离,在保持第二类分析策略计算效率优势的同时,提升模型的结构一致性与跨工况适用能力。

基于上述认识,本章提出涨落-平均分析框架,并围绕该框架开展如下研究:

(1) 建立系统状态及相关参量的涨落-平均分解方法,在概念模型层面引入双时间尺度结构。在第3章工作的基础上,构建面向长期循环固结问题的涨落-平均概念模型,从而实现对涨落生成机制及其对平均状态演化影响(涨落作用机制)的显式刻画。

(2) 在该框架下,对孔隙水压力生成与消散中的多物理机制耦合关系进行重新分析,探究不排水振动加载过程与振动固结过程中的孔隙水压力生成规律差异的内在来源。对“第二类”固结理论进行再推导,系统识别其内在假设及适用范围,指出该理论

中源于涨落机制缺位的结构性偏差。

(3) 提出涨落的量化方法, 分析涨落场的空间分布特性, 重点讨论循环荷载频率、土体固结系数及排水距离等关键参数对涨落分布的影响规律, 从而为软土长期循环固结行为提供基于涨落机制的新物理解释路径。

(4) 引入振动强度与受力状态演化图两个描述工具, 用以统一刻画循环固结过程中土样的受力状态及控制方式, 为后续循环固结试验方案设计提供简洁而精确的表达框架。

4.2 状态和参量的涨落-平均分解

在此复述本文一维固结分析的基本概念和假设, 除了外荷载 q 在本章仅考虑循环荷载之外, 这部分内容与 3.2 节开头的完全一致。

一维固结分析的简图如图 4.1 如所示。考虑一个具有上下排水边界的土样。其中, z 为竖向坐标, t 为时间, H 为排水距离。土样一开始 ($t \leq 0$) 受到的初始 (竖向) 总应力为 σ_{v0} , 附加 (竖向) 外荷载 $q = q(t)$ 从 $t = 0$ 时刻开始施加。外荷载 q 为循环荷载, 记 T_0 为循环周期。

在一维固结过程的分析中。系统, 即一定排水边界条件下的土样。土样是由其内无数土单元体组成的。土单元体是土样系统的子系统。用 \mathbf{S} 表示土单元体的状态, 它包含土单元体所有参量的信息。土样的状态由所有土单元体状态决定, 因此可以表示为状态分布 $\mathbf{S}(z)$, 它包含所有参量分布的信息, 同时包含排水距离 H 和排水边界条件等土样整体性质的信息。对土单元体而言, 目标参量, 即总应力 σ_v 、有效应力 σ'_v 、孔隙水压力 u 和孔隙比 e 。对土样而言, 目标参量是这些参量的分布, 即总应力分布 $\sigma_v(z)$ 、有效应力分布 $\sigma'_v(z)$ 、孔隙水压力分布 $u(z)$ 和孔隙比分布 $e(z)$ 。研究目的, 即是得到这些参量分布的演化规律。

分析中的基本假设如下:

(1) 土体是饱和, 土样的初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 是均匀的平衡态, 初始孔隙水压力 u_0 为零, 小应变成立。

(2) 总应力分布 $\sigma_v(z)$ 在任意时刻是均匀的, 即 $\sigma_v(z, t) = \sigma_{v0} + q(t)$ 。

(3) 渗流只能发生在竖向。考虑单轴状态的情况时, 变形只能发生在竖向; 考虑

三轴状态的情况时，变形可以发生在竖向和侧向。

(4) 土样不会发生破坏，最终会到达动态平衡态，且到达动态平衡态的时间 T_R 远大于循环周期 T_0 ，即 $T_0 \ll T_R$ 。

(5) 土颗粒和孔隙水不可压缩。

图 4.1 一维循环固结分析简图

假设 2 实际上要求，土样内的总应力波动，不会使任意时刻的总应力分布 $\sigma_v(z)$ 在空间上呈现明显的不均匀性。现实中的地基土层较深厚，在地表循环荷载作用下，地基中不同位置的总应力波动幅值差异较大，且存在相位差。只有当波长远大于土层厚度时，假设 2 才是成立的。室内试验中的土样通常是满足假设 2 的，本文将满足该假设的土层也统一称为土样。本文的试验研究以室内试验为主，因此仅分析假设 2 成立时的理想情况，真实地基的循环固结问题可能需要考虑总应力的波动效应和非均匀分布（见第 10 章的分析）。

假设 3 中的单轴状态和三轴状态分别指土样位于单轴固结仪 (odometer) 和动三轴仪中的状态。在单轴状态下，变形只能发生在竖向，任何变形都由体积应变产生；在三轴状态下，变形可以发生在竖向和侧向，能够发生体积不变的剪切变形。在考虑三轴状态时，因为仅考虑施加竖向外荷载 q ，土样的侧向总应力（围压）是恒定的。

假设 4 是基于长期循环固结特性所采用的合理假设。

采用第二类分析策略, 选择分析中的特征时间尺度 $dt = nT_0, n \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $dt \ll T_R$ 。由假设 4, 这是能够做到的。

首先分析土单元体的涨落。在循环固结过程中, 土单元体的任何参量 $A = A(t)$ 均可分解为涨落部分 $\hat{A} = \hat{A}(t)$ 和平均部分 $\bar{A} = \bar{A}(t)$, 如图 4.2 所示。相应公式为:

$$\bar{A}(t) = \frac{1}{dt} \int_{t-\frac{1}{2}dt}^{t+\frac{1}{2}dt} A(\tau) d\tau, \quad \hat{A}(t) = A(t) - \bar{A}(t) \quad (4-1)$$

参量分解本质上是一种函数变换, $\hat{\cdot}$ 和 $\bar{\cdot}$ 均是线性的函数算子。涨落部分 \hat{A} 和平均部分 \bar{A} 的量纲与参量 A 相同。

土单元体的状态 \mathbf{S} 也可以在形式上分解为涨落部分 $\hat{\mathbf{S}}$ 和平均部分 $\bar{\mathbf{S}}$, 它们分别包含所有参量的涨落部分 (如总应力涨落 $\hat{\sigma}_v$ 、有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v$ 、孔隙水压力涨落 \hat{u} 和孔隙比涨落 \hat{e}) 和平均部分 (如平均总应力 $\bar{\sigma}_v$ 、平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 、平均孔隙水压力 \bar{u} 和平均孔隙比 \bar{e}) 的信息。本文称 $\hat{\mathbf{S}}$ 为土单元体的涨落, $\bar{\mathbf{S}}$ 为土单元体的平均状态。

图 4.2 特征时间尺度和参量的涨落-平均分解

对土样而言, 任何参量分布 $A(z) = A(z, t)$ 同样可以通过式(4-1)分解为涨落部分 $\hat{A}(z) = \hat{A}(z, t)$ 和平均部分 $\bar{A}(z) = \bar{A}(z, t)$ 。由算子 $\hat{\cdot}$ 和 $\bar{\cdot}$ 的线性性质, 在任意时刻 t : 参

量分布的涨落部分 $\hat{A}(z)$ ，即等于参量涨落部分 \hat{A} 的分布；参量分布的平均部分 $\bar{A}(z)$ ，即等于参量平均部分 \bar{A} 的分布。

类似的，土样的状态 $\mathbf{S}(z)$ 也能分解为涨落 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 和平均状态 $\bar{\mathbf{S}}(z)$ ，它们分别包含所有参量分布的涨落部分（如总应力涨落 $\hat{\sigma}_v(z)$ 、有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v(z)$ 、孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 和孔隙比涨落 $\hat{e}(z)$ ）和平均部分（如平均总应力 $\bar{\sigma}_v(z)$ 、平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v(z)$ 、平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 和平均孔隙比 $\bar{e}(z)$ ）的信息。

需要注意，在对土样进行讨论时， t 时刻的平均状态 $\bar{\mathbf{S}}(z)$ 并不是 t 时刻其内所有土单元体状态分布 $\mathbf{S}(z)$ 的空间均值，而是状态分布 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}(z, \tau)$ 在 $\tau = t$ 时刻附近的时间均值。

在长期循环固结过程中，关注的重点是土样的长期累积行为或塑性响应，而非每个循环周期内的涨落行为或弹性响应。也就是说，分析的重点是土样平均状态 $\bar{\mathbf{S}}(z)$ 的演化情况，尤其是其中包含的目标参量，即平均总应力分布 $\bar{\sigma}_v(z)$ 、平均有效应力分布 $\bar{\sigma}'_v(z)$ 、平均孔隙水压力分布 $\bar{u}(z)$ 和平均孔隙比分布 $\bar{e}(z)$ 的演化情况。

由假设 4，土样最终会到达动态平衡态。也就是说，土样的平均状态 $\bar{\mathbf{S}}(z) = \bar{\mathbf{S}}(z, t)$ 最终会在 $t = T_R$ 到达某个稳定值 $\bar{\mathbf{S}}_f(z)$ ，它是土样的末状态，此后土样的平均状态 $\bar{\mathbf{S}}(z)$ 不再发生变化。

任意循环荷载 $q = q(t)$ 也能由式(4-1)分解为一个涨落部分 $\hat{q} = \hat{q}(t)$ 和一个平均部分 $\bar{q} = \bar{q}(t)$ ，如图 4.3 所示。其中，平均部分 \bar{q} 不随时间变化，称为循环荷载 q 的静荷载分量；涨落部分 \hat{q} 是周期为 T_0 的循环荷载，称为循环荷载 q 的振动荷载分量。由算子 $\hat{\quad}$ 和 $\bar{\quad}$ 的线性性质，振动荷载分量 \hat{q} 满足：

$$\bar{\hat{q}} = 0, \hat{\bar{q}} = \hat{q} \quad (4-2)$$

该式表明， \hat{q} 自身作为循环荷载，它不含任何静荷载分量，是一种最纯粹的附加应力涨落。

式(4-2)所蕴含的物理意义是，振动荷载分量 \hat{q} 在任意周期内的冲量为零，因此可以视为一种中立的，没有拉压倾向性的循环荷载。通常，“振动”一词用于描述物体在平衡

位置附近的往复运动，其中物体相对平衡位置没有明显的远离或靠近的倾向。这也正是将涨落部分 \hat{q} 命名为振动荷载的原因。

本文定义任何满足式(4-2)的循环荷载为**振动荷载**，并统一用符号 \hat{q} 表示振动荷载或循环荷载的振动荷载分量。

图 4.3 循环荷载的分解

由假设 2 和算子 $\hat{\cdot}$ 和 $\bar{\cdot}$ 的线性性质，在加载前的初始状态 S_0 ，土单元体的平均总应力 $\bar{\sigma}_v$ 和总应力涨落 $\hat{\sigma}_v$ 满足：

$$\bar{\sigma}_v = \sigma_{v0}, \hat{\sigma}_v = 0 \tag{4-3}$$

而在循环固结过程中，土单元体的平均总应力 $\bar{\sigma}_v$ 和总应力涨落 $\hat{\sigma}_v$ 满足：

$$\bar{\sigma}_v = \sigma_{v0} + \bar{q}, \hat{\sigma}_v = \hat{q} \tag{4-4}$$

这表明，循环荷载 q 的静荷载分量 \bar{q} 和振动荷载分量 \hat{q} 分别改变平均总应力 $\bar{\sigma}_v$ 和总应力涨落 $\hat{\sigma}_v$ 。

对于有效应力原理：

$$\sigma_v = \sigma'_v + u \quad (4-5)$$

将其两边同时作用算子 $\bar{\cdot}$ 或 $\hat{\cdot}$ ，得到：

$$\bar{\sigma}_v = \bar{\sigma}'_v + \bar{u} \quad (4-6)$$

$$\hat{\sigma}_v = \hat{\sigma}'_v + \hat{u} \quad (4-7)$$

以上两式即分别为平均部分的有效应力原理和涨落部分的有效应力原理。

对土样施加循环荷载 q 或其振动荷载分量 \hat{q} ，均能使土样产生涨落 $\hat{S}(z)$ ，但单独施加静荷载分量 \bar{q} 则不能。这一事实表明，振动荷载分量 \hat{q} 不仅是一种纯粹的附加应力涨落，也是循环荷载 q 使土样产生涨落 $\hat{S}(z)$ 的本质因素。

在循环固结过程中，循环荷载 q 产生的涨落 $\hat{S}(z)$ 是使土样平均状态 $\bar{S}(z)$ 持续演化的重要驱动因素。为了集中研究涨落的作用机理，本文认为，基于先易后难及对照试验的研究逻辑，应当优先研究单一振动荷载 \hat{q} 作用下的情况，然后才是存在非零静荷载分量 \bar{q} 的一般循环荷载 q 作用下的情况。

值得注意的是，在现有循环加载试验研究中，为了更真实地还原交通荷载等只有压缩倾向而没有拉伸倾向的附加动荷载，所考虑的循环荷载 q 通常含有非零的静荷载分量 \bar{q} ，如图 4.3 中的 Haversine 荷载、三角波荷载和梯形波荷载。在此类循环荷载 q 作用下，土样实际上同时承受附加振动荷载 \hat{q} 和附加静荷载 \bar{q} 的共同作用，属于更为复杂的加载情形。

基于以上考虑，本文将着重研究单一振动荷载 \hat{q} 作用下的循环固结过程，即**振动固结过程**。需要注意，虽然振动荷载 \hat{q} 没有拉压倾向性，但这并不意味着土单元体在振动固结过程中存在总应力 $\sigma_v(t) = \sigma_{v0} + \hat{q}(t)$ 小于零因而处于受拉状况的情况，只要振动荷载 \hat{q} 的幅值小于初始总应力 σ_{v0} 就能避免这种情况出现。本文的理论分析和试验研究均仅考虑土单元体不会受拉的情况。

4.3 涨落-平均概念模型

针对长期循环固结问题，本文在第二类分析策略的基础上，提出显式考虑涨落机制的**涨落-平均概念模型**，如图 4.4 所示。与第 3 章图 3.2 所示的一维固结的 ASD 概

念模型相对比，可以直观看出这两个概念模型在物理机制模块上的差异。

在涨落-平均概念模型中，研究目标是得到能够反映土样长期累积行为的平均状态 $\bar{S}(z)$ 的演化规律。土单元体的平均状态 \bar{S} 和土样的平均状态 $\bar{S}(z)$ 是决定它们在各种作用下产生平均状态增量的依据。循环荷载 q 被拆分为静荷载分量 \bar{q} 和振动荷载分量 \hat{q} ，它们分别对应两种不同的作用机制。分析重点是平均总应力分布 $\bar{\sigma}_v(z)$ 、平均有效应力分布 $\bar{\sigma}'_v(z)$ 、平均孔隙水压力分布 $\bar{u}(z)$ 和平均孔隙比分布 $\bar{e}(z)$ 这几个目标参量的演化情况。

图 4.4 循环固结的涨落-平均概念模型

首先分析土单元体子系统受到的作用。土单元体受到近似可解耦的四种作用：涨落 \hat{S} 、静荷载作用 $F_{\bar{q}}$ 、渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 。土单元体的系统动力学 ASD 概念模型如下：

$$\bar{S} + \hat{S} \mapsto (d\bar{S})_{flu} \tag{4-8}$$

$$\bar{S} + F_{\bar{q}} \mapsto (d\bar{S})_{\bar{q}} \tag{4-9}$$

$$\bar{\mathbf{S}} + \mathbf{F}_s \mapsto (d\bar{\mathbf{S}})_s \quad (4-10)$$

$$\bar{\mathbf{S}} + \mathbf{F}_c \mapsto (d\bar{\mathbf{S}})_c \quad (4-11)$$

$$\bar{\mathbf{S}} + \mathbf{F}(\hat{\mathbf{S}}, \mathbf{F}_q, \mathbf{F}_s, \mathbf{F}_c) \mapsto (d\bar{\mathbf{S}} = (d\bar{\mathbf{S}})_{\text{nu}} + (d\bar{\mathbf{S}})_q + (d\bar{\mathbf{S}})_s + (d\bar{\mathbf{S}})_c) \quad (4-12)$$

其中：蠕变作用 \mathbf{F}_c ，是土单元体的内作用，代表与平均总应力 $\bar{\sigma}_v$ 的变化、涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 和渗流均无关的，仅由土体自身细微观特性所决定的作用，是蠕变、流变和次固结等现象的本质成因。涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 、静荷载作用 \mathbf{F}_q 和渗流作用 \mathbf{F}_s 均是土单元体的外作用。涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ ，代表与平均总应力 $\bar{\sigma}_v$ 的变化和渗流均无关的，由涨落机制引起的作用。静荷载作用 \mathbf{F}_q ，代表与涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 和渗流均无关的，由平均总应力 $\bar{\sigma}_v$ 的变化所引起的作用。渗流作用 \mathbf{F}_s ，代表与平均总应力 $\bar{\sigma}_v$ 的变化和涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 均无关的，由渗流引起的作用。

土单元体关于涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 、静荷载作用 \mathbf{F}_q 、渗流作用 \mathbf{F}_s 和蠕变作用 \mathbf{F}_c 的广义本构关系，是土体应力-应变本构关系在概念上的抽象，代表循环固结过程中引发土单元体平均状态 $\bar{\mathbf{S}}$ 变化的四种主导物理机制。其中，涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 是涨落-平均概念模型引入的特殊作用。

土单元体关于涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 的广义本构关系，即是涨落的作用机制。此处涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 特指 $[t, t+dt]$ 时段内的涨落 $\hat{\mathbf{S}}(\tau), \tau \in [t, t+dt]$ ，而不是某一时刻的涨落。平均状态增量 $(d\bar{\mathbf{S}})_{\text{nu}}$ 代表该时段土单元体在涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 作用下的塑性响应。涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 既是客观存在的物理现象，也是土单元体子系统的作用或输入。

涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 所包含的土颗粒往复运动或振动现象，会引起土颗粒之间的相对运动以及土颗粒与孔隙水之间的相对运动，进而诱发土颗粒间的粘聚力下降、土颗粒的重排、土颗粒表面结合水向自由水转化等一系列细微观效应。宏观上表现为土骨架的结构性损伤，平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 将趋于下降，间接引起平均孔隙水压力 \bar{u} 的生成与累积。因此，平均状态增量 $(d\bar{\mathbf{S}})_{\text{nu}}$ 通常表现为振动弱化，满足：

$$(d\bar{\mathbf{S}})_{\text{nu}} : (d\bar{\sigma}'_v)_{\text{nu}} = 0, (d\bar{\sigma}'_v)_{\text{nu}} < 0, (d\bar{u})_{\text{nu}} = -(d\bar{\sigma}'_v)_{\text{nu}} > 0, (d\bar{e})_{\text{nu}} = 0 \quad (4-13)$$

在涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 所包含的众多物理现象中，与土单元体往复变形和土颗粒往复运动或振动密切相关的参量涨落，才是决定平均状态增量 $(d\bar{\mathbf{S}})_{\text{nu}}$ 的关键因素，例如应变涨落 $\hat{\mathbf{e}} = (\hat{\mathbf{e}}_v, \hat{\mathbf{e}}_c)$ 和有效应力涨落 $\hat{\boldsymbol{\sigma}}' = (\hat{\sigma}'_v, \hat{\sigma}'_c)$ 等。在对相应广义本构关系进行数学建模时，涨

落 \hat{S} 即可通过这些可观测或可计算的参量涨落进行等价替换, 从而实现对涨落 \hat{S} 的量化。

在土单元体关于静荷载作用 $F_{\bar{q}}$ 的广义本构关系中, 平均状态增量 $(d\bar{S})_{\bar{q}}$ 代表土单元体对静荷载分量 \bar{q} 引起的平均总应力 $\bar{\sigma}_v$ 的瞬时变化的响应。静荷载作用 $F_{\bar{q}}$ 完全由静荷载分量 \bar{q} 决定, 可量化为:

$$F_{\bar{q}} = \bar{q} \quad (4-14)$$

静荷载作用 $F_{\bar{q}}$ 仅在 \bar{q} 非零时才存在, 并且仅存在于 $t_0 = 0$ 到 $t_1 = dt$ 的第一个迭代区间 $[t_0, t_1]$ 。由式(4-3)和(4-4), 平均状态增量 $(d\bar{S})_{\bar{q}}$ 满足:

$$(d\bar{S})_{\bar{q}} : (d\bar{\sigma}_v)_{\bar{q}} = \bar{q}, (d\bar{\sigma}'_v)_{\bar{q}} + (d\bar{u})_{\bar{q}} = \bar{q}, (d\bar{e})_{\bar{q}} = 0 \quad (4-15)$$

与式(3-24)中的情况类似, 在单轴状态下, 静荷载分量 \bar{q} 完全由孔隙水承担, 此时 $(d\bar{\sigma}'_v)_{\bar{q}} = 0, (d\bar{u})_{\bar{q}} = \bar{q}$; 在三轴状态下, $(d\bar{\sigma}'_v)_{\bar{q}}$ 和 $(d\bar{u})_{\bar{q}}$ 与土单元体的剪胀性有关。由于土样初始状态 $\bar{S}(z) = S_0$ 均匀, 土样在静荷载作用 $F_{\bar{q}}$ 下的平均状态增量 $(d\bar{S}(z))_{\bar{q}}$ 也是均匀的。

土单元体关于渗流作用 F_s 的广义本构关系, 其意义与第 3 章中的基本相同。渗流作用 F_s 是唯一能够引起平均孔隙比 \bar{e} 变化的作用, 因此 $(d\bar{e})_s = d\bar{e}$ 。渗流作用 F_s 量化为:

$$F_s = d\bar{e} \quad (4-16)$$

因此, 平均状态增量 $(d\bar{S})_s$ 归结为土单元体对渗流引起的平均孔隙比增量 $d\bar{e}$ 的响应。在循环固结过程中, 渗流作用 F_s 能够使土样内累积的平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 消散, 使土单元体的平均孔隙比 \bar{e} 下降, 因此平均状态增量 $(d\bar{S})_s$ 通常满足:

$$(d\bar{S})_s : (d\bar{\sigma}_v)_s = 0, (d\bar{\sigma}'_v)_s > 0, (d\bar{u})_s = -(d\bar{\sigma}'_v)_s < 0, (d\bar{e})_s = d\bar{e} < 0 \quad (4-17)$$

土单元体关于蠕变作用 F_c 的广义本构关系, 其意义与第 3 章中的基本相同。蠕变作用 F_c 作为土单元体的内作用, 根据公理 2, 由 t 时刻的平均状态 \bar{S} 决定, 即:

$$\mathbf{F}_c = \mathbf{F}_c(\bar{\mathbf{S}}) \quad (4-18)$$

因此，蠕变作用 \mathbf{F}_c 的量化由平均状态 $\bar{\mathbf{S}}$ 的量化间接完成。平均状态增量 $(d\bar{\mathbf{S}})_c$ 满足：

$$(d\bar{\mathbf{S}})_c : (d\bar{\sigma}_v)_c = 0, (d\bar{\sigma}'_v)_c + (d\bar{u})_c = 0, (d\bar{e})_c = 0 \quad (4-19)$$

当平均有效应力增量 $(d\bar{\sigma}'_v)_c < 0$ 时，蠕变作用 \mathbf{F}_c 表现为应力松弛；当平均有效应力增量 $(d\bar{\sigma}'_v)_c > 0$ 时，蠕变作用 \mathbf{F}_c 表现为应力紧致。

其次分析土样系统受到的作用。土样受到五种作用：涨落生成作用 \mathbf{F}_{nu} 、涨落 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 、静荷载作用 $\mathbf{F}_{\hat{q}}$ 、渗流作用 \mathbf{F}_s 和蠕变作用 \mathbf{F}_c ，其中后四种作用的物理意义与对土单元体讨论中的完全相同。土样的系统动力学 ASD 概念模型如下：

$$\bar{\mathbf{S}}(z) + \mathbf{F}_{\text{nu}} \mapsto \hat{\mathbf{S}}(z) \quad (4-20)$$

$$\bar{\mathbf{S}}(z) + \hat{\mathbf{S}}(z) \mapsto (d\bar{\mathbf{S}}(z))_{\text{nu}} \quad (4-21)$$

$$\bar{\mathbf{S}}(z) + \mathbf{F}_{\hat{q}} \mapsto (d\bar{\mathbf{S}}(z))_{\hat{q}} \quad (4-22)$$

$$\bar{\mathbf{S}}(z) + \mathbf{F}_s \mapsto (d\bar{\mathbf{S}}(z))_s \quad (4-23)$$

$$\bar{\mathbf{S}}(z) + \mathbf{F}_c \mapsto (d\bar{\mathbf{S}}(z))_c \quad (4-24)$$

$$\begin{aligned} & \bar{\mathbf{S}}(z) + \mathbf{F}(\hat{\mathbf{S}}(z), \mathbf{F}_{\hat{q}}, \mathbf{F}_s, \mathbf{F}_c) \mapsto \\ & (d\bar{\mathbf{S}}(z) = (d\bar{\mathbf{S}}(z))_{\text{nu}} + (d\bar{\mathbf{S}}(z))_{\hat{q}} + (d\bar{\mathbf{S}}(z))_s + (d\bar{\mathbf{S}}(z))_c) \end{aligned} \quad (4-25)$$

其中：涨落生成作用 \mathbf{F}_{nu} ，是土样系统受到的特殊作用，代表使土样产生涨落 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 的作用，与振动荷载分量 \hat{q} 和渗流机制密切相关。对土样系统而言，渗流作用 \mathbf{F}_s 和蠕变作用 \mathbf{F}_c 是内作用；涨落生成作用 \mathbf{F}_{nu} 、涨落 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 和静荷载作用 $\mathbf{F}_{\hat{q}}$ 是外作用。

土样关于涨落生成作用 \mathbf{F}_{nu} 的广义本构关系，即是涨落的生成机制。此处涨落 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 同样特指 $[t, t+dt]$ 时段内的涨落 $\hat{\mathbf{S}}(z, \tau)$, $\tau \in [t, t+dt]$ ，而不是某一时刻的涨落。涨落 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 是土样系统在特定排水边界条件下、在振动荷载 \hat{q} 分量与渗流机制耦合作用下形成的内部状态扰动场，是土样的弹性响应。对于单个土单元体而言，它的涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 本质上是涨落场 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 在土单元体位置的空间局部投影。由式(4-4)和(4-7)可知，涨落场 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 总满足：

$$\hat{S}(z): \hat{\sigma}_v(z) = \hat{\sigma}'_v(z) + \hat{u}(z) = \hat{q} \quad (4-26)$$

从信息角度来说, 涨落生成作用 F_{fu} 完全等价于振动荷载分量 \hat{q} 的本性特征 $\langle \hat{q} \rangle$ (本性特征的定义见式(3-49)), 因此量化为:

$$F_{\text{fu}} = \langle \hat{q} \rangle \quad (4-27)$$

土样平均状态 $\bar{S}(z)$ 则包含决定涨落 $\hat{S}(z)$ 所需的土样整体性质的信息, 包括土单元体平均状态 \bar{S} 的分布情况、排水边界条件和排水距离 H 等。由于涨落 $\hat{S}(z)$ 代表土样的弹性响应, 为了使涨落机制在数学建模中更具操作性, 本文引入以下重要假设:

涨落稳态假设: 任意 $[t, t+dt]$ 时段的涨落 $\hat{S}(z) = \hat{S}(z, \tau), \tau \in [t, t+dt]$ 作为时间 τ 的函数均是以 T_0 为周期的周期函数。存在一个能够充分反映 t 时刻平均状态 $\bar{S}(z)$ 所包含的弹性特征的假想土样, 该土样在振动荷载分量 \hat{q} 作用下的稳态响应即等于涨落 $\hat{S}(z)$ 。

因此, 在涨落-平均概念模型中, 求解涨落 $\hat{S}(z)$ 的关键是合理地提取平均状态 $\bar{S}(z)$ 所包含的弹性特性, 然后求解具备该弹性特征的假想的完全弹性的土样在振动荷载 \hat{q} 作用下的稳态响应。

涨落稳态假设, 实际上描绘了这样一副图景: 在长期循环固结过程中, 随着土样平均状态 $\bar{S}(z)$ 在多周期尺度上逐渐变化, 不同迭代区间 $[t, t+dt]$ 内的涨落 $\hat{S}(z)$ 其具体特征也会随着迭代跟随 $\bar{S}(z)$ 逐渐变化。但在每个区间 $[t, t+dt]$ 内, 涨落 $\hat{S}(z)$ 总是处于局部的稳态, 是以 T_0 为周期的周期函数。

在引入涨落稳态假设后, 从信息角度来说, 涨落-平均概念模型中的涨落 $\hat{S}(z)$ 完全等价于它自身的本性特征 $\langle \hat{S}(z) \rangle = \langle \hat{S} \rangle(z)$ 。此时, 在土单元体关于涨落 \hat{S} 的广义本构关系中, 也仅需考虑涨落 \hat{S} 的本性特征 $\langle \hat{S} \rangle$ 。这进一步简化了涨落 \hat{S} 的潜在量化方式, 例如, 可以通过应变涨落的本性特征 $\langle \hat{\epsilon} \rangle$ 或有效应力涨落的本性特征 $\langle \hat{\sigma}' \rangle$ 对涨落 \hat{S} 进行等价替换。

在进行数学建模时, 涨落 \hat{S} 的量化方式, 决定了涨落生成机制 (式(4-20)) 中需要得到涨落场 $\hat{S}(z)$ 所包含的哪些信息, 也决定了涨落作用机制 (式(4-8)) 中需要考虑涨落 \hat{S} 所包含的哪些信息。例如, 如果涨落 \hat{S} 通过 (竖向) 有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v$ 进行量化,

即 $\hat{\mathbf{S}} = \langle \hat{\sigma}'_v \rangle$, 则在涨落生成机制中至少需要得到涨落场 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 中的有效应力涨落场 $\hat{\sigma}'_v(z)$, 同时在涨落作用机制中仅需考虑涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 中的有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v$ 。

土样关于涨落 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 、静荷载作用 $\mathbf{F}_{\bar{q}}$ 和蠕变作用 \mathbf{F}_c 的广义本构关系, 仅是土单元体关于涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 、静荷载作用 $\mathbf{F}_{\bar{q}}$ 和蠕变作用 \mathbf{F}_c 的广义本构关系的简单空间叠加。因此, 对土样而言, 平均状态增量 $(d\bar{\mathbf{S}}(z))_{\text{flu}}$ 、 $(d\bar{\mathbf{S}}(z))_{\bar{q}}$ 和 $(d\bar{\mathbf{S}}(z))_c$ 分别满足式(4-13)、(4-15)和(4-19)所示的性质。

与 3.2 节中的讨论类似, 土样关于渗流作用 \mathbf{F}_s 的广义本构关系, 拆分为以下三个子关系:

$$\bar{\mathbf{S}}(z) \mapsto \bar{v}_w(z) \quad (4-28)$$

$$\bar{v}_w(z) \mapsto d\bar{e}(z) \quad (4-29)$$

$$\bar{\mathbf{S}}(z) + (\mathbf{F}_s = d\bar{e}(z)) \mapsto (d\bar{\mathbf{S}}(z))_s \quad (4-30)$$

式(4-28)表示, t 时刻的平均状态分布 $\bar{\mathbf{S}}(z)$ (主要是其中包含的平均孔隙水压力分布 $\bar{u}(z)$ 和排水边界条件) 决定了 t 时刻的平均渗流速度分布 $\bar{v}_w(z)$ 。该式的具体数学表达式即是渗透定律, 如经典的 Darcy 渗透定律:

$$\bar{v}_w(z) = -\frac{k_v}{\gamma_w} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \quad (4-31)$$

其中: k_v 为渗透系数; γ_w 为水的重度 (常数)。

式(4-29)表示, t 时刻的平均渗流速度分布 $\bar{v}_w(z)$ 决定了 $[t, t+dt]$ 时段的平均孔隙比增量分布 $d\bar{e}(z)$ 。该式的具体数学表达式即是连续性条件, 在本文小应变假设及土颗粒和孔隙水不可压缩假设下, 其数学表达式为:

$$d\bar{e}(z) = -(1+e_0) \frac{\partial \bar{v}_w}{\partial z} dt \quad (4-32)$$

其中: e_0 是初始状态 \mathbf{S}_0 的初始孔隙比。

式(4-30)则是土单元体关于渗流作用 \mathbf{F}_s 的广义本构关系 (式(4-10)) 的简单空间叠加。因此, 平均状态增量 $(d\bar{\mathbf{S}}(z))_s$ 满足式(4-17)所示的性质。

综上可知, 在涨落-平均概念模型中, 土样关于渗流作用 F_s 的广义本构关系, 代表由平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 所主导的大尺度渗流趋势所引起的土样系统自发状态调整, 孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 的影响则被忽略。

为了在涨落-平均概念模型的基础上得到具体固结模型, 首先需要通过合适的方法对土单元体平均状态 \bar{S} 和涨落 \hat{S} 进行量化。在此基础上, 需分别为土单元体的四个应力-应变本构关系(式(4-8)~(4-11))、涨落的生成机制(式(4-20))和渗透定律(式(4-28))选择合适的数学模型或数学表达式。结合已具有明确数学表达式的连续性条件(式(4-29)), 即可进一步推导得到关于土样平均状态 $\bar{S}(z)$ 的完备迭代关系(式(4-25))。

上述推导成立的前提在于, 各子数学模型所隐含的基本假设在逻辑上应保持一致。此时, 式(4-25) 即可被视为循环固结过程中土样系统的系统动力学方程。

接下来暂不引入具体数学模型, 对循环固结过程开展系统动力学分析。

在任意 $[t, t+dt]$ 时段, 土单元体的孔隙水压力生成量 du_g , 定义为涨落 \hat{S} 产生的平均孔隙水压力增量 $(d\bar{u})_{nu} > 0$ 与蠕变作用 F_c 产生的平均孔隙水压力增量 $(d\bar{u})_c$ 之和, 即:

$$du_g = (d\bar{u})_{nu} + (d\bar{u})_c \quad (4-33)$$

将所有迭代区间 $[t, t+dt]$ 内的孔隙水压力生成量 du_g 按照时间顺序逐次累加或积分, 即得到该土单元体在整个循环固结过程中的孔隙水压力生成规律 $u_g = u_g(t)$, 即:

$$u_g(t) = \int_0^t du_g \quad (4-34)$$

$u_g(t)$ 代表土单元体从 $t=0$ 时刻开始至 t 时刻累积生成的孔隙水压力。

不难发现, 在任意 $[t, t+dt]$ 时段, 土单元体的孔隙水压力生成量 du_g 是 t 时刻土单元体平均状态 \bar{S} 和该时段涨落 \hat{S} 的函数, 即:

$$du_g = \mathcal{G}_0(\bar{S}, \hat{S}) \quad (4-35)$$

其中, \mathcal{G}_0 代表相应的泛函关系。 \mathcal{G}_0 所蕴含的规律仅与土单元体自身性质有关, 与振动荷载 \hat{q} 和土样整体性质及渗流均无关, 因而具有较强普适性。一旦其数学形式得到确定, 该规律即可用于任意循环固结过程和不排水循环加载过程。

对土样而言，在任意 $[t, t + dt]$ 时段，土样内的孔隙水压力生成量 $du_g(z)$ 是 t 时刻土样平均状态 $\bar{S}(z)$ 和该时段涨落场 $\hat{S}(z)$ 的函数，即：

$$du_g(z) = \mathcal{G}(\bar{S}(z), \hat{S}(z)) \quad (4-36)$$

其中， \mathcal{G} 代表相应的泛函关系。上式是式(4-35)的简单空间叠加。由此可见，孔隙水压力生成量 $du_g(z)$ 的空间非均匀性来源于两方面：土样平均状态 $\bar{S}(z)$ 的空间非均匀性和涨落场 $\hat{S}(z)$ 的空间非均匀性。虽然涨落场 $\hat{S}(z)$ 在生成机制上由平均状态 $\bar{S}(z)$ 和振动荷载本性特征 $\langle \hat{q} \rangle$ 所决定，但4.4.1节的进一步分析表明， $\bar{S}(z)$ 和 $\hat{S}(z)$ 的非均匀性是相互独立的。即使平均状态 $\bar{S}(z)$ 在空间上完全均匀，涨落场 $\hat{S}(z)$ 仍可能呈现显著的空间非均匀性。

渗流作用 F_s 产生的平均孔隙水压力增量 $(d\bar{u})_s$ ，即是与孔隙水压力生成量 du_g 相对的平均孔隙水压力消散量。由于渗流作用 F_s 是唯一能够产生平均孔隙比增量 $(d\bar{e})_s = d\bar{e}$ 的作用， $(d\bar{u})_s$ 与土单元体的累积固结变形直接相关。因此，将 $(d\bar{u})_s$ 定义为土单元体的平均孔隙水压力消散量，与传统上“孔隙水压力的消散引起固结变形”的认知保持一致，尽管在逻辑上应当是 $d\bar{e}$ 导致了 $(d\bar{u})_s$ 的产生（见3.4节对因果倒置问题的分析）。相应的，土样的平均孔隙水压力消散量为 $(d\bar{u}(z))_s$ 。

静荷载作用 F_q 产生的平均孔隙水压力增量 $(d\bar{u})_q$ ，仅出现在第一个迭代区间 $[t_0, t_1]$ 内，由于初始状态 $\bar{S}(z) = S_0$ 是均匀的，土样内的平均孔隙水压力增量 $(d\bar{u}(z))_q$ 也是均匀的。

综上所述，在循环固结过程中，平均孔隙水压力增量 $d\bar{u}(z)$ 可表示为三部分之和：

$$d\bar{u}(z) = du_g(z) + (d\bar{u}(z))_s + (d\bar{u}(z))_q \quad (4-37)$$

其中， $du_g(z)$ 和 $(d\bar{u}(z))_s$ 贯穿整个循环固结过程，而 $(d\bar{u}(z))_q$ 仅存在于第一个迭代区间。

如图4.5(a)所示，由于初始状态 $\bar{S}(z) = S_0$ 是均匀的平衡态且平均孔隙水压力为零，在第一个迭代区间 $[t_0, t_1]$ 内，土样仅受涨落生成作用 F_{nu} 、涨落 $\hat{S}(z)$ 和静荷载作用 F_q 的影响，此时 $d\bar{u}(z) = du_g(z) + (d\bar{u}(z))_q$ 。而在 t_1 时刻后的任意迭代区间 $[t, t + dt]$ 内，

土样受涨落生成作用 F_{fla} 、涨落 $\hat{S}(z)$ 、渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 的影响，此时 $d\bar{u}(z) = du_g(z) + (d\bar{u}(z))_s$ 。最终，当 $t \geq T_R$ 时，土样处于动态平衡态 $\bar{S}_f(z)$ ，平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 为零， $du_g(z)$ 和 $(d\bar{u}(z))_s$ 也均为零。

如图 4.5 (b) 所示，在循环固结过程前期， $du_g(z)$ 总体上强于 $(d\bar{u}(z))_s$ ，平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 总体上呈现累积行为；在循环固结过程后期， $du_g(z)$ 总体上弱于 $(d\bar{u}(z))_s$ ，平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 总体上呈现消散行为。

无论循环固结过程处于何种阶段，只要平均孔隙水压力消散 $(d\bar{u}(z))_s$ 持续存在，累积固结变形 $d\bar{e}(z)$ 就会持续产生，与平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 的绝对大小无关。因此，在循环固结过程后期（到达动态平衡态之前），可能会出现这样的情况：尽管 $du_g(z)$ 和 $(d\bar{u}(z))_s$ 均较为显著并到达动态平衡，平均孔隙水压力增量 $d\bar{u}(z)$ 几乎为零，平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 接近完全消散，但累积固结变形 $d\bar{e}(z)$ 依然会以可观的速率持续产生。

土样到达动态平衡态 $\bar{S}_f(z)$ 后，平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 为零， $du_g(z)$ 和 $(d\bar{u}(z))_s$ 也均为零，累积固结变形不再发展。

与图 3.9 对比可知，在静力固结过程中，孔隙水压力 $u(z)$ 的演化是 $(du(z))_s < 0$ 和 $(du(z))_c > 0$ 相互竞争的结果；而在循环固结过程中，平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 的演化则是 $(d\bar{u}(z))_s < 0$ 和 $du_g(z) > 0$ 相互竞争的结果。

图 4.5 循环固结过程中平均孔隙水压力变化的系统动力学机制

由 3.6.3 节的讨论可知，在考虑土样内的孔隙水压力生成量 $du_g(z)$ 时，传统的第二类分析策略和涨落-平均概念模型在形式上均蕴含式(4-36)的成立。二者的根本差异在于对涨落生成机制（式(4-20)）的理解。相较于涨落-平均概念模型，第二类分析策略在涨落生成机制中实际额外引入了如下两个假设：

(1) 土单元体的涨落 \hat{S} 可以仅在土单元体层面得到确定，涨落 \hat{S} 是土单元体平均状态 \bar{S} 和振动荷载本性特征 $\langle \hat{q} \rangle$ 的函数。

(2) 土单元体的涨落 \hat{S} 与土样内的渗流无关，是土单元体在振动荷载 \hat{q} 作用下的瞬时不排水弹性响应。

上述假设与土样内实际涨落场 $\hat{S}(z)$ 的生成机制相矛盾，4.4 节的进一步分析表明，这种处理方式可能导致对涨落场 $\hat{S}(z)$ 的空间分布的估计出现严重偏差，进而影响整个循环固结过程中孔隙水压力总生成量 $u_{g\max}(z) = u_g(z, \infty)$ 的预测。鉴于土样在到达动态平衡态 $\bar{S}_f(z)$ 时，平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 为零， $u_{g\max}(z)$ 必然在循环固结过程中由 $(d\bar{u}(z))_s$ 逐步消散。因此，对 $u_{g\max}(z)$ 的估计偏差最终将直接转化为对总累积固结变形量 $\Delta \bar{e}_{\max}(z) = \bar{e}_f(z) - e_0 = \bar{e}(z, \infty) - e_0$ 的估计偏差。这类系统性误差在第二类分析策略的理论框架下是无法被识别和解释的。

在 3.5.2 节，本文已在第二类分析策略的基础上退化得到了“第二类”固结理论。接下来基于涨落-平均概念模型，对“第二类”固结理论进行再次推导，以示范由概念模型到具体数学模型的构建过程，并据此对该理论的内在假设及其不足开展系统性分析。

令土单元体的状态参量为目标参量，此时土单元体平均状态为 $\bar{\mathbf{S}} = (\bar{\sigma}_v, \bar{\sigma}'_v, \bar{u}, \bar{e})$ ，土样平均状态为 $\bar{\mathbf{S}}(z) = (\bar{\sigma}_v(z), \bar{\sigma}'_v(z), \bar{u}(z), \bar{e}(z))$ 。此时，土样在 $t_0 = 0$ 时刻的初始状态 $\bar{\mathbf{S}}(z) = \mathbf{S}_0$ 为：

$$\bar{\mathbf{S}}(z) = (\sigma_{v0}, \sigma'_{v0}, 0, e_0) \quad (4-38)$$

记土样在第一次迭代后的 $t_1 = dt$ 时刻的平均状态 $\bar{\mathbf{S}}_1(z)$ 为：

$$\bar{\mathbf{S}}_1(z) = (\sigma_{v0} + \bar{q}, \sigma'_{v0} + \bar{q} - \bar{u}_1(z), \bar{u}_1(z), e_0) \quad (4-39)$$

其中的平均孔隙水压力 $\bar{u}_1(z)$ 由静荷载作用 $\mathbf{F}_{\bar{q}}$ 和涨落 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 共同引起，即：

$$\bar{u}_1(z) = (d\bar{u}(z))_{\bar{q}} + du_g(z) = (d\bar{u}(z))_{\bar{q}} + u_g(z, t_1) \quad (4-40)$$

虽然 $[t_0, t_1]$ 时段的 $(d\bar{u}(z))_{\bar{q}}$ 是均匀的，但由涨落场 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 的非均匀性， $u_g(z, t_1)$ 可能不均匀，因此 $\bar{u}_1(z)$ 也可能不均匀。土样关于静荷载作用 $\mathbf{F}_{\bar{q}}$ 的广义本构关系可采用各类土的总应力-应变-孔压模型，此处假设 $(d\bar{u}(z))_{\bar{q}}$ 已知，从而平均状态 $\bar{\mathbf{S}}_1(z)$ 和 $\bar{u}_1(z)$ 均已知。

假设所有土单元体的孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 均已知，则由式(4-13)和(4-19)，土样关于涨落 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 和蠕变作用 \mathbf{F}_c 的广义本构关系为：

$$\begin{aligned} & (\bar{\mathbf{S}}(z) = (\bar{\sigma}_v(z), \bar{\sigma}'_v(z), \bar{u}(z), \bar{e}(z))) + \mathbf{F}(\hat{\mathbf{S}}(z), \mathbf{F}_c) \mapsto \\ & ((d\bar{\mathbf{S}}(z))_{\text{flu}} + (d\bar{\mathbf{S}}(z))_c = (0, -du_g, du_g, 0)) \end{aligned} \quad (4-41)$$

土样关于渗流作用 \mathbf{F}_s 的广义本构关系，采用式(3-35)所示的经典 Terzaghi 一维固结理论论中的形式：

$$\begin{aligned} & (\bar{\mathbf{S}}(z) = (\bar{\sigma}_v(z), \bar{\sigma}'_v(z), \bar{u}(z), \bar{e}(z))) + \mathbf{F}_s \mapsto \\ & \left((d\bar{\mathbf{S}}(z))_s = \left(0, -c_v \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial z^2} dt, c_v \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial z^2} dt, c_v a_v \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial z^2} dt \right) \right) \end{aligned} \quad (4-42)$$

将上式与式(4-41)叠加，得到循环固结过程中土样在 t_1 时刻后的系统动力学方程：

$$\begin{aligned} & (\bar{\mathbf{S}}(z) = (\bar{\sigma}_v(z), \bar{\sigma}'_v(z), \bar{u}(z), \bar{e}(z))) + \mathbf{F}(\hat{\mathbf{S}}(z), \mathbf{F}_s, \mathbf{F}_c) \mapsto \\ & \left(d\bar{\mathbf{S}}(z) = \left(0, -c_v \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial z^2} dt - du_g, c_v \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial z^2} dt + du_g, c_v a_v \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial z^2} dt \right) \right) \end{aligned} \quad (4-43)$$

观察其中平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 的迭代关系，结合 t_1 时刻土样平均状态 $\bar{\mathbf{S}}_1(z)$ (式(4-39))，

可以得到定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial z^2} + \frac{\partial u_g}{\partial t} \\ \bar{u}|_{t=t_1} = \bar{u}_1(z), \bar{u}|_{z=\pm H} = 0 \end{cases} \quad (4-44)$$

求解以上定解问题即能得到平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 的演化规律，同时得到平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v(z) = \sigma_{v0} + \bar{q} - \bar{u}(z)$ 的演化规律。由式(4-43)，土样的累积固结变形情况，即平均孔隙比增量 $\Delta \bar{e}(z) = \bar{e}(z) - e_0$ 的演化情况为：

$$\Delta \bar{e}(z, t) = -a_v \left(u_g(z, t) - \bar{u}(z, t) + (d\bar{u}(z))_{\bar{q}} \right) \quad (4-45)$$

在土单元体层面，上式表明：在任意时刻 t ，土单元体的累积固结变形量 $\Delta \bar{e}(t)$ 与该土单元体已经生成的平均孔隙水压力（包括 $(d\bar{u})_{\bar{q}}$ 和 $u_g(t)$ 两部分）中的实际消散部分成正比，如图 4.6 所示。

在土样层面，循环固结过程中土样的总累积固结变形量 $\Delta \bar{e}_{\max}(z)$ 为：

$$\Delta \bar{e}_{\max}(z) = \Delta \bar{e}(z, \infty) = -a_v \left(u_{g \max}(z) + (d\bar{u}(z))_{\bar{q}} \right) \quad (4-46)$$

图 4.6 循环固结过程中平均孔隙水压力的生成与消散和累积固结变形发展

“第二类”固结理论本质上是针对振动固结过程的。在振动固结过程中，循环荷载 q 等于其振动荷载分量 \hat{q} ，静荷载分量 \bar{q} 为零。此时无需考虑静荷载作用 $F_{\bar{q}}$ ，式(4-43)即是循环固结过程中土样在 $t \geq 0$ 的系统动力学方程，观察其中平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 的迭代关系，结合 $t = 0$ 时刻的初始状态 $\bar{S}(z) = S_0$ （式(4-38)），可以得到定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial z^2} + \frac{\partial u_g}{\partial t} \\ \bar{u}|_{t=0} = 0, \bar{u}|_{z=\pm H} = 0 \end{cases} \quad (4-47)$$

求解以上定解问题即能得到平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 的演化规律，同时得到平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v(z) = \sigma_{v0} - \bar{u}(z)$ 的演化规律。平均孔隙比增量 $\Delta \bar{e}(z)$ 的演化情况为：

$$\Delta \bar{e}(z, t) = -a_v (u_g(z, t) - \bar{u}(z, t)) \quad (4-48)$$

土样的总累积固结变形量 $\Delta \bar{e}_{\max}(z)$ 为：

$$\Delta \bar{e}_{\max}(z) = \Delta \bar{e}(z, \infty) = -a_v u_{g \max}(z) \quad (4-49)$$

在土单元体层面，在任意时刻 t ，土单元体的累积固结变形量 $\Delta \bar{e}(t)$ 与该土单元体已经生成的平均孔隙水压力（仅包括 $u_g(t)$ ）中的实际消散部分成正比，如图 4.7 所示。该图即退化为“第二类”固结理论中普遍采用的概念模型。

图 4.7 振动固结过程中平均孔隙水压力的生成与消散和累积固结变形发展

以上固结模型虽在理论上有效，但循环固结过程中土单元体的孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 通常是无法预先知道的。为此，“第二类”固结理论普遍假设振动固结过程中的孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ ，等于其他条件完全一致的不排水振动加载过程中的孔隙水压力生成规律 $u_{gU} = u_{gU}(t)$ ，即：

$$u_g(z, t) = u_{gU}(t), \forall z \in [-H, H] \quad (4-50)$$

$u_{gU} = u_{gU}(t)$ 可通过进行不排水振动加载试验观察得到，或采用经验公式。此时式(4-47)化为：

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial z^2} + \frac{du_{gU}}{dt} \\ \bar{u}|_{t=0} = 0, \bar{u}|_{z=\pm H} = 0 \end{cases} \quad (4-51)$$

上式即退化为“第二类”固结理论中广泛采用的固结控制方程形式之一，其形式与式(3-78)一致。

当 $u_{gU} = u_{gU}(t)$ 采用式(3-56)中的双曲函数形式，且模型参数满足 $\frac{c_v}{H^2} \alpha = 0.5$ 时，可以得到土样在振动固结过程中的典型行为，如图 4.8 所示。其中图 (a) 和 (b) 分别展示了平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 和平均孔隙比增量 $\Delta \bar{e}(z)$ 的等时线，图 (c) 展示了土样内不同位置 z 处的平均孔隙水压力 \bar{u} 和平均孔隙比增量 $\Delta \bar{e}$ 的变化情况。无量纲时间

$$T_v = \frac{c_v}{H^2} t。$$

图 4.8 振动固结过程中土样的典型行为

尽管“第二类”固结理论成功复现了长期循环固结过程中土样内平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 总体上先累积后消散的演化特征，但在涨落-平均概念模型的框架下审视，其仍存在若干关键理论缺陷：

首要问题在于涨落机制的隐去。由其推导过程可知，“第二类”固结理论并未对涨落的生成机制（式(4-20)）和作用机制（式(4-8)）建立明确的数学表达式，而是直接假设土样内的孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 已知，并据此构造了土样关于涨落 $\hat{S}(z)$ 和蠕变作用 F_c 的广义本构关系。

然而，若孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 未能建立在式(4-35)所示的显式考虑

涨落机制的土单元体层面规律之上，其来源只能依赖试验经验。受制于当前试验条件普遍存在的“土单元体困境”，振动固结过程中真实的孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 实际上无法被直接观测。即便在理想条件下能够对该规律进行测量，其结果也必然包含与土样整体尺度及排水条件相关的模型参数，因而难以被视为真正意义上的土单元体层面规律，其适用范围与普适性将受到显著限制，从根本上制约了该类固结理论的理论解释能力与推广上限。

其次，在现有试验条件下，为规避上述困难，孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 通常通过其他条件相同的不排水振动加载试验及相应经验公式间接获得，并以不排水条件下的孔隙水压力生成规律 $u_{gU} = u_{gU}(t)$ 作为 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 的等价替换参与振动固结计算。

然而，正如 3.3 节所述，振动固结过程中土样内各土单元体的平均状态路径 $\bar{S}(z) = \bar{S}(z, t)$ ，与不排水振动加载过程中对应的平均状态路径 $\bar{S}_U = \bar{S}_U(t)$ 在整体上可能存在显著差异。同时，由于这两类过程中的排水条件不同，土样内涨落场 $\hat{S}(z)$ 的生成机制存在本质差异（有渗流参与 vs 无渗流参与），也就是说，它们式(4-20)的具体函数关系存在本质差异。即便在某一时刻二者的平均状态 $\bar{S}(z)$ 完全相同，其对应的涨落场 $\hat{S}(z)$ 仍可能表现出显著差异（详见的 4.4.1 节分析）。综上所述，如图 4.9 所示，由式(4-36)可知这两类过程中的孔隙水压力生成规律存在根本性差异。

由此可见，将不排水振动加载试验中获得的 $u_{gU} = u_{gU}(t)$ 直接作为振动固结过程中 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 的等价替换，实际上引入了一种源于涨落生成机制隐去的系统性偏差，而这一偏差在传统“第二类”固结理论乃至第二类分析策略的理论框架内是无法被识别与解释的。

图 4.9 不排水振动加载过程和振动固结过程中孔隙水压力生成规律差异来源

诚然，在涨落-平均概念模型的基础上，进一步为各类作用建立具有明确数学形式的广义本构关系，并构建显式引入涨落机制的固结模型并加以系统验证，将是一项复杂且长期的研究任务。一方面，现有试验条件下的“土单元体困境”使单元体层面的演化过程难以直接观测；另一方面，循环固结过程中多机制耦合作用显著，各类广义本构关系的逐一识别与验证在试验与理论上均具有较高复杂性。上述工作的系统展开已超出本文的研究范围与目标定位。

因此，本文并不以构建完备工程模型为目标，而侧重于从方法论层面提出一种能够显式刻画物理机制及其逻辑关系的分析路径，以加深对长期循环固结内在逻辑结构的理解，并为复杂岩土系统建模提供可扩展的研究范式。相关问题的系统深化仍有赖于试验、建模与理论的进一步协同发展。

本文后续围绕涨落-平均概念模型开展了若干探索性研究，以展示该框架的分析能

力及其在实际问题中的应用潜力：

(1) 提出一种涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 的量化方法，并从理论上分析涨落场 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 的空间分布特性，重点讨论循环荷载频率 f 、土体固结系数及土样排水距离 H 等关键物理参数对涨落分布规律的影响，从而为理解软土长期循环固结机理提供一种基于“涨落”的全新物理视角。

(2) 针对现有动力学特性试验研究中的不足，系统讨论振动固结试验的设计思路，从试验设备、土样的初始状态控制、加载方案、试验中测量的参量以及试验数据处理与呈现方法等多个维度展开分析，提出振动荷载的等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}$ 及正常振动固结线 (NVCL) 等新型试验指标及其获取方法。

(3) 基于振动固结试验得到的 NVCL，建立一种涨落隐式的振动固结模型。尽管该模型未显式引入涨落机制，但相较于传统“第二类”固结理论，能够考虑固结过程中土单元体性质变化的影响；同时，由于 NVCL 直接反映了土样最终的累积固结变形量，该模型能够在较好把握总体变形水平的基础上，对振动固结过程中土样内部土单元体的非均匀状态演化进行初步描述。

4.4 涨落的计算方法和性质

本节旨在提出一种涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 的量化方法，并从理论上分析涨落场 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 的空间分布特性，重点讨论循环荷载频率 f 、土体固结系数及土样排水距离 H 等关键物理参数对涨落分布规律的影响，从而为理解软土长期循环固结机理提供一种基于涨落机制的全新物理视角。

在涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 所包含的众多物理现象中，并非所有涨落成分都会对土单元体的长期演化行为产生直接影响。真正决定土单元体在涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 作用下的平均状态增量 $(d\bar{\mathbf{S}})_{\text{nu}}$ 的，是与土单元体往复变形及土颗粒往复运动或振动密切相关的参量涨落，例如应变涨落 $\hat{\boldsymbol{\varepsilon}} = (\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_v, \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_c)$ 和有效应力涨落 $\hat{\boldsymbol{\sigma}}' = (\hat{\boldsymbol{\sigma}}'_v, \hat{\boldsymbol{\sigma}}'_c)$ 等。这类参量涨落直接反映了土骨架在循环加载过程中的往复受力与变形情况，是驱动土单元体塑性演化的关键载体。

为此，本文在接下来的分析中选取一种简化但具有代表性的处理方式，即将涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 等价于其所包含的（竖向）有效应力涨落 $\hat{\boldsymbol{\sigma}}'_v$ ，即：

$$\hat{S} = \hat{\sigma}'_v \quad (4-52)$$

在此基础上，重点分析涨落场 $\hat{S}(z)$ 中的有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v(z)$ ，其次考虑孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 。

此外，分析中仅考虑振动荷载分量 \hat{q} 为正弦波形的代表性情况：

$$\hat{q} = q_0 \exp(i\omega t) \quad (4-53)$$

其中， q_0 为振动幅值，圆频率 $\omega = 2\pi f = 2\pi/T_0$ ， f 为振动频率， i 为虚数单位。涉及复数形式的分析结果，在图示中仅给出其虚部呈现。

4.4.1 涨落的计算方法

对于涨落的生成机制式(4-20)，采用如图 4.10 所示的计算方法，对任意 $[t, t+dt]$ 时段的涨落场 $\hat{S}(z)$ 进行求解。在该方法中，涨落 $\hat{S}(z)$ 被拆分为不排水涨落 $\hat{S}_U(z)$ 和排水涨落 $\hat{S}_D(z)$ 两部分，即：

$$\hat{S}(z) = \hat{S}_U(z) + \hat{S}_D(z) \quad (4-54)$$

上式隐含参量涨落的相应分解：

$$\begin{cases} \hat{\sigma}'_v(z) = \hat{\sigma}'_{vU}(z) + \hat{\sigma}'_{vD}(z) \\ \hat{u}(z) = \hat{u}_U(z) + \hat{u}_D(z) \end{cases} \quad (4-55)$$

其中， $\hat{\sigma}'_{vU}(z)$ 和 $\hat{u}_U(z)$ 分别称为不排水有效应力涨落和不排水孔隙水压力涨落，其信息均包含于不排水涨落 $\hat{S}_U(z)$ 中； $\hat{\sigma}'_{vD}(z)$ 和 $\hat{u}_D(z)$ 分别称为排水有效应力涨落和排水孔隙水压力涨落，其信息均包含于排水涨落 $\hat{S}_D(z)$ 中。

求解涨落场 $\hat{S}(z)$ 所需的全部参数为 λ_U 和 c'_v 。它们是涨落稳态假设中土样 t 时刻平均状态 $\bar{S}(z)$ 所包含的弹性特征，由平均状态 $\bar{S}(z)$ 决定。其中， λ_U 表征土样在振动荷载 \hat{q} 作用下与渗流无关的瞬时弹性响应特性， c'_v 表征土样与渗流相关的响应特性，它们在后续分析中均视为已知量。涨落 $\hat{S}(z)$ 则是具备该弹性特征的假想均匀线弹性土样在振动荷载 \hat{q} 作用下的稳态解或稳态响应结果。

图 4.10 涨落场的计算方法示意图

其中，任意 $[t, t + dt]$ 时段的不排水涨落 $\hat{S}_U(z)$ 满足：

$$\hat{S}_U(z): \hat{\sigma}'_{vU}(z) = \lambda_U \hat{q}, \hat{u}_U(z) = (1 - \lambda_U) \hat{q} \quad (4-56)$$

不排水涨落 $\hat{S}_U(z)$ 代表土样在瞬时不排水条件下对振动荷载 \hat{q} 的线弹性响应。参数 λ_U 代表振动荷载 \hat{q} 转化为不排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vU}(z)$ 的效率。在不排水循环加载过程中，土样内的涨落 $\hat{S}(z)$ 即完全等于不排水涨落 $\hat{S}_U(z)$ 。

土样处于单轴状态时， λ_U 非常接近零，如果不考虑土颗粒和孔隙水的压缩性，则 $\lambda_U = 0$ ；土样处于三轴状态时， λ_U 通常随着土体的剪胀性增强而增大。不排水涨落 $\hat{S}_U(z)$ 的空间分布总是均匀的且与振动荷载 \hat{q} 同相位，如图 4.11 所示。

图 4.11 不排水涨落的性质

由于循环固结过程中，土样实际处于排水条件下，不排水涨落 $\hat{S}_U(z)$ 中的不排水孔隙水压力涨落 $\hat{u}_U(z)$ ，作为孔隙水压力生成源，在渗流机制的持续调制作用下将不断演化，最终到达稳态 $\hat{u}(z)$ 。此处的 $\hat{u}(z)$ 即是涨落 $\hat{S}(z)$ 中的孔隙水压力涨落，它作为时间 t 的函数是以下微分方程的稳态解：

$$\begin{cases} \frac{\partial \hat{u}}{\partial t} = c'_v \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial z^2} + \frac{d\hat{u}_U}{dt} \\ \hat{u}|_{z=\pm H} = 0 \end{cases} \quad (4-57)$$

参数 c'_v 反映了土样整体的固结系数。上式本质上是含有孔隙水压力生成源项 $\hat{u}_U = (1 - \lambda_U) \hat{q}$ 的经典 Terzaghi 一维固结方程，与式(3-44)的形式一致。为了更方便的得到稳态解，先不直接求解该方程。

将涨落部分的有效应力原理式(4-7)与式(4-55)和(4-56)相结合，不难得到关于排水涨落 $\hat{S}_D(z)$ 的关键性质：

$$\begin{cases} \hat{\sigma}'_{vD}(z) + \hat{u}_D(z) = 0 \\ \hat{u}(z) = \hat{u}_U(z) - \hat{\sigma}'_{vD}(z) \end{cases} \quad (4-58)$$

将上式带入式(4-57)得到关于 $\hat{\sigma}'_{vD}(z)$ 的微分方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \hat{\sigma}'_{vD}}{\partial t} = c'_v \frac{\partial^2 \hat{\sigma}'_{vD}}{\partial z^2} \\ \hat{\sigma}'_{vD}|_{z=\pm H} = \hat{u}_U = (1 - \lambda_U) \hat{q} \end{cases} \quad (4-59)$$

排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vD}(z)$ 作为时间 t 的函数即是以上方程的稳态解。在解得 $\hat{\sigma}'_{vD}(z)$ 后, 排水涨落 $\hat{S}_D(z)$ 中的 $\hat{\sigma}'_{vD}(z)$ 和 $\hat{u}_D(z) = -\hat{\sigma}'_{vD}(z)$ 即均得到了确定。最终, 涨落 $\hat{S}(z)$ 中的有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v(z)$ 和孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 均得到了确定。

式(4-59)中的稳态解可以通过待定系数法得到。设稳态解 $\hat{\sigma}'_{vD}(z) = \hat{\sigma}'_{vD}(z, t)$ 具有以下形式:

$$\hat{\sigma}'_{vD}(z, t) = a \exp[i(\omega t + kz)] + b \exp[i(\omega t - kz)] \quad , a, b, k \in C \quad (4-60)$$

将其带入式(4-59)得到待定系数:

$$k = (i-1) \sqrt{\frac{\omega}{2c'_v}} \quad , \quad a = b = \frac{(1-\lambda_u)q_0}{2 \cosh\left[(i+1)H \sqrt{\frac{\omega}{2c'_v}}\right]} \quad (4-61)$$

利用双曲函数:

$$\cosh(x) = \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2} \quad , \quad \sinh(x) = \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} \quad (4-62)$$

可以将稳态解 $\hat{\sigma}'_{vD}(z, t)$ 表示为物理意义较为清晰的形式:

$$\begin{cases} \hat{\sigma}'_{vD}(z, t) = (1-\lambda_u)q_0 \eta(Z) \exp[i(\omega t + \varphi(Z))] \\ Z = \frac{z}{H} \quad , \quad \delta = H \sqrt{\frac{\omega}{2c'_v}} \\ \eta(Z) = \left| \frac{\cosh[(i+1)\delta Z]}{\cosh[(i+1)\delta]} \right| \quad , \quad \varphi(Z) = \arg\left(\frac{\cosh[(i+1)\delta Z]}{\cosh[(i+1)\delta]} \right) \end{cases} \quad (4-63)$$

其中: $Z \in [-1, 1]$ 是无量纲坐标, δ 是无量纲衰减系数, $\eta(Z)$ 和 $\varphi(Z)$ 分别为相应函数的模长和相位角。其中 $\eta(Z)$ 可以进一步简化为:

$$\eta(Z) = \sqrt{\frac{\cos(2\delta Z) + \cosh(2\delta Z)}{\cos(2\delta) + \cosh(2\delta)}} \quad (4-64)$$

由于一维固结方程与一维热传导方程在数学形式上完全一致, 上述稳态解 $\hat{\sigma}'_{vD}(z, t)$ 亦可参照具有周期温度边界条件的热传导问题得到^[146], 其物理含义为: 在周期激励下, 系统最终到达随时间周期振荡, 但在空间上保持稳定分布形态的稳态响应。

式(4-63)中的稳态解 $\hat{\sigma}'_{\text{vD}}(z, t)$ 是满足式(4-59)的唯一稳态解。假设 $\hat{\sigma}'_{\text{vD}}^*(z, t)$ 是任意满足式(4-59)的解, 则由其中微分方程的线性性质, 差函数 $y(z, t) = \hat{\sigma}'_{\text{vD}}(z, t) - \hat{\sigma}'_{\text{vD}}^*(z, t)$ 恰满足如下定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial y}{\partial t} = c'_v \frac{\partial^2 y}{\partial z^2} \\ y|_{t=0} = \hat{\sigma}'_{\text{vD}}(z, 0) - \hat{\sigma}'_{\text{vD}}^*(z, 0), y|_{z=\pm H} = 0 \end{cases} \quad (4-65)$$

该问题在数学上等价于静力固结过程中具有给定初始分布的孔隙水压力消散问题。当 $t \rightarrow \infty$ 时, $y(z, t) \rightarrow 0$ 。因此, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 任意解 $\hat{\sigma}'_{\text{vD}}^*(z, t)$ 最终均将收敛至式(4-63)中的稳态解 $\hat{\sigma}'_{\text{vD}}(z, t)$, 从而证明了该稳态解的唯一性。

由式(4-58), 可以将排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{\text{vD}}(z)$ 、不排水孔隙水压力涨落 $\hat{u}_{\text{U}}(z)$ 和最终形成的孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 在同一坐标系下进行绘制。当衰减系数 $\delta = 3$ 时, 这三者在区间 $[t, t + dt]$ 内的任意一个循环周期中的变化情况如图 4.12 所示, 其中横坐标以 $(1 - \lambda_{\text{U}})q_0$ 为单位。图中的曲线 $|\hat{\sigma}'_{\text{vD}}|_{\text{amp}}(z)$ 和 $|\hat{u}|_{\text{amp}}(z)$ 分别为排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{\text{vD}}(z)$ 和孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 的振动幅值包络线。

由图 4.12 可以看出, 排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{\text{vD}}(z)$ 的振动情况与空间位置 z 密切相关: 不同位置 z 处的振动幅值存在显著差异, 并伴随明显的相位差, 但其振动频率与振动荷载 \hat{q} 保持一致。从空间分布上看, $\hat{\sigma}'_{\text{vD}}(z)$ 的振动幅值在排水边界附近最大, 向土样内部迅速衰减, 整体呈现出典型的“两头大中间小”的分布特征, 其振动幅值包络线 $|\hat{\sigma}'_{\text{vD}}|_{\text{amp}}(z)$ 恰由函数 $\eta(Z)$ 描述, 即:

$$|\hat{\sigma}'_{\text{vD}}|_{\text{amp}}(z) = (1 - \lambda_{\text{U}})q_0\eta(Z) \quad (4-66)$$

因此, 函数 $\eta(Z)$ 为排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{\text{vD}}(z)$ 相对其排水边界位置的振动幅值留存率。

以上特征清晰展现了式(4-58)中蕴含的生成逻辑: 在排水条件下, 不排水孔隙水压力涨落 $\hat{u}_{\text{U}}(z)$ 中的一部分通过渗流作用被转化为排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{\text{vD}}(z)$, 其余部分则最终以孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 的形式保留下来。从这一角度看, 排水涨落 $\hat{S}_{\text{D}}(z)$ 可理解为不排水涨落 $\hat{S}_{\text{U}}(z)$ 在渗流作用持续调制下所形成的稳态响应。

图 4.12 已经呈现了孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 的变化情况, 将其中的排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vd}(z)$ 与式(4-56)中的不排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vu}(z)$ 相叠加即能得到有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v(z)$ 。由于 $\hat{\sigma}'_{vu}(z)$ 在空间上均匀, $\hat{\sigma}'_v(z)$ 可以通过将每张图中的 $\hat{\sigma}'_{vd}(z)$ 进行大小为 $\hat{\sigma}'_{vu}(z) = \lambda_u \hat{q}(t)$ 的横向平移得到。因此, 有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v(z)$ 将同样呈现出“两头大中间小”的振动幅值分布特征。

图 4.12 衰减系数 $\delta = 3$ 时：一个循环周期内的排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{\text{VD}}(z)$ 、不排水孔隙水压力涨落

$$\hat{u}_U(z) \text{ 和 孔隙水压力涨落 } \hat{u}(z)$$

本节提出的涨落场 $\hat{S}(z)$ 的计算方法，本质上是将土样在 t 时刻的平均状态 $\bar{S}(z)$ 浓缩为两个表征弹性特征的参数 λ_U 和 c'_v 。尽管平均状态 $\bar{S}(z)$ 在空间上未必均匀，但在涨落场 $\hat{S}(z)$ 的求解过程中，可将土样等效为具有相同弹性特征的均匀线弹性材料，从而显著简化计算和分析。

若在涨落-平均概念模型中采用本节提出的涨落计算方法，则该分析框架在同时吸收了两大类分析策略的优势。在任意 $[t, t+dt]$ 时段内对涨落 $\hat{S}(z)$ 的求解过程中，局部采用了第一类分析策略的思想 ($dt \ll T_0$)，能够刻画土样的瞬态响应特征，但仅限于弹性响应及其稳态解，从而避免了过高的计算复杂度；而在整体上，分析的核心仍然是平均状态 $\bar{S}(z)$ 在多周期时间尺度 ($dt = nT_0$) 上的演化，与传统的第二类分析策略保持一致，但其物理机制的划分与因果关系则更加清晰。

本节的计算结果表明，循环固结过程中的涨落场 $\hat{S}(z)$ 具有显著的渗流相关性与空间非均匀性。在不排水循环加载过程中，涨落 $\hat{S}(z)$ 的生成与渗流机制无关，此时 $\hat{S}(z)$ 退化为不排水涨落 $\hat{S}_U(z)$ ，其空间分布完全均匀；而在循环固结过程中，涨落 $\hat{S}(z)$ 的生成与渗流机制密切耦合，其整体特征与不排水涨落 $\hat{S}_U(z)$ 存在本质差异，并呈现出明显的空间非均匀性。

在循环固结过程中，涨落 $\hat{S}(z)$ 中有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v(z)$ 的振动幅值分布，集中反映了涨落场 $\hat{S}(z)$ 自身的非均匀性。这种非均匀性将通过式(4-36)，与平均状态 $\bar{S}(z)$ 的空间非均匀性一起，共同导致孔隙水压力生成量 $du_g(z)$ 呈现复杂的空间分布特征。值得注意的是，即便在计算过程中假设土样是完全均匀且线弹性的，其内部的有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v(z)$ 仍可能展现出显著的空间非均匀性。这一结果表明，平均状态 $\bar{S}(z)$ 和涨落 $\hat{S}(z)$ 的非均匀性本质上是相互独立的。

因此，在循环固结问题的分析中，若如第二类分析策略那样，在涨落生成机制中忽

略渗流的参与，可能导致对涨落场 $\hat{S}(z)$ 空间分布的系统性误判，从而影响孔隙水压力生成量 $du_g(z)$ 的估计，并最终传导为对总累积固结变形量 $\Delta\bar{e}_{\max}(z)$ 的系统性偏差。这类误差在第二类分析策略的理论框架内难以被识别和解释。

需要指出的是，本节引入的参数 λ_u 和 c'_v 及涨落 $\hat{S}(z)$ 的计算方法，本质上构成了涨落稳态假设下求解涨落 $\hat{S}(z)$ 的一种特定数学模型。在该模型中，参数 λ_u 和 c'_v 是表征土样平均状态 $\bar{S}(z)$ 所包含弹性特征的有效参数。这两个参数和计算方法共同限定了涨落场 $\hat{S}(z)$ 的允许存在形式，从而使得 $\hat{S}(z)$ 能够被定量计算并加以讨论。

未来仍需通过试验研究从两个方面进一步对相关问题进行探讨。首先，需要通过室内试验对涨落 $\hat{S}(z)$ 的特征进行测量，如有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v(z)$ 的振动幅值空间分布规律，以检验其形式和性质是否与本文模型中的一致。其次，如果试验结果表明本文提出的涨落形式能够较好地描述实际观测结果，则可以基于测得的涨落响应 $\hat{S}(z)$ 通过反演分析识别参数 λ_u 和 c'_v ，并进一步研究它们与常规室内试验获得的土体参数（如弹性模量和固结系数等）之间的关系。

4.4.2 涨落的空间分布与衰减系数 δ 的关系

由于不排水涨落 $\hat{S}_U(z)$ 在空间上始终保持均匀，涨落场 $\hat{S}(z)$ 的空间分布特征主要由排水涨落 $\hat{S}_D(z)$ 决定。而排水涨落 $\hat{S}_D(z)$ 的空间分布规律，与式(4-63)中的衰减系数 δ 密切相关， δ 可以表示为：

$$\delta = H \sqrt{\frac{\pi f}{c'_v}} = H \sqrt{\frac{\pi}{c'_v T_0}} \quad (4-67)$$

因此，衰减系数 δ 与排水距离 H 、振动频率 f （或周期 T_0 ）和固结系数 c'_v 密切相关。

图 4.13~图 4.16 给出了不同衰减系数 δ 条件下，排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vD}(z)$ 和孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 的等时线分布，每幅图选取了四个典型相位，同时绘制了它们的振动幅值包络线 $|\hat{\sigma}'_{vD}|_{\text{amp}}(z)$ 和 $|\hat{u}|_{\text{amp}}(z)$ ，并对若干特征位置 Z 处的时程响应进行了对比展示。

可以看出，衰减系数 δ 对这两类涨落等时线的整体形态具有决定性影响。排水有效

应力涨落 $\hat{\sigma}'_{\text{vD}}(z)$ 的振动幅值 $|\hat{\sigma}'_{\text{vD}}|_{\text{lamp}}(z)$ 在空间上始终呈现出“两头大中间小”的分布特征；而孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 的振动幅值 $|\hat{u}|_{\text{lamp}}(z)$ 则表现出与之相反的趋势。

随着衰减系数 δ 的增大， $|\hat{\sigma}'_{\text{vD}}|_{\text{lamp}}(z)$ 自排水边界向土样内部的衰减愈发显著，这意味着排水涨落 $\hat{S}_D(z)$ 对土样中间区域的影响迅速减弱。当 $\delta=10$ 时，土样中心区域 ($Z=0$ 附近) 的排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{\text{vD}}(z)$ 已基本衰减至可以忽略的程度，表明在该条件下，排水涨落 $\hat{S}_D(z)$ 主要局限于靠近排水边界的区域。

图 4.13 衰减系数 $\delta=1$ 时：(a) 排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{\text{vD}}(z)$ 和 (b) 孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 的等时线；不同位置 Z 处 (c) $\hat{\sigma}'_{\text{vD}}(z)$ 和 (d) $\hat{u}(z)$ 的振动情况

图 4.14 衰减系数 $\delta = 2$ 时：(a) 排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vD}(z)$ 和 (b) 孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 的等时线；不同位置 Z 处 (c) $\hat{\sigma}'_{vD}(z)$ 和 (d) $\hat{u}(z)$ 的振动情况

图 4.15 衰减系数 $\delta = 3$ 时: (a) 排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vd}(z)$ 和 (b) 孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 的等时线; 不同位置 Z 处 (c) $\hat{\sigma}'_{vd}(z)$ 和 (d) $\hat{u}(z)$ 的振动情况

图 4.16 衰减系数 $\delta = 10$ 时：(a) 排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vd}(z)$ 和 (b) 孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 的等时线；不同位置 Z 处 (c) $\hat{\sigma}'_{vd}(z)$ 和 (d) $\hat{u}(z)$ 的振动情况

图 4.17 展示了衰减系数 δ 对排水有效应力涨落振动幅值包络 $|\hat{\sigma}'_{vd}|_{amp}(z)$ 以及孔隙水压力涨落振动幅值包络 $|\hat{u}|_{amp}(z)$ 的影响规律。可以看出，随着衰减系数 δ 的增大， $|\hat{\sigma}'_{vd}|_{amp}(z)$ 在整个土样范围内整体减小，由 $(1-\lambda_U)q_0$ 逐步衰减并趋近于零。当 $\delta \geq 10$ 时，土样内部大部分区域的排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vd}(z)$ 已显著减弱，几乎可以忽略。

与之相对，孔隙水压力涨落的振动幅值包络 $|\hat{u}|_{amp}(z)$ 随 δ 的增大整体呈增强趋势，其幅值水平由接近零逐渐增大，并向 $(1-\lambda_U)q_0$ 逼近。当 $\delta \geq 1.5$ 时，土样内部已普遍出现振动幅值大于 $(1-\lambda_U)q_0$ 的孔隙水压力涨落 \hat{u} 。

图 4.18 展示了土样中部 $Z=0$ 处，排水有效应力涨落振动幅值 $|\hat{\sigma}'_{vD}|_{amp}$ 和孔隙水压力涨落振动幅值 $|\hat{u}|_{amp}$ 随衰减系数 δ 的变化规律。在该位置处，随着 δ 的增大， $|\hat{\sigma}'_{vD}|_{amp}$ 由 $(1-\lambda_U)q_0$ 单调衰减并趋近于零，而 $|\hat{u}|_{amp}$ 则由零逐渐增大，并在 $\delta \approx 2$ 附近达到大于 $(1-\lambda_U)q_0$ 的极大值，随后缓慢回落并趋于 $(1-\lambda_U)q_0$ 。当 $\delta \geq 6$ 时，两者均基本稳定。

图 4.17 衰减系数 δ 对 (a) 排水有效应力涨落振动幅值包络 $|\hat{\sigma}'_{vD}|_{amp}(z)$ 和 (b) 孔隙水压力涨落振动幅值包络 $|\hat{u}|_{amp}(z)$ 的影响

图 4.18 衰减系数 δ 对 $Z=0$ 处的排水有效应力涨落振动幅值 $|\hat{\sigma}'_{vD}|_{amp}$ 和孔隙水压力涨落振动幅值 $|\hat{u}|_{amp}$ 的影响

由于衰减系数 δ 与排水距离 H 和振动频率 f 呈正相关, 与固结系数 c'_v 呈负相关, 本节结果表明: 土样的排水距离 H 越长、振动频率 f 越高、固结系数 c'_v 越低, 排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vD}(z)$, 进而排水涨落 $\hat{S}_D(z)$, 在土样内部的整体衰减程度就越明显。

换言之, 随着衰减系数 δ 的增大, 渗流机制在涨落场 $\hat{S}(z)$ 生成过程中的调制作用逐渐减弱, 涨落场 $\hat{S}(z)$ 最终趋于退化为不排水涨落 $\hat{S}_U(z)$ 。在这一极限情形下, 循环固结过程在涨落生成机制上与不排水循环加载过程几乎等同。

为定量刻画上述趋势, 由图 4.17 可知: 当 $\delta \leq 0.5$ 时, 排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vD}(z)$ 在土样内几乎不发生衰减, 其振动幅值留存率 $\eta \approx 1$; 当 $\delta \geq 100$ 时, $\hat{\sigma}'_{vD}(z)$ 仅在排水边界附近具有非零幅值, 其整体振动幅值留存率 $\eta \approx 0$ 。基于式(4-64)计算可知: 当 $\delta \geq 5$ 时, 土样中约有 53.9% 的位置满足 $\eta \leq 0.1$; 当 $\delta \geq 10$ 时, 该比例增至 77.0%; 当 $\delta \geq 20$ 时, 该比例进一步增至 88.5%。

对于饱和软黏土, 其固结系数 c'_v 通常位于 $1 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s} \sim 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 的范围内, 室内试验中土样的排水距离 H 通常位于 $0.01\text{m} \sim 0.1\text{m}$ 的范围内。基于上述参数区间, 可对室内循环加载试验中的衰减系数 δ 作如下估计: 当频率 $f \geq 0.1\text{Hz}$ 时, $\delta \geq 5.6$; 当 $f \geq 1\text{Hz}$ 时, $\delta \geq 17.7$; 当 $f \geq 2\text{Hz}$ 时, $\delta \geq 25.1$; 当 $f \geq 5\text{Hz}$ 时, $\delta \geq 39.6$ 。

由此可见, 在频率 $f \geq 2\text{Hz}$ 的室内循环固结试验中, 排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vD}(z)$ 相较于不排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vU}(z)$, 其对土样整体响应的影响可近似忽略。

需要强调的是, 土颗粒质点振动的能量不仅与振动幅值有关, 同时也与振动频率密切相关。在涨落作用机制中, 土单元体在涨落 \hat{S} 作用下的平均状态增量 $(d\bar{S})_{\text{nu}}$ 并非仅由有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v$ 的振动幅值决定。当振动频率 f 较高时, 即便有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v$ 的振动幅值较小, 仍可能通过往复变形的累积效应使土单元体产生显著的结构损伤, 进而引发可观的孔隙水压力生成量 du_g 。

因此, 本文对涨落场 $\hat{S}(z)$ 空间分布特性的分析, 并不等同于对其实际作用效果 $(d\bar{S}(z))_{\text{nu}}$ 的直接评估; 后者仍需通过针对性的试验研究加以验证和量化。

4.4.3 涨落稳态假设的合理性分析

为估计完全均匀线弹性土样从 $t=0$ 开始加载振动荷载 $\hat{q} = q_0 \exp(i\omega t)$ 至到达稳态所需的时间尺度，本节暂时回归常规的第一类分析策略，对涨落建立过程进行定量分析。由于不排水涨落 $\hat{S}_U(z)$ 始终处于稳态，以下分析仅考虑 $\lambda_U = 0$ 的情况。在此条件下，孔隙水压力 $u(z, t)$ 满足包含源项 \hat{q} 的经典 Terzaghi 一维固结方程定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = c'_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \frac{d\hat{q}}{dt} \\ u|_{t=0} = 0, u|_{z=\pm H} = 0 \end{cases} \quad (4-68)$$

以上定解问题其形式与式(3-44)完全相同，其解析解即为式(3-47)，即：

$$\begin{aligned} u(z, t) = & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{32\delta^2 q_0}{(2n-1)(8\delta^2 - i(2n-1)^2 \pi^2) \pi} \times \\ & \times \left(\exp(i\omega t) - \exp\left(-\frac{(2n-1)^2 \pi^2}{8\delta^2} \omega t\right) \right) \sin\left(\frac{(2n-1)}{2} \pi(Z+1)\right) \end{aligned} \quad (4-69)$$

其中 δ 和 Z 的定义与式(4-63)保持一致。有效应力增量的解相应为 $\Delta\sigma'_v(z, t) = \hat{q} - u(z, t)$ 。

图 4.19 (a) 展现了衰减系数 δ 取不同值时，有效应力增量 $\Delta\sigma'_v(z)$ 在 $t = T_0, 2T_0, 3T_0$ 以及到达稳态后 $t = kT_0$ ($k \rightarrow \infty$) 时的等时线。图 4.19 (b) 和 (c) 展现了衰减系数 δ 取不同值时，土样中部 $Z=0$ 处的有效应力增量 $\Delta\sigma'_v$ 和孔隙水压力 u 从 $t=0$ 开始的演化过程。

可以观察到，无论衰减系数 δ 取何种值， $\Delta\sigma'_v(z)$ 和 $u(z)$ 均在前三个循环周期内基本达到稳态。换言之，土样内的涨落场 $\hat{S}(z)$ 在加载初期的少数几个循环内即可完成从初始瞬态到周期稳态的过渡。此后 $\Delta\sigma'_v(z)$ 和 $u(z)$ 即分别演化为稳定的有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v(z)$ 和孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 。

在长期循环固结问题中，由于单个循环周期 T_0 远小于土样到达动态平衡态的时间 T_R ，上述结果表明：在实际分析中，可合理认为土样内的涨落 $\hat{S}(z)$ 在加载初期即迅速到达近似稳态。此后，随着土样平均状态 $\bar{S}(z)$ 的逐渐演化，不同迭代区间 $[t, t+dt]$ 内的涨落 $\hat{S}(z)$ 其特征也将在多周期尺度上呈现渐进演化。然而，在每个迭代区间 $[t, t+dt]$ 内，

涨落 $\hat{\mathbf{S}}(\mathbf{z})$ 均可视为处于局部稳态，其时间演化表现为以 T_0 为周期的周期函数。因此，本文在涨落-平均概念模型中所引入的涨落稳态假设，在时间尺度分离的意义下具有一定的物理合理性与理论依据。

图 4.19 衰减系数 δ 取不同值时：(a) 有效应力增量 $\Delta\sigma'_v(z)$ 在 $t = T_0, 2T_0, 3T_0, \infty T_0$ 的等时线；
 $Z = 0$ 处的 (b) 有效应力增量 $\Delta\sigma'_v$ 和 (c) 孔隙水压力 u 随时间的变化情况。

4.4.4 涨落性质的间接验证

正如 3.6.2 节所指出的, 在当前试验条件下, 循环固结试验普遍面临“土单元体困境”, 这使得本节得到的涨落场 $\hat{S}(z)$ 的若干理论性质难以通过直接试验手段加以验证。具体而言, 现有试验技术尚无法在室内循环固结试验中实时、连续地测量土样内部的孔隙水压力分布 $u(z)$, 从而无法依据式(4-1)将其分解为平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 和孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$, 亦无法进一步通过式(4-6)和(4-7)得到平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v(z)$ 和有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v(z)$ 。目前, 针对循环固结过程中孔隙水压力场 $u(z)$ 空间分布演化规律的系统性试验研究尚未见公开报道。

与此同时, 现有循环固结理论多侧重于土样整体平均固结度的演化, 或少数特定位置处孔隙水压力 u 和有效应力 σ'_v 的演化情况, 而对孔隙水压力分布 $u(z)$ 和有效应力分布 $\sigma'_v(z)$ 的整体空间结构及其演化特征缺乏深入讨论。尤其是在土样经历多周期加载并进入稳态后, 其内部涨落场 $\hat{S}(z)$ 的空间分布特征未被正式研究。

在此背景下, 本文只能在已有试验与理论研究成果中提取与涨落场 $\hat{S}(z)$ 相关的间接证据, 用以对本文关于涨落性质的理论结果进行侧向支撑。

需要注意的是, 为了更真实地模拟交通荷载等只有压缩倾向而没有拉伸倾向的动荷载, 现有研究中常采用符号不随时间改变的附加循环荷载形式, 如图 4.20 中所示。此类循环荷载 q 具有非零静荷载分量 \bar{q} 。在借鉴相关研究成果时, 应注意将所报道的孔隙水压力 $u = u(t)$ 或有效应力增量 $\Delta\sigma'_v = \Delta\sigma'_v(t)$ 进行分解, 以提取其中与孔隙水压力涨落 $\hat{u} = \hat{u}(t)$ 和有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v = \hat{\sigma}'_v(t) = \widehat{\Delta\sigma}'_v(t)$ 有关的信息。此外, 在土样处于单轴状态的情况中, 由于 λ_0 接近或等于零, 相对来说更有利于从已有结果中识别衰减系数 δ 对涨落场 $\hat{S}(z)$ 的影响。

图 4.20 典型的循环固结试验设置

Razouki^[138]研究了 haversine 荷载作用下的循环固结过程，其图 1 和图 2 分别给出了 $\lambda_U = 0$ ， $\delta = 2.29, 3.24, 4.58$ 时不排水边界 ($Z = 0$) 处孔隙水压力 u 和有效应力增量 $\Delta\sigma'_v$ 的演化情况；图 3 则展示了 $\lambda_U = 0$ ， $\delta = 1.17, 2.29, 3.24, 4.58, 17.7$ 时孔隙水压力涨落的振动幅值包络 $|\hat{u}|_{\text{amp}}(z)$ 的空间分布。

Stickle^[147]在其研究中 (图 6) 给出了 $\lambda_U = 0$ ， $\delta = 5.60$ 时，土样在 haversine 荷载作用下孔隙水压力分布 $u(z)$ 的等时线；由于在 $t = (39/2)t_c, 20t_c$ 时系统已到达近似稳态，相应等时线实际上反映了孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 的空间分布特征。

Xu^[146]研究了具有周期温度边界的一维热传导问题，鉴于热传导方程与固结方程在数学形式上的等价性，其图 3 (b) 实际上反映了 $\lambda_U = 0$ ， $\delta = 1.37$ 时，土样在正弦振动荷载作用下稳态有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v$ 在不同位置处的变化情况。

综合上述研究及其他更多研究^[148-153]可以发现，已有文献中隐含呈现的涨落相关现象与本文得到的理论结果在定性上具有较好一致性，其中包括：涨落 $\hat{S}(z)$ 在加载初期的少数几个循环周期内即可到达近似稳态；有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v(z)$ 的振动幅值由排水边界向土样中部衰减；孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$ 的振动幅值则呈现相反的空间趋势；衰减系数

δ 的增大会导致有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v(z)$ 的振动幅值在整体上的显著衰减。

基于本文所得涨落场 $\hat{S}(z)$ 的理论性质, 还可以提出两项在现有室内试验条件下具备可证伪性的预测:

其一, 随着衰减系数 δ 的增大, 排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vD}(z)$ 将主要集中于排水边界附近, 这使得土样内的有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v(z)$ 呈现明显的“两头大中间小”的空间分布特征。在此情况下 (如振动频率 f 较高时), 排水边界附近的土体更易发生结构性损伤, 从而更易出现液化及翻浆冒泥等工程现象。

其二, 由图 4.13 和图 4.14 可知, 在衰减系数 $\delta=1,2$ 的情况下, 土样中部 $Z=0$ 处的孔隙水压力涨落 $\hat{u}=\hat{u}(t)$ 与振动荷载 $\hat{q}=\hat{q}(t)$ 之间存在显著相位差。因此, 在其他条件相同的平行试验中, 通过合理选取振动频率 f 的范围, 该相位差现象有望被清晰观测。

综上所述, 尽管目前尚难以对涨落场 $\hat{S}(z)$ 的理论结果进行直接、全面的试验验证, 本文所建立的涨落-平均分析框架与所得结论, 仍能够为后续循环固结试验的设计与观测指标的选取提供具有针对性的理论指引。

4.5 振动强度与受力状态演化图

本节在涨落-平均概念模型的基础上, 引入**振动强度**和**受力状态演化图**两个概念, 用以统一描述循环固结过程中土样的受力状态和控制方式, 并为循环固结试验的试验方案设计提供一种简洁而精确的表达框架。

此前对循环固结过程的讨论, 均以处于初始平衡态 $S(z)=S_0$ 的土样为起点, 从初始时刻 $t=0$ 开始加载某一循环荷载 q , 考察土样在该荷载作用下直至到达动态平衡态的平均状态 $\bar{S}(z)$ 的演化过程。

现进一步考虑从初始平衡态 $S(z)=S_0$ 开始, 对土样多次加载循环荷载, 每次加载均使土样充分演化直至到达动态平衡态的情况。本文将这一系列相互衔接的加载-演化-稳定过程统称为**一组循环固结过程**。

如图 4.21 所示, 假设在第 i 次加载过程中, 土样所受总应力为 $\sigma_{vi}=\sigma_{vi}(t)$ 。在 t_i

时刻附近，土样已经处于动态平衡态，其平均状态稳定在 $\bar{\mathbf{S}}_i(z)$ 。从 t_i 时刻开始进行第 $i+1$ 次加载，通过改变土样受到的附加循环荷载或相对 $\sigma_{v_i} = \sigma_{v_i}(t)$ 额外施加另一附加循环荷载，使土样所受总应力变为 $\sigma_{v_{i+1}} = \sigma_{v_{i+1}}(t)$ 。由此，土样从 t_i 时刻开始进入新一轮平均状态演化，并在 t_{i+1} 时刻附近到达新的动态平衡态，其平均状态稳定在 $\bar{\mathbf{S}}_{i+1}(z)$ 。

图 4.21 考虑多次加载的一组循环固结过程

考察土样在第 $i+1$ 次加载过程中的任意迭代区间 $[t, t+dt]$ 。根据涨落生成机制（式 (4-20)），该时段土样的涨落 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 由 t 时刻的平均状态 $\bar{\mathbf{S}}(z)$ 和涨落生成作用 $\mathbf{F}_{\text{fluct}}$ 唯一确定。从信息角度看，涨落生成作用 $\mathbf{F}_{\text{fluct}}$ 等价于该时段总应力涨落 $\hat{\sigma}_v = \hat{\sigma}_v(\tau), \tau \in [t, t+dt]$ 的本性特征 $\langle \hat{\sigma}_v \rangle$ ，即

$$\mathbf{F}_{\text{fluct}} = \langle \hat{\sigma}_v \rangle \tag{4-70}$$

在图 4.21 所示的情形中， $\langle \hat{\sigma}_v \rangle$ 具体对应为 $\langle \hat{\sigma}_{v_{i+1}} \rangle$ 。

在一组循环固结过程中，人为直接控制的是土样受到的总应力 σ_v 。在任意迭代区

间 $[t, t+dt]$, 总应力涨落 $\hat{\sigma}_v$ 本身是一种参量涨落, 它是引发土样内其他参量涨落 (如有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_v(z)$ 和孔隙水压力涨落 $\hat{u}(z)$) 的直接外部驱动因素。从这一意义上看, $\langle \hat{\sigma}_v \rangle$ 实质是一种与土样内涨落场 $\hat{S}(z)$ 生成有关的受力信息类型的系统参量。为明确刻画这一参量, 本文引入振动强度的概念。

在循环固结过程中的任意 $[t, t+dt]$ 时段, 土样在 t 时刻的**振动强度**, 等于该时段总应力涨落 $\hat{\sigma}_v = \hat{\sigma}_v(\tau), \tau \in [t, t+dt]$ 的本性特征 $\langle \hat{\sigma}_v \rangle$ 。需要指出的是, 振动强度 $\langle \hat{\sigma}_v \rangle$ 并非新的物理量, 其本质是一段时间内总应力 σ_v 的演化方式中与涨落场 $\hat{S}(z)$ 生成相关的关键信息, 该信息并不包含在平均状态 $\bar{S}(z)$ 之中。从控制论的角度看, 振动强度 $\langle \hat{\sigma}_v \rangle$ 是与涨落生成有关的输入信号在一个时间窗 $[t, t+dt]$ 内的等效表征。

不难发现, 在任意 $[t, t+dt]$ 时段内, 土样关于涨落 $\hat{S}(z)$ 的平均状态增量 $(d\bar{S}(z))_{\text{fluct}}$ 由 t 时刻的平均状态 $\bar{S}(z)$ 和振动强度 $\langle \hat{\sigma}_v \rangle$ 决定。土样关于渗流作用 F_s 和蠕变作用 F_c 的平均状态增量 $(d\bar{S}(z))_s$ 和 $(d\bar{S}(z))_c$ 均仅由 t 时刻的平均状态 $\bar{S}(z)$ 决定。在第 $i+1$ 次加载的首个迭代区间 $[t_i, t_i+dt]$ 内, 额外存在静荷载作用 F_q 。土样关于静荷载作用 F_q 的平均状态增量 $(d\bar{S}(z))_q$ 由 t 时刻的平均状态 $\bar{S}(z)$ 和该时段的平均总应力增量 $d\bar{\sigma}_v = \bar{\sigma}_{v,i+1} - \bar{\sigma}_{v,i}$ 决定。

综上所述, 土样在任一时刻的平均总应力 $\bar{\sigma}_v$ 和振动强度 $\langle \hat{\sigma}_v \rangle$ 共同构成了对其受力情况的完备描述, 它们的变化情况完全决定了土样平均状态 $\bar{S}(z)$ 的演化过程, 是一组循环固结过程中土样系统的可控输入量。在涨落-平均概念模型中, $(\bar{\sigma}_v, \langle \hat{\sigma}_v \rangle)$ 可称为土样的**受力状态**。

土样在第 $i+1$ 次加载过程中的平均状态演化, 本质上源于对其受力状态 $(\bar{\sigma}_v, \langle \hat{\sigma}_v \rangle)$ 的控制和改变。土样在第 i 次加载时到达的动态平衡态 $\bar{S}_i(z)$, 是受力状态 $(\bar{\sigma}_{v,i}, \langle \hat{\sigma}_{v,i} \rangle)$ 下的稳定状态。第 $i+1$ 次加载使土样的受力状态由 $(\bar{\sigma}_{v,i}, \langle \hat{\sigma}_{v,i} \rangle)$ 转变为 $(\bar{\sigma}_{v,i+1}, \langle \hat{\sigma}_{v,i+1} \rangle)$ 。其中, 平均总应力 $\bar{\sigma}_v$ 的改变通过首个迭代区间 $[t_i, t_i+dt]$ 内的平均状态增量 $(d\bar{S}(z))_q$ 使平

均状态 $\bar{\mathbf{S}}(z)$ 发生瞬时跃迁；振动强度 $\langle \hat{\sigma}_v \rangle$ 的改变则通过涨落 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 及其产生的平均状态增量 $(d\bar{\mathbf{S}}(z))_{\text{nu}}$ 在整个过程中持续影响平均状态 $\bar{\mathbf{S}}(z)$ 的演化。最终，土样到达新受力状态 $(\bar{\sigma}_{v_{i+1}}, \langle \hat{\sigma}_{v_{i+1}} \rangle)$ 下的新动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_{i+1}(z)$ 。

在引入振动强度 $\langle \hat{\sigma}_v \rangle$ 后，一组循环固结过程不再需要理解为循环荷载多次加载与卸载的叠加，而可统一表述为对土样受力状态 $(\bar{\sigma}_v, \langle \hat{\sigma}_v \rangle)$ 的连续控制过程。已知第 i 次加载时到达的动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_i(z)$ 和受力状态 $(\bar{\sigma}_{v_i}, \langle \hat{\sigma}_{v_i} \rangle)$ ，第 $i+1$ 次加载时所控制的受力状态 $(\bar{\sigma}_{v_{i+1}}, \langle \hat{\sigma}_{v_{i+1}} \rangle)$ 唯一决定了该次加载对应的动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_{i+1}(z)$ 。因此，一组循环固结过程中受力状态的控制序列 $(\bar{\sigma}_{v_i}, \langle \hat{\sigma}_{v_i} \rangle), i=1, 2, 3, \dots$ 唯一决定了土样从初始平衡态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 开始的动态平衡态序列 $\bar{\mathbf{S}}_i(z), i=1, 2, 3, \dots$ 。

基于上述认识，一组循环固结试验的试验方案可以简洁而精确地用受力状态演化图表示，如图 4.22 所示。其中， $\mathbf{S}_{\text{原料}}$ 代表原料土状态； $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 为土样在试验设备中的初始平衡态，由原料土状态 $\mathbf{S}_{\text{原料}}$ 和制备方法共同决定； $(\bar{q}_i, \hat{q}_i), i=1, 2, 3, \dots$ 是试验中土样受力状态 $(\bar{\sigma}_v, \langle \hat{\sigma}_v \rangle)$ 的控制序列，在形式上可分别称 \bar{q}_i 和 \hat{q}_i 为第 i 次加载时的静荷载和振动荷载； $\bar{\mathbf{S}}_i(z), i=1, 2, 3, \dots$ 为相应的动态平衡态序列。

在受力状态演化图中，原料土状态 $\mathbf{S}_{\text{原料}}$ 、制备方法和初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 的一致性，是保证试验结果稳定与可复现的关键。试验中并不需要（也不可能）对初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 进行绝对意义上的完全确定，而应侧重于保证其相对一致性，即保证重复试验和平行试验中的初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 相同。关于初始状态控制的进一步讨论见 5.3 节。

需指出的是，尽管图中未显式标注，初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 的受力状态为 $(\sigma_{v_0}, 0)$ ，其中初始总应力 σ_{v_0} 的信息包含在 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 中。在本文的振动固结试验研究中，初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 对应于制样后位于单轴固结仪环刀内的土样状态，因此其初始总应力 σ_{v_0} 为零。

图 4.22 循环固结试验的受力状态演化图

在明确受力状态演化图中的全部关键信息后，一组循环固结试验的试验方案即得到了唯一确定。由于附加静荷载可以视为振动荷载分量为零的附加循环荷载，受力状态演化图不仅适用于循环固结试验，还可用于表述传统静力固结试验。

图 4.23 给出了三类典型试验方案的受力状态演化图。

图 4.23 (a) 展示了常规一维固结试验的试验方案。初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 为制样后位于环刀内的土样状态，需要测得其中包含的土样高度 $2H$ 和初始孔隙比为 e_0 等基本信息。在试验过程中，测得土样在第 i 级静荷载 \bar{q}_i 作用下相对初始状态的总沉降量 \bar{s}_i ，并通过：

$$\bar{e}_i = e_0 - \frac{\bar{s}_i}{2H}(1 + e_0) \tag{4-71}$$

计算得到土样在平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_i(z)$ 的孔隙比 \bar{e}_i 。按照规范施加递增的静荷载序列 $\bar{q}_i, i = 1, 2, 3, \dots$ ，即可得到一组 (\bar{q}_i, \bar{e}_i) 数据点，将其绘制于 $e - \lg \sigma'_v$ 平面上即得到土体的压缩曲线。事实上，孔隙比 \bar{e}_i 为土样在平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_i(z)$ 时的整体孔隙比，其内部实际的孔隙比分布 $\bar{e}_i(z)$ 可能并不均匀（参见 3.6.2 节的讨论）。

图 4.23 (b) 展示了本文第 7 章振动固结试验(A 组)的试验方案。初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 同样为制样后位于环刀内的土样状态，需要测得其中包含的土样高度 $2H$ 和初始孔隙比为 e_0 等基本信息。试验中，土样首先在给定初始静荷载 \bar{q}_i 下完成静力固结，随后在频率 f 相同，幅值依次增大的附加正弦振动荷载序列 $\hat{q}_j, j = 1, 2, 3, \dots$ 作用下完成一系列振动固结过程。通过测量沉降并换算得到土样在各动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_{i,j}(z)$ 的孔隙比 $\bar{e}_{i,j}$ （具体方法见 5.6 节），以表征各级振动荷载 \hat{q}_j 的固结能力。在平行试验中，仅改变初始静荷载 \bar{q}_i ，即可获得土样在不同正常固结压力水平下的振动固结特性。

图 4.23 (c) 展示了“先静后动”超载预压地基处理方法的试验研究方案。试验中, 土样首先在初始静荷载 \bar{q}_0 下完成静力固结并到达平衡态 $\bar{S}_A(z)$, 以模拟地基中一定深度或一定固结压力的土体初始状态。随后附加静荷载 \bar{q} 模拟堆载预压, 固结稳定后再施加振动荷载 \hat{q} 直至再次固结稳定, 最后卸载并待固结稳定, 使土样最终到达平衡态 $\bar{S}_B(z)$ 。通过对比土样在平衡态 $\bar{S}_B(z)$ 和 $\bar{S}_A(z)$ 的孔隙比 \bar{e}_A 和 \bar{e}_B , 即可定量评价相应地基处理效果。在平行试验中, 通过改变静荷载 \bar{q} 和振动荷载 \hat{q} 的组合形式, 可以系统研究“先静后动”超载预压地基处理方法的作用规律。

上述示例表明, 在引入振动强度 $\langle \hat{\sigma}_v \rangle$ 的概念后, 对土样施加附加静荷载 \bar{q} 和附加振动荷载 \hat{q} , 代表着两种相互独立的改变系统受力状态 $(\bar{\sigma}_v, \langle \hat{\sigma}_v \rangle)$ 的方式。因此, 至少从动态平衡态序列的角度看, 传统针对静荷载的试验研究框架可以自然推广至振动荷载情形。图 4.23 所示的振动固结试验方案正是在常规一维固结试验基础上的一种直接拓展, 这一视角为后续开展多种形式的振动荷载试验研究提供了统一而清晰的描述框架。

常规一维固结试验

$$S_{\text{原料}} \xrightarrow{\text{制备方法}} S(z) = S_0 \longrightarrow (\bar{q}_1, 0) \longrightarrow (\bar{q}_2, 0) \longrightarrow (\bar{q}_3, 0) \longrightarrow \dots \longrightarrow (\bar{q}_n, 0)$$

$$\begin{matrix} \vdots \\ \bar{S}_1(z) & \bar{S}_2(z) & \bar{S}_3(z) & \bar{S}_n(z) \end{matrix}$$

(a)

振动固结试验

$$S_{\text{原料}} \xrightarrow{\text{制备方法}} S(z) = S_0 \longrightarrow (\bar{q}_i, 0) \longrightarrow (\bar{q}_i, \hat{q}_1) \longrightarrow (\bar{q}_i, \hat{q}_2) \longrightarrow \dots \longrightarrow (\bar{q}_i, \hat{q}_m)$$

$$\begin{matrix} \vdots \\ \bar{S}_i(z) & \bar{S}_{i,1}(z) & \bar{S}_{i,2}(z) & \bar{S}_{i,m}(z) \end{matrix}$$

(b)

“先静后动”地基处理方法

$$S_{\text{原料}} \xrightarrow{\text{制备方法}} S(z) = S_0 \longrightarrow (\bar{q}_0, 0) \longrightarrow (\bar{q}_0 + \bar{q}, 0) \longrightarrow (\bar{q}_0 + \bar{q}, \hat{q}) \longrightarrow (\bar{q}_0, 0)$$

$$\begin{matrix} \vdots \\ \bar{S}_A(z) & \bar{S}_B(z) \end{matrix}$$

(c)

图 4.23 典型试验的受力状态演化图

4.6 本章小结

本章针对第 3 章所揭示的第二类分析策略中涨落机制缺位的结构性问题，构建了面向长期循环固结的涨落-平均分析框架。通过引入涨落-平均分解与双时间尺度结构，实现了对涨落生成机制及其作用机制的显式刻画，从而在理论上补全了原有分析框架中的关键缺环，并完成了循环固结问题分析范式由“平均响应主导”向“涨落驱动-平均演化耦合”的结构性转变。主要结论如下：

(1) 建立了系统状态及相关参量的涨落-平均分解方法，并给出了明确的数学定义。研究表明，循环荷载 q 引起的涨落 $\hat{S}(z)$ 是驱动平均状态 $\bar{S}(z)$ 持续演化的主导因素，从而确立了涨落机制在长期循环固结过程中的核心动力学地位。同时，循环荷载 q 可分解为振动荷载 \hat{q} 与静荷载 \bar{q} ，其中振动荷载分量 \hat{q} 是涨落 $\hat{S}(z)$ 产生的本质来源，为后续振动固结试验研究提供了理论依据。

(2) 揭示了孔隙水压力生成量 $du_g(z)$ 空间非均匀性的双重来源，即平均状态 $\bar{S}(z)$ 非均匀性与涨落场 $\hat{S}(z)$ 非均匀性的共同作用。分析表明，两者在结构上相互独立，即使在平均状态 $\bar{S}(z)$ 均匀条件下，系统的涨落场 $\hat{S}(z)$ 仍可能呈现显著的空间非均匀性。

(3) 阐明了循环固结过程中孔隙水压力生成 $du_g(z)$ 与消散 $(d\bar{u}(z))_s$ 之间的阶段性竞争关系，并指出固结变形的持续发展依赖于消散过程的存在，而不完全取决于平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 的绝对水平，从而深化了对长期累积变形机理的认识。

(4) 在涨落-平均框架下，对第二类分析策略进行了结构性重释，识别出其由于忽略涨落生成机制中渗流机制参与而引入的系统性偏差。相关偏差在传统理论框架内难以被识别，而在本框架下可获得明确解释，体现了该方法在理论诊断方面的优势。

(5) 提出了基于涨落稳态假设的涨落计算方法，揭示了涨落场 $\hat{S}(z)$ 的典型空间分布特征及其控制因素。结果表明，涨落分布受排水距离、加载频率及固结系数等参数共同调制，并在一定条件下向不排水涨落 $\hat{S}_U(z)$ 的极限状态退化。

(6) 论证了涨落 $\hat{S}(z)$ 与平均状态 $\bar{S}(z)$ 演化之间的时间尺度分离特征，即涨落 $\hat{S}(z)$ 在开始加载的少数循环内趋于稳态，而平均状态 $\bar{S}(z)$ 的演化发生在远大于循环周期的时间尺度上，从而为涨落稳态假设提供了理论支撑。

(7) 在涨落-平均概念模型基础上, 引入振动强度 $\langle \hat{\sigma}_v \rangle$ 与受力状态演化图, 实现了对循环固结过程中土样受力状态及其控制路径的统一表达, 为振动固结试验方案设计提供了简洁一致的描述工具, 并建立了由静荷载试验向振动荷载试验推广的统一视角。

总体而言, 本章通过显式引入涨落机制, 从结构层面重构了循环固结问题的分析框架, 在恢复理论体系因果完整性的同时, 实现了系统尺度与单元体尺度的有效解耦。基于该框架, 两类传统循环固结分析策略被统一于同一分析体系之中, 其各自优势得以整合, 并揭示了既有方法中难以识别的系统性偏差, 从而建立了一种能够显式刻画物理机制及其逻辑结构、兼具统一性与推广潜力的分析范式。

该分析范式不仅加深了对长期循环固结问题内在机制的认识, 也为复杂岩土系统的建模提供了一种具备公理化特征且可扩展的方法论基础。同时, 它为第 5 章振动固结试验体系的构建, 以及第 8 章振动固结模型的建立提供了明确的结构支撑。

仅允许发生竖向变形, 其轴向应变与体积应变相等, 土单元体的固结变形过程可等价地用孔隙比 e 的变化加以描述, 土体的沉降完全由孔隙水的排出引起。这一特性使试验结果的物理含义清晰明确, 有利于后续对固结过程进行定量分析和数学建模。与动三轴仪相比, 单轴固结仪的结构更为简单, 试验过程中需要控制的变量较少, 土样制备与试验操作相对容易, 便于开展重复性试验, 从而获得具有统计意义的可靠试验结果。

其次, 如 4.5 节所述, 在引入振动强度 $\langle \hat{\sigma}_v \rangle$ 的概念后, 对土样施加附加静荷载 \bar{q} 和附加振动荷载 \hat{q} , 代表着两种相互独立的改变系统受力状态 $(\bar{\sigma}_v, \langle \hat{\sigma}_v \rangle)$ 的方式。常规一维固结试验是研究土体静力固结特性的基础试验, 在此基础上引入振动荷载, 便可自然扩展至振动固结过程的研究。本文所采用的动单轴固结仪可视为在常规一维固结仪基础上, 具备施加可控振动荷载能力的增强型试验装置。该试验装置不仅能够系统研究土体在长期循环荷载作用下的固结行为, 其试验结果还可以与常规一维固结试验结果进行直接对比, 从而更加清晰地揭示土体在静力荷载与振动荷载作用下的响应差异。

再次, 从工程适用性的角度来看, 单轴状态下的土样在振动固结过程中一般不会发生整体破坏, 其受力与变形特征与实际地基土层在长期循环荷载作用下的工作状态更为接近。这一点对于研究振动固结过程中土样所到达的动态平衡态尤为重要。相比之下, 在动三轴仪中, 在振动荷载波形和频率一定的条件下, 当振动幅值超过一定限度时, 土样往往会在振动固结过程中发生破坏。这不仅限制了可测试的振动荷载范围, 也在一定程度上偏离了地基土体在实际工程中的受力-变形情况。

因此, 本文采用动单轴固结仪并非意在替代动三轴试验, 而是将其作为振动固结问题在一维条件下的基础研究平台, 以期在边界条件相对明确的前提下, 揭示振动荷载对固结过程的影响规律, 并为后续向更复杂应力状态和工程实际情形的推广研究奠定基础。

5.3 土样的初始状态控制

土样的初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$, 指制样后位于单轴固结仪环刀内的土样状态。在制样过程中需保证土样的空间均匀性, 此时试验中可将初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 视为均匀的平衡态。对土样初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 的有效控制, 是开展重复试验以得到低离散性、高可靠性试验结果的关键。

在初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 的控制中, 应优先保证其相对状态的一致性, 即保证重复试验和平行试验中的土样初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 相同的; 在此基础上, 再考虑其绝对状态是否处于研究目的所需的合理范围内, 例如颗粒级配、土颗粒比重 G_s 、含水率 ω_0 、孔隙比 e_0 、排水距离 H 和排水边界条件等。土样的初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$, 由原料土状态 $\mathbf{S}_{\text{原料}}$ 和制备方法共同决定, 相关控制可从土单元体层面与土样层面分别进行讨论。

在土单元体层面, 需要保证每次制样时土样内部的土单元体具有良好的均匀性, 处于相同的状态 \mathbf{S}_0 。为此, 本文采用重塑土进行制样。具体而言, 将自地基中取出的原料土经自然风干后敲碎、烘干、粉碎和过筛处理, 再按既定流程进行定量加水搅拌、真空静置及再次搅拌静置等步骤, 一次性制备大量均匀的饱和重塑土以备试验使用。在加水搅拌阶段, 本文以目标含水率 70% 进行定量加水并充分搅拌, 所得重塑土呈流塑状态, 均匀性良好, 可认为其内部土单元体的状态 \mathbf{S}_0 完全一致。若目标含水率过低 (如 40%), 粉状干土在搅拌过程中难以与水充分混合, 易形成类似“土包水”的球状结构, 从而显著影响重塑土的均匀性。

当涉及重塑土的多批次制备时, 在原料土状态 $\mathbf{S}_{\text{原料}}$ 基本一致 (例如原料土取自同一地基的较小区域) 的前提下, 只要重塑土的制备流程保持一致, 多次制备所得重塑土中的土单元体状态 \mathbf{S}_0 即可认为相同。

为对所制重塑土的土单元体状态 \mathbf{S}_0 形成较为完整的认识, 除测定其颗粒级配、土颗粒比重 G_s 、含水率 ω_0 、孔隙比 e_0 以及液塑限等基本物理力学指标外, 还需记录原料土状态 $\mathbf{S}_{\text{原料}}$ 的相关信息, 包括取土地点、取土深度及取土时间等反映其形成与演化历史的关键因素。

在获得土单元体状态为 \mathbf{S}_0 的均匀重塑土后, 每次取部分重塑土装入环刀内制成土样, 其初始状态即为 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$, 此时土样的初始 (竖向) 总应力 σ_{v0} 为零。为进一步控制土样的初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$, 还需在土样层面额外考虑排水边界条件和土样初始高度 (环刀高度) 等参量。在本文的振动固结试验中, 土样采用上下双面完全透水的排水边界条件, 对应的排水距离 H 为环刀高度的一半。

在振动固结试验中,减小排水距离 H 有助于缩短土样到达动态平衡态的时间,从而提高试验效率;但同时也会增大试验中某些测量参量(如沉降量)的相对误差。因此,在试验设计中需在效率与测量精度之间进行综合权衡。

需指出的是,在包括振动固结试验在内的各类固结试验中,排水距离 H 对土样行为的影响较为复杂,且可能呈现明显的非线性特征。例如,当其他条件保持不变而排水距离 H 发生变化时,由 4.4.2 节的分析可知,土样内涨落场 $\hat{S}(z)$ 的空间分布将发生显著变化,进而影响振动固结过程中土样平均状态 $\bar{S}(z)$ 的演化路径以及最终到达的动态平衡态 $\bar{S}_f(z)$ 。

因此,在对振动固结试验结果进行分析时,若采用土单元体均匀化方法,所得结果,如土样到达动态平衡态 $\bar{S}_f(z)$ 时其整体的平均孔隙比 \bar{e}_f ,可能与排水距离 H 有关。鉴于“土单元体困境”的存在,目前尚难以明确排水距离 H 对土单元体均匀化结果的具体影响规律,但在振动固结试验中仍有必要明确标注土样的排水距离 H ,以提示由此可能引入的系统误差,并为后续针对该问题的深入研究提供基础。

5.4 加载方案

加载方案是指图 5.1 所示的初始静荷载(初始固结压力) \bar{q}_i 和振动荷载 \hat{q}_j 的具体安排方式,以及土样在静力固结过程和振动固结过程中到达(动态)平衡态的判定方法。

初始静荷载 \bar{q}_i 和振动荷载 \hat{q}_j 在整个振动固结试验中可视为系统的自变量或可控输入。通过在平行试验中对初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 完全相同的土样施加不同组合的 \bar{q}_i 和 \hat{q}_j ,即可系统研究初始固结压力和附加振动荷载对振动固结过程及其结果的影响规律。本文仅考虑正弦波形的振动荷载,在该条件下,振动荷载 \hat{q}_j 可由其幅值 A_j 和频率 f_j 两个参数唯一确定,即 $\hat{q}_j = \hat{q}_j(A_j, f_j)$ 。

平衡态是一种理想化概念。考虑到土体的流变特性,土单元体在有限时间内并不一定能够到达真正的平衡态。即便在 Terzaghi 一维固结理论等理想模型中,静力固结过程中土样内部的孔隙水压力也不可能在有限时间内完全消散,从而严格意义上的平

衡态并不存在。

然而，从工程试验与实用分析的角度出发，当土样在静力固结过程或振动固结过程中，其固结沉降随时间的变化趋于稳定时，相应状态即可近似视为平衡态。“固结沉降基本稳定”的判定方式会对试验结果产生一定影响，常见的判定方法包括：规定土样的固结沉降速率、排水速率或最大孔隙水压力等参量小于某一给定阈值时即认为到达平衡态；或在各组试验中设定统一的固结时间（需同时确保沉降已基本稳定），并认为土样在该时间点处于平衡态。

5.5 试验中测量的参量

试验中测量的参量在整个振动固结试验中相当于系统的因变量或输出。如图 5.1 所示，振动固结试验关注的是土样在附加振动荷载 \hat{q}_j 作用下，其平均状态 $\bar{\mathbf{S}}(z)$ 由静力平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_i(z)$ 向动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_{i,j}(z)$ 的演化过程。

在理想情况下，应测量振动固结过程中平均有效应力分布 $\bar{\sigma}'_v(z)$ 、平均孔隙水压力分布 $\bar{u}(z)$ 和平均孔隙比分布 $\bar{e}(z)$ 等反映土样受力与变形特征的参量分布的演化情况。然而，正如 3.6.2 节所述，受限于现有试验技术条件，上述参量分布在振动固结过程中难以实时、精确获取。

因此，本文振动固结试验研究的重点在土样最终到达的动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_{i,j}(z)$ ，而非完整的瞬态演化过程，并在当前阶段仅测量土样整体参量。具体而言，试验中直接测量的参量包括：

- (1) 土样的再次固结沉降量 \bar{s}
- (2) 土样到达动态平衡态时整体的最终平均孔隙比 \bar{e}_f 。

在初始静荷载 \bar{q}_i 和振动荷载 \hat{q}_j 给定时，再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ 表示土样由静力平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_i(z)$ 演化至动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_{i,j}(z)$ 过程中产生的累积塑性沉降量，可以通过百分表进行测量。

土样到达动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_{i,j}(z)$ 时的最终平均孔隙比 $\bar{e}_{f,i,j}$ ，则通过拆样后采用烘干法测定土样整体含水率 $\bar{\omega}_{f,i,j}$ ，并由下式换算得到：

$$\bar{e}_{f,i,j} = G_s \bar{\omega}_{f,i,j} \quad (5-1)$$

其中，土颗粒比重 G_s 其信息已包含于所制重塑土的初始状态 S_0 中，并在初始状态控制阶段确定。

需要强调的是， $\bar{e}_{\bar{s}_{i,j}}$ 本质上是土样处于动态平衡态 $\bar{S}_{i,j}(z)$ 时实际平均孔隙比分布 $\bar{e}_{\bar{s}_{i,j}}(z)$ 的空间平均值，可理解为采用土单元体均匀化方法后得到的整体指标，如图 5.2 所示。已有关于振动排水固结地基处理方法的研究表明^[61-65]，在循环固结沉降基本稳定后，孔隙比分布往往呈现“两端低、中部高”的空间分布特征。这种分布特征可能与 4.4.2 节所示的有效应力涨落 $\delta'_v(z)$ “两头大中间小”的振动幅值分布特征有关。此外，最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\bar{s}_{i,j}}$ 可能与排水距离 H 有关，其具体影响规律仍有待进一步研究。

图 5.2 动态平衡态的平均孔隙比分布

在初始静荷载 \bar{q}_i 一定时，振动固结过程中的再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ 越大、最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\bar{s}_{i,j}}$ 越小，振动荷载 \hat{q}_j 的固结能力就越强。通过系统分析 $\bar{s}_{i,j}$ 和 $\bar{e}_{\bar{s}_{i,j}}$ 随振动荷载幅值 A_j 和频率 f_j 的变化规律，可揭示振动荷载 \hat{q}_j 对振动固结过程的影响规律，为实际工程中软土地基在长期循环荷载作用下最终固结沉降的预测，以及振动荷载在地基处理与泥浆固化等领域的应用提供理论依据。

除上述两个核心参量外，本文还对所制重塑土进行常规一维固结试验，以获得其静力 $e-\lg \sigma'_v$ 压缩曲线。该曲线用于对振动固结试验数据进行进一步处理与对比分析，从而更加清晰地呈现振动固结行为相对于静力固结行为的特征差异。

5.6 试验数据处理与呈现方法

在依据既定加载方案完成全部试验后，对于每组初始静荷载 \bar{q}_i 和振动荷载 $\hat{q}_j = \hat{q}_j(A_j, f_j)$ ，均可获得相应的再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ 和最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\bar{s}_{i,j}}$ 。在此基础上，可将再次固结沉降量 \bar{s} 和最终平均孔隙比 \bar{e}_f 作为因变量，以初始静荷载 \bar{q} 、振动荷

载幅值 A 和振动荷载频率 f 作用自变量，对离散试验数据进行整理，并通过平滑连接形成二维关系曲线，如 $\bar{s}-A$ 关系曲线、 $\bar{s}-f$ 关系曲线等，从而直观反映自变量 \bar{q}, A, f 对土样振动固结行为的影响规律。

二维关系曲线是最基本且最常用的试验结果呈现方式之一，是多变量响应函数在低维子空间中的投影。其绘制过程可以统一抽象为以下步骤：

(1) 确定变量集合。明确试验中的自变量集合，记为 \mathcal{A} ，以及因变量集合，记为 \mathcal{B} 。

(2) 选定呈现变量与族参数。选取待呈现的因变量 $Y \in \mathcal{B}$ 和自变量 $X \in \mathcal{A}$ 。将 \mathcal{A} 中除去 X 后的其余自变量组成向量 ψ ，称为族参数。

(3) 绘制曲线族。在 $Y-X$ 平面内，将族参数 ψ 相同的离散数据点 (X, Y) 进行平滑连接，得到以 ψ 为族参数的曲线族，完成 $Y-X$ 关系曲线的绘制。根据表达需要，可对族参数 ψ 进一步分类或分组，将曲线族拆分至若干图中表示，使每张图内的族参数满足特定约束条件。

在本文的振动固结试验中，自变量集合为 $\mathcal{A} = \{\bar{q}, A, f\}$ ，当前的因变量集合为 $\mathcal{B} = \{\bar{s}, \bar{e}_f\}$ 。例如，为研究在初始静荷载 \bar{q} 和振动荷载频率 f 一定条件下，振动荷载幅值 A 对再次固结沉降量 \bar{s} 的影响规律，可取 $Y = \bar{s}$ ， $X = A$ ， $\psi = (\bar{q}, f)$ ，从而绘制 $\bar{s}-A$ 关系曲线，如图 5.3 所示。通常将初始静荷载 \bar{q} 相同的 $\bar{s}-A$ 曲线绘于同一图中，因为初始静荷载 \bar{q}_i 决定了振动固结过程的初始静力平衡态 $\bar{S}_i(z)$ ，是影响后续振动固结行为的重要控制参数。

类似的，还可绘制 $\bar{s}-f$ 关系曲线、 \bar{e}_f-A 关系曲线和 \bar{e}_f-f 关系曲线等其它二维曲线图，以系统揭示振动荷载参数对振动固结行为的影响特征。

图 5.3 二维曲线图的绘制

由于最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\bar{u},j}$ 的测量需要拆样操作,若在振动固结试验中采用如图 4.23 (b) 所示的多级加载方法(详见 5.7 节),每组试验仅能直接测得最后一级振动荷载的最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\bar{u},j}$, 试验中只能测量各级振动荷载 \hat{q}_j 的再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ 。此时,为获得各级振动荷载 \hat{q}_j 对应的最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\bar{u},j}$, 可借助所制重塑土的静力 $e-\lg \sigma'_v$ 关系曲线, 将再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ 换算为相应的最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\bar{u},j}$ 。

具体来说,如图 5.4 所示,首先根据所制重塑土的静力 $e-\lg \sigma'_v$ 关系曲线,通过线性插值等方法确定初始静荷载 \bar{q}_i 对应的孔隙比 \bar{e}_i 。该孔隙比 \bar{e}_i 可视为土样处于静力平衡态 $\bar{S}_i(z)$ 时的整体孔隙比。通过下式计算得到土样处于静力平衡态 $\bar{S}_i(z)$ 时的高度 L_i :

$$L_i = \frac{1 + \bar{e}_i}{1 + e_0} 2H \tag{5-2}$$

由于再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ 和最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\bar{u},j}$ 满足体积变形关系:

$$\bar{s}_{i,j} = \frac{\bar{e}_i - \bar{e}_{\bar{u},j}}{1 + \bar{e}_i} L_i \tag{5-3}$$

联立以上两式得到最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\bar{u},j}$ 的换算公式:

$$\bar{e}_{\bar{u},j} = \bar{e}_i - \frac{1 + e_0}{2H} \bar{s}_{i,j} \tag{5-4}$$

通过上述方法换算得到的最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\bar{u},j}$, 仅为对实测值的近似估计。由于常

规一维固结试验本身采用多级加载方法，静力 $e - \lg \sigma'_v$ 关系曲线已包含一定系统误差。因此，若试验条件允许直接测得最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\bar{u},j}$ ，应优先采用实测值。

需要进一步说明的是，尽管通过再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ 换算得到最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\bar{u},j}$ 会引入一定误差，这一转换仍是必要的。其原因在于，沉降量与应变本质上属于相对量，其定义依赖于土样的参考构型或初始状态，因此包含系统的历史信息。从严格的系统状态描述角度来看，沉降量与应变并非系统的内禀属性，而是状态演化过程的路径积分量。

相比之下，孔隙比作为反映土体骨架体积构型的基本指标，可直接通过测量土样的当前状态得到，是系统的内禀属性。因此，在振动固结试验中，将再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ 转换为最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\bar{u},j}$ ，实质上是将历史性的路径积分量重新映射为反映系统当前状态的内禀参量，使各组试验结果能够在统一的状态空间下进行比较与分析。

图 5.4 再次固结沉降量换算为最终平均孔隙比

再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ 和最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\bar{u},j}$ 反映的是振动荷载 \hat{q}_j 的绝对固结能力。然而，仅以绝对指标衡量振动荷载的强弱仍不够直观。为更清晰地理解振动荷载 \hat{q}_j 固结效应，本文采用“动静对比”的分析方法，将振动荷载 \hat{q}_j 的固结能力与某一等效的附加静荷载进行比较。为此，本文定义振动荷载的等效静荷载增量 $\Delta \bar{q}$ 和等效压力比 r 两个概念。

具体来说，如图 5.5 所示。首先根据所制重塑土的静力 $e - \lg \sigma'_v$ 关系曲线，通过线性插值等方法确定初始静荷载 \bar{q}_i 所对应的孔隙比 \bar{e}_i 。该孔隙比 \bar{e}_i 可以视为土样处于静

力平衡态 $\bar{S}_i(z)$ 时的整体孔隙比。此时，土样的 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标位于图中的点 A。

其次，根据同一 $e - \lg \sigma'_v$ 关系曲线，确定最终平均孔隙比 $\bar{e}_{i,j}$ 所对应的固结压力 $\bar{q}_{i,j}$ 。由于加载振动荷载 \hat{q}_j 不改变土样的平均总应力 $\bar{\sigma}'_v$ ，土样到达动态平衡态 $\bar{S}_{i,j}(z)$ 时，其 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标位于图中的点 C。

另一方面，由静力 $e - \lg \sigma'_v$ 关系曲线的物理意义，若从静力平衡态 $\bar{S}_i(z)$ 开始加载大小为 $\Delta\bar{q}_{i,j} = \bar{q}_{i,j} - \bar{q}_i$ 的附加静荷载，待静力固结完成后，土样整体的孔隙比将由 \bar{e}_i 变化至 $\bar{e}_{i,j}$ ，此时其 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标位于图中的点 B。

因此，从土样整体的平均孔隙比变化角度来看，从静力平衡态 $\bar{S}_i(z)$ 开始加载附加振动荷载 \hat{q}_j 和加载附加静荷载 $\Delta\bar{q}_{i,j}$ 在固结效果上是等价的。由此定义 $\Delta\bar{q}_{i,j}$ 为振动荷载 \hat{q}_j 所对应的等效静荷载增量。进一步定义振动荷载 \hat{q}_j 的等效压力比：

$$r_{i,j} = \frac{\Delta\bar{q}_{i,j}}{A_j} \tag{5-5}$$

等效压力比 $r_{i,j}$ 表征振动荷载幅值 A_j 向等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}_{i,j}$ 转化的效率，即振动荷载 \hat{q}_j 的固结能力相当于其幅值 A_j 多少倍的附加静荷载。

在初始静荷载 \bar{q}_i 一定时，振动荷载 \hat{q}_j 的等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}_{i,j}$ 和等效压力比 $r_{i,j}$ 越大，其固结能力就越强。至此，振动固结试验中的因变量集合可扩展为 $\mathcal{B} = \{\bar{s}, \bar{e}_i, \Delta\bar{q}, r\}$ ，据此，还可绘制 $\Delta\bar{q} - A$ 关系曲线、 $\Delta\bar{q} - f$ 关系曲线、 $r - A$ 关系曲线、 $r - f$ 关系曲线等其它二维曲线图，从不同角度揭示振动荷载参数对固结能力的影响规律。

图 5.5 振动荷载的等效静荷载增量

利用最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\bar{q},j}$ 和所制重塑土的静力 $e-\lg \sigma'_v$ 关系曲线, 还可以构造一种具有特殊物理意义的二维关系曲线。取因变量 $Y = \bar{e}_f$, 自变量 $X = \bar{q}$, 族参数 $\psi = (A, f)$, 将 $\bar{e}_f - \lg \bar{q}$ 关系曲线和所制重塑土的静力 $e - \lg \sigma'_v$ 关系曲线绘制于同一坐标系中, 如图 5.6 所示。

其中, 重塑土的静力 $e - \lg \sigma'_v$ 关系曲线在本文试验中即是重塑土的正常固结线 (Normal Consolidation Line, NCL)。对给定族参数 $\psi = (A_j, f_j)$, 相应的 $\bar{e}_f - \lg \bar{q}$ 关系曲线称为振动荷载 $\hat{q}_j = \hat{q}_j(A_j, f_j)$ 的正常振动固结线^[154] (Normal Vibration Consolidation Line, NVCL)。

下面分析 NVCL 的物理意义。对于任意静荷载 \bar{q} , 记其在 NCL 上对应的孔隙比为 \bar{e}_q 。该孔隙比 \bar{e}_q 表示土样从初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 开始, 在静荷载 \bar{q} 作用下到达静力平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_q(z)$ 时整体的孔隙比。此时, 土样的 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标位于图 5.6 中的点 A。

记静荷载 \bar{q} 在振动荷载 \hat{q}_j 的 NVCL 上对应的孔隙比为 $\bar{e}_{f\bar{q},\hat{q}_j}$ 。根据 $\bar{e}_f - \lg \bar{q}$ 关系曲线的物理含义, $\bar{e}_{f\bar{q},\hat{q}_j}$ 表示土样从静力平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_q(z)$ 开始, 在附加振动荷载 \hat{q}_j 作用下到达动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_{\bar{q},\hat{q}_j}(z)$ 时的最终平均孔隙比。此时, 土样的 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标位于图中点 B。

由图可见, 点 B 位于点 A 的正下方。两点之间的竖向距离 $\bar{e}_q - \bar{e}_{f\bar{q},\hat{q}_j}$ 直观反映了振动荷载 \hat{q}_j 使正常固结压力为 \bar{q} 的土样产生再次固结沉降的能力; 而在孔隙比 $\bar{e}_{f\bar{q},\hat{q}_j}$ 对应高度处, NVCL 和 NCL 的水平距离 $\Delta \bar{q}_{\bar{q},\hat{q}_j}$ 则表示在初始静荷载为 \bar{q} 条件下, 振动荷载 \hat{q}_j 所对应的等效静荷载增量。

因此, NVCL 可视为振动荷载 \hat{q}_j 的特征函数, 代表 \hat{q}_j 的内禀属性。NVCL 相对 NCL 的整体下移程度, 直观反映了该振动荷载 \hat{q}_j 的固结能力。NVCL 相对 NCL 下垂越明显, 说明振动荷载 \hat{q}_j 引起的振动固结压缩效应越显著, 其固结能力就越强。

图 5.6 所示的 NVCL 的具体形态来源于第 7 章图 7.14 的试验结果。进一步研究振动荷载幅值 A_j 和频率 f_j 对 NVCL 形状的影响规律, 可能揭示振动参数对振动再固结效应的控制作用, 具有进一步深入探讨的价值。

图 5.6 振动荷载的正常振动固结线 (NVCL)

最后，讨论一种理论上具有重要意义但需要大量试验数据支持、因而本文暂未实际采用的试验结果呈现方法。

取因变量 $Y = \bar{e}_f$ ，自变量 $X = (A, f)$ ，族参数 $\psi = \bar{q}$ ，即可构造 $\bar{e}_f - (A, f)$ 关系的三维曲面图，如图 5.7 所示。为便于展示，可在 $f - A$ 平面上以等势线的形式表示该三维曲面。每条等势线均由具有相同最终平均孔隙比 \bar{e}_f 的 (A, f) 坐标点平滑连接而成，从而形成**振动荷载-最终平均孔隙比等势图**。

在该等势图中，可定义若干具有明确物理意义的特征曲线。

首先是**门槛等势线**。该曲线由那些恰好使土样开始产生再次固结沉降的 (A, f) 坐标组成。门槛等势线上的 \bar{e}_f 即等于土样处于静力平衡态 $\bar{S}_i(z)$ 时的整体孔隙比 \bar{e}_i 。门槛等势线将无效振动区与有效振动区加以区分。

如果试验在三轴条件下进行，则还可能存在**临界等势线**。该曲线由那些恰好使土样在振动固结过程中到达破坏状态的 (A, f) 坐标组成。土样不发生整体破坏是其能够达到动态平衡态的必要条件（本文进一步假设为充要条件），因此在门槛等势线和临界等势线之间的区域，振动荷载既能引起再次固结，又不会导致土体破坏。由于土样在发生破坏瞬间的整体平均孔隙比可能与 (A, f) 组合有关，理论上其它等势线可能与临界等势线发生交叉。

值得注意的是，振动荷载-最终平均孔隙比等势图与振动荷载的 NVCL 在形式上具有一种对偶关系：二者的因变量 Y 均为最终平均孔隙比 \bar{e}_f ，而其自变量 X 和族参数 ψ 恰好相互对调。

因此，在给定静荷载 \bar{q}_i 条件下，振动荷载-最终平均孔隙比等势图反映的是土样处于静力平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_i(z)$ 时对不同幅值 A 和频率 f 的振动荷载 $\hat{q} = \hat{q}(A, f)$ 的整体响应特征。从这一意义上说，该等势图可视为所制重塑土在振动荷载作用下的“响应图谱”，属于土体材料的内禀属性。

通过分析振动荷载-最终平均孔隙比等势图，可以识别不同幅值-频率组合 (A, f) 在固结能力上的等效区间，为振动荷载在地基处理与泥浆固化中的参数优化提供理论依据。该图的准确构建需要覆盖充分密集的 (A, f) 参数空间，试验数据量巨大。图 5.7 中所示等势线形态仅为概念性示意，其真实形态与演化规律仍有待进一步系统试验与理论分析加以揭示。

图 5.7 振动荷载-最终平均孔隙比等势图

5.7 多级加载方法与加载顺序的影响

由图 5.1 可知，初始静荷载 \bar{q}_i 给定的条件下，若要获得 n 个不同振动荷载 \hat{q}_j 作用下的再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ 和最终平均孔隙比 $\bar{e}_{i,j}$ ，通常需要制备 n 个初始状态为 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 的土样，并进行 n 次振动固结试验，参量测量的效率较低。

振动固结试验是在常规一维固结试验的基础上推广的，这自然引出一个问题：振动固结试验是否也可以借鉴常规一维固结试验中的**多级加载方法**，仅利用一个土样即

可获得一系列振动荷载 \hat{q}_j 对应的再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$?

常规一维固结试验中的多级加载方法如图 5.8 所示。试验过程中会设置依次增大的目标静荷载（固结压力）控制序列 $\bar{q}_1, \bar{q}_2, \dots, \bar{q}_n$ 。若土样在第 i 个静力平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_i(z)$ 相对初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 的总沉降量为 \bar{s}_i ，并观察到其在附加静荷载 $\bar{q}_{i+1} - \bar{q}_i$ 作用下由 $\bar{\mathbf{S}}_i(z)$ 到达第 $i+1$ 个静力平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_{i+1}(z)$ 时的沉降增量为 $\Delta\bar{s}_{i,i+1}$ ，则有：

$$\bar{s}_{i+1} = \bar{s}_i + \Delta\bar{s}_{i,i+1} \quad (5-6)$$

在获得各级总沉降量 \bar{s}_i 后，土样处于静力平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_i(z)$ 时的整体孔隙比 \bar{e}_i 可由下式计算：

$$\bar{e}_i = e_0 - \frac{\bar{s}_i}{2H}(1 + e_0) \quad (5-7)$$

在 $e - \lg \sigma'_v$ 平面上将所有 (\bar{q}_i, \bar{e}_i) 坐标点光滑连接，即可得到土体的静力 $e - \lg \sigma'_v$ 关系曲线。

所得静力 $e - \lg \sigma'_v$ 关系曲线通常被用于分析从相同初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 开始，任意依次增大的目标静荷载（固结压力）控制序列 $\bar{q}'_1, \bar{q}'_2, \dots, \bar{q}'_m$ 的多级加载过程。此时，静荷载 \bar{q}'_i 在静力 $e - \lg \sigma'_v$ 关系曲线上所对应的孔隙比，即被视为土样处于相应静力平衡态 $\bar{\mathbf{S}}'_i(z)$ 时的整体孔隙比 \bar{e}'_i ，并据此开展理论分析与计算。

特别地，土样从初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 开始直接加载至 \bar{q}_i 并到达静力平衡态 $\bar{\mathbf{S}}'_i(z)$ 时的总沉降量 \bar{s}'_i ，通常被视为与常规一维固结试验中实测的通过多级加载至 \bar{q}_i 到达静力平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_i(z)$ 时的总沉降量 \bar{s}_i 相同。

图 5.8 常规一维固结试验的多级加载方法

在振动固结试验中，理论上亦可采用多级加载方法，如图 5.9 所示。由于振动荷载 $\hat{q}_j = \hat{q}_j(A_j, f_j)$ 由其幅值 A_j 和频率 f_j 决定，在初始静荷载 \bar{q}_i 一定时，可考虑以下两类振动荷载控制序列 $\hat{q}_1, \hat{q}_2, \dots, \hat{q}_n$ ：

- (1) Case1: 频率 f_j 保持不变，幅值 A_j 依次增大。
- (2) Case2: 幅值 A_j 保持不变，频率 f_j 依次增大。

在此条件下，可借鉴常规一维固结试验中的多级加载方法，一次性获得所有振动荷载 \hat{q}_j 所对应的再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ ，以此绘制 $\bar{s} - A$ 关系曲线或 $\bar{s} - f$ 关系曲线。

图 5.9 振动固结试验的多级加载方法

现在需要讨论的问题是：通过多级加载方法得到的 $\bar{s} - A(f)$ 关系曲线，是否与通过标准方法分别进行 n 次振动固结试验得到的 $\bar{s} - A(f)$ 关系曲线在物理意义上等价？

多级加载方法本身是一种广泛应用于各类材料试验中的成熟技术，在技术层面并不存在问题。真正需要澄清的是：在特定研究目的下，通过多级加载方法得到的试验规律是否仍然具有与标准方法相同的物理有效性。常规一维固结试验作为土力学中高度成熟的标准试验，其多级加载所得规律已被证明可适用于较为广泛的工程与理论场景，图 5.8 所示即为其中一个典型应用示例。

本文引入多级加载方法的目的是，在于简化试验流程、提高试验效率。若通过多级加载方法得到的 $\bar{s} - A(f)$ 关系曲线与通过标准方法得到的 $\bar{s} - A(f)$ 关系曲线在所揭示的基本试验规律上保持一致，则采用多级加载方法是合理且有效的。

然而，在振动固结试验中，多级加载方法与标准方法所得规律之间的具体差异仍有待进一步系统研究。借鉴常规一维固结试验的经验，本文认为，在振动固结试验中能够采用图 5.9 所示**多级加载方法的必要条件**为：通过标准方法得到的再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ 随加载次序是单调增加的。

之所以强调单调性，是因为 $\bar{s}-A(f)$ 关系曲线的单调性反映了最基本的试验响应规律。在多级加载过程中，通常有：

$$\bar{s}_{i,j+1} \geq \bar{s}_{i,j} \quad (5-8)$$

即第 $j+1$ 级振动荷载 \hat{q}_{j+1} 对应的再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j+1}$ 不小于第 j 级振动荷载 \hat{q}_j 对应的再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ 。其物理原因在于，振动固结过程中的累积沉降完全来源于土体的不可恢复塑性变形；即使在到达动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_{i,j}(z)$ 后将下一级振动荷载 \hat{q}_{j+1} 减小至零，土样亦不会发生宏观回弹。因此，多级加载方法不会引入本质性的卸载效应。若通过标准方法实际得到的 $\bar{s}_{i,j+1}' < \bar{s}_{i,j}'$ ，则多级加载方法得到的 $\bar{s}-A(f)$ 关系曲线其单调性将与标准方法中的不一致，从而掩盖真实物理规律。

对于振动荷载幅值 A_j 依次增大的多级加载方法（图 5.9 case1），上述单调性条件通常可以满足。因此，采用振动幅值逐级增大的多级加载方法在物理上是可以尝试的。

而在振动荷载频率 f_j 依次增大的多级加载方法（图 5.9 case2）中，单调性条件则不一定成立。振动频率 f 对振动固结过程的影响具有更为复杂的机理。土颗粒所获得的振动能量同时与振动幅值和频率相关，土体内部的涨落过程可能涉及局部或多尺度的共振现象。从细微观角度看，土体具有多层级嵌套结构及一定的分形特征，不同尺度结构单元可能对不同频率的振动产生选择性响应。因此，不同频率的振动荷载可能激发不同尺度结构主导的动力学机制。

在此背景下，通过标准方法得到的 $\bar{s}-f$ 关系曲线可能具有若干“共振峰”，呈现非单调特征。若在此情况下仍采用频率依次增大的多级加载方法，则可能掩盖这些关键的动力学特征。

基于上述考虑，为提高试验效率，本文部分振动固结试验采用了振动幅值 A_j 依次增大的多级加载方法，以快速获得在初始静荷载 \bar{q}_i 给定且振动频率 f_j 一定条件下，不

同振动幅值 A_j 所对应的再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ 。这种幅值逐级增强的循环加载方式在土的动力特性试验中较为常见，例如文献^[155]所采用的多级加载方案，其所得规律具有一定的普遍性。

从更本质的角度看，多级加载方法的有效性问题，实际上是加载顺序或加载路径对土样最终状态影响的控制论问题。研究加载顺序的影响，即考察土样从给定初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 开始，通过不同的受力状态控制序列 $(\bar{q}_i, \hat{q}_i), i=1,2,3\dots$ ，最终到达同一目标受力状态 (\bar{q}, \hat{q}) 时，其对应的最终动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_f(z)$ 有何不同，如图 5.10 所示。

当波形一定时，振动荷载 \hat{q}_i 由其幅值 A_i 和频率 f_i 决定，此时土样的受力状态控制序列 $(\bar{q}_i, \hat{q}_i), i=1,2,3\dots$ 即等价于 $\bar{q} - A - f$ 三维空间中的点列 $\{(\bar{q}_i, A_i, f_i)\}$ 。相比仅考虑静力加载的一维点列 $\{\bar{q}_i\}$ ，其路径结构复杂性显著提高。若推广至二维或三维受力状态，则每一方向均包含平均总应力与振动强度两部分，其路径空间维数将进一步增加。由此可见，振动固结试验中加载顺序的影响规律具有广阔的研究空间，尚有待更系统、深入的研究。

图 5.10 振动固结试验中加载顺序的影响

5.8 其他试验的例子

本节展望一种基于振动固结试验思想、且具有现实工程意义的试验研究方向。近年来已有研究尝试将循环荷载应用于地基处理领域^[61-65]。在此基础上，本文进一步设想：将振动荷载引入常规超载预压地基处理方法，在施加堆载静荷载（超载）的同时或分阶段施加振动荷载，使地基在静荷载与振动荷载的耦合作用下更加充分、更加快速地排水固结，从而实现 $1+1>2$ 的加固效果。

为验证这一设想，可设计如图 5.11 所示的对比试验方案，对不同加载路径下的加固效果进行系统比较。试验开始时，土样首先在初始静荷载 \bar{q}_0 作用下完成静力固结，以模拟天然地基土的初始受力状态。

在代表传统超载预压法的加载方案中，土样随后加载超载 \bar{q} ，待固结稳定后再卸载

至初始应力水平 \bar{q}_0 并到达稳定状态。

在引入振动荷载的加载方案中，可进一步区分为三种路径形式：“先静后动”、“先动后静”和“动静同时”。例如，在“先静后动”方案中，土样首先加载超载 \bar{q} 并到达静力平衡态，随后施加振动荷载 \hat{q} 并到达动态平衡态，最终卸载至初始应力水平 \bar{q}_0 直至到达稳定状态。其余两种路径亦可按类似方式进行试验。

各加载方案完成后，可对处理后的土样开展进一步试验（如强度试验、压缩试验或渗透试验等），以比较不同加载路径下的地基处理效果。通过改变初始静荷载 \bar{q}_0 、超载 \bar{q} 和振动荷载 \hat{q} ，并按照图 5.11 所示路径进行系统试验，可以获得不同加载路径对最终处理效果的影响规律。这些规律可为振动荷载在超载预压地基处理中的应用提供理论依据与参数选择指导，从而在满足工程安全要求的前提下，实现更加经济高效的地基处理方案。

从更本质的角度看，图 5.11 所示试验方案所研究的核心问题仍然是加载顺序（或加载路径）对最终动态平衡态的影响。这一问题不仅具有理论意义，也具有广泛的工程推广价值。例如，该试验框架同样适用于利用振动荷载进行泥浆固化的研究。

在实际工程中，如钻孔灌注桩施工、河道疏浚及盾构隧道施工等过程中，往往会产生大量高含水率泥浆废料。这类泥浆需通过固化处理转化为含水率较低、强度较高的材料，以便运输与再利用（如作为路基填料）。若将振动荷载引入泥浆固化过程，并通过类似图 5.11 所示的加载路径试验研究不同参数组合对固化效果的影响，则有望充分发挥振动荷载方固结潜力。其成功应用不仅可提升资源再利用效率，还可能带来显著的经济与环境效益。

图 5.11 采用振动荷载的超载预压地基处理方法的试验研究方案

5.9 本章小结

本章针对 3.6.4 节所指出的当前动力学特性试验研究中的不足，在涨落-平均分析框架的指导下，从试验体系构建的角度出发，围绕试验设备、土样初始状态控制、加载方案、试验中测量的参量和试验数据处理与呈现方法等方面，系统建立了振动固结试验研究方法。主要内容如下：

(1) 试验设备

采用动单轴固结仪作为基础试验平台。单轴状态（一维应变状态）下土样受力条件明确、不易破坏，既有利于获取稳定可靠的试验结果，也便于与常规一维固结试验进行对比分析，从而为识别振动荷载与静荷载作用差异提供基础。

(2) 土样的初始状态控制

提出以“相对一致性优先、绝对合理性校核”为原则的初始状态 $S(z) = S_0$ 控制原则，在保证重复试验与平行试验一致性的基础上，进一步控制颗粒级配、土颗粒比重及含水率等关键参数，实现土单元体与土样两个层面的统一控制。

(3) 加载方案

将初始静荷载 \bar{q} 与振动荷载 \hat{q} 统一视为土样系统的可控输入，通过对相同初始状态土样 $S(z) = S_0$ 施加不同加载组合 (\bar{q}, \hat{q}) ，实现对控制变量的系统分解与分析。同时，引

入动态平衡态判定准则，为长期循环固结的稳态表征提供操作依据。

(4) 试验中测量的参量

以再次固结沉降量 \bar{s} 与动态平衡态的最终平均孔隙比 \bar{e}_f 作为核心响应指标，并在多级加载条件下建立由再次固结沉降量 \bar{s} 反推最终平均孔隙比 \bar{e}_f 的估计方法，从而实现对土样动态平衡态内禀属性的有效刻画。

(5) 试验数据处理与呈现方法

基于“动静对比”思想，引入等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}$ 、等效压力 r 、正常振动固结线 (NVCL) 以及振动荷载-最终平均孔隙比等势图等反映振动荷载固结能力的全新指标，实现不同加载条件下试验结果的统一表达与比较分析。

(6) 多级加载方法与加载顺序的影响

采用振动幅值 A 逐级增大的多级加载方法，在控制振动频率 f 与初始静荷载 \bar{q} 条件下，高效获取不同振动幅值 A 对应的振动固结响应规律，提高试验数据获取效率。

总体而言，本章在涨落-平均分析框架的指导下，将振动固结试验由传统的经验性设计，转化为基于物理机制与逻辑结构的试验方法论体系，从而在试验层面构建了一种可复用的“操作系统”。该体系实现了试验控制变量与响应变量的清晰分离，并通过动静等效方法建立了振动荷载固结能力的统一表征路径。由此，不仅显著提升了试验设计的系统性与可解释性，也为后续振动固结模型的建立提供了结构一致且具有物理约束的数据基础。

6 室内动单轴固结仪的研制

6.1 引言

为开展第 5 章所提出的振动固结试验研究，需要一套能够施加循环荷载的单轴固结试验装置。尽管现有部分先进固结仪已具备循环加载功能，但其加载频率范围通常较为有限，主要适用于低频条件。相比之下，本文旨在探索软土在较高频率及宽频率条件下的振动固结行为，以弥补当前动力学特性研究中的不足。

本文开展振动固结试验的目的，并非直接建立高精度工程模型，而在于对涨落-平均分析框架进行试验层面的可行性验证，并获取振动荷载的等效静荷载增量及正常振动固结线 (NVCL) 等全新试验指标。因此，本阶段试验具有以机制识别为导向的探索性特征，其核心价值在于建立理论框架与试验实现之间的对应关系，为后续高精度试验与模型研究提供参照基础。

基于上述研究定位，在试验设计上应以满足关键机制刻画为原则，对仪器功能进行针对性取舍。相较于现有先进固结仪所具备的多功能集成与高精度控制能力，本文更强调加载形式的可控性与试验结果的可重复性，而将不直接服务于研究目标的复杂功能予以简化，从而实现试验系统与研究目标之间的适配。

基于上述考虑，本文在常规一维固结仪 (静单轴固结仪) 的基础上增设循环荷载加载模块，自主研发了一套动单轴固结仪。该装置以结构简洁、运行可靠和成本可控为设计原则，能够实现多频率、可调幅值的振动加载，为振动固结问题的探索性研究提供稳定、可重复的试验平台。

本章将系统介绍所研制动单轴固结仪的总体设计思路、组成系统及试验操作方法，并对试验过程中形成的土体-质量块系统进行简要动力学分析，讨论振动荷载在土样中产生的波动效应与可能出现的共振现象，以及相应的控制与消减措施，以保证试验结果的稳定性与可解释性。

6.2 设计思路

本文所研制的动单轴固结仪，是在常规一维固结仪基本结构与功能的基础上，通过增设循环荷载加载模块而形成的扩展型试验装置。因此，在设计阶段首先对常规一维固结仪的核心功能进行系统梳理，在此基础上统筹考虑新增功能的实现方式与兼容

性。综合分析后，本仪器需满足以下主要功能要求：

- (1) 保证土样处于完全侧限的一维应变状态。
- (2) 实现土样双面排水条件。
- (3) 确保试验过程中土样始终保持饱和状态。
- (4) 能够测量土样在试验过程中的固结沉降。
- (5) 能够对土样施加任意给定的静荷载。
- (6) 在满足静荷载加载的基础上，叠加任意给定参数的振动荷载。

其中，功能(1)~(5)为常规一维固结仪的基本功能，而本设计的关键在于实现功能(6)，即在稳定静荷载条件下叠加可控振动荷载。

在振动加载方式的选择上，考虑到液压或气压加载系统在高频范围内难以保持稳定振幅与频率控制，难以满足本文所需的中高频加载要求。因此，本仪器采用电磁激振器作为振动荷载发生装置。电磁激振方式具有响应速度快、频率调节范围宽、控制精度较高等优点，能够实现中高频振动加载。

此外，常规一维固结试验中土样尺寸通常为直径 6.18cm 高 2cm 或直径 7.98cm 高 2cm。为增强所研制仪器的适应性与可扩展性，在满足基本功能的前提下，本设计适当拓展了土样尺寸的适用范围。

采用较大尺寸土样具有多方面优势。首先，可直接利用高含水率重塑土泥浆制样，简化制样流程并提高制样一致性；其次，可减弱局部结构不均匀性对整体测试结果的影响，从而降低系统误差；再次，在较大尺寸土样中可在制样阶段预埋滤纸或人工排水材料，构造可控排水通道，以模拟实际工程中的排水条件，使室内试验具有一定的模型试验特征，从而拓展其工程应用场景。

综上所述，动单轴固结仪的设计在继承常规一维固结仪成熟结构体系的基础上，重点突破振动加载能力和土样尺度适应性两个方面，以构建一个兼具功能完整性与结构可扩展性的振动固结试验平台。

6.3 组成系统

所研制的动单轴固结仪由六个功能系统构成，分别为：受荷系统、静荷载系统、动荷载系统、支架系统、信号发生系统以及信号采集系统。其总体结构示意图如图 6.1 所示。

图 6.1 动单轴固结仪的组成系统

1. **受荷系统**用于固定土样，使其处于完全侧限的一维应变状态，同时满足双面排水条件，并保证试验过程中土样始终保持饱和。该系统是土样受力-变形约束方式和排水边界条件的实现基础。
2. **静荷载系统**位于受荷系统上方，用于对土样施加给定的静荷载，并作为振动荷载的传递通道，将动荷载系统产生的振动作用传递至土样。静荷载大小通过配重块（砝码）进行调节。百分表设置于承压台处，与支架底座相对固定，用于测量土样在试验过程中的固结沉降。
3. **动荷载系统**位于静荷载系统上方，通过电磁激振器产生振动荷载。振动荷载经由静荷载系统传递至土样，从而在既定静荷载背景下实现动静叠加加载。
4. **支架系统**为整个试验装置的结构骨架，用于支撑并固定受荷系统、静荷载系统和动荷载系统，确保各系统中心线处于同一竖直轴线上，以保证加载方向的准确性与稳定性。支架底座为沉降测量提供稳定参考基准。
5. **信号发生系统**用于产生所需频率与幅值参数的电信号，以驱动动荷载系统中的激振器，实现可控振动加载。
6. **信号采集系统**用于实时监测土样实际受到的振动荷载参数。通过对监测信号的反馈与分析，可动态调整信号发生系统的输出，从而保证土样实际受载状态与试验设定参数一致，实现振动加载的闭环控制。

整个试验装置的剖面结构如图 6.2 所示，实物照片见图 6.3 所示。下文将对各组成系统的结构细节与工作原理进行进一步介绍。

图 6.2 动单轴固结仪的剖面示意图

图 6.3 动单轴固结仪的实物照片

6.3.1 受荷系统

根据土样尺寸及试验目的的不同，受荷系统分为常规型与非常规型两种结构形式。

常规型受荷系统主要适用于主流标准环刀尺寸的土样，配备相应尺寸的底座、导环及压紧件，其结构示意图如图 6.4 所示。第 7 章试验 B 采用的环刀尺寸为高度 $2H = 4\text{cm}$ ，

直径 $D = 7.98\text{cm}$ ，9.3 节试验采用的环刀尺寸为高度 $2H = 2\text{cm}$ ，直径 $D = 7.98\text{cm}$ 。

在制样与安装过程中，首先将湿润滤纸铺设于固定在底座上的透水石表面，以保证底部排水通畅；随后将已装填土样的环刀嵌入底座；在环刀顶部放置导环，并于土样上方依次铺设湿润滤纸与透水石；最后通过压紧件及螺栓将导环压紧，使整个受荷系统与支架底部平台牢固连接。该结构能够确保土样在试验过程中始终处于完全侧限状态，防止土体从环刀与底座间隙中挤出。

当静荷载系统通过加荷块施加静荷载后，可在导环内补充适量水，并采用保鲜膜密封整个受荷系统，以保证试验过程中土样持续处于饱和状态。底座内部设有排水通道，自底部透水石渗入的水可经排水口排出，从而实现双面排水边界条件。

图 6.4 常规型受荷系统

非常规型受荷系统主要用于尺寸较大的土样试验，土样多为高含水率的流塑状重塑土。该系统配备相应尺寸的环状容器（亚克力材质）及底座，其结构示意图如图 6.5 所示。第 7 章试验 A 采用的土样尺寸为高度 $2H = 8\text{cm}$ ，直径 $D = 20\text{cm}$ ，9.2 节试验采用的土样尺寸为高度 $2H = 3\text{cm}$ ，直径 $D = 15\text{cm}$ 。

在制样过程中，首先通过螺栓将环状容器与底座连接固定，并将底座整体固定于支架系统底部平台。随后在底座透水石上铺设湿润滤纸，将流塑状重塑土缓慢倒入环状容器至目标高度。土样顶部依次放置湿润滤纸与透水石，以形成上部排水通道。

当静荷载系统通过加荷块施加静荷载后，可在环状容器顶部补充适量水，并采用

保鲜膜密封整个受荷系统，以保证试验过程中土样持续处于饱和状态。底座内部设有排水通道，自底部透水石渗入的水可经排水口排出，从而实现双面排水边界条件。

此外，在制样阶段可根据试验需求构造人工排水路径。例如，在倒入流塑状重塑土前，可在环状容器内壁铺设湿润滤纸，以增强土样的竖向排水能力，从而模拟实际工程中设置竖向排水通道的情形。此类结构设计使该受荷系统不仅可用于基础试验研究，还具备一定的模型试验扩展能力。

图 6.5 非常规型受荷系统

6.3.2 静荷载系统

静荷载系统由承压台、配重块、中心柱及转换器组成，各部件均采用不锈钢材料加工制造，其结构示意图如图 6.6 所示。

1. **承压台**由长方形平台和圆盘形加荷块两部分构成。长方形平台上表面中央设有圆形凹槽，两侧设置有上下贯通的安装孔，用于与支架系统的固定柱配合连接，从而保证承压台在加载过程中的竖向稳定性与轴线对中性；圆盘形加荷块通过嵌入力传感器的柱形连接构件，与长方形平台下方刚性连接。加荷块的直径可根据试验土样直径进行更换，其直径通常较土样直径小约 1 mm，以避免边缘干涉并保证轴向受力均匀。

2. **中心柱**通过螺纹与长方形平台中心连接。配重块中心开设与中心柱直径相匹配的通孔，可沿中心柱轴线穿入并堆叠于长方形平台之上。通过调整配重块的数量及规格，可实现不同大小的静荷载施加。
3. **转换器**安装于中心柱顶端，用于与动荷载系统的顶杆进行刚性连接，从而实现振动荷载经由静荷载系统向下传递，使动静荷载在同一轴线上叠加作用于土样。

在试验过程中，静荷载系统通过自身重力对土样施加静荷载。施加于土样的静荷载应计入承压台、配重块、中心柱及转换零件的总质量，并通过圆盘形加荷块均匀传递至受荷系统中的土样顶面。该加载方式结构简单、稳定可靠，且能够保证加载轴线与土样轴线一致。静荷载系统不仅承担静力加载功能，同时构成振动荷载的力学传递通道，是动静荷载耦合的关键枢纽。

沉降测量采用精度为 0.01 mm 的百分表。百分表固定于支架系统，其测杆下端与承压台上表面接触，通过测量承压台的竖向位移间接获得土样在试验过程中的固结沉降量。

图 6.6 静荷载系统

6.3.3 动荷载系统

动荷载系统由**激振器**和**顶杆**两部分组成，其结构示意图如图 6.7 所示。

顶杆上端与激振器动圈刚性连接，下端与静荷载系统中的转换器连接，从而构成振动荷载的轴向传递通道。激振器安装于支架系统的专用固定台上，其高度可通过支架系统的升降机构进行调节，以保证激振器、静荷载系统与土样中心轴线保持一致。

在试验过程中，激振器接收信号发生系统输出的电信号，动圈在交变电流作用下产生沿轴向方向的电磁力，进而形成可控的振动荷载。该振动荷载经顶杆传递至静荷载系统，再由承压台及加荷块作用于土样，实现动静荷载的叠加加载。

目前已研制完成的两套动单轴固结仪分别采用江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”）生产的 DH40 系列电磁激振器。其中：

(1) DH40200 型激振器：额定峰值出力 200N，工作频率范围 2Hz~2000Hz。

(2) DH40500 型激振器：额定峰值出力 500N，工作频率范围 5Hz~4000Hz。

电磁激振器在动圈通以交流电时，可产生沿轴向往复运动的电磁驱动力，具有频率调节范围宽、响应速度快和输出稳定性较高等特点，适用于本研究所需的宽频率振动加载条件

本文振动固结试验所采用的频率范围为 2 Hz~45 Hz，处于所选激振器稳定工作区间的低频段，能够保证振动幅值与频率控制的可靠性，同时为后续扩展至更高频率范围的研究预留技术空间。

图 6.7 动荷载系统

6.3.4 支架系统

支架系统是整个动单轴固结仪的承载骨架与空间定位结构，不仅承担整个装置的结构支撑功能，同时通过对各功能模块的空间定位与运动约束，确保动静荷载在同一竖直轴线上传递，是保证试验精度与重复性的关键结构单元。

支架系统主要由支撑杆、底部平台、顶部平台、固定柱、升降杆及激振器固定台组成，所有构件均采用不锈钢材料制作，其结构示意图如图 6.8 所示。

底部平台与**顶部平台**为整体结构的上下端部支撑构件，可采用长方形或圆形形式。多根**支撑杆**连接于底部平台与顶部平台之间，形成稳定的空间框架结构，用以保证装置整体的刚度与稳定性。

固定柱共两根，竖直安装于底部平台上表面，与静荷载系统承压台两侧的贯穿孔相配合，用于对承压台进行侧向约束，使其在试验过程中仅允许沿竖直方向作轴向运动，从而保证荷载传递路径的同轴性与稳定性。

升降杆竖直安装于顶部平台，其下端连接**激振器固定台**。通过调节升降杆的高度，可改变激振器的空间位置，使其与静荷载系统和土样保持严格的轴线一致，避免偏心加载对试验结果产生影响。激振器固定台用于刚性固定激振器，并保证振动荷载沿装置中心轴线传递。

图 6.8 支架系统

6.3.5 信号发生系统

信号发生系统由信号发生器和功率放大器两部分组成，其结构示意图如图 6.9 所示。

信号发生器用于产生设定波形与频率的电信号；**功率放大器**对该信号进行功率放大后，驱动激振器动圈运动，从而产生相应的振动荷载。通过调节功率放大器的放大倍数，可以控制振动荷载的幅值大小。

在试验过程中，功率放大器的输出并非一次性设定，而是结合信号采集系统所反馈的实际荷载信号进行实时调节，从而形成幅值控制的闭环调节机制，确保土样实际受到的振动荷载达到试验预设值。

目前已制造的两套动单轴固结仪采用东华测试的 DH-1301 型信号发生器，其频率范围为 0.1Hz~9999.9Hz，在 0.1Hz~300Hz 范围内频率分辨率为 0.1Hz，能够输出定频正弦信号，峰值输出功率为 60W。

与 DH40200 激振器配套使用的功率放大器为 DH5872 型，最大输出功率 200VA；与 DH40500 激振器配套使用的功率放大器为 DH5874 型，最大输出功率 500VA。

图 6.9 信号发生系统

6.3.6 信号采集系统

信号采集系统由力传感器与信号采集仪两部分组成，其结构示意图如图 6.10 所示。

力传感器嵌设于静荷载系统中连接长方形平台与加荷块的柱形构件内部(如图 6.2 所示)，用于实时测量土样所受的振动荷载。采集到的电信号经**信号采集仪**处理后传输至计算机，从而实现振动荷载的实时监测与记录。

目前已制造的两套动单轴固结仪采用东华测试的 3A105 型动态力传感器，量程 5000N，非线性误差为 1%FS。该传感器能够满足中低频振动荷载测试的精度要求。信号采集仪采用 DH5922D 动态信号测试分析系统，可对时域信号进行实时显示与存储。

图 6.10 信号采集系统

在试验过程中，当设定好振动荷载频率后，为使土样实际受到的振动荷载幅值达到目标值，需要通过信号采集系统实时观测力传感器输出的时域信号，如图 6.11 所示。

若当前振动荷载幅值低于目标幅值，则适当增大功率放大器的放大倍数；反之，则适当减小放大倍数。通过这种人工闭环反馈调节方式，通常可在振动加载开始后约 10s 内将土样所受振动荷载稳定调节至目标幅值。对于研究长期循环荷载作用下振动固结行为的试验而言，该短暂调节阶段对最终动态平衡状态的影响可以忽略。

图 6.11 试验中振动荷载的监测与调节

由于力传感器布置于配重块和承压台下方，处于土样荷载传递路径的下游位置，因此测量结果直接反映土样实际承受的振动荷载。这意味着，装置整体可能存在的结构共振效应已自然包含在测量与控制回路之中。无论装置发生何种程度的共振放大或衰减效应，通过反馈调节均可将土样实际受到的振动荷载控制为目标值。有关装置动力特性与共振问题的理论分析将在 6.5 节中进一步讨论。

6.4 试验操作方法

本节介绍利用所研制动单轴固结仪开展振动固结试验的典型操作流程。

(1) 制样

根据试验目标选择合适类型与尺寸的受荷系统,并按 6.3.1 节中所描述的方法制样。以下以非常规型受荷系统为例进行说明,其示意图如图 6.12 所示。

首先,将湿润滤纸铺设于固定在底座上的透水石表面;随后将流塑状重塑土缓慢倒入环状容器中至预定高度,必要时可在制样阶段布置人工排水通道。最后在土样上方依次铺设湿润滤纸与透水石,并完成受荷系统的整体固定。制样完成后,应检查土样高度、平整度及装置密封情况。

图 6.12 制样

(2) 在初始静荷载下静力固结

将静荷载系统安装于受荷系统上方,使承压台在支架系统固定柱的约束下,仅能沿竖直方向运动。承压台底部相应尺寸的加荷块与土样顶面接触。

在承压台上方布置百分表,并将其固定于支架系统底部平台。根据目标初始静荷载大小,选择适当长度的中心柱及相应质量的配重块,并将其安装于承压台上。静荷载由系统自重(包括承压台、配重块、中心柱及相关构件)通过加荷块均匀施加至土样顶面。

随后在环状容器顶部加水,并以保鲜膜覆盖整个受荷系统,以保持土样在试验过程中的饱和状态。示意图如图 6.13 所示。

在静力固结过程中,通过精度为 0.01 mm 的百分表读取土样沉降量。当沉降速率趋于稳定且单位时间内沉降量满足既定稳定判据时,可认为静力固结阶段结束。

图 6.13 在初始静荷载下静力固结

(3) 在振动荷载下振动固结

当土样在初始静荷载下完成静力固结后，通过升降杆调节激振器至合适高度，并将顶杆与中心柱通过转换器进行刚性连接，形成完整的动荷载传递路径，示意图如图 6.14 所示。

随后，通过信号发生系统设定目标波形与频率，并启动激振器。利用信号采集系统实时读取力传感器输出的振动荷载时域信号，按照图 6.11 所示方法调节功率放大器的放大倍率，使土样实际受到的振动荷载幅值达到预设目标值。

在振动固结过程中，由于土样发生再次固结沉降，承压台位置将发生变化，从而可能影响振动加载状态。因此需要定期调整激振器高度，保持顶杆与中心柱连接处的合理工作状态。同时微调功率放大器放大倍率，确保振动荷载幅值稳定。

在振动固结阶段，仍通过百分表持续记录沉降数据，用以判断振动固结是否到达动态平衡状态，以及期间产生的再次固结沉降量 \bar{s} 。

图 6.14 在振动荷载下再固结

6.5 试验中土体-质量块系统的动力分析

为分析动单轴固结仪中振动荷载在土样内产生的波动效应及可能出现的共振现象，本节对试验系统进行动力学简化分析。

试验中的土样可简化为如图 6.15 所示的土体-质量块系统。分析中作如下假设：土体为均匀的线弹性材料，小应变成立；土体密度为 ρ ，侧限模量为 M ；土样高度为 $H_0 = 2H$ ，截面积为 A ；竖向位移场为 $U = U(z, t)$ ；静荷载系统等效为质量块 m ；激振器产生的振动荷载（力）作用在静荷载系统上方，设其为 $F(t) = F_0 \sin(\omega t)$ ，向下为正；土样下端固定，上端与质量块相连；忽略重力的影响。

图 6.15 土体-质量块系统示意图

图 6.16 土体-质量块系统受力分析

对土体微元以及质量块进行受力分析，如图 6.16 所示，可得位移场 $U = U(z, t)$ 的微分方程和边界条件：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = v_c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} \\ U|_{z=0} = 0, \left(\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} + \frac{MA}{m} \frac{\partial U}{\partial z} \right) \Big|_{z=H_0} = -\frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \end{cases} \quad (6-1)$$

式中， $v_c = \sqrt{M/\rho}$ 为一维压缩波速。

通过分离变量法可求得满足上述边界条件的稳态解：

$$U(z, t) = -\frac{F_0}{A} \frac{v_c}{\omega M} \lambda \sin(\omega t) \sin(\omega z/v_c) \quad (6-2)$$

式中， λ 为无量纲放大系数，其表达式为：

$$\lambda = \frac{1}{\cos(\omega H_0/v_c) - \frac{\omega m v_c}{MA} \sin(\omega H_0/v_c)} \quad (6-3)$$

考虑到实际土体具有阻尼，自由振动分量将在振动荷载 $F(t)$ 持续作用下逐渐衰减，系统最终进入稳态振动。因此后续分析可基于式(6-2)中的稳态振动进行。

由位移场 $U = U(z, t)$ 可得土样内的竖向应力场（压为正）为：

$$\sigma_v(z, t) = -M \frac{\partial U}{\partial z} = \frac{F_0 \sin(\omega t)}{A} \lambda \cos(\omega z/v_c) = \frac{F(t)}{A} \lambda \cos(\omega z/v_c) \quad (6-4)$$

土样内各土单元体受到的振动荷载（应力） $\hat{q} = \hat{q}(z, t)$ 即等于应力场 $\sigma_v = \sigma_v(z, t)$ ，即：

$$\hat{q}(z, t) = \frac{F(t)}{A} \lambda \cos(\omega z/v_c) \quad (6-5)$$

可见，土单元体实际受到的振动荷载 \hat{q} 并非简单等于 $F(t)/A$ ，而与放大系数 λ 和空间分布项 $\cos(\omega z/v_c)$ 密切相关。

项 $\cos(\omega z/v_c)$ 代表了土样内的波动效应，它的存在会使振动荷载 \hat{q} 的空间分布变得不均匀，使振动固结过程的分析变得复杂。为了减小波动效应，即减小 $\cos(\omega z/v_c)$ 在 $z \in [0, H_0]$ 范围内的函数值差异，在土体性质一定也就是波速 v_c 一定时，可以通过减小振动频率 $f = \omega/2\pi$ 和土样高度 H_0 实现。

由于室内试验中的土样高度 H_0 较小，在通常频率 f 下， $\cos(\omega z/v_c)$ 在 $z \in [0, H_0]$ 范围内的函数值近似等于 1，土样内的波动效应可以忽略，此时振动荷载 \hat{q} 的分布可以视为是均匀的。

放大系数 λ 代表了土体-质量块系统的共振效应。激振器产生的振动荷载 $F(t)$ 是作用在质量块 m 上的，土样顶部实际受到的振动荷载（力） $F_{\text{real}}(t)$ 为：

$$F_{\text{real}}(t) = \hat{q}(H_0, t)A = F(t) \lambda \cos(\omega H_0/v_c) \quad (6-6)$$

由式(6-3)可知，当频率 $f = \omega/2\pi$ 满足：

$$\frac{\omega H_0}{v_c} \tan\left(\frac{\omega H_0}{v_c}\right) = \frac{\rho A H_0}{m} \quad (6-7)$$

时, 放大系数 $\lambda \rightarrow \infty$, 此时土体-质量块系统发生共振, 土样顶部实际受到的振动荷载 $F_{\text{real}}(t)$ 将远大于激振器产生的振动荷载 $F(t)$ 。

一般情况下 $\lambda \neq 1$, 为了在试验中测量土样顶部实际受到的振动荷载 $F_{\text{real}}(t)$, 需要将力传感器放置在质量块 m 的下方, (图 6.17 中的点 B), 而非质量块上方的顶杆处(图 6.17 中的点 A)。该布置方式可将系统共振效应自然纳入测量与控制回路, 是本仪器设计的关键考虑。在试验中测得 $F_{\text{real}}(t)$ 后, 联立式(6-5)和(6-6)得到:

$$\hat{q}(z, t) = \frac{F_{\text{real}}(t) \cos(\omega z / v_c)}{A \cos(\omega H_0 / v_c)} \quad (6-8)$$

当波动效应可忽略时, 土样内均匀分布的振动荷载满足:

$$\hat{q} = F_{\text{real}}(t) / A \quad (6-9)$$

这即是本文振动固结试验中振动荷载的实际控制方式。

图 6.17 力传感器的位置设置

土体-质量块系统的共振特性为工程应用提供了重要启示。在利用振动荷载进行地基处理和泥浆固化时, 可在土层或土样上方人为设置附加质量块(如钢板), 再将振动荷载施加于质量块上。通过合理选择质量块的质量及振动荷载频率, 使系统接近共振状态, 可在土层内部形成放大的振动应力, 从而提高处理效率。这一思路为振动荷载的高效利用提供了新的可能性, 有待进一步开展系统研究。

6.6 本章小结

(1) 本章系统介绍了所研制室内动单轴固结仪的设计思路、组成系统及振动固结试验的典型操作方法。该仪器在常规一维固结仪基础上增设可控振动加载模块, 构建

了包含加载、控制与测量功能的完整试验平台，为下一章开展振动固结试验研究提供了可靠的试验条件与技术支撑。

(2) 在土体简化为均匀线弹性材料的前提下，对振动固结试验中的土体-质量块系统进行了理论分析，揭示了振动荷载在土样中的波动效应与共振效应。分析表明，为减小土样内部的波动效应，可通过降低振动频率 f 和减小土样高度 $H_0 = 2H$ 实现。由于室内试验中土样高度较小，在常用频率范围内，振动荷载在土样内的空间分布近似均匀，波动效应可忽略。

(3) 土体-质量块系统存在与频率 f 相关的共振放大效应。为准确测量土样顶部实际承受的振动荷载 $F_{\text{real}}(t)$ ，力传感器应布置于质量块（静荷载系统） m 下方，使测量结果直接反映土样所受真实振动荷载，从而避免共振对控制精度的影响。该分析不仅验证了本仪器设计中力传感器布置方式的合理性，也为振动荷载在地基处理与泥浆固化等工程应用中的优化利用提供了理论启示。通过合理选择附加质量 m 与振动频率 f ，可利用系统共振效应放大土体内部的振动响应，提高处理效率。

7 振动固结试验研究

7.1 引言

为研究软土在长期循环荷载作用下的固结行为，作为涨落-平均分析框架中的最基本情形，本文利用自主研发的动单轴固结仪开展了一系列振动固结试验，以研究饱和软黏土在初始静荷载（固结压力）作用下完成正常固结后再在额外施加的振动荷载作用下的振动固结。一组最简单的振动固结试验，其试验方案可由受力状态演化图表示，如图 7.1 所示。

图 7.1 振动固结试验的受力状态演化图

在振动固结试验中，制样后位于环刀内的土样初始状态为 $S(z) = S_0$ 。在同一批次的平行试验中，初始状态 $S(z) = S_0$ 保持不变。首先对土样加载初始静荷载 \bar{q} ，土样开始静力固结，静力固结稳定后到达静力平衡态 $\bar{S}_{\bar{q}}(z)$ 。随后对土样加载附加振动荷载 \hat{q} ，土样开始振动固结，振动固结稳定后到达动态平衡态 $\bar{S}_{\bar{q}, \hat{q}}(z)$ 。测量土样在振动固结过程中的再次固结沉降量 \bar{s} 以及土样到达动态平衡态 $\bar{S}_{\bar{q}, \hat{q}}(z)$ 时的最终平均孔隙比 \bar{e}_f 。本文仅考虑正弦波形的振动荷载，此时振动荷载 \hat{q} 由其幅值 A 和频率 f 决定，即 $\hat{q} = \hat{q}(A, f)$ 。通过分析再次固结沉降量 \bar{s} 和最终平均孔隙比 \bar{e}_f 等参量与初始静荷载 \bar{q} 、振动荷载幅值 A 和频率 f 之间的关系，可以揭示振动固结过程的基本规律。

振动固结试验的总体设计思路、核心概念及基本操作方法已在第 5 章中系统讨论，包括等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}$ 、等效压力比 r 和正常振动固结线 (NVCL) 等关键概念的定义及其获取方法。本章的任务是在试验层面对上述概念进行验证与展开。

本章试验分为试验 A 和试验 B 两个批次，分别侧重不同研究目标。

试验 A 采用 5.7 节中讨论的多级加载方法，在保持初始静荷载 \bar{q}_i 不变的条件下，逐级施加频率 f_j 相同，幅值 A_j 依次增大的振动荷载 \hat{q}_j ，以高效获取相应的一系列再次

固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ 。试验中土样的受力状态演化图如图 7.2 所示。

图 7.2 试验 A 的受力状态演化图

试验 B 采用标准加载方法, 在振动荷载 \hat{q} 一定的条件下, 改变初始静荷载 \bar{q}_i , 测量相应的最终平均孔隙比 $\bar{e}_{\hat{q}}$, 以构建振动荷载 \hat{q} 的正常振动固结线 (NVCL)。试验中土样的受力状态演化图如图 7.3 所示。

图 7.3 试验 B 的受力状态演化图

通过上述两类试验, 可分别从振动荷载外在参数影响和振动荷载内禀属性两个角度, 对振动固结现象进行分析。

需要强调的是, 本文开展振动固结试验的目的, 并非直接建立高分辨率的数学模型或获得高度精确的经验公式, 而是在前文提出的涨落-平均分析框架下, 对振动固结试验设计思想及其关键概念进行可行性验证。因此, 本阶段试验具有明显的探索性特征, 其核心价值在于为后续在更高精度仪器与更完善测量体系条件下开展系统性研究提供理论参照与试验经验。

7.2 重塑土的制备

对土样初始状态 $S(z) = S_0$ 的有效控制, 是开展平行重复试验以获得低离散性、高可靠性试验结果的关键。土样初始状态由原料土的物理性质 $S_{\text{原料}}$ 和制备方法共同决定, 因此需要从原料选择与制样工艺两方面加以严格控制。

本文采用重塑土进行制样。在每一批次试验开始前, 一次性制备足量、均匀且充分饱和的重塑土。随后每次从该批次重塑土中取少量填入环刀内制样, 从而保证各土样

内部土单元体的初始状态 S_0 保持一致。由于同一批次试验中土样尺寸及排水边界条件（上下双面排水）均保持不变，各土样的初始状态 $S(z) = S_0$ 可视为相同。

用于制备重塑土的原料土取自浙江省台州市临海市南洋涂海堤工程现场，为海相软黏土，取土深度约 6m。该土呈灰色至青灰色，饱和，软塑状态，局部夹薄层粉土及粉细砂。原状土的主要物理指标如下：孔隙比 1.457；含水率 53.39%；土颗粒比重 G_s 为 2.73；塑限含水率 20.19%；液限含水率 47.79%。

原料土运至室内后已风干超过 6 个月，呈坚硬块状。为获得均匀、可控的重塑土，制备流程如下：

- (1) 将风干原料土敲碎成小块。
- (2) 将土块置于烘干箱中，在 105℃ 下恒温烘干不少于 8h，以完全去除自由水。
- (3) 将烘干后的原料土分批置于粉碎机中粉碎至粉末状。
- (4) 将粉末状土体过 0.25mm 筛，以保证颗粒均匀性。
- (5) 以目标含水率 70% 为控制指标，向过筛后的干土中加入适量蒸馏水，并充分搅拌至均匀。
- (6) 将搅拌后的土置于密封容器内抽真空，静置 24h，以排除混入空气并促进水分均匀分布。
- (7) 取出后再次充分搅拌，并继续静置 24h，以进一步提高均匀性。

最终制得的重塑土具有较高的均匀性与饱和度，初始含水率 ω_0 控制为 70%，呈流塑状态，相应初始孔隙比 $e_0 = \omega_0 G_s = 1.911$ 。

通过常规一维固结试验，分别得到原状原料土、试验 A 批次重塑土和试验 B 批次重塑土的静力 $e-\sigma'_v$ 关系，如表 7.1 所示，相应 $e-\lg \sigma'_v$ 关系曲线见图 7.4。重塑土的静力 $e-\lg \sigma'_v$ 关系曲线将作为后续振动固结试验数据处理与等效分析的基准参考。

表 7.1 原状土和重塑土的静力 $e-\sigma'_v$ 关系

原状土	固结压力 σ'_v/kPa	12.5	25	50	100	200	400	800
	孔隙比 e	1.419	1.389	1.344	1.258	1.121	0.985	0.849
重塑土 (试验 A)	固结压力 σ'_v/kPa	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100
	孔隙比 e	1.132	1.102	1.059	1.035	1.003	0.979	0.968
重塑土 (试验 B)	固结压力 σ'_v/kPa	25	50	100	200	400	800	
	孔隙比 e	1.139	1.061	0.963	0.867	0.778	0.678	

图 7.4 原状土和重塑土的静力 $e-\lg \sigma'_v$ 关系曲线

7.3 试验方案

试验方案主要包括：土样尺寸的设置，初始静荷载 \bar{q} 和振动荷载 \hat{q} 的参数选择，以及土样在静力固结阶段和振动固结阶段到达（动态）平衡态的判定标准。

土样尺寸的确定属于初始状态控制的一部分。在所有试验中，土样均采用上下双面排水条件。在所制重塑土的土单元体初始状态 S_0 已确定的前提下，土样尺寸一经设定，即可完全确定土样的初始状态 $S(z) = S_0$ 。

试验 A 采用非常规型受荷系统，土样尺寸为高度 $2H = 8\text{cm}$ ，直径 $D = 20\text{cm}$ 。初始静荷载 \bar{q}_i 和振动荷载 \hat{q}_j 的设置如表 7.2 所示。试验中采用多级加载方法，快速得到初始静荷载 \bar{q}_i 和频率 f_j 一定时，幅值 A_j 依次增大的一系列振动荷载 \hat{q}_j 对应的再次固结沉降量 $\bar{s}_{i,j}$ 。理论上，仅需 8 个土样即可完成全部加载方案，大幅提高了试验效率。

在试验过程中，土样在初始静荷载 \bar{q}_i 作用下的固结时间统一为 2 天，固结沉降均能稳定 ($<0.01\text{mm}/2\text{h}$)，此时即认为土样到达静力平衡态，随后开始加载第一级振动荷载 \hat{q}_1 ；土样在每级振动荷载 \hat{q}_j 作用下的固结时间统一为 3 天(循环约 50~500 万次)，固结沉降均能稳定 ($<0.01\text{mm}/2\text{h}$)，此时即认为土样到达动态平衡态，随后加载下一级振动荷载 \hat{q}_{j+1} 。

表 7.2 试验 A 的加载方案

初始静荷载 \bar{q}_i /kPa	振动荷载频率 f_j /Hz	振动荷载幅值 A_j /kPa
25	2	0.637、0.955、1.592、2.387、3.183、3.979
	5	0.159、0.318、0.637、1.592、3.183、4.775
	10	0.159、0.318、0.637、1.592、3.183
	20	0.159、0.318、0.637、1.592、3.183
50	2	1.592、3.183、4.775、6.366
	5	0.637、1.592、3.183、4.775
	10	0.637、1.592、3.183、4.775
	20	0.637、1.592、3.183、4.775

试验 B 采用常规型受荷系统，土样尺寸为高度 $2H = 4\text{cm}$ ，直径 $D = 7.98\text{cm}$ 。初始静荷载 \bar{q}_i 和振动荷载 \hat{q} 的设置如表 7.3 所示。本组试验采用标准加载方法，为完成全部加载方案，共需 4 个土样。

在试验过程中，土样在初始静荷载 \bar{q}_i 作用下的固结时间为 1~2 天，固结沉降均能稳定 ($<0.01\text{mm}/\text{h}$)，此时即认为土样到达静力平衡态，随后开始加载振动荷载 \hat{q} ；土样在振动荷载 \hat{q} 作用下的固结时间为 2~3 天 (循环约 800 万次)，固结沉降均能稳定 ($<0.01\text{mm}/\text{h}$)，此时即认为土样到达动态平衡态，随后拆样采用烘干法测定其最终孔隙比 \bar{e}_v 。

表 7.3 试验 B 的加载方案

初始静荷载 \bar{q}_i /kPa	振动荷载频率 f /Hz	振动荷载幅值 A /kPa
25、50、100、200	45	8

7.4 试验操作方法

振动固结试验总体上包括三个阶段：制样、初始静荷载作用下的静力固结以及振动荷载作用下的振动固结。试验操作的基本流程已在 6.4 节详细介绍。本节结合试验 A 和试验 B 的具体实施情况，对若干关键操作细节进行说明。

试验 A 所采用的土样高度 $2H = 8\text{cm}$ 较大。为提高固结过程中孔隙水的排出效率、缩短试验周期，在制样阶段对排水路径进行了强化设计。除在土样顶部和底部设置滤纸及透水石外，在土样侧壁及内部亦布置排水通道。具体操作如下：

首先，在固定于底座的透水石上铺设湿润滤纸；在向环状容器内倒入流塑状重塑土之前，于容器内侧壁贴附一圈湿润滤纸，形成侧向排水通道。随后缓慢倒入重塑土，每填筑约 2cm 厚度后将其抹平，并铺设一层由上下两层滤纸夹持的薄纱布滤层作为水平排水夹层。重复上述步骤直至土样填至目标高度 8cm 。最后，在土样顶部铺设滤纸与透水石。

通过上述处理，土样周边形成连续的竖向排水通道，内部设置 3 层水平排水夹层，显著缩短了排水路径，提高了整体排水能力，从而保证较高土样条件下固结过程的效率。

试验 B 所采用的标准环刀尺寸较小，难以将流塑状重塑土直接倒入成型。因此，在制样前需对重塑土进行预压处理。

具体方法为：利用动单轴固结仪的非常规受荷系统，将重塑土倒入高度 8cm 、直径 10cm 的大型环状容器内，施加 20kPa 的静荷载进行预压固结 2 天。预压完成后取出的饼状土体含水率稳定在约 45% ，处于塑性状态，高度约 6cm 。随后使用所需尺寸的标准环刀从预压土体中切取试样。

为进一步提高后续固结阶段的排水效率，在制样时向环刀内插入滤纸卷，形成若干竖向排水通道（见图 7.5），以缩短排水路径。

采用预压方法制样，在土样受力状态序列控制意义上，等效于将图 7.3 所示初始静荷载作用下的静力固结过程分解为两个阶段：第一阶段在预压过程中完成，第二阶段在正式加载初始静荷载后继续进行。该方法虽提高了制样可行性，但预压过程可能引入一定的结构扰动与不确定性，这构成了本试验体系今后进一步优化的重要方向。

图 7.5 竖向排水通道的设置

7.5 试验结果及分析

7.5.1 试验 A

试验 A 的结果汇总见表 7.4。试验过程中直接测得的物理量为再次固结沉降量 \bar{s} ，最终平均孔隙比 \bar{e}_f 依据 5.6 节式(5-4)进行换算得到。进一步结合重塑土的静力 $e-\lg \sigma'_v$ 关系曲线，可反算各级振动荷载对应的等效静荷载增量 $\Delta \bar{q}$ 和等效压力比 r 。

表 7.4 试验 A 的结果

初始静荷载 \bar{q} /kPa	振动荷载频 率 f /Hz	振动荷载幅值 A /kPa	再次固结沉降 量 \bar{s} /mm	最终平均孔 隙比 \bar{e}_f	等效静荷载增量 $\Delta \bar{q}$ /kPa	等效压力 比 r
25	2	0.637	0.193	1.125	2.926	4.594
		0.955	0.273	1.122	4.139	4.334
		1.592	0.373	1.118	5.655	3.552
		2.387	0.578	1.111	8.763	3.671
		3.183	0.717	1.106	10.871	3.415
		3.979	0.785	1.103	11.902	2.991
	5	0.159	0.100	1.128	1.516	9.536
		0.318	0.167	1.126	2.532	7.962
		0.637	0.229	1.124	3.472	5.451
		1.592	0.247	1.123	3.745	2.352
		3.183	0.247	1.123	3.745	1.177
		4.775	0.254	1.123	3.851	0.806

表 7.4 (续表)

初始静荷载 \bar{q} /kPa	振动荷载频 率 f /Hz	振动荷载幅值 A /kPa	再次固结沉降 量 \bar{s} /mm	最终平均孔 隙比 \bar{e}_f	等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}$ /kPa	等效压力 比 r
25	10	0.159	0.127	1.127	1.926	12.110
		0.318	0.322	1.120	4.882	15.352
		0.637	0.549	1.112	8.324	13.067
		1.592	0.739	1.105	11.204	7.038
		3.183	0.942	1.098	13.743	4.318
	20	0.159	0.506	1.114	7.672	48.250
		0.318	0.746	1.105	11.310	35.567
		0.637	0.952	1.097	13.849	21.741
		1.592	1.199	1.088	16.462	10.340
		3.183	1.420	1.080	18.799	5.906
50	2	1.592	0.085	1.056	1.611	1.012
		3.183	0.997	1.023	17.296	5.434
		4.775	1.024	1.022	17.680	3.703
		6.366	1.013	1.022	17.524	2.753
	5	0.637	0.473	1.042	8.964	14.073
		1.592	0.703	1.033	13.117	8.240
		3.183	0.887	1.027	15.733	4.943
		4.775	0.989	1.023	17.183	3.598
	10	0.637	0.188	1.052	3.563	5.593
		1.592	0.393	1.045	7.448	4.678
		3.183	0.570	1.038	10.803	3.394
		4.775	0.707	1.033	13.174	2.759
20	0.637	0.033	1.058	0.625	0.982	
	1.592	0.115	1.055	2.179	1.369	
	3.183	0.313	1.048	5.932	1.864	
	4.775	0.377	1.045	7.145	1.496	

根据表 7.4 数据, 分别绘制 $\bar{s}-A$ 、 $\bar{s}-f$ 关、 \bar{e}_f-A 、 \bar{e}_f-f 、 $\Delta\bar{q}-A$ 、 $\Delta\bar{q}-f$ 、 $r-A$ 和 $r-f$ 关系曲线, 如图 7.6~图 7.13 所示。图 7.6~图 7.9 所反映的变化趋势与图 7.10~图 7.11 一致, 因此以下重点围绕 $\Delta\bar{q}$ 和 r 的变化规律展开分析。

图 7.6 $\bar{s}-A$ 关系曲线

图 7.7 $\bar{s}-f$ 关系曲线

图 7.8 $\bar{e}_f - A$ 关系曲线

图 7.9 $\bar{e}_f - f$ 关系曲线

图 7.10 $\Delta\bar{q} - A$ 关系曲线

图 7.11 $\Delta\bar{q} - f$ 关系曲线

图 7.12 $r - A$ 关系曲线

图 7.13 $r - f$ 关系曲线

由图 7.10 和图 7.12 可见，在频率 f 一定时，等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}$ 随振动幅值 A 的增大而增大，但其增长趋势逐渐趋缓，呈现一定收敛特征。

这一规律具有明确的物理含义。振动荷载 \hat{q} 本质上是一种无拉压偏向的附加应力涨落，是引起土单元体内其它参量涨落的主要驱动因素。随着幅值 A 增大，土体内部的涨落 \hat{S} 逐渐增强，土颗粒间结构更易发生重排与破坏，从而促使孔隙水排出并产生附加固结变形。然而，当幅值 A 增大至一定程度后，土体结构的可破坏潜力逐步被释放，涨落 \hat{S} 所能引起的结构重构趋于饱和，因此 $\Delta\bar{q}$ 的增长出现上限趋势。

这一特征亦反映在等效压力比 r 的变化中。如图 7.12 所示, r 随幅值 A 的增大迅速衰减并趋近于零, 表明振动荷载 \hat{q} 的固结效率随幅值 A 提高而降低。换言之, 在小幅值条件下, 单位幅值所产生的等效固结效应更为显著。

与幅值 A 的单调增强趋势不同, 频率 f 对等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}$ 的影响更为复杂。

在初始静荷载 $\bar{q} = 25\text{kPa}$ 条件下, $\Delta\bar{q}$ 总体上随频率 f 的增大而增大; 而在 $\bar{q} = 50\text{kPa}$ 条件下, $\Delta\bar{q}$ 则总体上随频率 f 的增大而减小。此外, 部分曲线 (如 $\bar{q} = 25\text{kPa}, A = 3.183\text{kPa}$ 和 $\bar{q} = 50\text{kPa}, A = 1.592\text{kPa}$) 显示 $\Delta\bar{q} - f$ 关系可能并非单调, 而存在局部极值。

这一现象表明, 振动频率 f 对振动固结过程的影响机制具有多重耦合特征。土颗粒的振动能量与振动幅值和频率均有关。频率升高时, 颗粒单位时间内的振动次数增加, 但单次振动位移幅值可能减小, 从而使单位时间内的能量累积输入与颗粒结构响应之间呈现非线性关系。

此外, 土体作为具有多层次嵌套结构的材料, 其内部存在不同尺度的结构单元。不同频率 f 的振动荷载 \hat{q} 可能激发不同尺度结构单元的动力响应, 甚至可能诱发局部尺度上的动力放大效应。因此, $\Delta\bar{q} - f$ 关系曲线可能呈现若干峰值特征, 而非简单单调变化。

目前土动力学研究中循环荷载频率 f 范围相对有限, 关于频率效应的系统认识尚不充分。本试验结果提示频率 f 可能在振动固结过程中扮演更为关键的角色, 有待进一步深入研究。

由图 7.10~图 7.13 可知, 本试验条件下振动荷载 \hat{q} 所产生的固结能力十分显著。等效压力比 r 普遍远大于 1, 说明较小幅值 A 的振动荷载 \hat{q} 即可产生与较大附加静荷载 $\Delta\bar{q}$ 相当的固结效果。

例如, 在 $\bar{q} = 25\text{kPa}, A = 0.159\text{kPa}, f = 20\text{Hz}$ 条件下, 等效压力比 r 高达 48.25, 显示出显著的动力放大效应。这些结果从试验层面验证了振动荷载 \hat{q} 在促进结构重构与排水固结方面具有极高效率。

7.5.2 试验 B

试验 B 的结果如图 7.14 所示。图中孔隙比采用线性坐标，固结压力采用对数坐标。振动荷载的正常振动固结线（Normal Vibration Consolidation Line, NVCL）反映了振动荷载整体的固结能力。

由图 7.14 可见，在固结压力 $\bar{q} = 50\text{kPa} \sim 200\text{kPa}$ 的范围内，振动荷载 $\hat{q} = \hat{q}(8\text{kPa}, 45\text{Hz})$ 对正常固结土样具有显著的固结效应。

以 $\bar{q} = 50\text{kPa}$ 的正常固结土样为例，由图中正常固结线（NCL）和 NVCL 可知，在振动荷载 \hat{q} 作用下，土样到达动态平衡态时其平均孔隙比 \bar{e} 由初始的 1.061 降至 0.916。根据 NCL 反算，孔隙比 $\bar{e} = 0.916$ 对应的固结压力 \bar{q} 约为 149kPa。这意味着，尽管振动荷载 \hat{q} 的幅值 A 仅为 8kPa，且它不改变土样的平均总应力 $\bar{\sigma}_v$ （无拉压偏向性），它的固结效果等效于对土样施加约 99kPa 的附加静荷载 $\Delta\bar{q}$ 。该结果表明，振动荷载 \hat{q} 在促进土体结构重构与体积压缩方面具有极高效率。

本试验中采用的振动荷载频率 $f = 45\text{Hz}$ 在常规的动力学特性试验中相对较高。试验结果表明，高频振动荷载可能具备显著的固结潜力。这种以较小应力幅值实现较大等效加载效果的能力，在地基处理和泥浆固化等工程领域具有潜在应用价值。因此，系统拓展试验研究中的频率范围，不仅具有理论意义，也具有现实工程价值。

图 7.14 振动荷载的正常振动固结线（NVCL）

由图 7.14 还可观察到，NVCL 与 NCL 在约 $\bar{q}_L = 20\text{kPa}$ 和 $\bar{q}_H = 400\text{kPa}$ 处存在交点。

这一现象表明, 振动荷载 \hat{q} 的固结能力可能存在于下门槛和上门槛: 当固结压力 $\bar{q} < \bar{q}_L$ 或 $\bar{q} > \bar{q}_H$ 时, 振动荷载 \hat{q} 对相应正常固结土样不再产生附加固结效应。

其中, 上门槛 \bar{q}_H 的存在是符合力学直觉的。随着固结压力 \bar{q} 增大, 振动荷载幅值 A 与固结压力的比值 A/\bar{q} 逐渐减小, 即循环应力比 (CSR) 随之降低。当 CSR 低于某一临界值时, 振动荷载 \hat{q} 引起的土体涨落 \hat{S} 将难以触发结构破坏与颗粒重排, 从而不再产生可观的固结效应。这一趋势与既有关于 CSR 对循环荷载下土体动力响应影响的研究结果相一致^[24-27]。

相比之下, 下门槛 \bar{q}_L 的存在具有一定特殊性。其可能的原因是, 在试验 B 中, 重塑土在制样前曾在 20kPa 下进行预压。预压完成后土体经历卸载, 再利用环刀切取土样, 并加载至目标初始静荷载 (固结压力) \bar{q} 到达静力平衡态 $\bar{S}_q(z)$ 。

下门槛 \bar{q}_L 恰位于预压压力 20kPa 附近, 因此, 当固结压力 $\bar{q} < \bar{q}_L$ 时, 土样在静力平衡态 $\bar{S}_q(z)$ 下可能处于超固结状态。对于超固结土而言, 其土颗粒结构相对于当前固结压力 \bar{q} 处于相对紧密状态, 结构体系具有向相对松散状态回归的内在趋势。由于施加振动荷载 \hat{q} 在平均意义上不改变总应力水平 (即不改变固结压力 \bar{q}), 其作用仅为施加总应力涨落扰动。对超固结土施加振动荷载 \hat{q} , 可能驱动颗粒体系发生结构松弛, 而非进一步压缩, 从而不表现出附加固结效应。这一机制可类比于结构紧密的积木在振动作用下发生松动 (见图 7.15)。

图 7.15 超固结土在振动荷载作用下可能存在的机制

7.6 讨论: 振动固结过程与静力固结过程

同时绘制于 $e-\lg \sigma'_v$ 平面上的 NCL 和 NVCL 直观展示了振动荷载产生的附加固结效果。本节进一步从状态演化角度, 讨论静力固结过程和振动固结过程的本质差异。

为此, 选取典型情形进行分析, 首先回顾 Terzaghi 一维固结理论所描述的静力固结过程 (3.4 节式(3-36)), 随后讨论基于涨落-平均概念模型的“第二类”固结理论所刻

画的振动固结过程 (4.3 节式(4-51))。

静力固结过程：如图 7.16 (a) 所示，考虑初始固结压力为 σ_{v0} 的正常固结土样。由于初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 是均匀的，土样内所有土单元体状态 \mathbf{S}_0 可由 NCL 上的点 A 表示。对土样瞬时施加附加静荷载 $\Delta\bar{q}$ ，土样开始静力固结。

在固结过程中，虽然不同位置 z 处的土单元体其孔隙水压力 u 的消散速率不同，但他们的状态路径 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}(z, t)$ 均沿着线段 AB 演化。土单元体的孔隙水压力 u 从瞬时加载后的 $u_1 = \Delta\bar{q}$ 开始逐渐消散，有效应力 σ'_v 相应逐渐增加，孔隙比 e 逐渐减小，其 (σ'_v, e) 坐标由点 A 沿 NCL 向点 B 移动。不同土单元体从状态 A 向状态 B 演化的速率不同，静力固结完成后所有土单元体均收敛至状态 B。

振动固结过程：如图 7.16 (b) 所示，同样考虑初始固结压力为 σ_{v0} 的正常固结土样，土样内所有土单元体状态 \mathbf{S}_0 可由 NCL 上的点 A 表示。对土样加载附加振动荷载 \hat{q} ，土样开始振动固结。

首先考察任意给定土单元体。一方面，由于振动荷载 \hat{q} 引起的涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 对土体结构的破坏作用，土单元体的平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 在初期呈下降趋势，相应地，平均孔隙水压力 \bar{u} 则会升高。另一方面，随着土单元体内孔隙水的逐渐排出，土骨架压缩，平均孔隙比 \bar{e} 持续减小，进而导致平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 回升，平均孔隙水压力 \bar{u} 消散。

由于振动荷载 \hat{q} 不改变平均总应力 $\bar{\sigma}_v$ ，在整个过程中，土单元体的平均总应力 $\bar{\sigma}_v$ 恒为 σ_{v0} ，平均孔隙水压力 \bar{u} 先上升后逐渐消散至零，平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 则先下降后恢复至初始值 σ_{v0} ，平均孔隙比 \bar{e} 则由初始值 e_0 单调下降至最终值 \bar{e}_f 。

典型的土单元体 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标演化路径如图 7.16 (b) 中的曲线 AC 所示，终点 C 位于振动荷载 \hat{q} 的 NVCL 上。在振动固结过程中，位于不同位置 z 处的土单元体其平均状态路径 $\bar{\mathbf{S}}(z) = \bar{\mathbf{S}}(z, t)$ 一般不同：靠近排水边界的土单元体其孔隙水压力易于消散，平均状态路径相对平缓，如曲线 AC 右侧的虚线所示；远离排水边界的土单元体其孔隙水压力更易积累，平均状态路径相对陡峭，如曲线 AC 左侧的虚线所示。不同土单元体沿着不同的平均状态路径 $\bar{\mathbf{S}}(z) = \bar{\mathbf{S}}(z, t)$ 以不同的速率从状态 A 向动态平衡态 C 演

化，最终均收敛至同一动态平衡态 C。

图 7.16 振动固结过程和静力固结过程对比

由上述比较可以看出，振动固结过程相较于静力固结过程更为复杂，其复杂性至少体现在以下三个方面。

(1) 驱动机制差异：渗流主导 vs 涨落-渗流耦合

静力固结过程本质上是瞬时产生的超孔隙水压力逐步消散、并不断转化为有效应力的过程。在整个演化过程中，孔隙水压力单调下降，有效应力单调上升，固结过程完全由渗流作用所主导。

振动固结过程则不同。其演化同时包含两个相互竞争的因素：一方面，涨落对土体结构的扰动与破坏，会导致平均有效应力的下降；另一方面，孔隙水排出引起的土骨架压缩，又会促使平均有效应力回升。因此，在振动固结过程中，平均有效应力通常经历“先降后升”的非单调变化，而在固结完成前后，其数值可保持一致。换言之，振动固结并非通过提高最终应力水平实现体积压缩，而是通过涨落诱导的结构重构，使土体在相同应力水平下达到更为密实的状态。

因此从机制层面看，静力固结是渗流单独主导的过程，而振动固结则体现为涨落作用与渗流作用的耦合结果。

(2) 孔隙水压力演化差异：一次性生成 vs 持续生成

在静力固结中，超静孔隙水压力在加载瞬间一次性产生，此后仅发生消散。因此，固结过程通常在沉降速率上呈现明显的主固结与次固结阶段划分。

而在振动固结过程中，平均孔隙水压力并非一次性生成，而是在涨落作用下持续产生并持续消散。在某些情形下，土样内部的平均孔隙水压力在整个过程中始终维持

在较低水平, 导致固结发展较为缓慢, 其时间效应呈现出类似次固结或蠕变的特征, 而不像静力固结那样具有清晰的阶段分界。

然而, 需要强调的是, 虽然平均孔隙水压力水平可能较低, 但在整个振动历程中持续生成的孔隙水压力总量可能相当可观, 相应的累积固结沉降也可能较大。这种沉降规模往往显著高于静力固结中的次固结沉降, 二者在物理机制上并不等同。

(3) 结构性破坏机制的差异

振动荷载对软黏土结构性的影响具有复杂的细观机制。在振动荷载作用下, 土颗粒将在其平衡位置附近发生往复运动(低频)或振动(高频)。颗粒之间以及颗粒与孔隙水之间的相对运动, 将引发一系列微观过程, 包括: 颗粒间接触关系的调整; 局部黏聚力的削弱; 颗粒重排与结构重构; 结合水向自由水转化等。由于软黏土通常具有较高含水率、较小颗粒尺寸和较大的比表面积, 其结合水含量较高, 因此上述微观过程能够转化为显著的宏观体积效应。

值得注意的是, 这里所讨论的“结构性”并非传统意义上原状土所表现出的静力结构性(如图 7.4 呈现的)。一般认为重塑土几乎不具备显著的静力结构性, 但试验结果表明, 在振动荷载作用下, 即便是重塑软黏土仍可产生显著再固结沉降。这表明振动荷载所作用的“结构性”具有不同于传统静力学结构性的内涵, 更可能与涨落诱导的微观排列重构有关。

7.7 本章小结

为研究软土在长期循环荷载作用下的固结行为, 作为最基本情形, 本章依托自主研发的动单轴固结仪开展了一系列振动固结试验。试验采用重塑饱和软黏土, 首先在初始静荷载 \bar{q} 作用下完成正常固结, 随后加载附加振动荷载 \hat{q} , 研究其振动固结过程。

本章主要结论如下:

(1) 幅值效应

当频率 f 一定时, 振动荷载的等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}$ 随振动幅值 A 的增大而增大, 并呈现出收敛趋势。这表明, 幅值增大将增强土体内部的涨落 \hat{S} , 从而强化结构扰动与重构效应; 但涨落 \hat{S} 所能引起的结构性破坏存在上限, 等效固结能力趋于饱和。

(2) 频率效应

频率 f 对等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}$ 的影响较为复杂, 在初始静荷载 \bar{q} 为 25kPa 与 50kPa

时,表现出不同变化规律。总体而言, $\Delta\bar{q}$ 与频率 f 的关系可能并非单调函数,而存在极值或“共振峰”现象。这种非单调性可能与土体多层次结构特征及动力响应中的共振效应有关。

(3) 振动荷载的等效固结能力

试验 A 表明,所施加振动荷载 \hat{q} 具有显著固结能力,等效压力比 r 普遍远大于 1,即较小幅值的振动荷载即可产生相当于较大附加静荷载 $\Delta\bar{q}$ 的固结效果。这种高效率的固结特性若能合理利用,在地基处理与泥浆固化等工程领域具有潜在应用价值。

(4) 振动固结门槛特征

试验 B 所获得的 NVCL 反映了特定振动荷载 \hat{q} 的整体固结能力。通过比较 NVCL 与 NCL 可知,振动固结效应与初始固结压力 \bar{q} 存在门槛关系。上门槛 \bar{q}_H 的存在与循环应力比 (CSR) 的降低有关;下门槛 \bar{q}_L 的出现可能与超固结土在当前应力水平下的结构稳定性有关。

(5) 振动固结与静力固结的本质差异

振动固结过程相较于静力固结过程更为复杂。静力固结完全由渗流作用主导,而振动固结体现为涨落作用与渗流作用的耦合。振动固结过程中平均孔隙水压力持续生成并持续消散,因此在时间演化上呈现类似次固结或蠕变特征,而不像静力固结那样具有明确的主、次固结分界。尽管平均孔隙水压力水平可能较低,但其累积效应可产生显著沉降,沉降总量往往超过静力固结中的次固结沉降。振动荷载对软黏土的作用涉及复杂的微观结构重构机制,包括颗粒接触关系变化、颗粒重排及结合水向自由水转化等效应。

8 饱和软黏土的一维振动固结理论

8.1 引言

本章以涨落-平均概念模型为理论基础,建立一种涨落隐式的振动固结模型,用以描述土样在振动固结过程中的平均状态演化。研究目标在于刻画振动固结过程中反映土样累积效应的平均状态 $\bar{S}(z)$ 的非均匀演化规律,重点关注平均有效应力分布 $\bar{\sigma}'_v(z)$ 、平均孔隙水压力分布 $\bar{u}(z)$ 和平均孔隙比分布 $\bar{e}(z)$ 等关键参量的演化情况。

4.3节所讨论的“第二类”固结理论可视为一种最简形式的涨落隐式振动固结模型。该模型能够同时考虑平均孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 的生成 $du_g(z) > 0$ 和消散 $(d\bar{u}(z))_s < 0$ 的耦合效应。然而,该理论将不排水振动加载试验中获得的孔隙水压力生成规律 $u_{gU} = u_{gU}(t)$ 直接等价于振动固结过程中的孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z,t)$ 进行计算。这种处理方式在一定程度上隐含了涨落生成机制隐去后的系统性偏差,同时忽略了固结过程中土体性质变化的影响。上述偏差将进一步传递至对土样总累积固结变形量 $\Delta\bar{e}_{\max}(z)$ 的估计之中,从而影响模型预测精度。

基于此,本文在“第二类”固结理论的基础上,提出一种改进的振动固结模型。该模型在保持涨落隐式形式的前提下,引入固结过程中土体性质演化对土单元体压缩性、渗透性和孔隙水压力生成量 du_g 的影响机制。模型的主要参数可通过振动固结试验获得的正常振动固结线(NVCL)和正常固结线(NCL)进行反演确定。由于给定振动荷载 \hat{q} 的NVCL与NCL共同反映了该振动荷载对正常固结土样的整体固结能力,因此本模型能够在较好把握土样总累积固结变形量 $\Delta\bar{e}_{\max}(z)$ 的前提下,对振动固结过程中土样内各土单元体的平均状态时空演化 $\bar{S}(z) = \bar{S}(z,t)$ 进行更为合理的刻画。

本章将系统阐述振动固结模型的建立过程,推导以平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 和平均孔隙比 \bar{e} 为控制变量的固结控制方程,并讨论模型参数的确定方法。通过有限差分法求解控制方程,进一步分析不同初始固结压力 σ_{v0} 的同源正常固结土样在相同振动荷载 \hat{q} 作用下的振动固结行为差异。

8.2 数学建模

振动固结分析所采用的基本概念和假设总体上与 4.2 节开头保持一致,在此简要说明。

如所图 8.1 示,考虑一个具有上下排水边界的土样。其中, z 为竖向坐标, t 为时间, H 为排水距离。土样一开始 ($t \leq 0$) 受到的初始(竖向)总应力为 σ_{v0} , 附加(竖向)振动荷载 $\hat{q} = \hat{q}(t)$ 从 $t = 0$ 时刻开始施加, 循环周期为 T_0 。分析中的基本假设如下:

(1) 土体是饱和, 土样的初始状态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 是均匀的平衡态, 初始孔隙水压力 u_0 为零, 小应变成立。

(2) 总应力分布 $\sigma_v(z)$ 在任意时刻是均匀的, 即 $\sigma_v(z, t) = \sigma_{v0} + \hat{q}(t)$ 。

(3) 渗流只能发生在竖向。考虑单轴状态的情况时, 变形只能发生在竖向; 考虑三轴状态的情况时, 变形可以发生在竖向和侧向。

(4) 土样不会发生破坏, 最终会到达动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_f(z)$, 且到达动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_f(z)$ 的时间 T_R 远大于循环周期 T_0 , 即 $T_0 \ll T_R$ 。

(5) 土颗粒和孔隙水不可压缩。

(6) Darcy 渗透定律成立。

(7) 忽略涨落生成机制中渗流机制的参与。

(8) 土样的初始平衡态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 是正常固结状态, 正常固结线 (NCL) 和振动荷载 \hat{q} 的正常振动固结线 (NVCL) 已知。

图 8.1 振动固结分析简图

上述假设中的 1~5 与第 4 章建立涨落-平均概念模型时所采用的完全一致。以下对假设 7 和 8 作进一步说明。

在 4.4.2 节中已分析衰减系数 δ 对涨落生成机制的影响。随着 δ 的增大，渗流机制在涨落场 $\hat{S}(z)$ 生成过程中的调制作用逐渐减弱，涨落场 $\hat{S}(z)$ 趋于退化为不排水涨落 $\hat{S}_U(z)$ 。根据该节估算，对于室内试验中的饱和软黏土样，当振动荷载频率 $f \geq 2\text{Hz}$ 时，衰减系数 $\delta \geq 25.1$ 。在此条件下，土样中超过 88.5% 的空间位置处，排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vD}(z)$ 的振动幅值留存率 $\eta \leq 0.1$ 。换言之，排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vD}(z)$ 相对于不排水有效应力涨落 $\hat{\sigma}'_{vU}(z)$ 的影响可近似忽略，即在涨落生成机制中可以忽略渗流机制的参与。

因此，在本文第 7 章振动固结试验所采用的频率范围 ($f \geq 2\text{Hz}$) 内，将涨落生成机制视为瞬时不排水过程是合理的，忽略渗流机制的参与依然能够满足试验现象刻画和平均状态演化模型建立的需求。

假设 7 带来的直接简化结果是：土单元体的涨落 \hat{S} 可以仅在土单元体层面得到确定。具体而言，在任意 $[t, t+dt]$ 时段内，土单元体的涨落 \hat{S} 仅由 t 时刻的平均状态 \bar{S} 和振动荷载本性特征 $\langle \hat{q} \rangle$ 决定，而与土样内其它土单元体的平均状态及整体排水条件（如排水距离 H ）无关。此时，涨落 \hat{S} 本质上是土单元体在振动荷载 \hat{q} 作用下的瞬时不排水弹性响应。

尽管这种处理在形式上退化为传统第二类分析策略对涨落生成机制的假设，但此处并非简单采用经验等效，而是基于涨落生成机制的定量分析所作出的边界内近似，该假设明确了模型的适用频率范围与物理前提。

假设 8 中将 NCL 与 NVCL 视为已知，旨在为后续模型参数的确定提供试验基础。其中，NVCL 能够反映给定振动荷载 \hat{q} 对正常固结土样的整体固结能力，其与 NCL 的相对位置关系将作为模型关键参数确定的重要依据。通过引入 NVCL，本模型能够将振动荷载 \hat{q} 的内禀属性嵌入平均状态演化方程中，从而在保证土样总累计固结变形量 $\Delta \bar{e}_{\max}(z)$ 预测精度的同时，保持对涨落机制的隐式表达。

现在正式开始建模。在涨落-平均概念模型框架下，令土单元体的状态参量为目标参量。此时土单元体的平均状态为 $\bar{\mathbf{S}} = (\bar{\sigma}_v, \bar{\sigma}'_v, \bar{u}, \bar{e})$ 。相应的，土样的平均状态为 $\bar{\mathbf{S}}(z) = (\bar{\sigma}_v(z), \bar{\sigma}'_v(z), \bar{u}(z), \bar{e}(z))$ 。在 $t=0$ 时刻，土样的初始平均状态相应为 $\bar{\mathbf{S}}(z) = \mathbf{S}_0 = (\sigma_{v0}, \sigma'_{v0}, 0, e_0)$ 。

根据式(4-13)、(4-19)和(4-33)，土样关于涨落 $\hat{\mathbf{S}}(z)$ 和蠕变作用 \mathbf{F}_c 的广义本构关系可合并表示为：

$$\begin{aligned} & \left(\bar{\mathbf{S}}(z) = (\bar{\sigma}_v(z), \bar{\sigma}'_v(z), \bar{u}(z), \bar{e}(z)) \right) + \mathbf{F} \left(\hat{\mathbf{S}}(z), \mathbf{F}_c \right) \mapsto \\ & \left((d\bar{\mathbf{S}}(z))_{\text{nu}} + (d\bar{\mathbf{S}}(z))_c = (0, -du_g, du_g, 0) \right) \end{aligned} \quad (8-1)$$

其中 du_g 为土单元体在 $[t, t+dt]$ 时段的孔隙水压力生成量。由假设 7 和式(4-35)，孔隙水压力生成量 du_g 仅为 t 时刻平均状态 $\bar{\mathbf{S}}$ 和振动荷载本性特征 $\langle \hat{q} \rangle$ 的函数。考虑到涨落 $\hat{\mathbf{S}}$ 引起的土体结构性损伤（振动弱化效应）是 du_g 产生的根本原因，为便于推导，定义：

$$b_v = \frac{du_g}{dt} \quad (8-2)$$

称 b_v 为土单元体在 t 时刻的**振动弱化率**。由假设 7：

$$b_v = b_v(\bar{\mathbf{S}}, \langle \hat{q} \rangle) \quad (8-3)$$

于是式(8-1)可写为：

$$\begin{aligned} & \left(\bar{\mathbf{S}}(z) = (\bar{\sigma}_v(z), \bar{\sigma}'_v(z), \bar{u}(z), \bar{e}(z)) \right) + \mathbf{F} \left(\hat{\mathbf{S}}(z), \mathbf{F}_c \right) \mapsto \\ & \left((d\bar{\mathbf{S}}(z))_{\text{nu}} + (d\bar{\mathbf{S}}(z))_c = (0, -b_v dt, b_v dt, 0) \right) \end{aligned} \quad (8-4)$$

该式描述了涨落隐式机制产生的平均孔隙水压力内源项。

进一步考虑土样关于渗流作用 F_s 的广义本构关系。由假设 6, 渗透定律 (式(4-28)) 为 Darcy 渗透定律:

$$\bar{v}_w(z) = -\frac{k_v}{\gamma_w} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \quad (8-5)$$

在小应变条件下, 连续性条件 (式(4-29)) 为:

$$d\bar{e}(z) = -(1+e_0) \frac{\partial \bar{v}_w}{\partial z} dt \quad (8-6)$$

土单元体关于渗流作用 F_s 的广义本构关系 (式(4-10)) 采用线性的 $d\bar{e} - (d\bar{\sigma}'_v)_s$ 关系:

$$(\bar{S} = (\bar{\sigma}_v, \bar{\sigma}'_v, \bar{u}, \bar{e})) + F_s \mapsto \left((d\bar{S})_s = \left(0, -\frac{d\bar{e}}{a_v}, \frac{d\bar{e}}{a_v}, d\bar{e} \right) \right) \quad (8-7)$$

将以上三式联立, 得到土样关于渗流作用 F_s 的广义本构关系:

$$\begin{aligned} (\bar{S}(z) = (\bar{\sigma}_v(z), \bar{\sigma}'_v(z), \bar{u}(z), \bar{e}(z))) + F_s \mapsto & \left((d\bar{S}(z))_s = \right. \\ & \left. \left(0, -\frac{(1+e_0)}{a_v} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{k_v}{\gamma_w} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right) dt, \frac{(1+e_0)}{a_v} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{k_v}{\gamma_w} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right) dt, (1+e_0) \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{k_v}{\gamma_w} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right) dt \right) \right) \end{aligned} \quad (8-8)$$

其中: 水的重度 γ_w 为常数; 压缩系数 a_v 和渗透系数 k_v 均为平均状态 \bar{S} 的函数:

$$a_v = a_v(\bar{S}), k_v = k_v(\bar{S}) \quad (8-9)$$

在振动固结问题中, 不考虑静荷载作用 F_q 。联立式(8-4)和(8-8), 得到振动固结过程中土样在 $t \geq 0$ 的系统动力学方程:

$$\begin{aligned} (\bar{S}(z) = (\bar{\sigma}_v(z), \bar{\sigma}'_v(z), \bar{u}(z), \bar{e}(z))) + F(\hat{S}(z), F_s, F_c) \mapsto & (d\bar{S}(z) = \\ & \left(0, -\frac{1}{a_v} \frac{\partial}{\partial z} \left(c_v a_v \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right) dt - b_v dt, \frac{1}{a_v} \frac{\partial}{\partial z} \left(c_v a_v \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right) dt + b_v dt, \frac{\partial}{\partial z} \left(c_v a_v \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right) dt \right) \end{aligned} \quad (8-10)$$

其中固结系数:

$$c_v = \frac{k_v(1+e_0)}{\gamma_w a_v} \quad (8-11)$$

已不再为常数, 而是平均状态 \bar{S} 的函数。由式(8-10)可知, 为获得土样平均状态 $\bar{S}(z)$ 的完备迭代关系, 仅需确定以下三个函数形式:

$$b_v = b_v(\bar{S}, \langle \hat{q} \rangle), a_v = a_v(\bar{S}), k_v = k_v(\bar{S}) \quad (8-12)$$

一旦上述函数关系得到确定, 振动固结问题即可在涨落隐式框架下转化为一个关于平

均状态 $\bar{S} = (\bar{\sigma}_v, \bar{\sigma}'_v, \bar{u}, \bar{e})$ 的非线性时空演化系统。这三个函数关系的确定, 是本模型的核心所在, 它们必须能够合理刻画土体性质变化对振动弱化效应、压缩性和渗透性的影响。

为了进一步明确式(8-12)中各函数关系的具体形式, 本文提出如下关键假设:

同源正常固结状态唯一性假设 (简称“状态唯一性假设”): 对于同源的正常固结土样, 它们在同一振动荷载 \hat{q} 作用下的振动固结过程中, 土单元体的振动弱化率 b_v 、压缩系数 a_v 和渗透系数 k_v 均仅为土单元体平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 和平均孔隙比 \bar{e} 的函数, 即:

$$b_v = b_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e}), a_v = a_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e}), k_v = k_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e}) \quad (8-13)$$

在上述假设中, “同源正常固结状态”这一概念需首先加以说明。

一般而言, 若两个处于正常固结状态的土样中, 固结压力较高者可以通过对固结压力较低者施加静力加载获得, 则称这两个土样处于**同源的正常固结状态**。在室内试验中, 通过对同一种泥浆试样施加不同固结压力而得到的一系列正常固结土样, 可视为同源; 常规一维固结试验中, 土样在各级固结压力下达到的正常固结状态亦可视为同源; 在地基中, 同一类型土体在不同深度形成的正常固结土层, 也可认为属于同源体系。同源正常固结土样的核心特征在于:

(1) 共享同一正常固结线 (NCL)。

(2) 在同一振动荷载 \hat{q} 条件下, 共享同一正常振动固结线 (NVCL)。

换言之, NCL 与 NVCL 所反映的, 本质上是所有同源正常固结土样在该振动荷载 \hat{q} 作用下可能达到的固结终态集合。

状态唯一性假设的核心要求是: 对于两个同源正常固结土样, 在同一振动荷载 \hat{q} 作用下的振动固结过程中, 只要某两个土单元体具有相同的 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标, 其振动弱化率 b_v 、压缩系数 a_v 和渗透系数 k_v 均完全相同, 无论它们分别属于哪个土样、初始固结压力是多少、所处空间位置如何、演化历史是否相同。

举例来说, 如图 8.2 (a) 所示, 考虑两个固结压力 (初始总应力) 分别为 $\sigma_{v0}^{(1)}$ 和 $\sigma_{v0}^{(2)}$ 的同源正常固结土样。在振动荷载 \hat{q} 作用下的振动固结过程中, 各自选取一个土单元体, 其 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标在 $\bar{e} - \lg \bar{\sigma}'_v$ 平面的演化路径分别为 AA' 和 BB'。由于排水条件差异, 路径 AA' 可能较为平缓, 而 BB' 较为陡峭, 两条路径可能在某一点 C 相交。状态唯一性

假设即要求：当两个土单元体的 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标到达点C时（即使它们并非在同一时刻到达），它们的振动弱化率 b_v 、压缩系数 a_v 和渗透系数 k_v 应完全一致。尽管两者的平均总应力分别为 $\sigma_{v0}^{(1)}$ 和 $\sigma_{v0}^{(2)}$ ，因而它们的平均状态 \bar{S} 并不严格相同，但在它们具有相同的本构特性。

状态唯一性假设的部分理论启发，来源于不排水循环加载试验中所观察到的**等效超固结现象**^[25,72,73,78,156]。

举例来说，如图 8.2 (b) 所示，考虑固结压力为 $\sigma_{v0}^{(1)}$ 的正常固结土样，它在振动荷载 \hat{q} 作用下的不排水振动加载过程中，随着土样内平均孔隙水压力 \bar{u} 的累积，平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 持续下降，而平均孔隙比 \bar{e} 保持不变，其 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标从点A开始逐渐向左水平移动，直至到达点C。若存在固结压力为 $\sigma_{v0}^{(2)}$ 的同源正常固结土样2，使得该土样通过静力卸载其 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标也能到达点C，则从 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标的角度来说，土样1在点C呈现出某种表观超固结状态。已有研究表明，土样1经不排水振动加载过程到达点C时，其压缩性和不排水抗剪强度，与土样2经静力卸载到达点C时具有高度相似性。这种现象即所谓的等效超固结。需要指出的是，在该语境中通常默认采用土单元体均匀化方法，因此土样2似视为一个土单元体。

图 8.2 同源正常固结状态唯一性假设和等效超固结现象

本文的状态唯一性假设,本质上认为:对于同源正常固结土样,在同一振动荷载 \hat{q} 作用下的振动固结过程中,只要土单元体具有相同的 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标,其结构性破坏速率(振动弱化率 b_v)、压缩性(压缩系数 a_v)和渗透性(渗透系数 k_v)完全相同。

选择 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 作为决定性变量的物理依据在于,土单元体的宏观性质更多地由其土骨架性质决定,平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 和平均孔隙比 \bar{e} 恰分别反映了土骨架的受力和固结变形情况。

本文的振动固结模型旨在利用 NCL 和给定振动荷载 \hat{q} 的 NVCL,统一求解所有不同初始固结压力 σ_{v0} 的同源正常固结土样在该振动荷载 \hat{q} 作用下的振动固结过程。

观察式(8-10)中关于平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 和平均孔隙比 \bar{e} 的迭代关系,并利用平均部分的有效应力原理(式(4-6)),可将系统动力学方程整理为关于 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 的固结控制方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{\sigma}'_v}{\partial t} = \frac{1}{a_v} \frac{\partial}{\partial z} \left(c_v a_v \frac{\partial \bar{\sigma}'_v}{\partial z} \right) - b_v \\ \frac{\partial \bar{e}}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial z} \left(c_v a_v \frac{\partial \bar{\sigma}'_v}{\partial z} \right) \end{cases} \quad (8-14)$$

其相应的定解条件为:

$$\begin{cases} \bar{\sigma}'_v|_{z=\pm H} = \sigma_{v0} \\ \bar{\sigma}'_v|_{t=0} = \sigma_{v0}, \bar{e}|_{t=0} = e_0 \end{cases} \quad (8-15)$$

在式(8-13)中的三个函数关系得到确定后,上述控制方程和定解条件便构成一个完备的非线性定解问题,可通过数值方法进行求解。

进一步观察式(8-10),似乎还可以得到关于平均孔隙水压力 \bar{u} 的微分方程和定解条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} = \frac{1}{a_v} \frac{\partial}{\partial z} \left(c_v a_v \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right) + b_v \\ \bar{u}|_{t=0} = 0, \bar{u}|_{z=\pm H} = 0 \end{cases} \quad (8-16)$$

然而,振动弱化率 b_v 、压缩系数 a_v 和渗透系数 k_v 并不能仅由平均孔隙水压力 \bar{u} 单独决定,它们依赖于联合坐标 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 。因此,上述关于 \bar{u} 的“定解问题”在数学上并不闭合,无法独立求解。这一点与“第二类”固结理论中的情况不同(式(4-51))。

在统一考察所有同源正常固结土样于同一振动荷载 \hat{q} 作用下的振动固结过程时，为了直观刻画土单元体平均状态 $\bar{\mathbf{S}} = (\bar{\sigma}'_v, \bar{\sigma}'_v, \bar{u}, \bar{e})$ 的演化规律，可将土单元体的 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标表示于 $\bar{e} - \lg \bar{\sigma}'_v$ 平面，并描绘其随时间 t 的演化路径，如图 8.3 所示。

一般而言，在振动固结过程中，土单元体的 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标随时间 t 持续演化，在 $\bar{e} - \lg \bar{\sigma}'_v$ 平面上形成以时间 t 为参数的参数曲线 $(\bar{\sigma}'_v(t), \bar{e}(t))$ ，如图中的曲线 AB 所示。通过观察曲线 AB 的起点和终点，可以直接识别所研究土样的初始固结压力 σ_{v0} ，即土单元体的平均总应力 $\bar{\sigma}_v = \sigma_{v0}$ 。同时，由于 $\bar{u} = \sigma_{v0} - \bar{\sigma}'_v$ ，平均孔隙水压力的变化亦可通过 $(\bar{\sigma}'_v(t), \bar{e}(t))$ 的演化轨迹间接反映出来。因此，参数曲线 AB 实际上完整地包含了土单元体平均状态 $\bar{\mathbf{S}} = \bar{\mathbf{S}}(t)$ 在振动固结过程中的全部演化信息。土单元体在 $\bar{e} - \lg \bar{\sigma}'_v$ 平面上的演化轨迹 AB，可称为该土单元体的平均状态路径。

将土样内部不同位置土单元体的平均状态路径绘制于同一坐标平面，不仅有助于比较其演化速率差异，还能够直观揭示振动固结过程中土样平均状态 $\bar{\mathbf{S}}(z)$ 的空间非均匀性的形成机制，为后续模型分析与数值求解提供清晰的几何表征。

图 8.3 振动固结过程中土单元体的平均状态路径

由状态唯一性假设可知，振动弱化率 $b_v = b_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 、压缩系数 $a_v = a_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 和渗透系数 $k_v = k_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 均可视为定义在 $\bar{e} - \lg \bar{\sigma}'_v$ 平面上的标量值函数。在这一意义下，可将它们分别称为**振动弱化率场**、**压缩系数场**和**渗透系数场**，统称为“三大场”。

“场”的概念强调：这些物理量并非单一常数或简单函数，而是定义在平均状态空间上的分布结构。不同土单元体在振动固结过程中沿其平均状态路径演化，本质上是在这三个场中移动，其演化轨迹与场的局部分布性质共同决定了土样整体固结行为。

在给定振动荷载 \hat{q} 条件下，同源正常固结土样不仅共享相同的 NCL 和 NVCL，还共享相同的“三大场”。NCL 和 NVCL 在此不仅描述宏观固结结果，同时隐含地约束了“三大场”的结构形式。

本文振动固结模型的核心思想，即是在状态唯一性假设下，利用 NCL 和 NVCL 的几何关系反演“三大场”的函数结构，从而完成控制方程的闭合。接下来将围绕这一思路展开参数确定方法的讨论。

8.3 “三大场”的确定

本节基于图 7.14 所示的 NVCL 和 NCL 讨论确定“三大场”的方法。为便于论述，现将该图重新列示为图 8.4。

图 8.4 用于确定“三大场”的 NVCL 和 NCL

8.3.1 基本加载区域

确定“三大场”的首要挑战，来源于振动固结过程中土样平均状态 $\bar{\mathbf{S}}(z)$ 的空间非均匀性。虽然假设土样初始处于均匀的平衡态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ ，但在振动固结过程中，不同位置土单元体的平均状态路径并不相同，并且其最终到达的动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_f$ 也未必完全一致，如图 8.5 (a) 所示。

NVCL 是通过土单元体均匀化方法得到的结果，它反映的是正常固结土样在振动荷载 \hat{q} 作用下到达动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_f(z)$ 时整体的最终平均孔隙比 \bar{e}_f 。然而已有研究表明^[61]

^{65]}，实际各土单元体的最终平均孔隙比围绕 \bar{e}_f 分布，而并非严格集中于该值，如图 8.5 (a) 所示。

为有效利用 NVCL 作为模型约束条件，本文提出如下简化假设：

土单元体末态均匀化假设：土样在振动固结过程中最终到达的动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_f(z)$ 是均匀的。

在采用该假设后，土样的初始平衡态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 和动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_f(z)$ 都是均匀的。此时，虽然不同土单元体的平均状态路径仍然不同，但它们均从 NCL 上同一点出发，最终到达 NVCL 上同一点，如图 8.5 (b) 所示。通过 NVCL，即可确定土样在到达动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_f(z)$ 时其内所有土单元体的最终平均孔隙比 \bar{e}_f 。

图 8.5 土单元体末态均匀化假设

现在，NVCL 上的每一点 (σ_{v0}, \bar{e}_f) ，均可理解为初始总应力为 σ_{v0} 的同源正常固结土样在振动荷载 \hat{q} 作用下到达动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_f(z)$ 时其内所有土单元体的 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标。由于土样到达动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_f(z)$ 时，其内土单元体的结构性不再继续破坏，振动弱化效应为零，振动弱化率 b_v 为零。因此，作为 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 的函数，振动弱化率 b_v 在 NVCL 上为零。由此推得振动弱化率场的一个重要约束：

$$b_v = 0, (\bar{\sigma}'_v, \bar{e}) \in \text{NVCL} \tag{8-17}$$

这似乎暗示着，土单元体的平均状态路径只能存在于 NCL 和 NVCL 所包围的区域内。为此，本文提出以下关键假设：

基本加载区域假设：NCL 和 NVCL 在 $\bar{e} - \lg \bar{\sigma}'_v$ 平面上所包围的区域称为基本加载区域。所有同源的正常固结土样在振动荷载 \hat{q} 作用下的振动固结过程中，土单元体的平

均状态路径均仅存在于基本加载区域内。

图 8.4 中的阴影部分区域即为基本加载区域。至此，本文振动固结模型采用的所有关键假设均已列出。

接下来，“三大场”的确定问题，即是确定振动弱化率场 $b_v = b_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 、压缩系数场 $a_v = a_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 和渗透系数场 $k_v = k_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 在基本加载区域内的函数值。需要特别指出，在确定“三大场”后，利用振动固结模型所得到的平均状态路径，必须始终位于基本加载区域内，并最终到达 NVCL。若数值解演化至区域外，则说明“三大场”的构造不满足基本加载区域假设，模型逻辑将失去自治性。因此，土单元体末态均匀化假设和基本加载区域假设不仅是物理约束，同时也是对“三大场”构造形式的结构性约束。

8.3.2 振动弱化率场

首先考虑一个极端情形：假设土样的渗透性极差，即渗透系数 k_v 为零，此时土样内不存在渗流作用。该情形等价于在其他条件不变的情况下，将排水边界改为不排水边界，从而退化为不排水振动加载过程。

在此条件下，式(8-14)退化为：

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{\sigma}'_v}{\partial t} = -b_v \\ \frac{\partial \bar{e}}{\partial t} = 0 \end{cases} \quad (8-18)$$

该结果表明，在不排水振动加载过程中，土单元体的平均孔隙比 \bar{e} 保持不变，而平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 随振动加载逐渐衰减。因此，其平均状态路径满足：

$$(\bar{\sigma}'_v(t), \bar{e}(t)) = (\sigma_{v0} - \bar{u}(t), e_0) \quad (8-19)$$

根据前述假设，振动弱化率 b_v 在 NVCL 上为零；当 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标位于基本加载区域内部时，土单元体处于结构性不稳定状态，故 $b_v > 0$ 。由式(8-18)可知，此时平均状态路径为一条起点位于 NCL，终点位于 NVCL 的水平向左的参数曲线，如图 8.6 中的线段 AB 所示。

这一分析启示：若能够通过试验测得初始总应力为 σ_{v0} 的同源正常固结土样在振动荷载 \hat{q} 作用下的不排水振动加载过程中平均孔隙水压力随时间的变化规律 $\bar{u} = \bar{u}(t)$ ，则在任意时刻 t ，

$$b_v = \frac{d\bar{u}}{dt} \tag{8-20}$$

从而振动弱化率 b_v 在 t 时刻坐标 $(\bar{\sigma}'_v(t), \bar{e}(t))$ 处的取值——进而在整个线段 AB 上的取值即可确定。进一步地, 通过考察不同初始总应力条件下的大量不排水振动加载试验, 可获得一系列类似图 8.6 中的水平路径, 从而近似确定振动弱化率 b_v 在整个基本加载区域内的分布情况, 振动弱化率场 $b_v = b_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 就得到了确定。

图 8.6 振动弱化率场的确定

需要强调的是, 上述推论建立在本文所采用的理想假设之上, 其结果仅说明在该理论框架下, 振动固结过程与不排水振动加载过程之间存在某种结构性的关联。这种关联是否在更一般情形下成立, 仍有待进一步试验验证。

上述讨论带来的一个重要启发是, 在式(8-18)所决定平均状态路径中, 土单元体的平均孔隙水压力演化 $\bar{u} = \bar{u}(t)$, 可能在函数形式上与不排水循环加载试验中观测到的规律相近。

因此, 本文假设平均孔隙水压力演化 $\bar{u} = \bar{u}(t)$ 满足不排水循环加载试验中较为普遍的双曲函数形式^[79,80], 即:

$$\frac{\bar{u}(t)}{\bar{u}_{\max}} = \frac{t}{t + \alpha} \tag{8-21}$$

其中: \bar{u}_{\max} 为 $\bar{u}(t)$ 的最大值; α 为具有时间量纲的参数, 对同源的正常固结土样而言可视为常数。

作为最简单情形, 先确定图 8.6 中线段 AB 上的振动弱化率:

$$b_v = b_v(\bar{\sigma}'_v, e_0), \bar{\sigma}'_v \in [\sigma_{v0} - \bar{u}_{\max}, \sigma_{v0}] \quad (8-22)$$

首先由式(8-21)求其反函数:

$$t(\bar{u}) = \frac{\alpha \bar{u}}{\bar{u}_{\max} - \bar{u}} \quad (8-23)$$

由式(8-20)经推导可得:

$$b_v(\bar{\sigma}'_v, e_0) = \frac{(\bar{u}_{\max} + \bar{\sigma}'_v - \sigma_{v0})^2}{\alpha \bar{u}_{\max}}, \bar{\sigma}'_v \in [\sigma_{v0} - \bar{u}_{\max}, \sigma_{v0}] \quad (8-24)$$

为将上式推广至整个基本加载区域, 记:

$$\bar{\sigma}'_{vNCL} = \bar{\sigma}'_{vNCL}(\bar{e}), \bar{\sigma}'_{vNVCL} = \bar{\sigma}'_{vNVCL}(\bar{e}) \quad (8-25)$$

分别为 NCL 和 NVCL 在 $\bar{e} - \bar{\sigma}'_v$ 平面上作为 \bar{e} 的单值函数的表达式。对于图 8.4 中的 NCL 和 NVCL, 函数 $\bar{\sigma}'_{vNCL}(\bar{e})$ 和 $\bar{\sigma}'_{vNVCL}(\bar{e})$ 均是存在的。由图 8.7 可知:

$$\bar{u}_{\max} = \bar{\sigma}'_{vNCL}(\bar{e}) - \bar{\sigma}'_{vNVCL}(\bar{e}) \quad (8-26)$$

将其带入式(8-24), 即可得到整个基本加载区域内振动弱化率场的表达式:

$$b_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e}) = \frac{(\bar{\sigma}'_v - \bar{\sigma}'_{vNVCL}(\bar{e}))^2}{\alpha(\bar{\sigma}'_{vNCL}(\bar{e}) - \bar{\sigma}'_{vNVCL}(\bar{e}))}, \bar{\sigma}'_v \in [\bar{\sigma}'_{vNVCL}(\bar{e}), \bar{\sigma}'_{vNCL}(\bar{e})] \quad (8-27)$$

为保证数值迭代过程的稳定性, 可在计算中规定振动弱化率 b_v 在基本加载区域外的值为零。

图 8.7 振动弱化率场的求解

8.3.3 压缩系数场

为讨论压缩系数场 $a_v = a_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 的确定方法，首先分析土单元体在振动固结过程中的平均状态路径演化机制。由固结控制方程式(8-14)，在任意 $[t, t + dt]$ 时段，土单元体 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标的增量可分解为两部分：

$$\begin{cases} d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e}) = d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})^{(1)} + d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})^{(2)} \\ d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})^{(1)} = \left(-\frac{1}{a_v}, 1\right) d\bar{e} \\ d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})^{(2)} = (-b_v, 0) dt \end{cases} \quad (8-28)$$

其中： $d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})^{(1)}$ 为渗流作用 F_s 引起的增量，注意其中 $d\bar{e}$ 是由渗流引起的几何量，与压缩系数 a_v 无关； $d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})^{(2)}$ 为振动弱化效应引起的增量。

在 $\bar{e} - \lg \bar{\sigma}'_v$ 平面上， $d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})^{(1)}$ 使 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标向右下方移动 ($d\bar{e} < 0$)； $d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})^{(2)}$ 使 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标水平向左移动，如图 8.8 所示。因此，从几何意义上讲，压缩系数场 $a_v = a_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 本质上决定了基本加载区域内每一点 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 处增量 $d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})^{(1)}$ 的方向。

图 8.8 土单元体的平均状态增量分解

受等效超固结现象的启发，本文假设：基本加载区域内任意一点 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 处的土单元体，其压缩性等价于某一正常固结土单元体经静力卸载后形成的超固结土单元体。

具体来说，如图 8.9 (a) 所示，设点 A 是基本加载区域内的任意一点。则可在 NCL 上找到一点 B，使得 A 可视为由 B 经静力卸载得到。线段 AB 即对应回弹与再压缩曲线。

进一步假设：所有回弹与再压缩曲线在 $\bar{e}-\lg \bar{\sigma}'_v$ 平面上的斜率为常数 $-C_e$ ，与该曲线的具体位置无关。于是，点 A 处的压缩系数 a_v 可由回弹与再压缩指数 C_e 和平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 决定：

$$a_v = \frac{1}{\ln 10} \frac{C_e}{\bar{\sigma}'_v} \tag{8-29}$$

式(8-29)即给出了基本加载区域内压缩系数场 $a_v = a_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 的初始表达形式。

图 8.9 压缩系数场的确定

从几何角度看，在 $\bar{e}-\lg \bar{\sigma}'_v$ 平面上存在无数条可能的回弹与再压缩曲线，它们均是斜率为 $-C_e$ 的直线，如图 8.9 (b) 所示。当土单元体的 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标位于基本加载区域内的任意一点 A 时， $d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})^{(1)}$ 即与过点 A 的回弹与再压缩曲线在点 A 处相切，并指向右下方。

然而，在 NVCL 上可能存在某些点，如图 8.9 (b) 中的点 B。当土单元体的 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标位于点 B 时， $d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})^{(1)}$ 会指向基本加载区域之外。由于 NVCL 上的振动弱化率 b_v 为零， $d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})^{(2)}$ 为零，因此 $d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e}) = d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})^{(1)}$ 指向基本加载区域之外。此时，如果该土单元体尚未处于动态平衡态 \bar{S}_f ，则在此次迭代后，其 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标将位于基本加载区域之外，从而与基本加载区域假设相违背。NVCL 上由这种点 B 组成的边界部分，称为压缩奇异边界，如图 8.9 (b) 中 NVCL 加粗部分所示。

为保证模型自洽，需要对压缩系数场 $a_v = a_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 在压缩奇异边界上的函数值进

行局部修正。为此，本文作如下处理：在压缩奇异边界上的任意点 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ ，压缩系数 a_v 取为压缩奇异边界在该点处切线斜率的负值。

在如此调整压缩系数场 $a_v = a_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 后，当土单元体的 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标位于压缩奇异边界时， $d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e}) = d(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})^{(1)}$ 恰与压缩奇异边界相切，从而在此次迭代后，其 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 坐标将维持在压缩奇异边界上而不会离开基本加载区域。

在实际的数值计算中，上述压缩系数场 $a_v = a_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 的修正可通过条件判断实现，如8.4节式(8-43)所示。

总结来说，当回弹与再压缩指数 C_c 确定，并对压缩系数场 $a_v = a_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 在压缩奇异边界上进行修正后，整个基本加载区域内的压缩系数场 $a_v = a_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 就得到了最终确定。

8.3.4 渗透系数场

考虑到土体渗透性与孔隙比之间通常存在较为稳定的经验相关关系，本文假设土单元体的渗透系数 k_v 与其平均孔隙比 \bar{e} 满足较为普遍的 $\bar{e} - \lg k_v$ 线性关系^[157-159]，即：

$$\bar{e} = C_k \lg \left(\frac{k_v}{k_{v50}} \right) + \bar{e}_{50} \quad (8-30)$$

式中： C_k 为渗透指数； \bar{e}_{50} 为NCL上固结压力50kPa所对应的平均孔隙比； k_{v50} 为平均孔隙比 \bar{e}_{50} 所对应的渗透系数。式(8-30)等价于：

$$k_v = k_{v50} 10^{(\bar{e} - \bar{e}_{50})/C_k} \quad (8-31)$$

式(8-31)即给出了基本加载区域内的渗透系数场 $k_v = k_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 。

8.4 有限差分法求解

在基本加载区域内的“三大场”确定后，即可对式(8-14)和(8-15)所组成的定解问题进行数值求解。本文采用显式均匀网格有限差分法。该方法形式简洁、计算效率较高，且便于进行收敛性与稳定性分析，适用于本文所涉及的简单边界条件与规则空间区域。

为便于数值实现及后续振动固结行为分析，定义如下特征参数：

$$c_{v50} = \frac{k_{v50}(1+\bar{e}_{50})}{\gamma_w a_{v50}}, T_v = \frac{c_{v50}}{H^2}t, Z = \frac{z}{H} \quad (8-32)$$

式中： a_{v50} 为由式(8-29)确定的 $\bar{\sigma}'_v = 50\text{kPa}$ 时的压缩系数； c_{v50} 可视为 NCL 上点 $(\bar{\sigma}'_v, \bar{e}) = (50\text{kPa}, \bar{e}_{50})$ 所对应的固结系数； T_v 和 Z 分别为无量纲时间和空间坐标。

在上述变量下，固结控制方程式(8-14)可改写为：

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{\sigma}'_v}{\partial T_v} = K_1 \frac{\partial \bar{e}}{\partial T_v} + K_2 \\ \frac{\partial \bar{e}}{\partial T_v} = \frac{\partial}{\partial Z} \left(K_3 \frac{\partial \bar{\sigma}'_v}{\partial Z} \right) \end{cases} \quad (8-33)$$

式中：

$$K_1 = -\frac{1}{a_v} \quad (8-34)$$

$$K_2 = -\frac{b_v H^2}{c_{v50}} \quad (8-35)$$

$$K_3 = -\frac{k_v(1+e_0)}{\gamma_w c_{v50}} \quad (8-36)$$

相应定解条件式(8-15)化为：

$$\begin{cases} \bar{\sigma}'_v|_{Z=\pm 1} = \sigma_{v0} \\ \bar{\sigma}'_v|_{T_v=0} = \sigma_{v0}, \bar{e}|_{T_v=0} = e_0 \end{cases} \quad (8-37)$$

将空间区域 $Z \in [-1,1]$ 均匀划分为 N 等分，空间步长 $\Delta Z = 2/N$ 。设时间步长为 ΔT_v ，最大无量纲时间为 $T_{v\max}$ ，则总迭代步数为 $N_T = T_{v\max} / \Delta T_v$ 。离散坐标 $[i, j]$ 和无量纲坐标 (Z, T_v) 之间的变换为：

$$\begin{cases} Z = -1 + i\Delta Z, i = 0, 1, 2, \dots, N \\ T_v = j\Delta T_v, j = 0, 1, 2, \dots, N_T \end{cases} \quad (8-38)$$

式(8-37)中的初始条件为：

$$\begin{cases} \bar{\sigma}'_v[i, 0] = \sigma_{v0}, i = 0, 1, 2, \dots, N \\ \bar{e}[i, 0] = e_0, i = 0, 1, 2, \dots, N \end{cases} \quad (8-39)$$

随后用式(8-34)~(8-36)得到 $K_1[i, 0], K_2[i, 0], K_3[i, 0], i = 0, 1, 2, \dots, N$ ，至此完成 $j = 0$ 时刻的初始化。

对任意时间步 $j \geq 1$ ，由式(8-33)进行显式计算：

$$\begin{cases} \bar{\sigma}'_v[i, j] = \bar{\sigma}'_v[i, j-1] + \Delta T_v \left(K_1[i, j-1] \frac{\partial \bar{e}}{\partial T_v}[i, j-1] + K_2[i, j-1] \right), & i = 2, 3, \dots, N \\ \bar{e}[i, j] = \bar{e}[i, j-1] + \Delta T_v \frac{\partial \bar{e}}{\partial T_v}[i, j-1], & i = 2, 3, \dots, N-2 \end{cases} \quad (8-40)$$

其中：

$$\frac{\partial \bar{e}}{\partial T_v}[i, j-1] = \frac{1}{(2\Delta Z)^2} \begin{pmatrix} K_3[i+1, j-1](\bar{\sigma}'_v[i+2, j-1] - \bar{\sigma}'_v[i, j-1]) \\ -K_3[i-1, j-1](\bar{\sigma}'_v[i, j-1] - \bar{\sigma}'_v[i-2, j-1]) \end{pmatrix} \quad (8-41)$$

对于边界节点 $i = 0, 1, N-1, N$ ，由式(8-37)中的边界条件及式(8-33)中的第一个等式得到：

$$\begin{cases} \bar{\sigma}'_v[i, j] = \sigma_{v0}, & i = 0, 1, N-1, N \\ \bar{e}[i, j] = \bar{e}[i, j-1] - \Delta T_v \left(\frac{K_2[i, j-1]}{K_1[i, j-1]} \right), & i = 0, 1, N-1, N \end{cases} \quad (8-42)$$

至此， $\bar{\sigma}'_v[i, j], \bar{e}[i, j], i = 0, 1, 2, \dots, N$ 在时间步 j 已完成更新。

在数值迭代过程中，可能出现某些节点的 $(\bar{\sigma}'_v[i, j], \bar{e}[i, j])$ 坐标越出基本加载区域的情况。若 $j-1$ 时刻坐标 $(\bar{\sigma}'_v[i, j-1], \bar{e}[i, j-1])$ 位于基本加载区域内，而在 j 时刻坐标 $(\bar{\sigma}'_v[i, j], \bar{e}[i, j])$ 位于基本加载区域外，则表明坐标 $(\bar{\sigma}'_v[i, j-1], \bar{e}[i, j-1])$ 恰位于压缩奇异边界上。对压缩系数场的修正要求 $(\bar{\sigma}'_v[i, j], \bar{e}[i, j])$ 应停留在 NVCL 上。因此采用如下修正：

$$\begin{aligned} & \text{if } \bar{\sigma}'_{v\text{NVCL}}(\bar{e}[i, j]) > \bar{\sigma}'_v[i, j] \\ & \quad \bar{\sigma}'_v[i, j] = \bar{\sigma}'_{v\text{NVCL}}(\bar{e}[i, j]); \\ & \text{end} \end{aligned} \quad (8-43)$$

完成所有节点的修正后，重新计算 $K_1[i, j], K_2[i, j], K_3[i, j], i = 0, 1, 2, \dots, N$ ，最终完成时间步 j 的计算。

重复上述过程直至 $j = N_T$ 。

8.5 振动固结行为分析

为分析本文振动固结模型所预测的振动固结行为，算例中采用的模型参数列于表 8.1 所示。其中，NCL 和 NVCL 如图 8.4 所示。在 $\bar{e} - \lg \bar{\sigma}'_v$ 平面上，NCL 采用 5 段折线表示，NVCL 采用 3 段折线表示，二者均由试验数据点通过线性差值得到，且 NVCL

总在 NCL 下方。

振动固结过程的数值求解采用 8.4 节所述的显式均匀网格有限差分法, 迭代参数见表 8.2 所示。为保证数值稳定性与收敛性, 所选时间步长 ΔT_v 与空间步长 ΔZ 满足经典的 Fourier 数稳定性条件。

表 8.1 模型参数设置

σ_{v0} / kPa	H / m	NCL 和 NVCL	α / s	C_e	C_k	$k_{v50} / \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	$\gamma_w / \text{kN} \cdot \text{m}^{-3}$
50,100,200	0.04	图 8.4	50,150	0.0644	0.322	1×10^{-8}	10

表 8.2 迭代参数设置

N	ΔZ	ΔT_v	T_{vmax}	N_T
100	0.02	1×10^{-4}	500	5×10^6

图 8.10 展示了振动固结过程中不同空间位置土单元体的平均状态路径。从整体上看, 数值结果与模型建立阶段的理论预期高度一致: 所有土单元体的平均状态路径均从 NCL 上同一点出发, 最终收敛至 NVCL 上对应点, 且始终位于基本加载区域内部。这一结果在数值层面验证了状态唯一性假设与基本加载区域假设之间的逻辑自洽性。

除排水边界 $Z = \pm 1$ 处的土单元体外, 振动固结过程中土单元体的平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 均呈现“先下降后恢复”的演化特征; 相应地, 平均孔隙水压力 \bar{u} 先累积后消散, 最终归零; 平均孔隙比 \bar{e} 则持续单调减小。该演化过程揭示了振动固结本质上是土样在涨落-渗流双机制耦合作用下的累积压密过程。

不同空间位置土单元体的平均状态路径差异显著。远离排水边界的土单元体排水条件较差, 平均孔隙水压力 \bar{u} 更易累积, 其平均状态路径在 $\bar{e} - \lg \bar{\sigma}'_v$ 平面上表现为更陡峭的左移过程; 靠近排水边界的土单元体排水条件较好, 平均孔隙水压力 \bar{u} 难以累积, 其状态路径相对平缓。位于排水边界 $Z = \pm 1$ 处的土单元体在每个迭代区间内, 其孔隙水压力生成量 du_g 恰被渗流作用 F_s 引起的消散量 $(d\bar{u})_s$ 抵消, 因此平均孔隙水压力 \bar{u} 始终为零。位于中部 $Z = 0$ 处的土单元体在振动固结初期表现出近似不排水振动加载过程的特征, 其平均状态路径初段为水平线, 反映出渗流机制在短时尺度上的滞后性。

图 8.10 (c) 所示情况具有代表性。其中 4 个土单元体的平均状态路径在尚未到达

最终终点前即首先触及 NVCL, 触发压缩奇异边界的处理条件。此后, 其平均状态路径沿 NVCL 滑移至终点。该现象表明, 压缩系数场在压缩奇异边界的局部修正策略在数值上成功避免了平均状态逸出基本加载区域, 保证了模型演化过程的闭合性与一致性。

图 8.11 将图 8.10 (a) ~ (c) 中所有平均状态路径统一绘制于基本加载区域内, 直观展示了不同初始固结压力 σ_{v0} 对振动固结行为的影响。

图 8.10 土单元体的平均状态路径

图 8.11 基本加载区域内的平均状态路径

图 8.12 展示了振动固结过程中不同空间位置土单元体平均孔隙比 \bar{e} 的演化规律。可以发现，土单元体越靠近排水边界，其平均孔隙比 \bar{e} 减小速度越快，固结发展速率也越高。这一结果反映了渗流机制在空间上的不均匀作用特征：排水条件越优越，孔隙水越易排出，土骨架压密越迅速。

(a) $\sigma_{v0} = 50\text{kPa}, \alpha = 50\text{s}$

(b) $\sigma_{v0} = 100\text{kPa}, \alpha = 50\text{s}$

图 8.12 平均孔隙比 \bar{e} 的变化情况

图 8.13 展示了振动固结过程中土单元体平均孔隙水压力 \bar{u} 的变化情况。其中：

$$\bar{u}_{\max} = \bar{\sigma}'_{\text{vNCL}}(e_0) - \bar{\sigma}'_{\text{vNVCL}}(e_0) = \sigma_{v0} - \bar{\sigma}'_{\text{vNVCL}}(e_0) \quad (8-44)$$

为相同条件下不排水振动加载过程中土单元体的平均孔隙水压力最大值（见图 8.6）。

由图 8.13 可知，在任一时刻，所有土单元体的平均孔隙水压力 \bar{u} 均不会超过相同条件下不排水振动加载过程中的对应值。越靠近排水边界，平均孔隙水压力 \bar{u} 的峰值越小，但各位置达到峰值的时间较为接近。该结果与 Hyodo 的研究^[114]中图 17 的趋势相似。

图 8.13 平均孔隙水压力 \bar{u} 的变化情况

图 8.14 给出了振动固结过程中土单元体的孔隙水压力生成规律 $u_g = u_g(t)$ 。在获得土单元体的平均状态路径，即参数曲线 $(\bar{\sigma}'_v(t), \bar{e}(t))$ 之后，孔隙水压力生成规律 $u_g = u_g(t)$ 可通过积分得到：

$$u_g(t) = \int_0^t b_v(\bar{\sigma}'_v(\tau), \bar{e}(\tau)) d\tau \tag{8-45}$$

数值结果表明，与平均孔隙水压力 \bar{u} 的演化趋势恰好相反，在任一时刻，各土单元体已经生成的孔隙水压力 u_g 均显著大于不排水振动加载过程中的对应值。越靠近排水边界，孔隙水压力生成速率越高，最终生成总量 $u_g(\infty)$ 也越大。

这一现象揭示了一个重要差异：在振动固结过程中，孔隙水压力的生成与累积是两个不同层面的概念。虽然平均孔隙水压力 \bar{u} 的累积因渗流作用 F_s 而受到抑制，但结构性破坏所引起的孔隙水压力生成量 du_g 可能更为剧烈。因此，若如“第二类”固结理论那样，直接将不排水振动加载试验得到的生成规律 $u_{gU} = u_{gU}(t)$ 用于振动固结分析，可能导致显著偏差。

图 8.14 土单元体的孔隙水压力生成规律 u_g

图 8.15 展示了振动固结过程中土样内平均孔隙水压力分布 $\bar{u}(z)$ 的演化规律。整体而言， $\bar{u}(z)$ 先增大后减小。在上升阶段（实线），分布较为均匀，尤其在中部区域呈现近似梯形；在消散阶段（虚线），分布逐渐变得不均匀，呈现类似三角形的形态。该趋势与 Hyodo 的研究^[114]中图 16 的结果具有相似性。

图 8.15 平均孔隙水压力分布 $\bar{u}(z)$ 的变化情况

图 8.16 给出了振动固结过程中土样内固结度分布 $U_s(z)$ 的演化情况。由于土单元在初始平衡态 S_0 和动态平衡态 \bar{S}_f 的平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 和平均孔隙水压力 \bar{u} 情况均相同，固结度 U_s 无法通过 $\bar{\sigma}'_v$ 或 \bar{u} 定义，而必须通过平均孔隙比 \bar{e} 定义：

$$U_s = \frac{e_0 - \bar{e}}{e_0 - \bar{e}_f} \tag{8-46}$$

其中， \bar{e}_f 为 NVCL 上对应初始固结压力 σ_{v0} 的最终平均孔隙比。

由图 8.16 可知，在任一时刻，越靠近排水边界，固结度 U_s 越高。固结度分布 $U_s(z)$ 总体呈现“先均匀，后不均匀，再均匀”的演化特征。值得注意的是，尽管模型采用完

全透水边界条件，但与静力固结过程不同，排水边界处的固结度 U_s 在初始阶段并不等于 1，而是与其他部位同步缓慢增长。这一差异反映了振动固结中涨落机制的普遍参与性。

图 8.16 固结度分布 $U_s(z)$ 的变化情况

土样内的平均固结度定义为：

$$\bar{U}_s = \frac{1}{2H} \int_{-H}^H \frac{e_0 - \bar{e}}{e_0 - \bar{e}_f} dz \quad (8-47)$$

图 8.17 示了不同情况下平均固结度 \bar{U}_s 的变化情况。

图 8.17 平均固结度 \bar{U}_s 的变化情况

由图 8.10~图 8.17 还可观察到振动弱化率场 $b_v = b_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 中参数 α 对振动固结行为的显著影响。该参数决定结构性破坏速率(即孔隙水压力生成速率)的快慢： α 越大，生成速率越小。因此，在 $\alpha = 150\text{s}$ 时，相较于 $\alpha = 50\text{s}$ ，土单元体的平均状态路径更为平缓，固结发展更为缓慢，平均孔隙水压力分布 $\bar{u}(z)$ 整体较小，最终孔隙水压力生成量 $u_g(\infty)$ 亦较小。

本章的主要目标并不在于构建可直接用于工程设计的计算模型，而在于提出一种基于涨落-平均分析框架的结构化建模路径，并从数学实现层面验证本文方法论的有效性。其核心创新在于，将振动固结问题由传统的以孔隙水压力为核心的孔压扩散问题，重构为状态空间中由多物理机制共同驱动的非线性演化问题。

为保证模型在理论结构上的自治性，建模过程中引入了状态唯一性假设、基本加载区域假设等若干理想化假设。受限于现阶段试验条件，这些假设尚难以得到严格验证，其合理性主要来源于等效超固结现象等相关试验观测结果的启发性支持。尽管如此，本研究仍可为后续更高精度模型的建立与系统性试验验证提供具有启发意义的理论框架与方法基础。

8.6 本章小结

本章在涨落-平均分析框架下，建立了一个涨落隐式的一维振动固结模型，用以描

述不同初始固结压力 σ_{v0} 的同源正常固结土样在给定振动荷载 \hat{q} 作用下其平均状态 $\bar{\mathbf{S}}(z) = (\bar{\sigma}'_v(z), \bar{\sigma}'_v(z), \bar{u}(z), \bar{e}(z))$ 的演化过程。不同于传统固结理论通常以孔隙水压力或有效应力为单一控制变量的处理方式, 本文以土单元体的平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 和平均孔隙比 \bar{e} 为双控制变量, 将振动固结问题表述为基本加载区域内的非线性状态演化问题, 从而构建了一种基于状态空间的固结建模思路。

在理论结构上, 基于涨落-平均概念模型推导了土样平均状态 $\bar{\mathbf{S}}(z)$ 的控制方程, 并提出“状态唯一性假设”与“基本加载区域假设”, 将模型参数问题转化为在 $\bar{e} - \lg \bar{\sigma}'_v$ 平面上确定振动弱化率场 $b_v = b_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 、压缩系数场 $a_v = a_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 和渗透系数场 $k_v = k_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 的问题。通过引入 NCL 与给定振动荷载 \hat{q} 的 NVCL 对“三大场”进行整体约束, 模型参数的确定不再依赖单一加载路径, 而是在状态空间中形成闭合约束, 使振动固结过程在逻辑上自洽于基本加载区域之内。

在参数构造方面, 基于不排水振动加载试验所揭示的孔隙水压力生成规律, 建立了振动弱化率场 $b_v = b_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 的表达式; 借鉴等效超固结现象, 引入回弹与再压缩曲线确定压缩系数场 $a_v = a_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$, 并通过压缩奇异边界修正保证平均状态演化不逸出基本加载区域; 结合 $\bar{e} - \lg k_v$ 关系构造渗透系数场 $k_v = k_v(\bar{\sigma}'_v, \bar{e})$ 。由此形成了一个能够显式反映土性演化影响的非线性固结控制体系, 使振动固结过程中的振动弱化与渗流固结在同一状态空间中得到刻画。

在“三大场”确定后, 采用显式有限差分法对控制方程进行了数值求解。计算结果表明:

(1) 土单元体的平均状态路径均从 NCL 出发并收敛至 NVCL, 平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 呈现“先下降后恢复”的演化特征, 平均孔隙水压力 \bar{u} 先累积后消散, 而平均孔隙比 \bar{e} 持续单调减小。不同空间位置土单元体的平均状态演化路径存在显著差异, 体现了涨落机制与渗流机制在不同空间尺度上的耦合作用。

(2) 土单元体的孔隙水压力生成规律 $u_g(z) = u_g(z, t)$ 与不排水振动加载过程存在显著差异, 直接将不排水生成规律 $u_{gU} = u_{gU}(t)$ 用于振动固结分析可能导致较大误差。

(3) 平均孔隙水压力分布 $\bar{u}(z)$ 整体呈现“先增大后减小”的演化特征: 在上升阶段分布较为均匀, 在中部区域呈现近似梯形; 在消散阶段分布逐渐变得不均匀, 呈现类

似三角形的形态。

(4) 固结度分布 $U_s(z)$ 总体呈现“先均匀，后不均匀，再均匀”的演化特征。尽管模型采用完全透水边界条件，但与静力固结过程不同，排水边界处的固结度 U_s 在初始阶段并不等于 1，而是与其他部位同步缓慢增长。

总体而言，本章的主要目标并不在于构建一个可直接用于工程设计的计算模型，而在于提出一种基于涨落-平均分析框架的结构化建模路径，从数学实现层面验证本文方法论的有效性。通过引入“三大场”与基本加载区域等概念，振动固结问题由传统的以孔隙水压力为核心的孔压扩散问题，重构为状态空间中由多物理机制共同驱动的非线性演化问题。由此，涨落机制与平均状态演化之间建立了定量联系，模型参数也得以通过“三大场”在状态空间中实现物理约束与反演，从而形成具有内在逻辑一致性的理论结构。

为保证模型在理论结构上的自治性，建模过程中引入了若干理想化假设，如状态唯一性假设和基本加载区域假设等。受限于当前试验条件，这些假设尚难以得到严格验证，其合理性主要来源于等效超固结现象等相关试验观测结果的启发性支持。尽管如此，本研究仍可为后续更高精度模型的发展与系统性试验验证提供具有启发意义的理论框架与方法基础。

9 振动固结试验的运用

9.1 引言

本章介绍两个具有工程背景的研究案例，对第 7 章的振动固结试验方法进行拓展和深化。通过对具体工程问题的针对性分析，不仅能够进一步检验振动固结试验方法的适用性与稳定性，而且有助于提炼其在复杂工程条件下的应用路径与参数选取思路，从而为更多涉及振动固结现象的工程实践提供方法论参考与技术储备。

9.2 饱和粉土的振动密实试验研究

第 7 章的振动固结试验结果表明，振动荷载在一定条件下具有显著的“低能高效”的固结潜力。如果将该方法应用于高含水率饱和土体的处理，通过振动排水固结降低其含水率，实现土体的密实与固化，则在理论上具有良好的工程应用前景与潜在经济效益。

受浙江省水科院浙江广川工程咨询有限公司委托，课题组针对浙江省钱塘江流域吹填粉土开展了室内振动密实试验研究^[160]，旨在为振动密实技术在相关工程中的推广应用提供试验依据。研究的核心目标在于揭示不同静荷载 \bar{q} 以及不同幅值 A 和频率 f 的振动荷载 $\hat{q} = \hat{q}(A, f)$ 对振动密实处理效果的影响规律。试验中土样的受力状态演化图如图 9.1 所示。

试验自变量：粉土-黏土比例（黏粒含量）、静荷载 \bar{q} 、振动荷载幅值 A 、振动荷载频率 f

试验因变量：静力平衡态孔隙比 \bar{e}_i 、动态平衡态孔隙比 \bar{e}_f

图 9.1 振动密实试验的受力状态演化图

振动密实试验流程与第 7 章的振动固结试验基本一致，主要包括：制样、在静荷载下的静力固结和在振动荷载下的振动固结三个阶段。

试验原料土为钱塘江下游粉土，其黏粒含量约为 15%。考虑到钱塘江流域不同区

域粉土的黏粒含量差异较大,为增强试验结果在整个流域范围内的代表性,本研究除直接采用原料粉土制样外,还设计了粉土与黏土按不同比例混合的试样,以系统考察黏粒含量对振动密实效果的影响。

因此,振动密实试验中的自变量包括:静荷载 \bar{q} 、振动荷载幅值 A 、振动频率 f 和制样时的粉土-黏土比例(黏粒含量)。试验中测量的参量(因变量)为:土样在静荷载 \bar{q} 作用下到达静力平衡态 $\bar{S}_i(z)$ 时的孔隙比 \bar{e}_i ;土样在振动荷载 \hat{q} 作用下到达动态平衡态 $\bar{S}_f(z)$ 时的孔隙比 \bar{e}_f 。

孔隙比 \bar{e}_i 和 \bar{e}_f 均通过拆样后采用烘干法直接测定。其中,试验组按照图 9.1 所示的流程依次加载静荷载 \bar{q} 与振动荷载 \hat{q} ,最终拆样测得 \bar{e}_f ;对照组仅加载静荷载 \bar{q} ,在相同时间条件下拆样测得 \bar{e}_i 。

为确保振动作用效应的可比性与独立性,试验组与对照组从加载静荷载 \bar{q} 开始至拆样的总历时保持完全一致,从而排除时间因素对孔隙比变化的干扰,使振动荷载 \hat{q} 对密实效果的影响能够被单独识别与定量分析。

9.2.1 试验土样

原料粉土取自钱塘江下游区域,现场已完成初步筛分与烘干处理。试验前对原料粉土的基本物理性质指标进行了测定,结果见表 9.1 所示。用于与原料粉土混合的黏土与第 7 章所采用材料相同。

表 9.1 粉土的物理性质指标

含水率%	土颗粒比重 G_s	液限%	塑限%	最大干密度 $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	最小干密度 $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$
6.8	2.70	35.2	22.9	1.280	1.165

将原料黏土按照 7.2 节制备流程中的步骤(1)~(4)制备为黏土干粉后,土样的进一步制备流程如下:

- (1) 按预定质量比将原料粉土与黏土干粉充分干混。
- (2) 按目标含水率 ω_0 加入蒸馏水,充分搅拌均匀。
- (3) 将拌合土置于密封真空缸中抽真空处理,并静置 24h。
- (4) 取出后再次充分搅拌,并静置 24h。

经上述处理后所得土体具有较高的均匀性与饱和度。试验过程中，每次从已制备的土体中取适量制成土样，其初始状态均可视为均匀平衡态 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 。

考虑到原料粉土的天然黏粒含量约为 15%，试验中的粉土-黏土比例（质量比）设置为 10:0、7:3 和 3:7。对应混合土体的黏粒含量分别为 15%、40% 和 75%。随着黏粒含量的增加，土体保水能力增强。为保证试样具有良好的可塑性及饱和度，三种土样的目标含水率 ω_0 分别取为 45%、50% 和 55%，相应的初始孔隙比 e_0 分别为 1.22、1.35 和 1.49。

9.2.2 试验方案

试验采用第 6 章介绍的动单轴固结仪进行，具体操作方法见第 6.4 节。

试验采用非常规型受荷系统，土样尺寸为：高度 $2H = 3\text{cm}$ ，直径 $D = 15\text{cm}$ 。试验中的自变量：黏粒含量、静荷载 \bar{q} 、振动荷载幅值 A 和振动频率 f 如表 9.2 所示。

表 9.2 振动密实试验方案设置

黏粒含量%	静荷载 \bar{q} /kPa	振动荷载频率 f /Hz	振动荷载幅值 A /kPa
15	3.9	30	1、1.5、2
	12.5	15、30	2、3、4
	25	15、30	2、4、8
40	3.9	30	1、1.5、2
	12.5	15、30	2、3、4
	25	15、30	2、4、8
75	3.9	30	1、1.5、2
	12.5	30	2、4、8

在试验组中，土样首先在静荷载 \bar{q} 作用下固结 24h，固结沉降均能稳定 ($< 0.01\text{mm/h}$)，认为土样到达静力平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_i(z)$ ，随后加载振动荷载 \hat{q} 。振动荷载固结持续 6h，固结沉降均能稳定 ($< 0.01\text{mm/h}$)，认为土样到达动态平衡态 $\bar{\mathbf{S}}_f(z)$ 。卸除振动荷载 \hat{q} 后，静置 18h 以消除瞬态影响，随后拆样并采用烘干法测定最终孔隙比 \bar{e}_f 。

在对照组中，仅施加相同的静荷载 \bar{q} ，固结时间为 48h，随后拆样并采用烘干法测定孔隙比 \bar{e}_i 。

9.2.3 试验结果及分析

将试验结果整理为 \bar{e}_f - A 关系曲线, 如图 9.2 所示。其中, A 为零的数据 \bar{e}_f 对应对照组试验结果, 它等于仅施加静荷载 \bar{q} 时获得的孔隙比 \bar{e}_i 。图 (d) 为图 (a) ~ (c) 曲线的汇总结果, 旨在直观展示其相对位置关系, 故未逐一标出数据点。

总体而言, 提高振动荷载幅值 A 和或振动频率 f 均能显著降低土样的最终孔隙比 \bar{e}_f , 即增强振动密实效果。此外, 静荷载 \bar{q} 越小, 振动荷载幅值 A 提升所带来的密实增益越明显; 且随着黏粒含量降低, 该规律愈发突出, 甚至出现一种值得关注的“后来者居上”现象。

以黏粒含量 15%, 频率 $f = 30\text{Hz}$ 的工况为例 (图 9.2 (a) 中三条短划线)。在对照试验条件下 ($A = 0$), 由于不存在振动荷载 \hat{q} , 静荷载 \bar{q} 越小, 孔隙比 \bar{e}_i 越大, 三条短划线的起点依次升高, 符合常规固结规律。然而, 当振动荷载幅值 A 逐渐增大时, 三条短划线均向下发展, 并在一定幅值后出现交叉: 原本静荷载 \bar{q} 较小因而初始孔隙比 \bar{e}_i 较大的土样, 其最终孔隙比 \bar{e}_f 反而低于静荷载 \bar{q} 较大的土样, 形成“后来者居上”的现象。

此时, 在相同振动幅值 A 和频率 f 条件下, 较小的静荷载 \bar{q} 反而获得更优的振动密实效果。这一结果具有明显的反直觉特征, 表明振动密实效果并非随静荷载 \bar{q} 单调增强的函数, 而是静力-振动耦合机制的综合结果。因此, 在工程实践中, 应优化静荷载 \bar{q} 与振动荷载 \hat{q} 的组合方式, 而非单纯提高静荷载 \bar{q} 的水平。

从工程实现角度看, 静荷载通常通过液压加载、堆载、抽真空 (利用大气压力) 或离心机实现; 而振动荷载则可通过各类激振装置施加。相比之下, 振动荷载的产生与维持更为便捷, 成本更低。因此, 充分挖掘振动荷载的固结潜能, 有望带来显著的经济效益。

图 9.2 振动密实试验结果

为解释上述“后来者居上”现象，可以从颗粒结构演化的能量角度进行分析。

当土样在静荷载 \bar{q} 作用下到达静力平衡态时，其颗粒排布方式 $R = R_0$ 的势能已处于某一局部极小值 E_0 （见图 9.3）。此时系统处于稳定吸引盆 $U(R_0)$ 内。

在振动荷载 \hat{q} 作用下，颗粒之间产生相对运动，排布方式 R 围绕 R_0 发生涨落。若振动荷载 \hat{q} 引起的涨落幅值较小，使得 R 的活动范围 $U(R)$ 仍局限于吸引盆 $U(R_0)$ 内部，则系统仅在原有局部极小值 R_0 附近振荡，结构并不会发生实质性重组，固结效应有限。

然而，当振动荷载 \hat{q} 足够强大时，排布方式 R 在涨落过程中可能跃出原吸引盆 $U(R_0)$ ，进入新的能量下降通道。此后，结构 R 在涨落与耗散共同作用下，逐级向势能

更低、排列更紧密的吸引子 R_1, R_2, \dots 演化, 直至到达最终动态平衡吸引子 R_f 。

静荷载 \bar{q} 的作用具有双重效应。一方面, 静荷载 \bar{q} 增大会使静力平衡态结构 R_0 更为紧密, 在初始阶段“赢在起跑线上”; 另一方面, 静荷载 \bar{q} 增大会提高颗粒接触约束程度, 降低给定振动荷载 \hat{q} 所能引发的结构涨落幅度。当第二种效应占主导时, 结构 R 难以跃出原有吸引盆 $U(R_0)$, 连续跃迁过程受限, 最终动态平衡态 R_f 的紧密程度反而降低, 从而产生“后来者居上”的结果。

由图 9.2 可见, 黏粒含量越低, 该现象越显著。这可能意味着, 在黏粒含量较低、颗粒间黏结作用较弱的粉土中, 结构涨落更容易转化为跨吸引盆跃迁; 而在高黏粒含量条件下, 颗粒间黏聚与结构稳定性增强, 使跃迁机制受到抑制。该推测仍有待进一步试验与微观观测加以验证。

图 9.3 “后来者居上”现象的吸引子-涨落解释

9.3 西险大塘堤防加固工程淤泥土层静、动荷载作用下沉降研究

西险大塘位于东苕溪右岸, 跨杭州市余杭区及湖州市德清县, 全长约 45km, 其中杭州段 39km、湖州段 6km, 是东苕溪流域防洪体系的重要组成部分, 也是保障杭州市主城区及杭嘉湖东部平原防洪安全的重要屏障。现状堤防防洪标准为 100 年一遇。2022 年, 为将防洪标准提升至 200 年一遇, 工程拟对堤防实施 1.5m 加高。

地质勘探表明，西险大塘堤防下伏深厚软弱淤泥土层，堤防沉降尚未完全稳定，堤顶局部已出现沉降裂缝。现场调研进一步发现，原本用于防汛抢险的堤顶道路逐渐演变为社会车辆通行道路，部分区段重型车辆往来频繁，显著加剧了地基沉降发展。因此，堤身加高所引入的附加静荷载与交通动荷载的长期叠加效应，势必导致堤防在未来一定时期内持续沉降，对结构安全与运行稳定性构成潜在影响。基于此，浙江省水利厅设立重点研究课题“东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程（杭州市段）软基及堤防变形机理及沉降预测等研究专题”，其中明确提出需系统研究交通荷载对堤防长期沉降与变形的影响机制。

图 9.4 西险大塘堤防

为评估堤防下伏淤泥土层在 1.5m 加高静荷载与交通振动荷载共同作用下的最终固结沉降特征，本节对取自现场的原状淤泥土样开展振动固结试验研究。试验中土样的受力状态演化图如图 9.5 所示。

试验自变量：初始静荷载 \bar{q}_0 、静荷载 \bar{q} 、振动荷载幅值 A 、振动荷载频率 f

试验因变量：初始静力固结沉降量 \bar{s}_0 、静力固结沉降量 $\bar{s}_{\text{静}}$ 、振动固结沉降量 $\bar{s}_{\text{动}}$

图 9.5 原状土样的受力状态演化图

在试验中，首先对置于环刀内的原状土样 $\mathbf{S}(z) = \mathbf{S}_0$ 施加初始静荷载 \bar{q}_0 ，直至到达

初始静力平衡态 $\bar{S}_i(z)$ ，以还原地基中原状土的原始受力状态，并记录相应初始静力固结沉降量 \bar{s}_0 。随后，在此基础上加载附加静荷载 \bar{q} ，直至到达新的静力平衡态 $\bar{S}'_i(z)$ ，以模拟堤防加高所引起的静力固结过程，测得静力固结沉降量 $\bar{s}_{\text{静}}$ 。最后，在附加静荷载保持不变的条件下施加振动荷载 $\hat{q} = \hat{q}(A, f)$ ，直至到达动态平衡态 $\bar{S}_f(z)$ ，以模拟堤防加高完工并通车后交通动荷载引发的振动固结过程，测得振动固结沉降量 $\bar{s}_{\text{动}}$ 。

严格而言，交通动荷载具有明显的压缩主导特征，表现为静荷载与振动荷载的叠加形式。本研究将其简化为纯振动荷载作用，旨在突出分析交通荷载中振动成分对固结行为的影响，从而为机制识别提供相对清晰的实验条件。

试验中的自变量包括初始静荷载 \bar{q}_0 、静荷载 \bar{q} 、振动荷载幅值 A 和振动频率 f ；因变量为初始静力固结沉降量 \bar{s}_0 、静力固结沉降量 $\bar{s}_{\text{静}}$ 和振动固结沉降量 $\bar{s}_{\text{动}}$ 。为便于将室内试验结果推广至实际地基沉降预测，需要对沉降数据进行无量纲化处理，得到不同初始固结压力 \bar{q}_0 条件下原状土在加高静荷载 \bar{q} 与后续交通振动荷载 \hat{q} 作用下的应变增量 $\varepsilon_{\text{静}}$ 和 $\varepsilon_{\text{动}}$ ，计算公式为：

$$\varepsilon_{\text{静}} = \frac{\bar{s}_{\text{静}}}{H_0 - \bar{s}_0}, \quad \varepsilon_{\text{动}} = \frac{\bar{s}_{\text{动}}}{H_0 - \bar{s}_0} \quad (9-1)$$

其中， $H_0 = 2H$ 为土样初始状态 $S(z) = S_0$ 时的高度。

9.3.1 试验土样与试验方案

原状土取自西险大塘堤防加固工程的 3 个典型断面：K17+850、K29+200、K34+500。各断面取样高程分别为：K17+850：-3.0、-8.0 和 -13.0；K29+200：-5.0、-10.0 和 -15.0；K34+500：1.0、-5.0 和 -10.0。采用薄壁取土器取样，每管原状土直径 10cm 高 50cm，土类主要为淤泥及淤泥质黏土，如图 9.6 所示。

图 9.6 试验用原状土

每管原状土推出后，取部分样品进行常规一维固结试验，以确定其先期固结压力 σ'_{vp} 。试验中所施加的初始静荷载 \bar{q}_0 均不小于对应土样的先期固结压力 σ'_{vp} 。在此条件下，土样在初始静荷载 \bar{q}_0 作用下到达的初始静力平衡态 $\bar{S}_1(z)$ 与地基中原状土的实际应力状态在土单元体层面上可视为同源正常固结状态（概念见 8.2 节），从而增强了试验结果在工程尺度上的可推广性。

试验采用第 6 章所述动单轴固结仪，采用常规受荷系统。土样尺寸为高度 $H_0 = 2\text{cm}$ ，直径 $D = 7.98\text{cm}$ 。试验中的自变量：初始静荷载 \bar{q}_0 、静荷载 \bar{q} 、振动荷载幅值 A 和振动频率 f 的设置，见表 9.3。为模拟 1.5 m 堤身加高所引起的附加应力，统一取 $\bar{q} = 30\text{kPa}$ 。

表 9.3 原状土的振动固结试验方案设置

初始静荷载 \bar{q}_0/kPa	静荷载 \bar{q}/kPa	振动荷载频率 f/Hz	振动荷载幅值 A/kPa
80、100、120、140、160、 180、200、220、240	30	2、5、15	10、20

加载流程如下：土样在初始静荷载 \bar{q}_0 作用下固结 24h，固结沉降均能稳定 ($<0.01\text{mm/h}$)，认为到达初始静力平衡态；随后加载附加静荷载 \bar{q} 固结 24h，固结沉降均能稳定 ($<0.01\text{mm/h}$)，认为到达静力平衡态；随后加载振动荷载 \hat{q} 固结 24h，固结沉降均能稳定 ($<0.01\text{mm/h}$)，认为到达动态平衡态。试验过程中通过百分表分别测得初始静力固结沉降量 \bar{s}_0 、静力固结沉降量 $\bar{s}_{\text{静}}$ 和振动固结沉降量 $\bar{s}_{\text{动}}$ ，作为后续应变分析与沉降预测的基础数据。

9.3.2 试验结果及分析

将试验结果整理为 $\varepsilon_{\text{动}}-\bar{q}_0$ 关系曲线和 $\varepsilon_{\text{静}}-\bar{q}_0$ 关系曲线, 如图 9.7 所示。总体来看, 无论是加高静荷载 \bar{q} 引起的应变 $\varepsilon_{\text{静}}$, 还是交通振动荷载 \hat{q} 引起的应变 $\varepsilon_{\text{动}}$, 均随初始静荷载(固结压力) \bar{q}_0 的增大而减小。这一规律符合土体压缩性的基本认识: 固结压力越大, 土体结构越为密实, 其后续在给定静、动荷载作用下的附加变形潜力越小, 因此相应应变值随之降低。

在相同初始固结压力 \bar{q}_0 条件下, 土样在加高静荷载 \bar{q} 作用下产生的应变 $\varepsilon_{\text{静}}$ 总体上大于振动荷载 \hat{q} 作用下的应变 $\varepsilon_{\text{动}}$, 表明本工程背景下, 堤身加高所带来的静力效应仍为沉降的主要来源。然而, 随着振动荷载幅值 A 和频率 f 的提高, $\varepsilon_{\text{动}}$ 明显增大, 该趋势与振动荷载增强导致结构性破坏加剧的理论预期一致。

(a) 不同初始静荷载 \bar{q}_0 的 $\varepsilon_{\text{动}}$

(b) 不同初始静荷载 \bar{q}_0 的 $\epsilon_{静}$

图 9.7 原状土的振动固结试验结果

由图 9.7 可进一步获得函数关系 $\epsilon_{静} = \epsilon_{静}(\bar{q}_0)$ 以及在不同振动荷载 \hat{q} 条件下的函数族 $\epsilon_{动} = \epsilon_{动}(\bar{q}_0)$ 。在此基础上，可将室内试验结果推广用于淤泥土层的工程沉降预测。

为估算淤泥土层在加高静荷载 \bar{q} 和交通振动荷载 \hat{q} 共同作用下的最终固结沉降量 S ，采用如图 9.8 所示的计算简图。设 $\gamma = \gamma(z)$ 为地基中距堤顶 z 处的重度分布函数，水位线以上取土体天然重度，水位线以下取浮重度。首先计算淤泥层中不同深度处的初始固结压力分布 $\bar{q}_0 = \bar{q}_0(z)$ ：

$$\bar{q}_0(z) = \int_0^z \gamma(z') dz', \quad z \in [h_1, h_2] \tag{9-2}$$

随后计算最终固结沉降量 S ：

$$S = \int_{h_1}^{h_2} \epsilon_{静}(\bar{q}_0(z)) + \epsilon_{动}(\bar{q}_0(z)) dz \tag{9-3}$$

在实际计算中，采用分层总和法进行离散化处理。通过分析最终固结沉降量 S 与振动荷载幅值 A 和频率 f 的关系，可为工后沉降预测及交通荷载控制提供定量参考。

图 9.8 淤泥土层的沉降计算简图

作为算例，考虑图 9.4 (b) 中所示的 K17+850 断面进行分析。计算时取堤顶中心对应的竖向土柱作为研究对象，如图 9.9 所示。相关物性参数取值如下：填筑土天然重度 20kN/m^3 ，粉质黏土天然重度 17kN/m^3 ，淤泥(含淤泥质粉质黏土)天然重度 18kN/m^3 ，水的重度 10kN/m^3 。

采用分层总和法，将淤泥层自上而下划分为 13 层厚 1m 的土层和 1 层厚 0.5m 的土层。各层以其中点深度处的 \bar{q}_0 作为代表固结压力，并根据图 9.7 所给出的函数关系，通过线性插值确定该层在加高静荷载 \bar{q} 与振动荷载 \hat{q} 作用下的应变值。最终计算得到 K17+850 断面淤泥土层的固结沉降量，如图 9.10 所示。

需要指出的是，上述沉降计算方法属于工程层面的简化估算方法。实际地基中振动荷载沿深度传播过程中存在明显的衰减与波动效应，不同深度处的振动幅值存在差异，深层土体所受振动幅值显著小于浅层。此外，室内试验样品不可避免地受到取样扰动影响，其结构状态与原位土层存在差异。因此，后续仍需结合原位监测数据对预测结果进行对比分析，以进一步校核并修正本节所采用的沉降估算方法，使其更贴近工程实际。

图 9.9 K17+850 断面计算简图

图 9.10 K17+850 断面淤泥土层在加高静荷载和交通振动荷载作用下的沉降估计

9.4 本章小结

本章围绕振动固结试验的工程运用,介绍了两个具有代表性的研究案例:一是钱塘江流域饱和粉土的振动密实试验研究,二是西险大塘堤防加固工程中淤泥土层在静、动荷载共同作用下的沉降分析。两者均是在前文振动固结试验与理论框架基础上的推广与应用,体现了振动固结方法由室内机制研究向工程问题分析的过渡。

在饱和粉土振动密实试验研究中,系统考察了黏粒含量、静荷载 \bar{q} 、振动荷载幅值 A 和频率 f 对振动密实效果的影响规律。主要结论如下:

(1) 提高振动荷载幅值 A 和频率 f 均可显著降低土样最终孔隙比 \bar{e}_f ,从而增强振动密实效果。静荷载越小 \bar{q} ,增大振动荷载幅值 A 所带来的密实效果提升越明显;且该规律随黏粒含量降低而更加突出。

(2) 在振动荷载幅值 A 较低时,静荷载 \bar{q} 越大,振动密实效果越好;而在振动荷载幅值 A 较高时,则可能出现静荷载 \bar{q} 越小、最终密实效果反而更优的情形,形成反直觉的“后来者居上”现象。该现象在黏粒含量较低的粉土中表现更为显著,说明土体结构特征对振动响应机制具有重要影响。

(3) “后来者居上”现象的可能机理,可从土颗粒排布方式 R 的势能 E 及振动诱导涨落机制加以解释。静荷载 \bar{q} 增大虽可使初始静力平衡态的排布方式 R_0 更为紧密,但同时会压缩颗粒涨落空间,使排布方式 R 难以跨越势能吸引盆 $U(R_0)$ 并向更低势能、更高密实度的吸引子 R_1, R_2, \dots 等跃迁,进而可能限制最终吸引子 R_f 的紧密程度。该解释为振动密实过程中静力-振动耦合作用的复杂性提供了结构动力学层面的理解。

在西险大塘堤防加固工程淤泥土层沉降研究中,围绕堤防加高及交通振动荷载的共同作用,分析了初始静荷载(初始固结压力) \bar{q}_0 、振动荷载幅值 A 和频率 f 对原状淤泥土样在加高静荷载 \bar{q} 作用下的应变 $\varepsilon_{\text{静}}$ 和在振动荷载 \hat{q} 作用下的附加应变 $\varepsilon_{\text{动}}$ 的影响规律。结果表明:

(1) 随着初始固结压力 \bar{q}_0 的增大,土样在静荷载 \bar{q} 和振动荷载 \hat{q} 作用下的应变均呈减小趋势,反映出高固结压力状态下土体压缩性降低的基本规律。

(2) 振动荷载幅值 A 和频率 f 的提高会增大振动附加应变, 该趋势与振动荷载增强导致结构性破坏加剧的理论预期一致。

(3) 基于试验所得函数关系 $\varepsilon_{\text{静}} = \varepsilon_{\text{静}}(\bar{q}_0)$ 和 $\varepsilon_{\text{动}} = \varepsilon_{\text{动}}(\bar{q}_0)$, 提出了结合初始固结压力分布 $\bar{q}_0 = \bar{q}_0(z)$ 的分层总和法沉降估算思路, 为淤泥土层在堤防加高及交通振动作用下的工后沉降预测提供了可操作的计算路径。

10 振动荷载作用下路基--地基体系中波的传播特性

10.1 引言

在前述循环固结问题的分析中,对循环荷载在土层或土样内部的波动效应进行了忽略。然而,在实际工程地基中,土层往往较为深厚,地表竖向振动荷载以波的形式向下传播,其波动效应难以忽略。不同深度、不同位置处土单元体所承受的振动荷载幅值与相位均存在显著差异,从而对长期循环固结过程产生重要影响。

以高速公路及海堤工程为例,当结构修建于软黏土地基之上时,由于路基填筑材料的刚度通常远高于软黏土层,修建后的路基--地基体系可理想化为硬--软--硬三层结构,即上部路基层、中部软黏土层及下部较硬持力层构成的软夹层体系。在该类结构体系中,交通振动荷载对软黏土层的动力响应尤为显著。在交通荷载长期持续作用下,软黏土层可能发生相对于初始静力固结的再次固结,进而引起较大工后沉降^[161]。第1章所述海堤工程案例即为此类问题的典型体现。

振动荷载在地基中以波的形式传播,为直观认识地基中振动荷载的空间分布特征,本章依托课题组自主研发的计算技术与软件,通过有限元方法对不同路基--地基体系中波的传播特性进行对比分析,获得定性的传播规律。在此基础上,从波动特性与振动响应两个角度,综合探讨路基--软黏土地基体系在交通荷载作用下产生较大工后沉降的可能机制,为后续开展波动-振动耦合研究提供理论依据与分析思路。

10.2 不同路基--地基体系中波的传播特性

由于高速公路或海堤路基的底宽通常远大于其高度,在综合考虑路基静荷载及交通荷载时,路基--地基体系可合理简化为平面应变问题。交通振动荷载本质上为时域信号,其影响深度需结合具体工程条件进行分析。

一般而言,在实践中可按如下步骤确定振动波的传播特性:

(1) 对路基--地基体系中交通荷载引起的振动进行现场测试,获取其时域响应信号;随后对时域信号进行频谱分析,提取其主频成分 f 。在工程实践中,交通荷载引起的振动主频率 f 通常集中在 $2\text{Hz}\sim 25\text{Hz}$ 范围内。

(2) 获取路基填筑材料及地基土层的动力学参数,包括密度、弹性模量、泊松比

及阻尼参数等。

(3) 结合振动主频率 f 及路基--地基体系的动力参数, 计算振动波在体系中的传播特性及幅值衰减规律。

本章在频域内, 对路基表面简谐振动荷载作用下, 不同路基--地基体系中的波传播特性进行分析。所采用的计算技术与软件均为课题组自主研发成果^[162-164]。

对于一般的上软下硬体系以及上硬下软体系, 水平方向传播的波采用瑞利波第一模态波的传递边界法进行计算; 竖直方向传播的波采用半无限元法进行处理, 以避免反射波干扰并提高计算精度。

对于软夹层体系, 在稳态振动条件下可能同时存在多个瑞利波模态, 此时地基中的实际波场为多模态叠加结果。水平方向传播的波需采用瑞利波全模态传递边界法; 竖直方向传播的波仍采用半无限元法处理, 确保数值计算的稳定性与精度。

计算模型为平面对称问题, 振动荷载简化为作用于路基表面的正弦点荷载, 幅值 $A = 25\text{kN}$ 。通过上述分析, 可对比不同路基--地基结构体系中振动波的传播模式、幅值衰减规律及能量分布特征。

10.2.1 上软下硬体系

在土质较好的地基上修建路基, 路基的剪切波速小于地基时, 形成的路基--地基体系为两层的上软下硬体系, 此时交通振动荷载产生的振动波其传播特性与均质弹性半空间地基类似。上软下硬体系的示意图如图 10.1 所示, 相关计算参数如表 10.1 所示。振动荷载频率 f 考虑 19.86Hz 的情况, 通过有限元计算其波长 λ 约为 21.4m。

图 10.1 上软下硬体系

表 10.1 上软下硬体系计算参数

土层	厚度 H/m	剪切波速 $V_s/m \cdot s^{-1}$	质量密度 $\rho/kg \cdot m^{-3}$	泊松比 μ	阻尼比 ξ
路基	5	300	2300	0.24	0.02
硬地基	∞	600	2500	0.25	0.02

图 10.2 (a) 给出了地表质点位移幅值随水平距离 x 的变化曲线, 图 10.2 (b) ~ 图 10.2 (d) 给出了不同截面 x 处质点位移幅值随深度 y 的变化曲线。

由图 10.2 (a) 可知, 在上软下硬体系中, 地表质点的竖直位移在 origin 处最大, 随着水平距离 x 增大迅速减小。但在大尺度的整体上, 质点位移随 x 的衰减很小, 在无阻尼的情况则完全不衰减。

由图 10.2 (b) 可知, 在 $x=0$ 截面处, 质点竖直位移在 5 米厚的路基中衰减非常快, 衰减量约为 85%; 在深度 $y=21m$ (一个波长) 处, 衰减量约为 95%。由图 10.2 (c) 和图 10.2 (d) 可知, 不同截面处的质点竖直位移在 5 米厚的路基中衰减均非常快, 总体上质点位移沿深度 y 方向衰减也非常快。文献^[165]在时域中计算了上软下硬体系中车辆荷载的波动响应, 其结论与本文类似。

综上可知, 在上软下硬体系中, 地表振动荷载产生的振动能量, 主要通过波动沿水平方向不断向外传播, 而向深度方向传播很少, 与均质半空间地基中的情况类似。

图 10.2 上软下硬体系计算结果

10.2.2 上硬下软体系

在软黏土层深厚的地基上修建路基，形成的路基--地基体系为两层的上硬下软体系，该体系在振动荷载作用下的动力响应与上软下硬体系截然不同。上硬下软体系的示意图如图 10.3 所示，相关计算参数如表 10.2 所示。振动荷载频率 f 考虑 5Hz 和 14.33Hz 的情况，通过有限元计算其波长 λ 分别约为 26.0m 和 14.0m。

图 10.3 上硬下软体系

表 10.2 上硬下软体系计算参数

土层	厚度 H/m	剪切波速 $V_s/m \cdot s^{-1}$	质量密度 $\rho/kg \cdot m^{-3}$	泊松比 μ	阻尼比 ξ
路基	5	300	2300	0.24	0.02
软黏土层	∞	100	1700	0.32	0.2

图 10.4 和图 10.5 分别给出了频率 f 为 5Hz 和 14.33Hz 时的情况。

由图 10.4 (a) 和图 10.5 (a) 可知，在上硬下软体系中，地表质点的竖直位移随水平距离 x 的增大迅速衰减，至 3 个波长距离时衰减量达 93%。

由图 10.4 (b) 和图 10.5 (b) 可知，在 $x=0$ 截面处，在 5 米厚的路基中，质点的竖直位移衰减非常慢，与上软下硬体系相比（图 10.2 (b)），可以认为此时路基在做整体竖直振动；在路基下的软黏土层中，质点的竖直位移也是衰减的，但与上软下硬体系相比（图 10.2 (b)）其衰减是较慢的。

由图 10.4 (c), (d) 和图 10.5 (c), (d) 可知，在不同截面处，质点的竖直位移在 5 米厚的路基中均基本不衰减，可以认为此时路基在做整体竖直振动；在路基下的软黏土层中，的质点竖直位移和水平位移也是衰减的，但与上软下硬体系相比（图 10.2 (c) 和 (d)）其衰减是较慢的。

综上所述，在上硬下软体系中，地表振动荷载产生的振动能量，较少通过波动沿水平方向向外传播，而主要是向路基深度方向传播，即向软黏土层传播。

(a) 地表质点位移随水平距离 x 的变化

(b) $x = 0$ 截面位移随深度 y 的变化

(c) $x = 31.0\text{m}$ 截面位移随深度 y 的变化

(d) $x = 63.0\text{m}$ 截面位移随深度 y 的变化

图 10.4 上硬下软体系 $f = 5\text{Hz}$ 的计算结果

图 10.5 上硬下软体系 $f = 14.33\text{Hz}$ 的计算结果

10.2.3 软夹层体系

在大多数情况下，在软黏土地基上修建路基，形成的路基--地基体系为三层的软夹层体系，示意图如图 10.6 所示，相关计算参数如表 10.3 所示。振动荷载频率 f 考虑 5Hz 和 14.33Hz 的情况，通过有限元计算其波长 λ 分别约为 33.0m 和 15.0m。

图 10.6 软夹层体系

表 10.3 软夹层体系计算参数

土层	厚度 H/m	剪切波速 $V_s/m \cdot s^{-1}$	质量密度 $\rho/kg \cdot m^{-3}$	泊松比 μ	阻尼比 ξ
路基	5	300	2300	0.24	0.02
软黏土层	30	100	1700	0.32	0.2
硬地基	∞	600	2500	0.25	0.02

图 10.7 和图 10.8 分别给出了频率 f 为 5Hz 和 14.33Hz 时的情况。

由图 10.7 (a) 和图 10.8 (a) 可知，在软夹层体系中，地表质点的竖直位移随水平距离 x 的增大迅速衰减，至 3 个波长距离时衰减量达 93%。

由图 10.7 (b) ~ (d) 和图 10.8 (b) ~ (d) 可知，与上软下硬体系相比，软夹层体系中不同截面处质点竖直位移在 5 米厚的路基中基本不衰减，可以认为路基在做整体竖直振动；在路基下的软黏土层中，质点位移也是有衰减的，但与上软下硬体系相比（图 10.2 (b) ~ (d)）其衰减是较慢的，最下层硬地基中的衰减则较快。质点振动主要集中在振源附近下方的路基和软黏土层中。

综上所述，在软夹层体系中，地表振动荷载产生的振动能量，较少通过波动沿水平方向向外传播，而主要是向路基深度方向传播，即向软黏土层传播，总体与上硬下软体系中的情况类似。

(a) 地表质点位移随水平距离 x 的变化

(b) $x = 0$ 截面位移随深度 y 的变化

(c) $x = 28.3\text{m}$ 截面位移随深度 y 的变化

(d) $x = 68.0\text{m}$ 截面位移随深度 y 的变化

图 10.7 软夹层体系 $f = 5\text{Hz}$ 的计算结果

图 10.8 软夹层体系 $f = 14.33\text{Hz}$ 的计算结果

10.3 讨论：波动-振动耦合分析方法

综合振动波的传播特性分析结果，以及第 7 章振动固结试验现象，可从波动特性与振动响应两个层面，对交通荷载作用下软黏土地基产生较大工后沉降的机理进行综合解释，形成如下较为完整的认识图景。

在交通荷载的长期持续作用下，振动能量以波的形式自路基向下传播，并在深厚软黏土层中形成显著的动力响应。振动波所携带的振动能量作用于土体细微观结构，使其原有结构性受到不同程度的扰动与破坏。在既有路基静荷载与自重应力共同作用

下,软黏土随之发生明显的再次固结。由于软黏土对振动荷载作用高度敏感,其振动固结效应显著,最终导致工程体系产生较大的工后沉降。

对交通荷载作用下的工后沉降预测,应当从波动分析与振动分析两个方面协同展开,示例如下:

(1) 波动分析

首先,需确定地基中初始静荷载(即初始固结压力) \bar{q} 的空间分布,包括路基填筑荷载与土体自重应力两部分。其次,通过现场测试与频谱分析确定交通振动荷载的主频率 f 及幅值 A_0 ,结合路基--地基体系的动力学参数,采用数值模拟等方法分析振动荷载在地基中的传播规律,得到不同深度处的振动荷载幅值 A 分布情况。

(2) 振动分析

通过常规一维固结试验,获得地基软黏土的静力 $e-\lg \sigma'_v$ 关系曲线;通过振动固结试验,建立软黏土等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}$ 与振动荷载频率 f 、幅值 A 和初始静荷载 \bar{q} 之间的函数关系。由此,将振动固结效应转化为可与静力固结理论相衔接的等效问题。

(3) 综合分析

将波动分析所得的振动荷载空间分布规律,与振动分析所得的等效静荷载增量函数关系相结合,可以得到地基中等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}$ 的分布情况。随后结合软黏土的静力 $e-\lg \sigma'_v$ 关系曲线,采用分层总和法,估算软黏土地基在交通荷载作用下的工后沉降总量或上限。

振动固结试验与理论研究尚处于发展阶段,振动荷载-结构演化-固结响应之间定量关系仍有待深化。未来有必要通过更多原位观测与室内试验对上述预测框架进行验证与修正,从而逐步建立更为可靠的交通荷载工后沉降预测体系。

10.4 本章小结

本章基于有限元方法,系统分析了地表振动荷载作用下不同类型路基--地基体系中的波传播特性,从振动能量传递的角度,揭示了交通荷载在地基中的作用机制,为后续与振动固结效应相结合的工后沉降分析提供了基础。主要结论如下:

(1) 上软下硬体系中,地表质点竖直位移在振源处最大,沿水平方向随距离 x 迅速衰减,但在大尺度上整体衰减幅度较小,在无阻尼条件下可近似视为不衰减。在不同

截面处,质点的竖向位移在厚度约 5m 的路基范围内衰减显著,且在地基中随深度 y 迅速衰减。地表振动荷载产生的振动能量主要以波动形式沿水平方向向外传播,向深部土层的能量输入相对有限。该体系中波动呈水平扩散型特征。

(2) 上硬下软体系和软夹层体系中,地表质点竖直位移同样随水平距离 x 迅速衰减,水平方向有效传播距离约为 3 倍波长。与上软下硬体系不同,波动沿深度方向衰减较慢,振动能量主要集中于振源正下方的路基及软黏土层范围内。在此类体系中,地表振动荷载产生的振动能量并非主要水平向外扩散,而是向深部传播并输入软黏土层,表现出明显的竖向输入型特征。

(3) 从工程机制层面看,上硬下软和软夹层型路基--地基体系为交通振动能量向软黏土层集中输入提供了动力学通道,是交通荷载可能引起较大工后沉降的重要前提条件。波动传播特性决定了振动能量在空间上的分布规律,而振动固结特性则决定了该能量如何在局部转化为软黏土的结构破坏与再固结变形。两者构成能量输入-结构演化-宏观沉降的机制链条。

因此,交通荷载作用下的工后沉降预测,应当在方法论上实现波动分析与振动分析的耦合。前者用于确定地基中振动能量(幅值)的空间分布规律,后者用于刻画软黏土在既有静荷载水平下对附加振动荷载的固结响应,由此建立具有物理基础的工后沉降预测分析框架。

11 结论与展望

11.1 主要成果与结论

随着现代社会基础设施建设的不断发展,大量工程项目修建于软黏土地基之上。在实际工程环境中,地基土体往往会长期受到各类动荷载作用,例如交通荷载、风浪荷载以及储油罐油面高度变化所引起的荷载等。在这些动荷载的持续作用下,软土地基可能产生显著的固结沉降,进而引发一系列工程问题。对长期循环固结机理的深入研究,不仅有助于解决交通工程和海洋工程中软土地基的长期沉降问题,也可为动荷载在地基处理及泥浆固化等领域的应用提供理论依据。

软土的长期循环固结过程涉及外荷载作用、渗流和蠕变等多种物理机制,这些机制在土单元体与土层两个尺度间交织作用,形成复杂的因果关系及反馈结构,共同决定孔隙水压力累积与消散等宏观演化行为,并构成固结过程的内在逻辑结构。

然而,在现有固结理论研究中,这种逻辑结构往往隐藏于数学模型背后,缺乏能够显式表征其内在关系的分析框架,致使现有理论在有效比较、合理推广以及物理解释等方面均受到限制。因此,当前研究亟需的并非对既有模型进行简单的参数修正或形式扩展,而是从方法论层面对固结问题的分析框架及其内在逻辑结构进行系统重构。

基于上述认识,本文构建了公理化系统动力学(Axiomatic System Dynamics, ASD)作为贯穿全文的核心方法论工具,以解决复杂系统建模中数学模型逻辑结构不透明的根本问题。在此基础上,本文建立了一维固结分析框架,对现有循环固结理论进行了系统分析;进一步引入涨落机制与双时间尺度分析方法,建立了面向长期循环固结问题的涨落-平均分析框架。围绕该框架,本文开展了试验方法论体系构建与固结模型建立等具体工作,并将相关理论与试验方法推广至实际工程问题及更复杂的物理情境中,以验证其工程适用性与扩展潜力。

最终,本文形成了“方法论工具构建—分析框架构建—试验与理论研究—工程情境拓展”的闭环研究路径。总体而言,本文在方法论层面探索了一种能够显式刻画物理机制及其逻辑关系的分析路径,不仅深化了对长期循环固结问题的认识,也为岩土工程中的复杂系统建模提供了一种具有公理化特征且可复用的研究范式。

接下来分模块进行成果总结如下:

1. 方法论工具构建（第2章）

(1) 基于系统、状态、参量、作用等基本概念，并结合若干基本公理，构建了公理化系统动力学(ASD)这一形式化分析语言。该方法将系统演化行为统一表述为状态-作用-状态增量形式的广义本构关系，并据此构建概念模型，从而实现对数学模型底层逻辑结构的显式表达，包括物理机制构成、物理过程的因果关系与反馈结构，以及系统层级关系与尺度划分等。

(2) ASD 确立了“先概念模型，后数学模型”的模块化建模路径，使模型构建能够在逻辑结构一致的前提下展开，为复杂系统的中层演绎提供了清晰的组织方式。通过对不同领域典型物理系统的分析，验证了 ASD 的表达能力与普适性，并为后续建立一维固结分析框架奠定了方法论基础。

2. 分析框架构建（第3、4章）

(1) 基于 ASD 构建了一维固结过程的概念模型与分析框架，不仅揭示了各类经典固结理论背后的共同逻辑结构，也揭示了传统模型中长期未被清晰表述的物理机制耦合细节。例如，静力固结过程中，渗流作用 F_s 与蠕变作用 F_c 在不同阶段呈现出主导更替的演化特征；循环固结过程中，孔隙水压力的生成与消散则体现为多机制耦合作用下的动态竞争过程。上述结果表明，该框架能够有效还原固结问题的内在结构。

(2) 对现有两类循环固结分析策略进行了系统剖析。结果表明，第一类分析策略在刻画瞬态涨落方面具有优势，但在长期累积演化分析中存在分析路径与研究目标不匹配的问题；第二类分析策略虽能够有效规避这一矛盾，但在物理机制表达上仍存在涨落机制缺位的关键不足。识别出固结试验研究中的“土单元体困境”及其方法论限制，指出现有动力学特性试验在排水条件、循环荷载特征、数据处理方法等方面的不足。

(3) 针对上述不足，在第二类分析策略的基础上引入涨落机制与双时间尺度分析方法，建立了面向长期循环固结问题的涨落-平均分析框架。基于该框架，识别出第二类分析策略由于忽略涨落生成机制中渗流参与而引入的系统性偏差；提出了涨落的计算方法，揭示了涨落场 $\hat{S}(z)$ 的典型空间分布特征及其控制因素；并引入振动强度 $\langle \hat{\sigma}_v \rangle$ 与受力状态演化图的概念，实现了对循环固结过程中土样受力状态及其控制路径的统一表达。同时，阐明了循环固结过程中孔隙水压力生成 $du_g(z)$ 与消散 $(d\bar{u}(z))_s$ 之间的阶段性竞争关系，并指出固结变形的持续发展依赖于消散过程的存在，而不取决于平均

孔隙水压力 $\bar{u}(z)$ 的绝对水平。

(4) 涨落-平均分析框架为软土长期循环固结行为提供了一种基于涨落机制的新物理解释路径, 不仅加深了对长期循环固结问题内在机制的认识, 也为后续试验设计与模型建立等具体研究工作提供了坚实基础。

3. 试验与理论研究 (第 5~8 章)

(1) 基于受力状态演化图, 围绕试验设备、初始状态控制与加载方案等关键要素, 建立了振动固结试验研究方法, 并将试验重点由完整瞬态过程转向各加载阶段所对应的动态平衡态。在“动静对比”的分析思路下, 引入等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}$ 、等效压力 r 以及正常振动固结线 (NVCL) 等新型指标, 用以表征振动荷载的固结能力, 实现了不同加载条件下试验结果的统一表达与比较分析, 并验证了多级加载方法在振动固结试验中的可行性。

(2) 系统介绍了所研制室内动单轴固结仪的设计思路、组成系统及典型操作方法。在土体简化为均匀线弹性材料的前提下, 对试验中土体-质量块系统进行了动力分析, 揭示了振动荷载在土样内可能产生的波动效应与共振效应。分析表明: 室内试验中的土样高度较小, 在常用频率范围内, 波动效应可忽略; 系统存在与频率相关的共振放大效应, 力传感器宜布置于质量块下方, 以保证测量结果能够反映土样所受的真实振动荷载。

(3) 通过一系列重塑饱和软黏土振动固结试验发现: 当频率 f 一定时, 振动荷载的等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}$ 随振动幅值 A 的增大而增大; 而 $\Delta\bar{q}$ 与频率 f 之间可能呈现非单调关系, 存在极值或“共振峰”现象, 该特征可能与土体多层次结构及动力响应中的共振效应有关。试验中的振动荷载表现出显著固结潜力, 在地基处理与泥浆固化等工程领域具有潜在应用价值。通过比较正常振动固结线 (NVCL) 与正常固结线 (NCL), 进一步揭示了振动固结效应与初始固结压力 \bar{q} 之间的门槛关系。

(4) 在涨落-平均概念模型基础上, 结合“同源正常固结状态唯一性”等基本假设, 建立了一种涨落隐式的一维振动固结模型。模型以平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 和平均孔隙比 \bar{e} 为控制变量, 通过引入 NCL 与给定振动荷载 \hat{q} 的 NVCL 对“三大场”进行整体约束, 实现参数的反演与闭合。数值结果表明: 土单元体的平均状态路径均从 NCL 出发并收敛至 NVCL, 平均有效应力 $\bar{\sigma}'_v$ 呈现“先下降后恢复”的演化特征, 平均孔隙水压力 \bar{u} 先

累积后消散，而平均孔隙比 \bar{e} 持续减小；平均孔隙水压力分布 $\bar{u}(z)$ 整体呈现“先均匀增大，后非均匀消散”的演化规律。

从方法论角度看，该模型将振动固结问题由传统的孔压扩散问题重构为状态空间中的非线性演化问题，使多物理机制能够在统一状态空间中实现协同描述与逻辑闭合，为复杂循环-固结耦合问题提供了一种具有结构约束特征的分析范式，因而具有良好的拓展潜力。

4. 工程情景拓展（第9、10章）

(1) 在饱和粉土的振动密实试验研究中，针对浙江省钱塘江流域吹填粉土开展了室内振动密实试验，旨在为振动密实技术在相关工程中的推广应用提供试验依据。研究重点在于揭示不同初始静荷载 \bar{q} 以及不同幅值 A 和频率 f 的振动荷载 $\hat{q}=\hat{q}(A, f)$ 对不同黏粒含量粉土振动密实效果的影响规律。试验观察到一种“后来者居上”的反常现象：在振动荷载幅值 A 较低时，静荷载 \bar{q} 越大，振动密实效果越好；而在振动荷载幅值 A 较高时，则可能出现静荷载 \bar{q} 越小、最终密实效果反而更优的情形。

(2) 在西险大塘堤防加固工程淤泥土层沉降研究中，围绕堤防加高与交通振动荷载共同作用下的沉降问题，分析了初始静荷载（初始固结压力） \bar{q}_0 、振动荷载幅值 A 及频率 f 对原状淤泥土样在加高静荷载 \bar{q} 作用下的应变 $\varepsilon_{\text{静}}$ 和在振动荷载 \hat{q} 作用下的附加应变 $\varepsilon_{\text{动}}$ 的影响规律。基于试验所得函数关系 $\varepsilon_{\text{静}}=\varepsilon_{\text{静}}(\bar{q}_0)$ 和 $\varepsilon_{\text{动}}=\varepsilon_{\text{动}}(\bar{q}_0)$ ，结合初始固结压力分布 $\bar{q}_0=\bar{q}_0(z)$ ，提出了分层总和法沉降估算思路，为淤泥土层在堤防加高及交通振动作用下的工后沉降预测提供了可操作的计算路径。

(3) 基于有限元方法，系统分析了地表振动荷载作用下不同类型路基--地基体系中的波传播特性。结果表明：在上软下硬体系中，地表振动荷载产生的振动能量主要以波动形式沿水平方向向外传播，向深部土层的能量输入相对有限；而在上硬下软体系和软夹层体系中，地表振动荷载产生的振动能量并非主要水平向外扩散，而是向深部传播并输入软黏土层，表现出明显的竖向输入型特征。

(4) 从工程机制层面看，上硬下软和软夹层型路基--地基体系为交通振动能量向软黏土层集中输入提供了动力学通道，是交通荷载可能引起较大工后沉降的重要前提条件。波动传播特性决定了振动能量在空间上的分布规律，而振动固结特性则决定了该能量如何在局部转化为软黏土的结构破坏与再固结变形。两者共同构成“能量输

入-结构演化-宏观沉降”的机制链条。因此，交通荷载作用下的工后沉降预测，应在方法论上实现波动分析与振动分析的耦合：前者用于确定地基中振动能量的空间分布规律，后者用于刻画软黏土在既有静荷载水平下对附加振动荷载的固结响应，从而建立具有物理基础的工后沉降预测分析框架。

11.2 主要创新点

(1) ASD 的构建

提出了公理化系统动力学 (ASD) 方法论，为复杂系统建模中的中层演绎策略提供了一种形式化分析工具。该方法通过构建概念模型，对数学模型背后的底层逻辑结构进行显式表达，使不同学科领域的模型能够在统一的逻辑框架下进行比较、综合与拓展；同时，通过“先概念模型、后数学模型”的建模路径，确保子模型组合建立在逻辑结构一致的前提下，从而有效避免逻辑不一致所引发的系统偏差。

从方法论层面看，ASD 可视为一种“数学模型的操作系统”：它并不直接替代具体模型，而是为模型的构建、组织与交互提供统一的结构规则与运行框架，使复杂系统建模过程具备逻辑透明性、模块化特征及可持续扩展能力。由此，为显式刻画物理机制及其逻辑关系提供了一种具有通用性的分析范式。

(2) 基于 ASD 的一维固结分析框架

基于 ASD 构建了一维固结分析框架，实现了对任意加载条件与排水条件的统一分析，从整体上揭示了固结过程的内在逻辑结构，并显式刻画了外荷载变化、渗流与蠕变等多种物理机制之间的因果关系与反馈结构。该框架还原了大量经典固结理论共享的底层逻辑结构，表明不同理论之间的差异主要体现在对共同概念模型中物理机制模块及特征时间尺度所采用的数学实现方式不同，从而使长期以来因缺乏显式逻辑表达而彼此割裂的孤立问题得以在统一体系下识别、归纳与比较。该框架所展现出的解释能力与分析潜力，也为 ASD 进一步推广至更广泛的岩土复杂系统建模提供了关键范例。

(3) 涨落-平均分析框架

提出了状态与参量的涨落-平均分解方法，构建了面向长期循环固结的双时间尺度分析框架，从机制层面重构了该问题的物理解释路径。在该框架中，系统响应被分解为涨落与平均演化两个层次，其中涨落不再被视为可忽略的周期扰动，而被识别为驱动系统长期状态演化的结构性因素；通过区分涨落的生成与作用机制，实现了弹性响应

与塑性响应、系统尺度与单元体尺度的有效分离，从而恢复了循环固结理论中长期缺失的因果链条。在此基础上，两类循环固结分析策略被统一于同一分析体系之中，其优势得以整合，并为试验设计与理论建模提供了统一且具物理基础的分析路径。

(4) 振动固结试验的方法论体系

在涨落-平均分析框架下，构建了振动固结试验的方法论体系。该体系将试验设计形式化为试验设备、初始状态控制与加载方案等功能模块，使试验过程具备可分析与可推演性，从而在试验层面建立了一种“操作系统”。

基于该体系，引入振动强度与受力状态演化图，实现了土样受力状态及其控制路径的统一表述，使复杂加载过程获得清晰刻画，并推动静荷载试验方法向振动加载情形的系统拓展。在此基础上，提出等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}$ 、等效压力比 r 及正常振动固结线 (NVCL) 等新型试验指标，为后续试验分析与理论建模奠定基础。

11.3 进一步研究建议及展望

尽管本文在方法论构建、分析框架构建及试验与理论研究等方面取得了一定进展，但仍存在若干有待深化的问题。未来研究可从以下几个方面进一步展开：

(1) 方法论层面

本文提出的公理化系统动力学 (ASD) 为复杂系统建模提供了一种“先概念模型、后数学模型”的分析路径，并在固结问题中验证了其有效性。然而，作为一种形式化建模语言，其理论体系仍需在实践中不断发展与完善。未来研究可尝试引入范畴论 (Category Theory) 对 ASD 进行底层重构，通过定义对象与态射来严格化系统状态的演化逻辑，实现公理体系的范畴化。这将有助于建立 ASD 与动力系统理论、计算数学及概率论等现有工具在结构层面的系统衔接，进而在更广泛的科学领域中发挥通用框架的作用。

(2) 理论与模型层面

本文建立的涨落-平均分析框架，以及涨落隐式的振动固结模型，均依赖若干理想化假设 (如忽略波动效应、涨落稳态假设、同源正常固结状态唯一性假设等)，其适用范围与精度仍有待系统检验。未来研究应借助更精细的试验手段与数值模拟，对涨落的瞬态生成过程及其空间分布特性进行更深入的刻画，并逐步放宽相关假设条件。同时，可进一步探索模型向非一维条件、复杂边界条件以及强波动效应情境的推广。此

外, 如何将涨落显式地引入控制方程, 建立同时考虑涨落生成与作用机制的振动固结模型, 也是值得深入研究的方向。

(3) 试验研究层面

本文提出的等效静荷载增量 $\Delta\bar{q}$ 、等效压力比 r 及正常振动固结线 (NVCL) 等指标, 为振动固结效应的定量表征提供了基础。然而, 这些指标的普适性、尺度效应及其在不同工况中的外推适用性和鲁棒性, 仍需通过更大量的试验加以验证。未来可通过开展多土类、宽加载范围、大尺度的试验研究, 对相关指标与试验条件之间的定量规律进行分析。同时, 针对涨落机制本身, 发展能够直接观测涨落场空间分布特征的高分辨率试验手段, 将有助于进一步验证涨落-平均分析框架的物理基础。

(4) 工程应用层面

在工程应用方面, 本文初步建立了波动传播与振动固结相结合的分析思路, 但尚未形成成熟的工程计算方法。未来研究可在现有框架基础上, 进一步发展波动分析与振动固结分析的耦合模型, 实现振动能量空间分布与固结变形响应之间的统一描述, 从而构建具有物理基础的工后沉降预测方法。同时, 针对振动固结方法在地基处理与泥浆固化中的应用潜力, 还需结合现场原位试验与工程案例, 对其加固机理及适用条件开展系统研究。

总体而言, 本文所提出的方法论与分析框架, 旨在为复杂岩土工程问题提供一种具有结构化特征的研究路径。未来若能在理论深化、试验验证与工程应用之间形成进一步闭合, 有望推动循环固结及相关问题从经验性分析向机制驱动建模的转变。

参考文献

- [1] 夏唐代. 临海市南洋涂围垦工程竣工验收原位观测工作报告[R]. 浙江大学建筑设计研究院有限公司, 2020.
- [2] 沙勇华, 汤明礼. 临海市南洋涂围垦工程外观质量评价及沉降专题报告[R]. 浙江省水利河口研究院, 2020.
- [3] 俞帆, 胡亚元, 谢嘉祺, 等. K0 状态超固结软黏土蠕变性状的试验和理论研究[J]. 公路交通技术, 2019, 35(01): 1-6+12. DOI: 10.13607/j.cnki.gljt.2019.01.001.
- [4] 段冰, 任超. 浙江软土地基上营运高速公路沉降现状调查与分析[J]. 地基处理, 2020, 2(05): 414-418.
- [5] 陈基炜, 詹龙喜. 上海市地铁一号线隧道变形测量及规律分析[J]. 上海地质, 2000, (02): 51-56.
- [6] 张洪宇, 袁勇, 赵慧玲, 等. 软土地基隧道沉降规律的初步分析[J]. 工程勘察, 2009, (S2): 525-532.
- [7] 杨斐, 杨宇亮, 孙立军. 飞机起降荷载作用下的场道地基沉降[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2008, (06): 744-748.
- [8] Samang L, Miura N, Sakai A. Long-term measurements of traffic load induced settlement of pavement surface in Saga airport highway, Japan[J]. Jurnal Teknik Sipil ITB. 2005; 12(4): 275-86.
- [9] Manh T D, Jan L, Hans M, et al. Excess pore water pressure generation in fine granular materials under undrained cyclic triaxial loading[J]. International Journal of Geo-Engineering, 2023, 14(1). DOI: 10.1186/S40703-023-00185-Y.
- [10] K. P, Z.H. Y, C.F. Z, et al. Undrained shear and stiffness degradation of intact marine clay under monotonic and cyclic loading[J]. Engineering Geology, 2022, 297. DOI: 10.1016/J.ENGGEOL.2021.106502.
- [11] Sun L, Cai Y, Gu C, et al. Cyclic deformation behaviour of natural K₀-consolidated soft clay under different stress paths[J]. Journal of Central South University, 2015, 22(12): 4828-4836. DOI: 10.1007/s11771-015-3034-4.
- [12] Nguyen, N. T., & Li, G. W. Variation of pore water pressure in over-consolidated clay under cyclic loading: experimental investigation[J]. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2025, 21(1), 79-92.

<https://doi.org/10.22337/2587-9618-2025-21-1-79-92>.

- [13] Werkmeister S ,Dawson R A ,Wellner F .Permanent Deformation Behaviour of Granular Materials[J].Road Materials and Pavement Design,2005,6(1):31-51.DOI:10.1080/14680629.2005.9689998.
- [14] 夏玉云,乔建伟,刘争宏,等.振动碾压对吹填珊瑚砂地基工程特性影响的试验研究[J].地基处理,2020,31(04):277-284.
- [15] 王元东,唐益群,廖少明,等. 地铁行车荷载下隧道周围加固软粘土孔压特性试验[J]. 吉林大学学报(地球科学版),2011,41(01):188-194.
- [16] 年廷凯,焦厚滨,范宁,等. 南海北部陆坡软黏土动力应变-孔压特性试验[J]. 岩土力学,2018,39(05):1564-1572+1580.
- [17] 瞿帅,刘维正,聂志红. 长期循环荷载下人工结构性软土累积变形规律及预测模型[J]. 工程地质学报,2017,25(04):975-984.
- [18] 臧濛,孔令伟,曹勇. 描述循环荷载作用下黏土累积变形的改进模型[J]. 岩土力学,2017,38(02):435-442.
- [19] 姜岩,雷华阳,郑刚,等. 循环荷载下结构性软土变形预测[J]. 交通运输工程学报,2011,11(01):13-18.
- [20] 陈颖平. 循环荷载作用下结构性软粘土特性的试验研究[D]. 浙江大学,2007.
- [21] Matasović N, Vucetic M. Generalized cyclic-degradation-pore-pressure generation model for clays[J]. Journal of geotechnical engineering. 1995 Jan;121(1):33-42.
- [22] 孙磊. 单向循环荷载下超固结软黏土的永久变形特性[J]. 地下空间与工程学报,2020,16(04):1048-1055+1087.
- [23] 韩剑,姚仰平,尹振宇. 超大次循环荷载下超固结黏土的长期不排水力学特性研究[J]. 岩土工程学报,2017,39(12):2219-2225.
- [24] 周建,龚晓南,李剑强. 循环荷载作用下饱和软粘土特性试验研究[J]. 工业建筑,2000,(11):43-47+4.
- [25] Matsui T, Ohara H, Ito T. Cyclic stress-strain history and shear characteristics of clay[J]. Journal of the geotechnical Engineering Division. 1980 Oct;106(10):1101-20.
- [26] 杨彦豪,周建,温晓贵,等. 波浪荷载作用下原状软黏土动力特性和基于能量方法的孔压研究[J]. 中南大学学报(自然科学版),2015,46(06):2309-2316.

- [27] 丁智,虞健刚,孙苗苗,等. 结构性软黏土的循环累积应变特性研究[J]. 中外公路,2023,43(03):231-236.
- [28] 丁智,范俊靓,张孟雅,等. 地铁列车荷载下原状土孔压及应变模型试验研究[J]. 铁道学报,2017,39(03):96-103.
- [29] 黄博,丁浩,陈云敏. 高速列车荷载作用的动三轴试验模拟[J]. 岩土工程学报,2011,33(02):195-202.
- [30] 雷华阳,姜岩,陆培毅,等. 交通荷载作用下结构性软土动应力-动应变关系试验研究[J]. 岩石力学与工程学报,2008,(S1):3052-3057.
- [31] Hyde AF, Yasuhara K, Hirao K. Stability criteria for marine clay under one-way cyclic loading[J]. Journal of geotechnical engineering. 1993 Nov;119(11):1771-89.
- [32] Yasuhara K, Yamanouchi T, Hirao K. Cyclic strength and deformation of normally consolidated clay[J]. Soils and Foundations. 1982 Sep 1;22(3):77-91.
- [33] Ansal AM, Erken A. Undrained behavior of clay under cyclic shear stresses. Journal of Geotechnical Engineering[J]. 1989 Jul;115(7):968-83.
- [34] 王鑫,沈扬,王保光,等. 列车荷载下考虑频率影响的软黏土破坏标准研究[J]. 岩土工程学报,2017,39(S1):32-37.
- [35] 孙淼军,闻怡玲,单冶钢,等. 多频段循环荷载下海洋黏土动力特性试验研究[J]. 岩土工程学报,2024,46(S1):86-91.
- [36] 张茹,涂扬举,费文平,等. 振动频率对饱和黏性土动力特性的影响[J]. 岩土力学,2006,(05):699-704.
- [37] 丁智,庄家煌,魏新江,等. 越江地铁荷载作用下软黏土孔压试验研究[J]. 岩石力学与工程学报,2020,39(S1):3178-3187.
- [38] 黄珏皓,陈健,孔令智,等. 考虑循环围压与振动频率影响的饱和软黏土动力特性试验研究[J]. 岩土力学,2019,40(01):173-182.
- [39] 谷川,蔡袁强,王军. 地震P波和S波耦合的变围压动三轴试验模拟[J]. 岩土工程学报,2012,34(10):1903-1909.
- [40] 刘帅,高志华,胡波,等. 变围压循环荷载作用下珠江三角洲软土动力特性试验研究[J]. 中山大学学报(自然科学版)(中英文),2023,62(04):131-138.
- [41] 黄珏皓,王应武,陈健,等. 变围压循环荷载作用下超固结软黏土变形特性试验研究[J]. 岩土工程学报,2021,43(S2):245-248.

- [42] 李明枫,王永政,张婷婷. 三维应力状态下饱和软黏土循环动力特性试验研究[J]. 岩土力学,2022,43(06):1523-1532.
- [43] 郑晴晴,夏唐代,张孟雅,等. 间歇性循环荷载下原状淤泥质软黏土应变预测模型[J]. 浙江大学学报(工学版),2020,54(05):889-898.
- [44] 夏唐代,郑晴晴,陈秀良. 基于累积动应力水平的间歇加载下超孔压预测[J]. 岩土力学,2019,40(04):1483-1490+1506.
- [45] 郑晴晴,夏唐代,张孟雅. 考虑间歇效应的循环荷载下软黏土刚度软化特性[J]. 哈尔滨工业大学学报,2020,52(11):88-96.
- [46] 何绍衡,郑晴晴,夏唐代,等. 考虑时间间歇效应的地铁列车荷载下海相软土长期动力特性试验研究[J]. 岩石力学与工程学报,2019,38(02):353-364.
- [47] 黄珏皓,邱岳峰,吴佳明,等. 间歇循环荷载和循环围压共同作用下软黏土变形特性试验研究[J]. 岩土工程学报,2024,46(S1):48-52.
- [48] 王常晶,陈云敏. 交通荷载引起的静偏应力对饱和软黏土不排水循环性状影响的试验研究[J]. 岩土工程学报,2007,(11):1742-1747.
- [49] 温日琨,王常晶,陈云敏. 交通荷载引起的静偏应力对饱和软粘土变形影响[J]. 岩土力学,2009,30(S2):119-122.
- [50] Yang Q ,Ren Y ,Niu J , et al. Characteristics of soft marine clay under cyclic loading: a review[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment,2018,77(3):1027-1046.
- [51] 周盈,孙苗苗,夏凡,等. 不同循环荷载频率下软黏土动力特性试验研究[J]. 地基处理,2024,6(04):337-346.
- [52] 魏新江,张涛,丁智,等. 地铁荷载下不同固结度软黏土的孔压试验模型[J]. 岩土力学,2014,35(10):2761-2768+2874.
- [53] 杨爱武,王亚成. 不同频率影响下结构性软黏土动力特性试验研究[J]. 岩土工程学报,2017,39(S2):184-188.
- [54] Torsten W ,Theodoros T . Monotonic and cyclic tests on kaolin: a database for the development, calibration and verification of constitutive models for cohesive soils with focus to cyclic loading[J]. Acta Geotechnica,2018,13(5):1103-1128.
- [55] 郭林,蔡袁强,王军. 长期循环荷载作用下排水条件对饱和软黏土动力特性影响[J]. 岩土力学,2013,34(S2):94-99.

- [56] 丁智,张涛,魏新江,等. 排水条件对不同固结度软黏土动力特性影响试验研究[J]. 岩土工程学报,2015,37(05):893-899.
- [57] 刘建民,付海清,郭婷婷,等. 不同循环荷载作用下软黏土动力特性对比试验研究[J]. 地震工程学报,2020,42(04):973-981.
- [58] 丁建宇,王朝亮,杜运国,等. 排水条件下阶段性循环荷载作用对饱和软黏土动力特性影响[J]. 世界地震工程,2017,33(02):161-168.
- [59] 杨平. 静动荷载下软黏土的长期变形特性研究[D]. 浙江大学,2016.
- [60] Yasuhara K, Yamanouchi T, Fujiwara H, et al. Approximate prediction of soil deformation under drained-repeated loading[J]. Soils and Foundations,1983,23(2):13-25.
- [61] 李瑞兵. 软土振动排水固结试验特性研究[D]. 江苏大学,2016.
- [62] 苗永红,李瑞兵,陈邦. 软土的振动排水固结特性试验研究[J]. 岩土工程学报,2016,38(07):1301-1306.
- [63] 徐华荣,刘刚. 基于振动排水固结试验的软土动力特性研究[J]. 城市勘测,2019,(02):196-198+203.
- [64] 孙延长,苗永红,张新. 振动排水固结法加固漫滩相软土可行性试验研究[J]. 中国水运,2017,(13):53-56.
- [65] 王磊. 振动荷载作用下软土排水的时效性研究与机理探讨[D]. 江苏大学,2021.
- [66] 蒋军,陈龙珠. 长期循环荷载作用下粘土的一维沉降[J]. 岩土工程学报,2001,(03):366-369.
- [67] Fujiwara H, Ue S. Effect of preloading on post-construction consolidation settlement of soft clay subjected to repeated loading[J]. Soils and Foundations,1990,30(1):76-86.
- [68] 夏唐代,戴晨祥,何绍衡,等. 基于微观孔隙特性的动力固结压缩条件下海相软土的变形分析[J]. 中南大学学报(自然科学版),2022,53(11):4335-4347.
- [69] Fujiwara H, Yamanouchi T, Yasuhara K, et al. Consolidation of alluvial clay under repeated loading[J]. Soils and Foundations,1985,25(3):19-30.
- [70] 李国维,蒋俊豪,侯宇宙,等. 循环荷载下平面变形超固结软土蠕变特征试验研究[J]. 岩土工程学报,2019,41(09):1745-1751.
- [71] 夏凡,夏唐代,王子豪,等. 饱和软黏土正常固结后在振动荷载作用下再固结的室内试验初探[J]. 地基处理,2025,7(04):335-344.

- [72] Yasuhara K, Andersen H K. Recompression of normally consolidated clay after cyclic loading[J]. *Soils and Foundations*,1991,31(1):83-94.
- [73] Yasuhara K, Hirao K, Hyde F A. Effects of cyclic loading on undrained strength and compressibility of clay[J]. *Soils and Foundations*,1992,32(1):100-116.
- [74] Feng D , Zhu X , Wang J ,et al.The effects of cyclic loading on the reconsolidation behaviours of marine sedimentary clays under intermittent drainage conditions[J].*Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2020, 141(2):106510. DOI:10.1016/j.soildyn.2020.106510.
- [75] Yildirim H ,Ersan H . Settlements under consecutive series of cyclic loading[J]. *Soil dynamics and earthquake engineering*,2007,27(6):577-585.
- [76] Shashika A ,Buddhima I ,Cholachat R . Influence of periodic cyclic loading and rest period on soft clay consolidation in railway subgrades[J]. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Ground Improvement*,2023,1-27.
- [77] 白冰,刘祖德. 饱和软粘土的再固结性状研究[J]. *岩土工程学报*,1999,(02):54-60.
- [78] 雷继超. 考虑循环和再固结效应的软黏土动力特性试验及边界模型研究[D].天津大学,2019.
- [79] Matsuda H, Ohara S, Sano S. Settlement and excess pore water pressure of saturated clay induced by cyclic shear with different periods[J]. In*Proc., 9th World Conf. on Earthquake Engineering 1988 (Vol. 3, pp. 83-88)*. Tokyo: International Association for Earthquake Engineering (IAEE).
- [80] Paul ,Monidepa,Sahu , et al. Undrained Pore Pressure Prediction in Clayey Soil under Cyclic Loading[J]. *International journal of geomechanics*,2015,15(5):4014082.1-4014082.1.
- [81] Hyde L F A ,Ward J S . The effect of cyclic loading on the undrained shear strength of a silty clay[J]. *Marine Georesources & Geotechnology*,1986,6(3):299-314.
- [82] Idriss I M, Singh R D, Dobry R. Nonlinear Behavior of Soft Clays during Cyclic Loading[J]. *Journal of the Geotechnical Engineering Division*,1978,104(12).
- [83] Monismith CL, Ogawa N, Freeme CR. Permanent deformation characteristics of subgrade soils due to repeated loading[J]. *Transportation research record*. 1975(537).
- [84] Li D, Selig ET. Cumulative plastic deformation for fine-grained subgrade soils[J]. *Journal of geotechnical engineering*. 1996 Dec;122(12):1006-13.

- [85] Chai J ,Miura N . Traffic-Load-Induced Permanent Deformation of Road on Soft Subsoil[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2002,128(11):907-916.
- [86] 邓政东,荣建,顾晓强,等.长期加卸载作用下土体累积变形特性的试验与沉降计算研究[J].地基处理,2024,6(06):557-563.
- [87] Terzaghi K. Principles of soil mechanics. IV. Settlement and consolidation of clay[J]. Engineering News - Record. 1925;95:874.
- [88] Biot MA. General theory of three - dimensional consolidation[J]. Journal of applied physics. 1941 Feb 1;12(2):155-64.
- [89] Gibson RE, England GL, Hussey MJ. The theory of one-dimensional consolidation of saturated clays: 1. Finite non-linear consolidation of thin homogeneous layers[J]. Geotechnique. 1967 Sep;17(3):261-73.
- [90] Radhika BP, Krishnamoorthy A, Rao AU. A review on consolidation theories and its application[J]. International Journal of Geotechnical Engineering. 2020 Jan 2;14(1):9-15.
- [91] Ouria A. Coupled creep and nonlinear consolidation of soft soils in disturbed state concept framework[J]. Computers and Geotechnics. 2024 Feb 1;166:105955.
- [92] Cui PL, Cao WG, Xu Z, Wei YB, Li H. One-dimensional non-linear rheological consolidation of clayey soils with Swartzendruber's flow law[J]. Computers and Geotechnics. 2023 Mar 1;155:105201.
- [93] Zong M, Zhang J, Wu W, Zhang Y, Mei G. Semi-analytical solution for one-dimensional consolidation of multi-layered soil considering non-Darcian flow and multi-stage loading under continuous drainage boundary[J]. Computers and Geotechnics. 2024 May 1;169:106192.
- [94] Chen XW, Chen WB, Yue ZQ. One-dimensional consolidation of multilayered soil with continuous drainage boundaries and under time-dependent loading[J]. International Journal of Geomechanics. 2022 Sep 1;22(9):04022142.
- [95] 关山海,谢康和,胡安峰.低频循环荷载下地基一维固结性状分析[J].岩土力学,2003,(05):849-853.
- [96] Wilson NE, Elgohary MM. Consolidation of soils under cyclic loading[J]. Canadian Geotechnical Journal. 1974 Aug 1;11(3):420-3.

- [97] 吴世明,陈龙珠,杨丹. 周期荷载作用下饱和粘土的一维固结[J]. 浙江大学学报(自然科学版),1988,(05):65-75.
- [98] Hu AF, Xia CQ, Cui J, Li CX, Xie KH. Nonlinear consolidation analysis of natural structured clays under time-dependent loading[J]. International Journal of Geomechanics. 2018 Feb 1;18(2):04017140.
- [99] Yang W, Qiu C, Duan Y, Feng J, Mei G. One-dimensional consolidation analysis of layered foundations subjected to arbitrary loads under a continuous drainage boundary[J]. International Journal of Geomechanics. 2024 Jun 1;24(6):04024091.
- [100] Conte E, Troncone A. One-dimensional consolidation under general time-dependent loading[J]. Canadian Geotechnical Journal, 2006, 43(11):1107-1116.
- [101] Satwik C S, Chakraborty M. Numerical analysis of one-dimensional consolidation of soft clays subjected to cyclic loading and non-Darcian flow[J]. Computers and Geotechnics, 2022, 146:104742-.DOI:10.1016/j.compgeo.2022.104742.
- [102] Toufigh M M, Ouria A. Consolidation of inelastic clays under rectangular cyclic loading[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2008, 29(2):356-363.
- [103] 耿雪玉,徐长节,蔡袁强. 循环荷载作用下饱和软粘土非线性一维固结[J]. 岩石力学与工程学报, 2004, (19):3353-3358.
- [104] 余子焯,翟国君,梅国雄,等. 循环荷载作用下连续排水边界双层土一维固结[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2021, 49(01):99-105.
- [105] 李西斌,谢康和. 循环荷载下软土一维流变固结解析理论[J]. 福州大学学报(自然科学版), 2007, (04):601-607.
- [106] 李志星. 循环荷载下饱和软粘土地基一维非线性固结理论及孔隙水压力计算[D]. 武汉理工大学, 2006.
- [107] 杨仲轩,闫珞滢,余洋,等. 土的组构各向异性及其本构模拟研究进展[J]. 地基处理, 2022, 4(04):279-288.
- [108] Booker JR, Rahman MS, Seed HB. A computer program for the analysis of pore pressure generation and dissipation during cyclic or earthquake loading[J]. Berkeley: Earthquake Engineering Center, University of California. 1976 Oct.
- [109] 徐志英. 地震期孔隙水压力变化估算方法[J]. 水利学报, 1981, (04):68-73.
- [110] 张建民,谢定义. 砂层震动孔压长消的一维解析算法研究[J]. 陕西水力发电, 1991, (01):40-43.

- [111] 张建民,谢定义,刘家沛. 饱和砂层震动孔隙水压力长消的解析算法[J]. 水利学报,1992,(12):70-80.
- [112] Yasuhara K, Konami T, Hyodo M, Hirao K. Earthquake-induced settlement in soft grounds[J]. 1991.
- [113] Hyodo M, Yasuhara K, Murata H, Hirao K. Prediction of pore pressure and deformation in soft clay under long-term cyclic shear conditions[J]. Doboku Gakkai Ronbunshu. 1988 Dec 20;1988(400):151-60.
- [114] Hyodo M, Yasuhara K, Hirao K. Prediction of clay behaviour in undrained and partially drained cyclic triaxial tests[J]. Soils and Foundations. 1992 Dec 1;32(4):117-27.
- [115] Junhao T ,Tingyu W ,Lin G , et al.Long-term cyclic behavior of soft clay under different variable confining pressures and partially drained conditions[J]. Transportation Geotechnics,2022,(prepublish):100723. DOI:10.1016/J.TRGEO.2022.100723.
- [116] Paul ,Sahu . One dimensional consolidation under cyclic loading[J]. International Journal of Geotechnical Engineering,2012,6(3):395-401.
- [117] Monideepa P ,Bikas R S ,Goutam B . A generalized consolidation model under cyclic loading[J]. International Journal of Geotechnical Engineering,2020,14(5):497-513.
- [118] Sakai A ,Samang L ,Miura N . Partially-Drained Cyclic Behavior and its Application to the Settlement of a low Embankment Road on Silty-Clay[J]. Soils and Foundations,2003,43(1):33-46.
- [119] 申昊. 交通荷载作用下软土地基塑性变形的分析[D]. 浙江大学,2013.
- [120] 陈龙珠,顾晓强.动三轴试验确定土样动强度指标中的两个问题[J].地基处理,2021,3(05):447-450.
- [121] Von Bertalanffy L. General system theory [M]. New York. 1968;41973(1968):40.
- [122] Rousseau D .General Systems Theory: Its Present and Potential[J].Systems Research and Behavioral Science,2015,32(5):522-533.DOI:10.1002/sres.2354.
- [123] Ashby WR. An introduction to cybernetics [M]. 1956.
- [124] Chen, C. T. Linear system theory and design[M]. Saunders college publishing, 1984.
- [125] Richardson P G .Reflections on the foundations of system dynamics[J].System Dynamics Review,2011,27(3):219-243.DOI:10.1002/sdr.462.

- [126] Sterman J .System dynamics at sixty: the path forward[J].System Dynamics Review,2018,34(1-2):5-47.DOI:10.1002/sdr.1601.
- [127] 陈晓平,杨光华,杨雪强. 土的本构关系[M]. 中国水利水电出版社:201110:182.
- [128] Hill, R. The mathematical theory of plasticity (Vol. 11)[M]. Oxford university press, 1998.
- [129] Ouria A, Desai CS, Toufigh V. Disturbed state concept-based solution for consolidation of plastic clays under cyclic loading[J]. International Journal of Geomechanics. 2015 Feb 1;15(1):04014039.
- [130] Yin JH, Graham J. Elastic visco-plastic modelling of one-dimensional consolidation[J]. Geotechnique. 1996 Sep;46(3):515-27.
- [131] Yin JH, Graham J. Equivalent times and one-dimensional elastic viscoplastic modelling of time-dependent stress-strain behaviour of clays[J]. Canadian Geotechnical Journal. 1994 Feb 1;31(1):42-52.
- [132] 李广信. 高等土力学[M]. 清华大学出版社, 2016.
- [133] 李顺群,高凌霞,尚军.常规三轴试验固结阶段的理论研究及试验验证[J].工业建筑, 2014, 44(2):6.DOI:10.13204/j.gyjz201402017.
- [134] Ladd CC, Foott R, Ishihara K, Schlosser F, Poulos HG. Stress deformation and strength characteristics[C]. InInternational Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 9th, 1977, Tokyo, Japan 1977 (Vol. 2).
- [135] Mesri G, Castro A. C_α/C_c concept and K_0 during secondary compression[J]. Journal of geotechnical engineering. 1987 Mar;113(3):230-47.
- [136] Bjerrum L. Geotechnical problems involved in foundations of structures in the North Sea[J]. Geotechnique. 1973 Sep;23(3):319-58.
- [137] Uklje L. On some controversial effects of the viscous structural resistance of soil[J]. Acta Geotechnica, 1982.
- [138] Razouki S S ,Bonnier P ,Datcheva M , et al.Analytical solution for 1D consolidation under haversine cyclic loading[J]. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics,2013,37(14):2367-2372.DOI:10.1002/nag.2188.
- [139] 郑晴晴. 间歇性循环荷载下杭州淤泥质软黏土宏微观动力特性研究[D]. 浙江大学,2019.

- [140] Correia R , Li J , Staines S ,et al.Fibre Bragg grating based effective soil pressure sensor for geotechnical applications[J].Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2009, 7503.DOI:10.1117/12.835751.
- [141] Ritchie, E. P., McNamara, A. M., Davies, M. C. R., Taylor, N., Lalicata, L. M., Stallebrass, S. E., & Divall, S. A low-cost miniature immersible pore water pressure transducer[J]. In Asian Conference on Physical Modelling in Geotechnics (Asiafuge-2021). <https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/28142/>
- [142] 栾纪元,葛尚奇,王冀鹏. 基于动态 CT 扫描的非饱和颗粒材料水-力特性微观试验研究[J]. 岩土工程学报,2025,47(07):1504-1515.
- [143] 蒋明镜. 现代土力学研究的新视野——宏微观土力学[J]. 岩土工程学报,2019,41(02):195-254.
- [144] 徐春瑞,郭畅,黄博.孔隙率对砂土渗透稳定性影响的内部可视化研究[J].地基处理,2024,6(05):451-462.
- [145] 顾宝和.学习太沙基, 超越太沙基[J].地基处理,2020,31(04):271-276.
- [146] Xiangtian X, Gaosheng L, Yuqin Z, et al. Analytical solutions for heat conduction problems with three kinds of periodic boundary conditions and their applications[J]. Applied Mathematics and Computation,2023,442DOI:10.1016/J.AMC.2022.127735.
- [147] Stickle M M ,Pastor M .A practical analytical solution for one-dimensional consolidation[J].Géotechnique,2018,68(9):786-793.DOI:10.1680/JGEO.16.P.268.
- [148] Yuan-qiang C ,Xu L ,Shi-ming W .One-dimensional consolidation of layered soils with impeded boundaries under time-dependent loadings[J].Applied Mathematics and Mechanics,2004,25(8):937-944.DOI:10.1007/BF02438802.
- [149] Xu L ,Yuan-qiang C ,Shi-ming W .Study on one-dimensional consolidation of saturated soil with semi-pervious boundaries and under cyclic loading[J].Journal of Zhejiang University-SCIENCE A,2002,3(5):513-519.DOI:10.1631/jzus.2002.0513.
- [150] Nina M ,S S R ,Maria D , et al.Rigorous solution for 1-D consolidation of a clay layer under haversine cyclic loading with rest period.[J].SpringerPlus,2016,5(1):1987.
- [151] Zhu B , Shi G , Wei Z .One-Dimensional Nonlinear Consolidation Analysis Using Hansbo's Flow Model and Rebound-Recompression Characteristics of Soil under Cyclic Loading[J].Mathematical Problems in Engineering, 2021. DOI:10.1155/2021/9919203.

- [152] N Müthing, Schanz T, Datcheva M. On the influence of loading frequency on the pore-water dissipation behavior during cyclic consolidation of soft soils[J]. *Computer Methods and Recent Advances in Geomechanics*, 2014:441-445. DOI:10.1201/b17435-74.
- [153] Müthing, N., Barciaga, T., & Schanz, T. Cyclic response of natural Onsøy clay: Part I: Experimental analysis. In *Holistic Simulation of Geotechnical Installation Processes: Theoretical Results and Applications* (pp. 257-274)[M]. Cham: Springer International Publishing, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52590-7_11.
- [154] Xia F, Xia T. One-dimensional consolidation analysis of normally consolidated soft clays under vibratory loads[J]. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2025, 191(000). DOI:10.1016/j.soildyn.2025.109241.
- [155] Li Y, Nie R, Yue Z, Leng W, Guo Y. Dynamic behaviors of fine-grained subgrade soil under single-stage and multi-stage intermittent cyclic loading: Permanent deformation and its prediction model[J]. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*. 2021 Mar 1;142:106548.
- [156] Yasuhara K. Postcyclic undrained strength for cohesive soils[J]. *Journal of geotechnical engineering*. 1994 Nov;120(11):1961-79.
- [157] Horpibulsuk S, Shibuya S, Fuenkajorn K, et al. Assessment of engineering properties of Bangkok clay[J]. *Canadian Geotechnical Journal*, 2007, 44(2):173-187.
- [158] Tavenas F, Jean P, LeBlond P, Leroueil S. The permeability of natural soft clays. Part II: Permeability characteristics[J]. *Canadian geotechnical journal*. 1983 Nov 1;20(4):645-60.
- [159] Zeng L, Hong Z, Cai Y, et al. Change of hydraulic conductivity during compression of undisturbed and remolded clays[J]. *Applied Clay Science*, 2011, 51(1-2):86-93.
- [160] 刘卓越, 兰立伟, 余锦地, 等. 不同黏粒含量饱和粉土振动排水再固结试验研究[J/O L]. *地基处理*, 1-12[2026-05-06]. <https://link.cnki.net/urlid/33.1416.TU.20260122.1552.002>.
- [161] Xia F, Xia T, Wang Z. Dynamic Response and Settlement Cause Analysis of Roadbed-Soft Clay Foundation System Under Traffic Vibration Loads[J]. *Applied Sciences-Basel*, 2010, 15(4):20. DOI:10.3390/app15042163.
- [162] 夏唐代, 胡永生, 杨顺群, 等. 道路结构瑞利波特性及动力响应分析[J]. *郑州工业大学学报*, 2000, (01):19-22.

- [163] 夏唐代,蔡袁强,陈云敏,等. 利用瑞利面波特性和特性计算动力响应的进一步探讨[J]. 岩土工程学报,1996,(03):28-34.
- [164] 夏唐代,陈云敏,吴世明. 匀质软夹层地基瑞利波弥散特性[J]. 振动工程学报,1993,(01):42-50.
- [165] 谢秀新,黄华. 车辆荷载对土石坝坝顶道路的影响分析[J]. 河南水利与南水北调,2021,50(01):84-87.

作者简介及成果列表

作者简介:

夏凡, 男, 汉族, 1993 年 4 月出生, 浙江杭州人。2011 年考入浙江大学建筑系, 2017 年获建筑学学士学位。2018 年考入浙江大学岩土工程专业攻读硕士学位, 师从夏唐代教授, 2020 年硕转博, 师从徐日庆教授, 研究方向为循环荷载下软土的固结特性。

攻读博士学位期间参与项目包括: 浙江省自然科学基金重点项目“饱和结构性软粘土在静荷载和交通荷载共同作用下的再次固结机理试验研究”(LZ24E080002); 浙江省水科院浙江广川工程咨询有限公司“浙江省钱塘江流域的吹填粉土进行室内振动密实试验研究”; 浙江省水利厅重点挂牌研究课题“东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程(杭州市段)软基及堤防变形机理及沉降预测等研究专题”。

攻读博士学位期间发表的成果:

- [1] 夏凡, 夏唐代, 王子豪, 等. 饱和软黏土正常固结后在振动荷载作用下再固结的室内试验初探[J]. 地基处理, 2025, 7(04): 335-344.
- [2] Xia F, Xia T. One-dimensional consolidation analysis of normally consolidated soft clays under vibratory loads[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2025, 191: 109241-109241.
- [3] Xia F, Xia T, Wang Z. Dynamic Response and Settlement Cause Analysis of Roadbed-Soft Clay Foundation System Under Traffic Vibration Loads[J]. Applied Sciences, 2025, 15(4): 2163-2163.
- [4] 刘卓越, 兰立伟, 余锦地, 夏凡, 等. 不同黏粒含量饱和粉土振动排水再固结试验研究[J/OL]. 地基处理, 1-12[2026-05-02].